

zun

**MITTEILUNGEN
DER
ÖSTERREICHISCHEN
BODENKUNDLICHEN
GESELLSCHAFT**

Heft 48/49

**Bodenbiologie
in Österreich**

**Tagung am 4. und 5. November 1993
in Linz**

Wien 1994

**MITTEILUNGEN
DER
ÖSTERREICHISCHEN
BODENKUNDLICHEN
GESELLSCHAFT**

Heft 48/49

**Bodenbiologie
in Österreich**

**Tagung am 4. und 5. November 1993
in Linz**

Wien 1994

Eigentümer, Herausgeber und Verleger:
Österreichische Bodenkundliche Gesellschaft

**Unredigierte Fassung der Tagungsbeiträge.
Für Form und Inhalt ist jeweils der Autor verantwortlich.**

Druck: RM - Druck- & Verlagsgesellschaft m.b.H., Graz

Gefördert durch das Bundesministerium
für Wissenschaft und Forschung in Wien

ISSN 0029-893 X

Bundesministerium
für Wissenschaft
und Forschung

Österreichische
Gesellschaft für
Bodenbiologie

Bundesanstalt
für Agrarbiologie

Tagung

am 4. und 5. November 1993 in Linz

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Begrüßung	9
Vorträge	
Schinner F:	
Bodenmikrobiologie in Österreich	13
Schaller F:	
Bodenzoologie in Österreich	19
Ottow JCG:	
Bodenmikrobiologie in Deutschland.....	27
Dunger W:	
Bodenzoologie in Deutschland.....	37
Hilmer P:	
Mikrobielle, nicht enzymatische Phosphormobilisierung aus unlöslichen Calciumphosphaten	53
Kopeszki H:	
Auswirkungen von Düngungsmaßnahmen auf die Boden- mesofauna verschiedener Waldstandorte in Österreich	69
Böhm K, Kandeler E, Blum WEH:	
Jahreszeitlicher Verlauf mikrobiologischer Aktivitäten einer Schwarzerde mit unterschiedlicher Bodenbearbeitung	81
Aeschl E:	
Freilanduntersuchungen zum bioindikativen Potential von Bodenprotozoen: Erfahrungen aus Österreich	91
Meyer E:	
Bodenzoologische Bestandenserhebungen in Agrar- landschaften Österreichs (Oberösterreich, Burgenland)	107
Pöder R, Pernfuß B:	
Monitoring von Ektomykorrhizen	127
Philipp B, Mutsch F, Kandeler E, Maier R:	
Enzymaktivitätsuntersuchungen bei der österreichischen Waldbodenzustandsinventur - Arylsulfatase.....	139

Öhlinger R:

Oberösterreichische Bodenzustandsinventur - Mikrobielle
Biomasse, N-Mineralisation, Phosphatase 155

Insam H:

Waldsanierung im Kalkalpin: Die Verwendung von intakten
Bodensäulen zur Abschätzung des Durchbruchverhaltens von
Nitrat und Ammonium 173

Bauer E, Pennerstorfer C, Kandeler E, Braun R:

Biologische Bodenreinigung 193

Lummerstorfer E, Kandeler E, Horak O:

Einfluß leicht mobilisierbarer Schwermetalle auf die
Aktivität von Bodenmikroorganismen 207

Palzenberger M, Pohla H:

Verfügbarkeit von Spurenmetallen für Bodentiere
(Regenwürmer) am Beispiel eines Industriestandortes 215

Berthold A:

Freilandökologische Untersuchung der Ciliaten (Protozoa)
in schwermetallbelasteten Böden 229

Kampichler C, Bruckner A, Bauer R, Kandeler E:

Interaktionen zwischen Bodenmesofauna und Mikroflora in
Freiland-Mesokosmen. I. Technik und Versuchsansatz 239

Bruckner A, Bauer R, Kampichler C, Kandeler E:

Interaktionen zwischen Bodenmesofauna und Mikroflora in
Freiland-Mesokosmen. II. Wiederbesiedlung von tierfrei
gemachten Mesokosmen durch Oribatiden, Collembolen und
Enchytraeiden 251

Kandeler E, Winter B, Kampichler C, Bruckner A, Bauer R:

Interaktionen zwischen Bodenmesofauna und Mikroflora in
Freiland-Mesokosmen. III. Biomasse und Nährstoffumsatz von
Bodenmikroorganismen 259

Posterbeiträge

Aichinger S, Kandeler E:

Die mikrobiologische Aktivität von unterschiedlich stabilen
Bodenaggregaten 269

Bachmann G, Müllebner M: Bodenbiologische Aktivitäten in
Gemüsemischkulturen 277

Bauernfeind G, Schinner F:

Einfluß von Stickstoffeintrag aus der Atmosphäre auf boden-
mikrobiologische Prozesse in Waldböden 283

Berreck M, Haselwandter K:

Die Auswirkungen von organischen Düngern in Kombination
mit Magnesit auf bodenmikrobiologische Parameter in einem
Fichtenbestand in Oberösterreich 293

Christian E:

Die Dipluren Wiens (Kurzfassung) 303

Gemeinhardt G:

Bodenbiochemische Analysen eines ammonitrat-gedüngten Bodens 305

Girschick B, Zechmeister-Boltenstern S:

Einfluß von Magnesit, organischem Dünger und Mineraldünger auf
bodenenzymatische Umsetzungen in einem Fichtenwald 315

Göbl F:

Forstliche Mykorrhizaforschung in Österreich 325

Henrich M, Haselwandter K:

N₂O Freisetzung durch Denitrifikation in einem sauren
Waldökosystem 339

Insam H, Palojarvi A:

A microcosm experiment on the effects of forest fertilization on
nitrogen leaching and soil microbial properties 345

Kampichler C:

Voruntersuchungen zur Analyse einer epigäischen
Collembolenstratocoenose (Kurzfassung) 357

Kampichler C, Hauser M:

Die Rauheit von Bodenporen-Oberflächen und ihr Einfluß auf den
verfügbaren Lebensraum für Mikroarthropoden (Kurzfassung) 359

Kopeszki H:

Collembolen als aktive Bioindikatoren für Schadstoffbelastungen
von Böden 361

Kuhnert-Finkernagel R, v. Mersi W, Schinner F:	
Verwendbarkeit von Gesteinsmehlen zur Verbesserung der Nährstoffverfügbarkeit in verschiedenen Waldböden (Langzeituntersuchungen).....	369
Meyer E, Steinberger KH:	
Über die Fauna in Waldböden Vorarlbergs (Österreich) - Auswirkungen von Gesteinsmehlapplikationen.....	377
Rangger A, Insam H, Haselwandter K:	
Mikrobielle Aktivitäten und Biomasse entlang eines Höhengradienten in den nördlichen Kalkalpen.....	379
Reschenhofer J, Strobl W:	
Unterschiedliche Stickstoffdynamik von Acker- und Grünlandböden (Kurzfassung).....	387
Smejkal G:	
Bodentyp, Bewirtschaftungsweise und bodenbiologische Parameter: Ursprung-Elixhausen.....	389
Stana J, Sevcik T, Maly S:	
Bodenbiologische Untersuchungen an Dauerbeobachtungsflächen in der Tschechischen Republik (Kurzfassung).....	403
v. Mersi W, Schinner F:	
Bakterielle Kalium-Mobilisierung aus illitischen Tonmineralien.....	409
v. Mersi W, Schinner F:	
Pilzliche Kalium-Mobilisierung aus illitischen Tonmineralien.....	417
Wieshofer I:	
Bodenmikrobiologische Parameter zur begleitenden Untersuchung des Umstellungsbetriebes Lobau.....	425
Zehner R, Mentler A, Pfeffer M, Blum WEH:	
Bodenbiologische Aktivitätsmessungen im Stammablaufbereich eines immissionsbelasteten Buchenbestandes im Wienerwald (Kurzfassung).....	435
Teilnehmerverzeichnis	437

Begrüßung

Ich möchte Sie im Namen des Vereines "Österreichische Gesellschaft für Bodenbiologie" herzlich zur Tagung begrüßen und freue mich, daß Sie unserer Einladung so zahlreich gefolgt sind. Im besonderen heiße ich die zwei ausländischen Referenten Herrn Prof. Ottow und Herrn Prof. Dunger willkommen, die unser Tagungsthema aus deutscher Sicht unterstützen und zum Vergleich anregen, sowie alle Referenten und Postervortragenden. Weiters begrüße ich als Vertreter der Österreichischen Bodenkundlichen Gesellschaft Herrn Dr. F. Mutsch. Die Tagung wird vom Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung und der Bundesanstalt f. Agrarbiologie finanziell mitbestritten, womit wir hiermit unseren aufrichtigen Dank aussprechen wollen. Ebenso danken wir der Landwirtschaftskammer f. O.Ö. für die preislich ermäßigte Bereitstellung des Tagungsortes mit seiner geschätzten kulinarischen Infrastruktur und seinem herrlichen Ambiente.

Der im Jahre 1991 gegründete Verein "Österreichische Gesellschaft für Bodenbiologie" tritt mit diesem Seminar das erste Mal an die Öffentlichkeit und kann sich bereits glücklich schätzen, die bodenbiologische Forschung Österreichs sowohl in mikrobiologischer als auch zoologischer Hinsicht mit zahlreichen Beiträgen vertreten sehen zu können. Man könnte bei Durchsicht der Teilnehmerliste meinen, daß an diesen 2 Tagen das österreichische Edaphon fast gänzlich unbeaufsichtigt ist.

Wir hoffen Sie nicht nur in den folgenden Stunden mit Daten zu versorgen, sondern auch wertvolle Anregungen für die Behandlung bodenbiologischer Probleme geben zu können. Zudem sollte dieses Seminar auch die praktische Möglichkeit des persönlichen Kontaktes und Gespräches bieten, was in jedem Fall einer guten Atmosphäre dienlich ist. In diesem Sinn wünsche ich Ihnen nicht nur interessante Stunden, sondern auch eine gute Unterhaltung!

Dr. Richard Öhlinger

Obmann des Vereines

Österreichische Gesellschaft f. Bodenbiologie

Werte Tagungsteilnehmer, sehr geehrte Damen und Herren!

Auch mich freut es, Sie im Namen der Bundesanstalt für Agrarbiologie, zu diesem Seminar herzlich willkommen heißen zu dürfen. Zu einem ähnlichen, jedoch eingeschränkteren Themenkreis, nämlich "der Anwendung enzymatischer und mikrobiologischer Methoden in der Bodenanalyse" wurde im Jahre 1986 ebenfalls in Linz ein Seminar abgehalten, das gemeinsam von unserer Bundesanstalt und der Österr. Bodenkundlichen Gesellschaft veranstaltet wurde. Inzwischen hat sich die bodenbiologische Forschung in Österreich bedeutend weiterentwickelt und etabliert, was durch die Gründung des Vereines "Österreichische Gesellschaft für Bodenbiologie" im Jahre 1991 im besonderen zum Ausdruck kam. Die Bundesanstalt für Agrarbiologie ist daher bei dieser Tagung gerne als Veranstalter in das 2. Glied getreten - und zwar nicht aus Arbeitsgründen - sondern um dem jungen Verein "Österreichische Gesellschaft für Bodenbiologie" Gelegenheit zu geben, sich als Hauptveranstalter einer breiteren Öffentlichkeit bekannt zu machen und zu profilieren. Ich möchte daher gleich eingangs dieser Gesellschaft für die arbeitsaufwendige Vorbereitung und Organisation dieser Tagung meinen Dank aussprechen, im besonderen Ihrem Obmann, Herrn Dr. Richard Öhlinger und seinem Team. Soweit wir als Anstalt organisatorisch behilflich sein konnten, taten wir es gerne.

Nachdem heute Vormittag über den Stand der Bodenmikrobiologie und Bodenzoologie in Österreich und Deutschland referiert wird, möchte ich kurz die Entwicklung der Forschung der Bodenbiologie aus der Sicht der Bundesanstalt für Agrarbiologie aufzeigen.

Im Jahre 1959 veröffentlichte ein damals junger Biologe unserer Bundesanstalt, der spätere Direktor Herr Hofrat Dr. Gusenleitner eine Arbeit "Versuche über den Einfluß von Düngemitteln auf die Bodentierwelt bei Grünland", wobei 3 Bodentiergruppen, nämlich Nematoden, Collembolen und Milben untersucht wurden. Gusenleitner schrieb damals in der Zusammenfassung: "Die Versuche haben gezeigt, daß erst die genaue Kenntnis der Biologie der verschiedenen Bodenorganismen und das Beobachten des Zusammenwirkens mit allen anderen Faktoren, für die praktische Arbeit des Landwirtes wertvolle Schlüsse und wesentliche Hinweise für die Bewirtschaftung des Bodens geben werden".

Aus Gründen anderer Arbeitsschwerpunkte konnten von 1959-1981 keine weiteren bodenbiologische Untersuchungen durchgeführt werden bzw. hatten damals auch keinen so großen Stellenwert. In Zeiten, wo Österreich noch nicht Selbstversorger bei den wichtigsten Grundnahrungsmitteln war, hatten

beispielsweise Bodennährstoffanalysen sicher einen größeren Stellenwert zur Hebung der Ertragsfähigkeit des Bodens. Nach dieser langen Durststrecke wurde 1981 an unserer Bundesanstalt vom damaligen Direktor, Prof. Dr. Beck erstmalig unter den landwirtschaftlichen Bundesanstalten ein Referat für Bodenenzymatik eingerichtet. 1982 etablierte sich ein einschlägiger Arbeitskreis, wo vor allem Vertreter unserer Bundesanstalt der Univ. Innsbruck, Univ. Salzburg und der Univ. Wien (Inst. für Pflanzenphysiologie) daran teilnahmen. Auch mit den entsprechenden Fachgruppen des VDLUFA bzw. der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft wurde ein intensiver Fachkontakt aufgebaut. Die Arbeiten an unserer Bundesanstalt konzentrierten sich in weiterer Folge auf die Anwendung enzymatischer Methoden bei diversen Feldversuchen wie z.B. Klärschlamm-, Fruchtflöge - Düngungs- und Gülleversuchen, auch in Zusammenarbeit mit anderen Anstalten wie der Bundesanstalt für alpenländische Landwirtschaft, der Bundesanstalt für Bodenwirtschaft und der Forstlichen Bundesversuchsanstalt, wobei Ergebnisse in der schon erwähnten Tagung 1986 vorgestellt wurden. Bei der 1990 vom Land O.Ö. beauftragten und der vor kurzem abgeschlossenen und der Öffentlichkeit vorgestellten oberösterreichischen Bodenzustandinventur wurden von uns erstmals für ein Bundesland in einem größeren Umfang auch mikrobiologisch-enzymatische Parameter untersucht und werden im Rahmen dieses Seminars vorgestellt.

Daß in Österreich zur Zeit ein wachsendes Interesse an bodenmikrobiologischen und bodenzoologischen Forschungsaufgaben besteht, beweist die Tatsache des umfangreichen und thematisch vielfältigen Programmes dieses Seminars, und des zahlreichen Besuchs. So wünsche ich dieser Tagung einen guten Verlauf und vor allem auch, daß Sie sich als Teilnehmer sowohl fachlich als auch persönlich in Linz wohlfühlen sollen.

Hofrat Dipl.Ing. Dr. Josef Wimmer
Direktor der Bundesanstalt für Agrarbiologie

BODENMIKROBIOLOGIE IN ÖSTERREICH

F. Schinner

1. Einleitung

Bodenmikroorganismen sind für den Ab-, Um- und Aufbau der organischen Substanz von vorrangiger Bedeutung. Auch die Mobilisierung und Immobilisierung anorganischer Nähr- und Spurenstoffe erfolgt zu einem großen Teil durch mikrobielle Aktivitäten. Mikroorganismen entfalten ihre Leistungen in Wechselwirkung mit dem Substrat als Einzelorganismen, Mischpopulationen und in Symbiose mit Pflanzen und Tieren. Nach allerersten Anfängen der Bodenmikrobiologie in Europa im 18. und 19. Jahrhundert erfuhr diese Disziplin infolge des Wissensdranges über kausale Zusammenhänge seit 1950 einen zunehmend stärkeren Aufschwung. Parallel zu dieser Entwicklung wurden in Österreich die ersten bodenmikrobiologischen Arbeitsgruppen an der Forstlichen Bundesversuchsanstalt in Imst (Tirol) unter M. Moser und an der Universität für Bodenkultur in Wien unter W. Loub gegründet. In den Siebziger Jahren entwickelten sich an der Universität Innsbruck in den Arbeitsgruppen um K. Haselwandter und F. Schinner umfangreiche Aktivitäten mit Arbeiten zur Physiologie und Ökologie sowie zu Einsatzmöglichkeiten von Bodenmikroorganismen. In den Achziger Jahren bildeten sich weitere Gruppen am Institut für Pflanzenphysiologie der Universität Wien um H. Kinzel, an der Bundesanstalt für Agrarbiologie in Linz um R. Öhlinger, am Institut für Botanik der Universität Salzburg um W. Strobl, an der Bundesanstalt für Bodenkultur in Wien um E. Kandeler und am Zuck erforschungsinstitut in Fuchsenbigl um H. Rössner. In den Neunziger Jahren entstand schließlich eine bodenbiologische Gruppe um W. Blum an der Universität für Bodenkultur in Wien.

Eine Interessensvertretung der Bodenmikrobiologen Österreichs besteht seit zehn Jahren in der "Arbeitsgruppe Bodenbiologie", aus welcher 1991 die "Österreichische Gesellschaft für Bodenbiologie" hervorging. Die noch relativ junge Gesellschaft stellt eine Interessensplattform für Bodenmikrobiologen, Bodenzooologen, Bodenbotaniker, Bodenchemiker und Bodenphysiker dar. Angestrebt werden Forschungs- und Entwicklungsarbeiten, die in Kooperation zwischen den genannten Disziplinen durchgeführt werden. Gründe für eine Intensivierung der Forschung und Entwicklung im Bereich der Bodenbiologie sind die Notwendigkeit eines effizienten Bodenschutzes, die Notwendigkeit der Aufklärung ursächlicher Zusammenhänge für ein besseres Verständnis der Bodenfruchtbarkeit und Bodengesundheit, sowie die Notwendigkeit der Sanierung kontaminierter und gestörter Böden. Trotz der sachlichen Unumgänglichkeit ist das öffentliche Interesse am Fortschritt der Bodenbiologie gering. Es fehlen in Österreich tragfähige

Einrichtungen und Förderungen, welche die kontinuierliche Bearbeitung dieser Thematik sicherstellen. Ein Beispiel für die Fehleinschätzung der Bodenbiologie zeigt sich in der österreichischen universitären Lehre und Forschung, welche derzeit weder durch einen Lehrstuhl noch durch eine Abteilung für Bodenbiologie vertreten ist. Die Präsenz der österreichischen Bodenmikrobiologie beruht auf mehreren Arbeitsgruppen, welche sich an Universitäten und Bundesanstalten entwickelten. Arbeitsschwerpunkte der Bodenmikrobiologie betreffen derzeit die Themen: Systematik und Taxonomie, Keimzahl- und Biomassebestimmung, Enzymatik und Physiologie, Ökologie, pilzliche Symbiosen sowie Biotechnologie. Die wissenschaftlichen Veröffentlichungen zeigen die Leistungsbilanz der Bodenmikrobiologie in Österreich. Bis heute wurden von sämtlichen Arbeitsgruppen zirka 550 Arbeiten in nationalen und internationalen Fachzeitschriften und bei Tagungen präsentiert.

2. Bodenmikrobiologische Arbeitsgruppen in Österreich und ihre Schwerpunktinteressen

(Stand 1993, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, in alphabetischer Reihung)

BAUMGARTEN und Mitarbeiter,
HBLVA für Gartenbau, Wien:

- * Vergleich konventioneller und biologischer Bodennutzung
- * Stickstoffmineralisierung in Böden

BLUM und Mitarbeiter (Mentler, Pfeffer, Wenzel),
Institut für Bodenforschung, BOKU Wien:

- * Einfluß von Luftschadstoffimmissionen auf die mikrobielle Aktivität im Stammabflußbereich von Rotbuchen im stadtnahen Wienerwald
- * Einfluß von Matrixstörungen auf die Bestimmung der mikrobiellen Aktivität in Böden mittels Dimethylsulfoxid-Reduktion
- * Zusammenhänge zwischen N-Mineralisation, mikrobieller Aktivität und Biomasse in Ackerböden
- * Mikrobielle Abbauversuche von Herbiziden in Böden und bodenähnlichen Substraten
- * Einfluß der Bodenchemie auf die Variabilität von Bodenenzymen landwirtschaftlicher und forstlicher Böden

GÖBL und Mitarbeiter (Keller),

Forstliche Bundesversuchsanstalt, Innsbruck und Imst:

- * Angewandte Mykorrhizaforschung
- * Biotechnische Anwendung von Mykorrhiza-bildenden Pilzen zur Aufforstung von Extremstandorten

HASELWANDTER, INSAM und Mitarbeiter (Berreck, Henrich),

Institut für Mikrobiologie, Universität Innsbruck:

- * Pilze als Bioindikatoren für die Kontamination der Biosphäre durch Radionuklide
- * Aufnahme monovalenter Kationen (K, Na, Cs) in Ektomykorrhizapilzen
- * Bildung von Hydroxamat-Siderophoren durch Mykorrhizapilze
- * Auswirkungen der Düngung auf Bodenmikroorganismen in Waldökosystemen
- * Untersuchung des Stickstoffaustrages aus unterschiedlich gedüngten Böden (Denitrifikation)
- * Untersuchungen zum Kohlenstoffkreislauf im Zusammenhang mit der Änderung der Landnutzung (Änderung organischer Einträge)
- * Bodenmikrobiologische Untersuchungen im Zusammenhang mit Klimaänderungen
- * Mikrobieller Abbau von Dicyandiamid

KANDELER und Mitarbeiter (Zechmeister-Boltenstern),

Bundesanstalt für Bodenwirtschaft, Wien:

- * Einfluß von Bodenbehandlungsmaßnahmen (Stroh, Klärschlamm, Gülle, Dünger, Fruchtfolge)
- * Bodenmikrobiologie und ihr Einfluß auf den Stickstoffhaushalt
- * Einfluß von Schwermetallen auf bodenmikrobiologische Parameter
- * Einfluß von Schadstoffgradienten auf bodenbiologische Aktivitäten
- * Ökologische Untersuchungen zum Einfluß der Mesofauna auf bodenmikrobiologische Parameter
- * Wechselwirkungen zwischen bodenphysikalischen und bodenmikrobiologischen Faktoren
- * Mikrobieller Gasstoffwechsel landwirtschaftlicher Böden

KINZEL, BACHMANN und Mitarbeiter,

Institut für Pflanzenphysiologie, Universität Wien:

- * Einfluß unterschiedlicher Bewirtschaftungsweisen auf wurzelnahe Aktivitäten in landwirtschaftlichen und forstlichen Böden
- * Rhizosphärenmikrobiologie verschiedener Pflanzen
- * Niedermolekulare organische Substanzen in Böden

- * Kritische Beurteilung der SIR
- * Synergismen und Inhibition in Böden mit Gemüsepflanzen

MOSEER und Mitarbeiter,

Institut für Mikrobiologie, Universität Innsbruck:

- * Taxonomische, systematische und vegetationskundliche Untersuchungen an Basidiomyceten
- * Forschungs- und Entwicklungsarbeiten zur Systematik und Physiologie der Mykorrhiza von Waldbäumen (inklusive Mykorrhizaimpfung)

ÖHLINGER und Mitarbeiter,

Bundesanstalt für Agrarbiologie, Linz:

- * Mikrobiologisch-biochemische Untersuchungen unter dem Aspekt landwirtschaftlicher Kulturmaßnahmen und dem Einfluß von Pflanzenschutzmitteln
- * Wirkung saurer Niederschläge auf Böden und Fichten-Jungpflanzen

PÖDER und Mitarbeiter (Peinter, Pernfuß),

Institut für Mikrobiologie, Universität Innsbruck:

- * Taxonomie, Systematik und Entwicklungsbiologie von Pilzen
- * Systematik und Verbreitung von Ektomykorrhizen im Rahmen von Ökosystemstudien

RÖSSNER und Mitarbeiter,

Zuckerforschungsinstitut Fuchsenbigl, Haringsee:

- * Phytopathogene Viren und Pilzen der Zuckerrübe (Nachweis, Infektionsparameter)
- * Biomasse und Stickstoffmobilisation unterschiedlich gedüngter Böden mit Bezug zum Zuckerrübenanbau

SCHINNER und Mitarbeiter (Bauernfeind, Brunner, Burgstaller, Giersig, Illmer, Kuhnert, Margesin, von Mersi, Oltmanns, Strasser),

Institut für Mikrobiologie, Universität Innsbruck:

- * Begleitende Untersuchungen im Rahmen nationaler und internationaler Ökosystemstudien (Keimzahlen, Biomasse, Nitrifikation, Bodenenzyme, Streuabbau)
- * Einfluß von Pflanzenschutzmitteln, Nitrifikationshemmern, Schwermetallen, Auftausalzen und Düngemitteln auf bodenbiologische Aktivitäten landwirtschaftlicher und forstlicher Böden
- * Mikrobielle Mobilisierung von Phosphor, Kalium, Zink und Kupfer (Kausalanalytik)
- * Aluminiumtoxizität bei Bodenmikroorganismen

- * Isolierung, Kultivierung und Physiologie von Mikroorganismen mit ausgefallenen Stoffwechselaktivitäten
- * Mikrobieller Abbau bzw. Transformation von Mineralölkohlenwasserstoffen, BETX, PAK's, Dibenzofuranen und dioxinähnlichen Verbindungen, chlorierten, fluorierten und nitrerten Kohlenwasserstoffen sowie Lösungsmitteln
- * Biotechnische Elimination von Metallen aus belasteten Böden, Schlämmen und Stäuben

STROBL und Mitarbeiter,

Institut für Botanik, Universität Salzburg:

- * Wechselbeziehungen zwischen Vegetation und bodenmikrobiologischen Parametern von Waldökosystemen
- * Einfluß des Stammablaufs von Buchen auf die Bodenmikrobiologie und Bodensystematik

WIESHOFER und Mitarbeiter,

Boltzmann Institut für biologischen Landbau:

- * Bodenmikrobiologische Untersuchungen im Zusammenhang mit biologisch wirtschaftenden Betrieben

3. Zusammenfassung - Summary

Seit den Fünfziger Jahren erfuhr die Bodenmikrobiologie in Österreich einen raschen Aufschwung. Forschungs- und Entwicklungsarbeiten werden in mehreren Arbeitsgruppen an Bundesanstalten und Universitäten durchgeführt. Gemessen an der Bedeutung für die Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit und Bodengesundheit wird der Bodenbiologie ein nur unzureichendes öffentliches Interesse zugewandt. Die Arbeitsschwerpunkte der österreichischen Bodenmikrobiologie sind vielfältig und befassen sich mit mikrobieller Taxonomie, Mykorrhizaforschung, Fragen der mikrobiellen Nährstoffmobilisierung, dem Einfluß von Nutzungsformen, Düngern, Agrarhilfsstoffen, Schwermetallen und organischen Verbindungen auf bodenmikrobiologische Prozesse, mit Interaktionen zwischen Mikroorganismen und Bodentieren, aber auch mit den mikrobiellen Prozessen bei der Rekultivierung und der Sanierung kontaminierter und gestörter Böden.

Soil Microbiology in Austria

Since the fifties, soil microbiology in Austria received a rapid impetus. Research and development are carried out in federal institutions and universities. Compared with the importance of maintaining soil fertility and soil health, an insufficient public interest is dedicated to soil microbiology. Topics treated by Austrian soil microbiology are manifold and deal with microbial taxonomy, research on mycorrhiza, questions of

microbial nutrient mobilisation, investigations on effects of land use, fertilizers, agricultural adjuvants, heavy metals and organic compounds on soil microbiological processes. Interactions between microorganisms and soil fauna as well as microbial processes occurring during recultivation and restoration of contaminated and disturbed soils are examined.

Anschrift: Prof. Dr. F. Schinner
Institut für Mikrobiologie
Universität Innsbruck
Technikerstraße 25
6020 Innsbruck

BODENZOOLOGIE IN ÖSTERREICH

F. Schaller

Wie in der sogenannten Weltgeschichte auch ist die Vorgeschichte der Bodenzologie lang und inkohärent. Im wesentlichen besteht sie daraus, daß sich verschiedene Zoologen als Systematiker und Morphologen auch mit bodenbewohnenden Tieren befaßten. Das berühmteste internationale Beispiel dafür bietet uns bekanntlich Charles Darwin mit seinen frühen Regenwurmstudien. Er war übrigens schon Bodenzologe im eigentlichen Sinne des Wortes; denn ihn beschäftigten die Regenwürmer nicht nur als systematische und evolutionstheoretische Kategorie, sondern als Elemente der Bodenbildung und des Bodenhaushalts. Ehe Ernst Haeckel den Begriff Ökologie schuf, war Charles Darwin also schon praktizierender Bodenökologe.

Auch in Österreich hat es im 19. Jahrhundert keine Bodenzologie als eigene Wissenschaft gegeben. Es gab auch da nur systematisch-morphologische Studien über bodenbewohnende Tiere. Solche faunistische Arbeiten nehmen dann mit Beginn unseres Jahrhunderts zu, vor allem durch die fleißige Tätigkeit von Mitarbeitern unseres Naturhistorischen Museums in Wien zwischen 1910 und 1950. Ich nenne einige Namen: K. Holdhaus für die Käfer; O. Scheerpeltz für die Staphyliniden; C. Attens für die Myriapoden; H. Strouhal für die Asseln; M. Beier für die Pseudoskorpione; und später noch als häufiger ungarischer Gast A. Ziczi für die Lumbriciden.

Hinzu kamen einzelne Arbeiten von Dissertanten oder autodidaktischen Systematikern: So A. Winkler, der schon 1912 eine neue Sammelmethode für Subterränkäfer beschrieben hat; J. Donner mit Arbeiten über edaphische Rotatorien; R. Latzel mit einer sehr frühen Studie über die Apterygoten der Ostalpen; H. Micoletzky, Systematiker für Nematoden; E. Reisinger, der seltene terricole rhabdocoele Turbel-

larien bearbeitete; E. Schmidegg mit einer Studie über die Hochgebirgsenchyträen der nördlichen Kalkalpen; M. Sellnik als Oribatidenspezialist u.a.m.

Parallel zu und anschließend an die Genannten entwickelte sich dann aber auch eine Bodenzooologie als solche in Österreich (speziell in Wien). Sie erreichte - nachdem schon 1912 der gebürtige Wiener Raoul Francé das Wort "Edaphon" kreiert hatte - zwischen 1930 und 1960 in drei international bekannten Forschern ihre klassische Periode. Parallel zum Wirken des Begründers der Bodensystematik, Bodenmikromorphologie und Bodenentwicklungslehre an der damaligen Hochschule für Bodenkultur Walter Kubiena (1897-1970) begannen die Wiener Zoologen Wilhelm Kühnelt (1905-1987) und Herbert Franz (geboren 1908) die wahre Arten- und Individuenfülle der Bodentierwelt aufzuzeigen und deren ökologische und produktionsbiologische Bedeutung zu erforschen. Kubiena und Kühnelt haben dabei auch einige Jahre lang eng zusammengearbeitet. Noch heute bekannt ist ihre gemeinsame Studie über die Genese der Rendsina am Mödlinger Frauenstein (1943). Kennzeichnend für die Bedeutung, die damals die Bodenbiologie in Wien hatte, ist es auch, daß an der "Boku" von 1940 bis 1945 neben Kubiena noch F. Sekera als Professor für Pflanzenernährung und Bodenbiologie wirken konnte. Wichtige Beiträge aus mehr angewandter Sicht lieferten zudem B. Schärerffenberg aus Graz und E. Schimitschek aus Wien.

Ohne Übertreibung kann man also sagen, daß Österreich mit Wien zu jener Zeit auch aus internationaler Sicht ein Entwicklungszentrum der Bodenzooologie war, das ja in den Schülern und "Enkeln" jener Pioniere noch bis heute nachwirkt. Zur zweiten Generation der österreichischen Bodenzooologen aus der Schule W. Kühnelts zähle ich ja selber mit meiner Dissertation über die Collembolenfauna des Wiener Waldes; dann Trude Riha mit ihrer parallelen Arbeit über die Oribatiden des gleichen Gebietes; H. Nemenz, der u.a. Bodenspinnen studierte; K. Schmölzer,

der die Isopoden-Bände in der von H. Franz angeregten Reihe "Bestimmungsbücher zur Bodenfauna Europas" verfaßte; E. Piffel als Spezialist für die Oribatiden; R. Schuster, der jetzige Grazer Zoologe, der viele schöne Arbeiten über Faunistik, Bau und Biologie der Oribatiden u.a. Bodentiere gemacht hat und bis heute anregt; W. Waitzbauer, der u.a. C. Kampichler mit der Untersuchung der Mesofauna in Polsterpflanzen der Hainburger Berge betraute.

Als Schüler und Mitarbeiter von Herbert Franz sind dann zu nennen: P. Gunhold (für Nematoden, Lumbriciden, Ameisen); H. Pschorrn-Walcher (für Milben, Collembolen, Käfer); Elisabeth Butschek und Gabriele Haybach (beide für Collembolen) u.a.m.

Groß sind auch die forschungspolitischen Verdienste von Herbert Franz um die internationale Repräsentanz der österreichischen Bodenbiologie, indem er im Rahmen der Internationalen Bodenkundlichen Gesellschaft ein eigenes bodenzologisches Komitee initiierte, bei dessen erstem Kolloquium 1958 in Paris er auch folgerichtig zum 1. Präsidenten des Komitees gewählt worden ist (und dessen Ehrenpräsident er heute ist). Das 11. solche Kolloquium fand übrigens voriges Jahr in Finnland statt, wo die österreichischen Bodenzooologen wieder gut vertreten waren.

Unabhängig davon haben H. Janetschek in Innsbruck die Systematik und Ökologie der alpinen Bodentierwelt sowie W. Foissner in Salzburg die Systematik der Bodenciliaten in vielen schönen Arbeiten studiert bzw. studieren lassen. Janetschek (geb. 1913) war der erste, der sich mit der Wiederbesiedlung alpiner Gletscherrückzugsgebiete befaßte und dabei die Sukzessionen der hochalpinen Bodentiergesellschaften analysierte. Später (1961) hat er auch im Himalaya und in der Antarktis als Pionier der Boden- und Eisfaunistik gewirkt. Foissner gilt heute als führender Taxonom für die bodenbewohnende Ciliatenfauna.

Kehren wir aber noch ein wenig in die klassische Phase der österreichischen Bodenzologie zurück: Kubienas Standardwerk der "Entwicklungslehre des Bodens", in dem erstmals die Rolle der Bodentiere als Boden- d.h. Humusbildner adäquat gewürdigt wurde, erschien 1948. 1950 folgte Kühnelts "Bodenbiologie" mit besonderer Berücksichtigung der Tierwelt (1961 auf Englisch). Herbert Franz veröffentlichte zugleich und danach mehrere Bücher über Bodentiere aus aller Welt: 1950 die "Bodenzologie" als Grundlage der Bodenpflege; 1960 eine "Feldbodenkunde" u. 1975 "Die Bodenfauna der Erde" in biozoenotischer Betrachtung. -

Aus bodenzoologischer Sicht ist aber W. Kühnelts Werk von 1950 das fruchtbarste gewesen. Obwohl er selber später seinen 1965 erschienenen Grundriß der "Ökologie" höher einschätzte, muß man festhalten, daß seine Bodenbiologie (von 1950) originärer gewirkt hat als jener Grundriß. Erstmals werden darin alle wesentlichen Faunenelemente des Bodens gleichmäßig beschrieben und morphologisch wie funktionell vergleichend analysiert; dem damaligen Wissensstand entsprechend naturgemäß mit starker Betonung der gestaltlichen und systematischen Aspekte.

Kühnel war dazu vor allem bemüht, für diverse, damals noch wenig untersuchte Bodentiergruppen und ökophysiologische Probleme weitere Bearbeiter, d.h. Dissertanten, zu gewinnen. So bin ja ich zu den Collembolen, R. Schuster zu den Oribatiden, W. Wieser zur Stoffwechselphysiologie von Nematoden und Asseln u.a.m zu ihren weiteren Themen gekommen.

Und so ist die Bodenzologie in Österreich bis jetzt kraftvoll lebendig geblieben. Bodenzologische Schulen gibt es heute in Graz (bei Schuster), in Innsbruck (bei Meyer), in Salzburg (bei Foissner) und in Wien (bei Christian und Waitzbauer). Schuster hat die edaphische Faunistik, Ernährungsbiologie und vergleichende Sexualbiologie vor allem der Oribatiden wesentlich vorangebracht; Foissner hat

weitestgehend aus eigener Initiative die Systematik der terricolen Ciliaten gewaltig bereichert und deren Bedeutung als edaphische Indikatororganismen ermittelt; E. Meyer (ein Schüler von K. Thaler in Innsbruck) hat grundlegende Populationserhebungen und Analysen an diversen Agrar- und Waldböden Österreichs durchgeführt und wird ja hier selber darüber referieren.

In Wien sind auch bei mir mehrere bodenzoologische Arbeiten, vor allem Collembolenstudien, gemacht worden, darunter Christians Analyse des Sprungmechanismus und der Sprungleistungen der Springschwänze in Abhängigkeit von ihrem ökologischen Status, oder H. Kopeszkis ökobiologische Untersuchungen am alpinen Gletscherfloh und an antarktischen Springschwänzen. Bei mir klärte auch N. Milasowsky die Ökologie und Lebensweise zweier charakteristischer Collembolenarten der Salzlacken-Uferböden im Seewinkel auf; und im sogenannten biologischen Landbau konnte ich zusammen mit L. Maurer eingehende faunistische Studien über Laufkäfer in und auf Ackerböden betreuen (von R. Moosbeckhofer und B. Kromp). Neuerdings hat H. Kopeszki zudem zwei parthenogenetische Collembolenarten als ideale Zeigerarten (Indikatoren) für schadstoffbelastete Böden unter Buchen im Wienerwald nachgewiesen und getestet.

Mehrere weitere Wiener Schüler mit bodenzoologischen Studien kann ich nur im Telegrammstil nennen: G. Hartl über uferbewohnende Springschwänze, W. Hemmer über die Karyologie der Collembolen; K.P. Zulka über Bodentiere im Überschwemmungswald an der March.

Inzwischen macht auch schon bei meinem ehemaligen Schüler E. Christian die nächste Generation weitere Bodentierstudien, so u.a. noch unter meiner Mitbetreuung Roswitha Bauer über die Collembolenfauna der Granitrundlinge im Waldviertel.

Auch in den verschiedenen Bundes- und Landesanstalten für Land- und Forstwirtschaft werden regelmäßig bodenzologische Erhebungen durchgeführt. Stellvertretend für andere nenne ich nur den Agrarbodenzologen W. Tiefenbrunner (Schüler von K. Sängler) an der BA für Pflanzenschutz.

So kann man sagen, daß die Bodenzologie auch heute in Österreich gut und divers vertreten ist und betrieben wird. Allerdings mangelt es ihr an der nötigen Koordination und Integration. So ist es bedauerlicherweise dazu gekommen, daß ein in den letzten zwei Jahren mühsam formuliertes Schwerpunktprogramm für Bodenbiologie nicht realisiert werden konnte. Als einer der Senioren meines Faches im Lande hatte ich mich dabei redlich bemüht, auch der Bodenzologie in diesem Programm Stimme und Gewicht zu verleihen. Aber wir mußten erleben, daß gerade unser Projektteil schon bei der Vorbegutachtung herausgestrichen wurde, offenbar weil er dem Gutachter zu qualitativ erschien. Das heißt, wir Zoologen hatten uns zuviel Gedanken über die Rollenvielfalt unserer Forschungsobjekte gemacht und zu wenig quantitativ argumentiert. Zwar ist dann schließlich auch das Gesamtprojekt gescheitert; aber bei der Bodenzologie speziell wurden arge Koordinationsmängel sichtbar.

Bei den Bemühungen um das genannte österreichische bodenbiologische Schwerpunktprogramm habe ich übrigens die erfreuliche Erfahrung gemacht, daß mit dem jetzigen Nachfolger von Kubiena und Franz, W.E.H. Blum, wieder ein besonders für Biologie und Zoologie interessierter Bodenforscher an unserer Universität für Bodenkultur verantwortlich tätig ist.

Nun hoffe ich, daß jener "Flop" auch seine guten Folgen für die künftige österreichische Bodenzologie haben wird. Sie verfügt ja derzeit noch über ein beachtliches Potential an qualifizierten Nachwuchskräften: E. Christian als großen Kenner der Collembolen; C. Kampichler mit originellen neuen

methodischen Ansätzen; H. Kopeszki, der die bodenzologische Bioindikation vorangebracht hat, Roswitha Bauer, die sich neuerdings für die Enchyträen spezialisierte; und mehrere weitere Schülerinnen und Schüler von mir, von Foissner in Salzburg, von K. Thaler und E. Meyer in Innsbruck, von R. Schuster in Graz, von E. Christian, G. Pass und W. Waitzbauer in Wien.

Wenn sie alle sich zusammentun und kohärente gemeinsame Projekte entwickeln, wird es auch an entsprechender Förderung nicht fehlen. Denn die Bodenbiologie und speziell unsere Bodenzologie hat in Österreich nicht nur eine große Tradition, sondern ganz wesentliche und für unser Land wichtige Zukunftsaufgaben. Der Boden ist ja im buchstäblichen Sinn des Wortes Basis aller unserer Natur- und Kulturlandschaften. Ohne Kenntnis seiner Lebensgemeinschaften und ihrer funktionellen Zusammenhänge und Leistungen werden wir unsere ökologische Zukunft nicht meistern können. Somit muß und wird es auch weiterhin eine aktiv forschende und sorgfältig prüfende Bodenzologie in Österreich geben müssen. In die Bodenkartierung und Bodenklassifikation müssen unbedingt biologische und damit auch bodenzologische Parameter eingebaut werden. Die Zusammenarbeit mit der Mikrobiologie muß unbedingt verstärkt werden. Weitere bodenzologische Datenerhebungen sind unerlässlich für die künftige Umwelt-Überwachung; Bioindikation auch mit entsprechend sensiblen Bodentieren muß zur Routine werden. -

Ich sehe also ein breites Aufgabenspektrum für Österreichs Bodenzologie und hoffe, daß die österreichischen Forschungs- und Umwelt-Verantwortlichen unserem Nachwuchs die Chance geben werden, zu zeigen was diese junge Wissenschaft für unser Land leisten kann.

Anschrift: Prof. Dr. F. Schaller
Rebenweg 1 / 14 / 3
A-1170 Wien

BODENMIKROBIOLOGIE IN DEUTSCHLAND

J.C.G.Ottow

1. Bodenmikrobiologie, ein Waisenkind?

Bodenmikrobiologie (= Mikrobiologie und mikrobiologische Prozesse von Böden in situ oder in Modellsystemen bzw. Mikrokosmen unter Laborbedingungen) ist an deutschen Universitäten nach wie vor unterrepräsentiert (OTTOW, 1979, 1985). Dies gilt für die Lehre (Studium) und für die Forschung (auch wenn die Bodenmikrobiologie im weiteren Sinne mit einbezogen wird). Bodenmikrobiologie gibt es als Hauptfach an keiner Hochschule und als Nebenfach (Wahlpflichtfach) nur an wenigen Universitäten (wie Bayreuth, Giessen oder Oldenburg). Die Ursachen für die Vernachlässigung dieses interdisziplinären Fachgebietes sind vielfältig. Vor allem dürfte es die geteilte Zuständigkeit bei der Bodenkunde und der (Mikro)Biologie sein, welche sich negativ auf die Entwicklung ausgewirkt hat. Entsprechend der historischen Entwicklung sind Bodenkunde und Mikrobiologie an deutschen Universitäten in unterschiedlichen Fakultäten beheimatet. Die Ausbildung in Bodenkunde findet an Agrar- und Forstwissenschaftlichen Fakultäten statt, die der Mikrobiologie in den Naturwissenschaften. Diese Fakultäten haben in den Lehrplänen in der Regel kaum Gemeinsamkeiten. Zwar wird heute diese Sachlage von beiden Fakultäten vielfach als Mangel oder zumindest als bedauerlich erkannt, geändert wurde trotz Studienreformen durch die relativ starren Trennungen der Ausbildungsgänge jedoch vergleichsweise wenig. Nur in neuen Ausbildungsgängen (beispielsweise in der Ausbildung für Geo-Ökologen an der Universität Bayreuth oder an der Universität Essen) gelang es von Anfang an, die Bodenmikrobiologie als Wahlpflichtfach im Hauptstudium zu etablieren. Auch in Giessen im Fachbereich Agrarwissenschaften und Umweltsicherung wurde im Studiengang Umweltsicherung die "Biologie von Böden und Gewässern" neben "Mikrobiologie" und "Abfallbiotechnologie" (im Aufbau) als Wahlpflichtfach aufgenommen. Diese Einzelfälle können jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, daß die Bodenmikrobiologie im allgemeinen nach wie vor als Waisenkind betrachtet werden kann, weil keiner der "Eltern" überzeugend und dauerhaft für dessen Entwicklung verantwortlich gezeichnet hat.

2. Vernachlässigung auch in der Forschung

Auch die bodenmikrobiologische Forschung hat sich eigentlich in den letzten 10 bis 13 Jahren an den Universitäten und Forschungsanstalten nur unwesentlich erweitert (Tab. 1 und 2). Ursache für das geringe Interesse dürften auch die relativ großen methodischen und kausalanalytischen Schwierigkeiten bei der Beantwortung bodenmikrobiologischer Fragen sein (OTTOW, 1979). Bodenmikrobiologische Forschung mit präzisen Fragen setzt gute Kenntnisse von Böden und Mikroorganismen voraus. Ein ausgebildeter Mikrobiologe kann sich kaum als Bodenmikrobiologe bezeichnen ohne fundierte bodenkundliche und ökophysiologische Kenntnisse und ein Bodenkundler ebensowenig, wenn er meint, es genügt, einige chemisch-physikalische Messungen durchzuführen, um die richtigen Schlüsse ziehen zu können. Böden sind Lebensräume par excellence (OTTOW, 1984, 1990 a,b) und weitgehend omnipotent, wenn es sich um potentielle katabolische Umsetzungen natürlicher Substrate handelt. In dieser Hinsicht kann jede Frage, die dem Biotop Boden gestellt wird, mit ja beantwortet werden. In Böden ist jedoch nicht die Frage nach der potentiellen Möglichkeit, sondern nach den ökologischen Bedingungen und Voraussetzungen der betreffenden Umsetzungen entscheidend. So lassen sich zahlreiche organische Umweltchemikalien im Labor unter optimalen Bedingungen nach Anpassung und Abwesenheit anderer Substrate rasch metabolisieren. Aufschlußreicher wäre jedoch die Erkenntnis, unter welchen Bedingungen es im betreffenden Boden zum Abbau kommt. Die Belastbarkeit von Böden mit verschiedenen Umweltchemikalien hängt primär vom Verhalten und von den ökologischen Bedingungen im Boden ab und kann infolgedessen kaum losgelöst von den Objekten verstanden und beantwortet werden (OTTOW, 1990 a, b).

Ein weiterer Grund für die Vernachlässigung der bodenmikrobiologischen Forschung dürfte die bisher vermeintlich geringe Bedeutung dieses Fachgebietes in wirtschaftlicher und wissenschaftlicher Hinsicht sein. Erst das verstärkte Umweltbewußtsein als Folge der vielschichtigen anthropogenen Belastungen von Böden und Gewässern hat in den letzten Jahren der Umweltmikrobiologie an Hochschulen, Forschungsanstalten und Industrieunternehmen erfreuliche Impulse verliehen. Bodenmikrobiologie im weitesten Sinne wird heute an sehr verschiedenen Fakultäten und Fachbereichen betrieben, häufig jedoch ohne direkten Bezug zu den Böden. Vor allem die Natur- und Ingenieurwissenschaften haben die Zeichen (Chancen) der Zeit erkannt, was aus der Errichtung mehrerer Sonderforschungsbereiche mit bodenmikrobiologischem Schwerpunkt (TU Hamburg-

Harburg, TU Braunschweig etc.) hervorgeht. Die Bodenmikrobiologie als ökologische Disziplin genießt zur Zeit in der Öffentlichkeit einen guten Klang. Die grassierende Auffassung, daß "Chemie" das Gegenteil von "Natur", daß "chemisch" gleichbedeutend mit "widernatürlich" ist und daß "biologisch" im Alltag als "gut" gilt, hat auch zum Aufschwung bodenmikrobiologischer Forschung beigetragen. Die Entwicklung bodenmikrobiologischer Verfahren (in-situ und on-site) bei der Sanierung von kontaminierten Böden, Komposten und Altlasten gehört heute zu den Forschungsschwerpunkten in Deutschland. Damit sind beachtliche wirtschaftliche Interessen verbunden. Übersehen wird, daß signifikante Erfolge wahrscheinlich nur mit bestimmten Starterkulturen und maßgeschneiderten Bakterien (Bioaugmentation) auf biotechnologischem Wege unter kontrollierten und gesteuerten Bedingungen gelingen werden.

Nicht zuletzt hat auch die Politik bei der Grundlagenforschung nicht unerheblich zur Vernachlässigung der Bodenmikrobiologie an Universitäten und Forschungsanstalten beigetragen. Vor allem in den sechziger und zu Anfang der siebziger Jahre galt es, die "reine" Mikrobiologie zu fördern. Bei dieser Forschungspolitik standen Physiologie und Biochemie von Bakterien im Vordergrund. Bodenmikrobiologische und taxonomische Untersuchungen sowohl von Bakterien als auch von Pilzen fanden damals in Anträgen kaum eine Förderung. Sogar der Versuch (im Jahre 1988), in Deutschland einen DFG-Forschungsschwerpunkt "Bodenmikrobiologie" einzurichten, blieb erfolglos. Auch wenn sachliche Einwände für diese Entscheidung anzuerkennen sind, hätte es von Weitsicht gezeugt, die Initiative deutscher Bodenmikrobiologen zu fördern und zu entwickeln.

3. Institute mit bodenmikrobiologischer Forschung

Bodenmikrobiologische Forschung wird sowohl von agrar- und geowissenschaftlicher Seite als auch von der Biologie her mit sehr unterschiedlichen Fragestellungen an verschiedenen Instituten betrieben (Tab. 1 und 2). Aufgrund der zunehmenden Bedeutung der Bodensanierungen mit Hilfe von Mikroorganismen findet bodenmikrobiologische Forschung auch verstärkt an Technischen Universitäten, Fachhochschulen und Wirtschaftsunternehmen statt. Bei den Fragestellungen handelt es sich primär um biotechnologische Maßnahmen zur Sanierung von Altlasten, Böden und Schlämmen oder um Versuche zur mikrobiologischen on-site und in-situ-Sanierung meist altölkontaminierter Standorte. Da die Universitäten durch die Studentenschwemme bei relativ konstanter Ausstattung mit Personal und Sachmittel

Tab. 1: Übersicht von Universitäts--Instituten mit Forschung a.d. Gebiet der Bodenmikrobiologie

Ort	Institut für	Arbeitsschwerpunkte (1979) ¹⁾	Heute (1993)
Bonn	Bodenkunde	Bodenenzymologie u. Mykologie	— ? —
Freising— Weihenstephan	Agrikulturchemie	Einfluß v. Pestiziden auf Nitrifikation	—
	Bodenkunde	Bodenenzyme	—
Gießen	Mikrobiologie	Mikrobiologie u. Mykologie von Böden; Müllklärschlammkomposten; Taxo- nomie von Actinomyceten in Böden	Bodenmikrobiol. u. Zoo- logie (Denitrif., N ₂ -Bind., Abbau v. Umweltschem., Ökotox.); Abfallbiotechnol.
	Pflanzenökologie	Enzyme u. N-Umsatz. in Böden	Gewässermikrobiologie
Göttingen	Bodenkunde; Interfakt. Lehrgebiet Chemie	N-Umsetzungen; Einfluß von Huminstoffen auf Bodenenzyme	Blumasse- Quantifizierung
Hohenheim	Bodenkunde und Standortlehre	Biogeochemie v. N, Mn u. Fe; Bodenenzyme; Taxonomie von Bodenbakterien; Denitrifika- tion; Mikromorphologie von Böden	Mikromorphologie und Bodenbiologie
	Phytohmedizin	Abbau von Pestiziden in Böden	— ? —
Homburg/Saar	Hygiene und Mikrobiologie	Mikrobiol. von Mn, Fe-Umsetz- zungen in Gewässern u. Böden	—
Karlsruhe	Botanik	Myxobakterien in Böden	— ? —
Kiel	Allgemeine Mikrobiologie	Ökophysiologie von Pecto- u. Hypho- microbrien in Böden u. Gewässern; Gesteinsverwitterung durch Pilze	— ? —
Oidenburg	FB Geowissenschaften	Biogeochemie der Gesteinsver- witterung; Cyanobakterien	Geo- u. Umwelt- mikrobiologie

¹⁾ Othow (1979)

Tab.2: Übersicht von Forschungsanstalten mit bodenmikrobiologischen Arbeiten

Ort	Institut/Anstalt	Stand 1979	Stand 1993 1)
Berlin	Bundesgesundheitsamt	Toxikologie, Verhalten u. Abbau von Pestiziden in Böden	Inst.f. Wasser-,Boden- u. Lufthygiene, Langan
Braunschweig-Völkenrode	Inst. für Bodenbiologie (FAL)	Mikrobiol., Mykol. und Zoologie von Böden; asymbiot. N ₂ -Bindung	mikrobielle Biomasse
Braunschweig-Völkenrode	Inst für Biochemie des Bodens (FAL)	Biochemie der Humifizierung;	andere Zersetzung und Institutsbezeichnung
Frelsing-Weihenstephan	Südd. Versuchs- u. Forschungsanstalt für Milchwirtschaft	Taxonomie von Boden- und Gewässerbakterien	_____
München	Bayerische Landesanstalt für Pflanzenbau u. Bodenkultur	Enzymakt. in Böden; Mikrobiol. u. Hygiene der Klärschlammmanw.; Abbau v. Pestiziden in Abhängigkeit der Bodeneigenschaften	Biomasse und Enzyme in Böden
Neu Marburg	Max-Planck-Inst. für Terrest. Mikrobiologie	_____	Gasstoffwechsel von Böden (CH ₄ , H ₂ , N ₂ O)
Neuherberg	Inst. für Bodenökologie	_____	Mikrobiol.(Biomasse) u. Zoologie (Okotox.) von Böden
<u>Forschungsanstalten der Industrie</u>			
Hannover	Landw. Forschungsanstalt "Gäntehof"	Mikrobiol. der Rhizosph., N ₂ -Bindung	aufgelöst
Limburgerhof	BASF AG Landw. Versuchsstation "Limburgerhof"	Stickstoffumw. in Böden; Einfluß v. Pestiziden auf Bodenorganismen	Ökotoxikologie; Abbau u. Nebenwirkungen v. Pestiziden

1) Ohne Gewähr auf Vollständigkeit

in der Forschung zunehmend auf Drittmittelforschung angewiesen sind, ist die Forschung auch an den Universitäten deutlich opportunistisch und diskontinuierlich. Dies hat auch die Tendenzen zur Auslagerung der Forschung aus den Universitäten begünstigt. Es ist erfreulich, daß die Naturwissenschaften die dringende Notwendigkeit bodenbiologischer (Grundlagen-) Forschung erkannt haben (vgl. OTTOW, 1985), was durch die Gründung des Max-Planck-Instituts für Terrestrische Mikrobiologie in Marburg (1990) und des Instituts für Bodenökologie in Neuherberg (1988) zum Ausdruck kommt. Aber auch am Fraunhofer-Institut für Ökotoxikologie, Schmallenberg, wird im Bereich Bodenbiologie schwerpunktmäßig ökotoxikologisch gearbeitet. Einige Universitäten und Technische Universitäten mit rezenten Aktivitäten auf dem Gebiet der Bodenmikrobiologie sind in Tab. 3 zusammengestellt. Viele der heutigen Aktivitäten konnten sich dadurch etablieren, daß Forschungsmittel vom Bund (vor allem vom Bundesministerium für Forschung und Technologie, Bonn) und von den Ländern (z.B. Forschungsprojekt "Wasser-Abfall-Boden" des Landes Baden-Württemberg) den verschiedensten Forschergruppen zur Verfügung gestellt wurden. Dadurch ist bodenmikrobiologische Forschung in der Tendenz zwar zunehmend, aber weitgehend mit Umweltforschung verknüpft. Die bodenmikrobiologische Grundlagenforschung ohne unmittelbaren Bezug zum Boden- und Gewässerschutz wird allerdings sträflich vernachlässigt.

4. Was ist zu unternehmen?

Zunächst sollte sich die Erkenntnis durchsetzen, daß die Bodenmikrobiologie als interdisziplinäres Fachgebiet an den Universitäten vordringlich dort in eigenständigen Instituten anzusiedeln ist, wo Studiengänge mit ökologischen Schwerpunkten vorhanden sind oder aufgebaut werden. Dies gilt für agrar- und forstwissenschaftliche, landschaftsökologische, biologische und technische Fakultäten. Dabei sollte die Möglichkeit zur Neuorientierung bei Berufungen ernsthaft geprüft und auch genutzt werden, da die Bereitstellung von neuen zusätzlichen Professuren für Bodenmikrobiologie und/oder Bodenbiologie sehr schwierig sein wird. Trotz Studienreformen, zunehmender Spezialisierung und Differenzierung der Fächer wurden Professuren mit bodenmikrobiologischem Lehr- und Forschungsschwerpunkt an den deutschen Universitäten bisher kaum eingerichtet. Heute befinden sich C4-Professuren für Bodenmikrobiologie/-biologie an den Universitäten Aachen, Bayreuth, Bremen und Giessen und die entsprechenden C3-Professuren an den Universitäten Konstanz, Oldenburg oder Hamburg. Neu eingerichtet werden C3-Professuren mit bodenmikrobiologischen Aufgaben in Lehre und Forschung an der

**Tab.3: Neue Universitätsinstitute mit bodenmikrobiologischen
Forschungsschwerpunkten**

Ort	Institut	Schwerpunkte
Aachen, TH	FB Biologie	Ökotoxikologie von Böden in Ballungsräumen
Bayreuth, U	für Mikrobiologie	Stoffumsatz in Waldböden
Berlin, FU	für Syst. Botanik	Bodenmykologie
Berlin, FU	für Tierphysiologie	Einfluß von Schadstoffen auf Mikrob. u. Fauna von Böden
Berlin, TU	für Landschaftsbau	Einfluß org. u. anorg. Schadstoffe auf mikro- biologische Prozesse
Bremen, U	für Mikrobiologie	Mikrob. Grundwasserleiter
Karlsruhe, TU	Engler Bunte Institut	Abbau von KWe in Böden

Universität Halle und Dresden. Wichtig für die Zukunft ist folglich die Förderung und Heranbildung von qualifizierten Nachwuchswissenschaftlern aus den verschiedensten Ausbildungsgängen, damit Professuren auch besetzt werden können. Die dauerhafte Einrichtung von bodenmikrobiologischen Professuren und ihre kompetente Besetzung mit qualifizierten Nachwuchswissenschaftlern ist dringend erforderlich, weil die in Verbundprojekten, Forschungsschwerpunkten und Einzelprojekten erworbenen bodenbiologischen Kompetenzen als Folge mangelnder Kontinuität brachliegen würden oder verlorengehen können (Memorandum Bodenbiologie DBG, 1990). Voraussetzung für eine erfolgreiche "Wende" dürfte jedoch auch eine breite Bewußtseinsbildung und der Aufbau einer bodenmikrobiologischen Lobby sein. Nach wie vor werden verschiedene boden- und landschaftsbezogene Verbundprojekte und Sonderforschungsbereiche eingerichtet und gefördert ohne wesentliche Berücksichtigung der Bodenmikrobiologie oder Bodenbiologie. Am langjährigen klassischen DFG-Solling-Projekt waren Bodenmikrobiologen nur am Rand und vereinzelt beteiligt, obwohl es sich bei diesem Forschungsverbund um eine typische interdisziplinäre Aufgabenstellung handelte.

5. Mut zu neuen Wegen

Die Universitäten sind seit jeher das Fundament der Forschung. Die weitgehende Freiheit der Forschung in der gesamten Breite bietet geradezu die Chance zur Interdisziplinarität und ständigen Neuorientierung. Die Hochschulen verbinden nach wie vor Forschung, Lehre und Ausbildung ("Lehre durch Forschung") und stehen durch die ständige Konfrontation mit der nachfolgenden Generation unter dem Druck zu neuen unkonventionellen Entwicklungen in Lehre und Forschung. Trotz weitreichender Bemühungen um eine Studienreform von außen ist das Lehrangebot immer noch an dem klassischen Ziel zur Heranbildung von wissenschaftlichem Nachwuchs ausgerichtet. Die fachliche Differenzierung klassischer Gebiete der Agrarwissenschaften, Biologie oder Geowissenschaften hat bei sehr begrenzter Vermehrung von Stellen deutlich zugenommen. Die starke Spezialisierung in den üblichen Fachgebieten hat den Stoffumfang signifikant erhöht, die Berücksichtigung interdisziplinärer neuerer Fachgebiete kaum gefördert. Studien- und Lehrausschüsse der Fakultäten haben es leicht, Studienpläne zu ändern und zu beschließen, in denen sich jeder Hochschullehrer mit seinem Fachgebiet wiederfindet. Einvernehmlich zu zeitgemäßen neuen Fachgebieten und Studiengängen zu gelangen, ist wesentlich unbequemer. Das Waisenkind "Bodenmikrobiologie" spielt bei aller Anerkennung der heutigen Leistungen nur eine geringe Rolle. Lediglich die Möglichkeit, mit

interdisziplinären Forschungsprojekten im Bereich der Bodenmikrobiologie und Bodenbiologie bei Ministerien und anderen im Umweltbereich tätigen Behörden attraktive Forschungsmittel einzuwerben, hat zu verstärkten Aktivitäten in sehr verschiedenen Instituten geführt. Eine grundlegende Änderung der Einstellung hat bisher nicht stattgefunden. Viele Projekte verwenden zudem ausweichend den fragwürdigen Begriff "Bodenökologie". Ökologie ist bekanntlich die Wissenschaft der Wechselwirkungen zwischen Organismen und ihrer abiotischen Umwelt. Neben der Pflanzen- und Tierökologie oder der Ökologie von Mikroorganismen kann es folglich keine Bodenökologie geben, weil Böden selbst Produkte der Wechselwirkungen zwischen Organismen und der Bodenmatrix darstellen. Bodenökologie ist eine vorgeschobene Bezeichnung, um sich mit Fragen der Bodenbiologie beschäftigen zu können, ohne die zentrale Bedeutung der Organismen einzugestehen. Was wir brauchen, ist nicht nur Mut neue Wege zu gehen, sondern auch die Flexibilität, sich zu diesen Entwicklungen offen zu bekennen.

Eine Chance bietet sich bei der bodenbiotechnologischen Forschung. Der Forschungsstand gentechnisch veränderter Bakterien in Böden liegt in Deutschland vergleichsweise weit hinter den anderen EG-Ländern oder gar den USA zurück, weil die Freisetzung solcher Organismen in die Umwelt als risikoreich betrachtet wird. Gerade wer vieles, was uns Biotechnologie und Gentechnik bescheren könnten, als gefährvoll und unerwünscht ansieht, sollte erkennen, daß nur genaue experimentelle Untersuchungen unsere Existenz in Zukunft sichern und die Umweltprobleme unseres Wirtschaftens beurteilen und verhindern können. Zu diesen Fragen kann und sollte auch die Bodenmikrobiologie verstärkt beitragen. Auch hier müssen Forschung und Lehre gemeinsam ansetzen.

6. Literatur

- Deutsche Bodenkundliche Gesellschaft (DBG) (1990). Memorandum Bodenmikrobiologie. Broschüre herausgegeben durch die Kommission für Bodenbiologie (III) innerhalb der DBG
- OTTOW, J.C.G. (1979). Stand und Aufgaben der Bodenbiologie in der Bundesrepublik Deutschland. Forum Mikrobiol. 4: 169-171
- OTTOW, J.C.G. (1984). Inwieweit gefährden Schadstoffe das Bodenleben und die Bodenfruchtbarkeit? In: Stirbt der Boden? Die schleichende Vergiftung unserer Lebensgrundlage. Gottlieb Duttweiler Institut, Schweiz, GDI-Schriften 35: 71-109
- OTTOW, J.C.G. (1985). Aufgaben der Bodenbiologie in der Bodenkunde. Mittlg. Dtsch. Bodenkundl. Gesellsch. 43/I: 91-106

OTTOW, J.C.G. (1990). Der Boden, auf dem wir stehen. in: Angst vor der Zukunft? Der Mensch und seine Umwelt: Fakten und Probleme bei der Suche nach dem Weg ins nächste Jahrtausend. H.A. Koch (Hrsg.) Trias-Thieme-Hippokrates-Enke Verlag: S. 166-193

OTTOW, J.C.G. (1990b). Bedeutung des Abbaus chemisch-organischer Stoffe in Böden. Nachr.Chem.Techn.& Lab. 1: 85-114

Anschrift: Prof.Dr.J.C.G.Ottow, M.Sc.
Institut für Mikrobiologie
Justus-Liebig-Universität
Senckenbergstraße 3
D-35390 Giessen, Deutschland

BODENZOLOGIE IN DEUTSCHLAND

W. Dunger

1. Zur Geschichte

Die Bodenzologie als eigenständiger Wissenschaftszweig hat ihren Ursprung im Österreich der Mitte unseres Jahrhunderts. Den Ausführungen von Friedrich Schaller in diesem Band ist hinzuzufügen, daß es wiederum Österreicher waren, die einen wesentlichen Grundstein für die Entwicklung dieses Faches in Deutschland legten. Schon in den 50er Jahren gründete Schaller selbst eine bodenzologische Schule in Mainz und später in Braunschweig. Lesenswert hierzu ist die Darstellung seines Schülers L. BECK (1990). Reinhard Schusters Lehrtätigkeit in Kiel und die Gründung der Pedobiologia durch Ekkehard von Törne in Jena sind hier ebenso zu nennen. Für die Bodenzologie im Deutschland der 50er und 60er Jahre ist kennzeichnend, daß auch ich zum externen Schüler Wilhelm Kühnelts wurde, der meine Dissertation und Habilitation von Wien aus beurteilte und bei Besuchen Anregungen gab.

Das heißt allerdings nicht, daß die Bodenzologie in Deutschland eine Importfachrichtung war. Schon zu Beginn des Jahrhunderts legten eine Reihe deutscher Spezialisten wie C. Börner, Th. Krausbauer, W. Michaelsen, C. Schäffer, M. Sellnick, K. W. Verhoeff oder C. Willmann die Basis für die Kenntnis wichtiger Bodentiergruppen. Anregungen gaben auch Übersichten über die derzeitige Kenntnis bodenbewohnender Tiergruppen von K. FRIEDERICHS (1930) und R. W. HOFFMANN (1931). Eine bislang kaum beachtete bodenzologische Arbeitsgruppe bildete sich in den 30er Jahren im Zoologischen Institut der Universität Breslau unter der Leitung von Ferdinand Pax. Die herausragende Arbeit dieses Teams waren die "Untersuchungen über die Tierwelt des Wie-

senbodens" von G. FRENZEL (1936) - zu dieser Zeit eine Pionierleistung. Weitere Arbeiten von G. Frenzel, K. Jeschke, K. Maschke, F. Pax und K. Schubert betrafen vorwiegend die Collembolen. H.J. Stammer trug die Breslauer Tradition mit seinen Studien an Nematoden und anderen Bodentieren in das Nachkriegsdeutschland.

Aus Breslau stammt auch der heutige Nestor der deutschen Bodenzologie, Peter VOLZ. Er promovierte bereits 1929 über Thekamöben im Boden und untersuchte 1934 die Mikroschichtung von Kleinarthropoden im Leipziger Auwald, bevor er seine Lebensstellung als Lehrer in Landau in der Pfalz antrat. Von hier aus ließ er ganz systematisch eine lange Reihe origineller und sorgfältiger Studien über Nematoden, Dipterenlarven, Lumbriciden und andere Gruppen folgen, bis er seine bedeutsamen Ansätze zu einer pedozoologischen Standortslehre (1961, 1967) entwickelte. Seine wohl letzte Publikation (1989) behandelt Vertikalwanderungen bei Collembolen. Solche selbständigen Einzelarbeiter, unter denen auch Frau G. Ronde, Karl Strenzke oder Otto Strebel zu nennen wären, sorgten für das Entstehen gediegener Grundlagen bereits vor der Entfaltung komplexer bodenzologischer Forschung in Deutschland. Keiner von ihnen kann aber bislang und wohl auch in Zukunft die Lebensleistung von Peter Volz aufweisen, der über 60 Jahre originelle und substantielle Beiträge zur Bodenzologie publizierte.

2. Förderung der Bodenzologie im Nachkriegsdeutschland

Die Überwindung des desolaten Zustandes nach dem 2. Weltkrieg erfolgte in den beiden Teilen Deutschlands auch in der Entwicklung der Bodenzologie nicht einheitlich. Förderlich waren besonders die folgenden Momente: Im Westen Deutschlands erhielt die Bodenzologie durch die schon erwähnte Tätigkeit Friedrich Schallers, zuerst in Mainz, und durch die terrestrisch-ökologische Arbeitsgruppe Wolfgang

Tischlers in Kiel wesentlichen Auftrieb. Im Ostteil schlossen sich die verstreuten bodenzoologisch Interessierten oder Tätigen bereits 1954 in einer "Arbeitsgruppe Bodenzologie" zusammen, die bis 1990, zuletzt als Teil der "Gesellschaft für Ökologie der DDR", für nutzbringende Kontakte sorgte. Einer ähnlichen Aufgabe widmet sich seit 1984 die ursprünglich westdeutsche Arbeitsgruppe Bodenmesofauna. Vor allem aber war in beiden Teilen Deutschlands die Integration bodenzoologischer Aufgaben in die "nationalen Ökologie-Programme" im Rahmen des IBP eine besondere Herausforderung und damit ein wichtiger Startpunkt für die Entwicklung einer effizienten bodenzoologischen Forschung.

Das gilt insbesondere für das "Solling-Projekt", das zwischen 1966 und 1986 vorrangig einen sauren Hainsimsen-Buchenwald des Sollings (westlich der Linie Göttingen - Hannover gelegen) langfristig und komplex untersuchte. Das Ziel umfaßte die Prüfung möglichst vieler verschiedener Bodentiergruppen über eine möglichst lange Beobachtungszeit mit vielfältigen Fragestellungen und Methoden auf interdisziplinärer Basis (FUNKE 1977). Wie die abschließende Zusammenfassung (ELLENBERG, MAYER & SCHAUERMANN 1986) und zahlreiche Einzelpublikationen belegen, wurden quantitative und qualitative Grunddaten zur Bodenfauna in beachtlichem Umfang erarbeitet, daraus Ansätze für eine produktionsbiologische Bilanz gewonnen und mit life-tables für einige wichtige Arten unterlegt. Ein hoher Anteil der westdeutschen Bodenzologen leitet seinen Einstieg in dieses Fachgebiet aus den Erfahrungen des Solling-Projektes her.

Deutlich anders verlief das ostdeutsche "Leutratal-Projekt" (1970- 1980). Hier stand eine räumliche Sukzession von Rasen-Ökosystemen längs eines südexponierten Hanges zur Untersuchung, der im unteren Bereich von Bundsandstein (Röt), im Oberhang von Wellenkalk gebildet wird und wegen seines Orchideenreichtums eines der bedeutendsten Natur-

schutzgebiete der Umgebung von Jena darstellt. Die Arbeitsziele glichen im wesentlichen denen des Solling-Projektes, jedoch unter Betonung der bodenzoologischen Charakterisierung der Hangstufen von der Auwiese bis zum Trockenrasen. Seitens des Trägers dieses Projektes, der Akademie der Landwirtschaftswissenschaften, kam kein zusammenfassender Abschlußbericht des Leutratal-Projektes zustande. Über allgemeine bodenzoologische Ergebnisse informieren deshalb Einzularbeiten (DUNGER 1978, DUNGER, PETER & TOBISCH 1980), denen wiederum eine Reihe spezieller Publikationen aus den beteiligten Arbeitsgruppen (Görlitz, Jena, Eberswalde) folgten. Insgesamt bedeutete die Einbindung in das Leutratal-Projekt für die ostdeutsche Bodenzologie, die etwas schneller an Breite gewonnen hatte (Leipzig, Halle, Jena, Görlitz, Kleinmachnow, Müncheberg, Eberswalde, Rostock, Greifswald), eher eine "Erhaltungsforschung" nach der 1969 staatlich verfügten Förderungssperre im Bereich der Bodenfruchtbarkeits-Forschung.

3. Bodenzoologische Langzeit-Untersuchungen

Durch die Erfahrungen mit dem Solling-Projekt zweifellos gefördert, zeigte sich bei den inzwischen etablierten westdeutschen Zentren ein charakteristischer Trend zu bodenzoologischen Langzeit-Untersuchungen. Diese durchweg sehr erfolgreichen Studien hatten (oder haben z.T. noch) zum Ziel, für einen definierten Bodenstandort unter einheitlicher Koordination durch möglichst viele Bearbeiter die Grunddaten für möglichst viele Bodentiergruppen zu erarbeiten, die zur Interpretation der Befunde führenden kausalen Faktoren und deren Verknüpfung zu erfassen und die gewonnene Sicherheit im Verständnis der lokalen biotischen Situation durch experimentelle Ansätze zur Lösung spezieller Probleme zu nutzen. Wenn es einen im internationalen Maßstab hervorhebenswerten Beitrag der Bodenzologie in Deutschland gibt,

so möchte ich ihn in dieser Arbeitsform erblicken, auch wenn sie natürlich nicht auf Deutschland beschränkt blieb.

Als Beispiel ist zunächst die Bearbeitung eines Moderbuchenwaldes auf nährstoffarmer Braunerde in Stadtwald von Ettlingen durch die Arbeitsgruppe Karlsruhe unter Leitung von Ludwig Beck zu nennen (BECK 1978, 1989), dem inzwischen eine Vergleichsuntersuchung in einem Auenwald des Rheines angeschlossen wurde. Als eine der hiermit verbundenen speziellen Fragestellungen sind Erkenntnisse zur Einflußnahme der Fauna auf den Abbauprozess der Streu hervorzuheben.

Ebenfalls langfristig, jedoch mit schnellerem Übergang in die experimentelle Phase, untersucht die Göttinger Arbeitsgruppe unter Leitung von Matthias SCHAEFER (1989) einen Mullbuchenwald auf Muschelkalk bei Göttingen. Auch diese Studien zielen auf die größtmögliche Berücksichtigung der Komplexität einerseits und die Lösung spezieller Fragen andererseits. So standen die Zusammensetzung der trophischen Ebenen einschließlich der phytophagen und der prädatatorischen Fauna oder die Regulationsmechanismen im Boden-Streu-System unter experimentellen Bedingungen (Reaktion der Fauna auf veränderte Streumengen u.a.) zur Diskussion. Diese Studien ermöglichten auch in Relation zu den Ergebnissen des Solling-Projektes einen Vergleich der generellen Charakteristika der Bodenfauna auf Moder und Mull (SCHAEFER & SCHAUERMANN 1990).

Langfristige Fluktuationen der Bodenfauna prüften auch Werner Funke und Mitarbeiter der Arbeitsgruppe Ulm an der Besiedlung vorrangig von Fichtenforsten. Neben der Einwirkung von Klima und Witterungsbedingungen wurden hierbei Langzeitreaktionen auf Kalk- und Mineraldüngergaben getestet (FUNKE 1986). Die Ausdehnung des Untersuchungsprogrammes auch auf Buchen- und Auenwälder und auf Streuobstwiesen und die Berücksichtigung oft vernachlässigter Gruppen der

Bodenmikro- und -mesofauna ermöglichte interessante Schlußfolgerungen zur Frage der Eignung konkreter Bodentiergruppen zur Bioindikation (FUNKE 1991) und zu zoogenen Elementflüssen im Boden-Ökosystem (ROTH-HOLZAPFEL 1991).

An ähnlichen Arbeiten wären hier u.a. die Vergleiche an Buchen- und Fichtenbeständen in Nordrhein-Westfalen im "Burgholz-Projekt" (KOLBE 1989) oder die Studien an der Bodenfauna von Buchen- und Kiefernbeständen im Rhein-Main-Gebiet (Ökosystem Lennebergwald bei Mainz; EISENBEIS & FELDMANN 1990) zu nennen. Langzeituntersuchungen an belasteten Ökosystemen stellten WEIGMANN und Mitarbeiter (1989) in Westberliner Ballungsgebieten und DUNGER und Mitarbeiter (1972, 1991a) in durch Flugasche belasteten Waldstandorten des Neißetales südlich Görlitz unter dem Einfluß steigender Kohlendioxidimmission an.

4. Studien zur Sukzession der Bodenfauna

Als ein Sonderfall im Rahmen der Langzeitstudien haben Beobachtungen zur Sukzession der Bodenfauna auf anthropogen veränderten Standorten in der Bodenzologie in Deutschland einen hervorgehobenen Stellenwert. Besonders der Osten Deutschlands ist ein Land der Braunkohle. Die Energiepolitik der DDR brachte es mit sich, daß dieses kleine Land mit einer Braunkohleförderung von zuletzt fast 300 Millionen Tonnen pro Jahr hierin die absolute Weltspitze innehatte. Das führte dazu, daß z.B. ein Drittel der gesamten Oberfläche des damaligen Bezirkes Cottbus zu Tagebaugelände wurde. Im Raum Leipzig/ Halle dehnten sich schon zu Kriegsende endlose unrekultivierte Halden wie Mondlandschaften aus. Als Wilhelm Kühnelt 1957 Leipzig besuchte, war ihm das hohe Interesse an bodenzologischen Untersuchungen dieser Flächen sofort klar, und es befriedigte ihn zu hören, daß bereits seit 1954 solche Beobachtungen liefen. Ziel der bis heute andauernden Studien an der Sukzession der Bodenfauna

auf Kippen und Halden der Braunkohlentagebaue ist es, die natürliche stufenweise Besiedlung quantitativ und qualitativ in Abhängigkeit von den standörtlichen Bedingungen (Qualität des Kipp- Materials, Klima), den Rekultivierungsformen (naturbelassene Sukzessionsflächen, Düngung, Lockerung, Aufforstung, Kulturboden- Auftrag oder Waldbodenverbringung) und dem regionalen Immigrations- Potential aufzuklären. Ein allgemeines Interesse erhalten die Befunde dadurch, daß sich Gesetzmäßigkeiten zur Gliederung in Besiedlungsstadien, zur Erkennung dieser Stadien durch Bodentier-Gesellschaften, zur Dauer der Stadien in Abhängigkeit von Substrat- Qualität und Vegetation und zur Stratum-Bindung von Pionier- Gesellschaften formulieren lassen. Auch das Auffinden von Wechsel- Wirkungen zwischen verschiedenen Tiergruppen (z.B. Lumbriciden und Mikroarthropoden) während des Besiedlungsprozesses und die Möglichkeit, das ökologische Verhalten von Initial-, Pionier- und Gleichgewichtsarten zu unterscheiden, ermöglichten Beiträge zur Theorie der Sukzession (DUNGER 1991b).

Die ersten und umfangreichsten Untersuchungen wurden durch die Arbeitsgruppe Görlitz im Oberlausitzer und Leipziger Braunkohlen- Revier vorgenommen (Dunger 1968). Wesentliche Erkenntnisse ergaben langfristige Beobachtungen (über 25 Jahre) an denselben Haldenstand- orten (DUNGER 1989). Die Auswirkungen landwirtschaftlicher Kippen- Rekultivierungen studierte ZERLING (1990) im Raum Leipzig. Weitere Beobachtungen liegen aus dem Helmstedt-Braunschweiger Revier durch von Adolf Brauns angeregte Bearbeitungen (BODE 1973) und vor allem aus dem Rheinischen Braunkohlenrevier durch die Arbeitsgruppen in Köln (NEUMANN 1971), später gefördert durch Werner Topp (HEUSER & TOPP 1989), sowie in Aachen (GLUCK 1989) vor.

Bedeutsam sind weiter die umfangreichen und grundlegenden Untersuchungen zur Sukzession vieler Gruppen der Makrofauna

in Rebumlegungsflächen am Kaiserstuhl im Breisgau durch KOBEL-LAMPARSKI (1987) und die vor allem an Gruppen der Mesofauna durchgeführten Beobachtungen der Sukzession auf Deponien (KÖHLER 1984) im Rahmen des Testprogrammes für Belastungsindikatoren der Arbeitsgruppe Bremen (WEIDEMANN und Mitarbeiter 1988).

5. Weitere aktuelle Studien an der Bodenfauna

Es überschreitet sowohl den hier gegebenen Zeitrahmen als auch meine Kenntnisse, das gesamte Spektrum bodenzoologischer Arbeiten in Deutschland zu umreißen. Die vorstehend genannten Themata habe ich herausgehoben, nicht weil sie mir für bodenbiologische Belange wichtiger, sondern weil sie für deutsche Arbeitsgruppen typischer erscheinen als die nachfolgend zu nennenden Problembereiche, in denen die internationale Literatur mindestens ebenso, wenn nicht dominierend zu beachten ist. Es enthält daher keinerlei Absicht einer Wertung, wenn hier die Beteiligung deutscher bodenzoologischer Arbeitsgruppen an international intensiv verfolgten Problemen nur kurz, summarisch und unvollständig angedeutet wird.

Die kausale Verbindung zwischen bodenkundlichen und bodenzoologischen Phänomenen, oft im Kontext mit Bewirtschaftungs-Formen und anthropogenen Belastungen, steht im Mittelpunkt der Tätigkeit von vielen Arbeitsgruppen, so besonders in Braunschweig, weiter in München-Freising und München-Neuherberg, Freiburg, Bayreuth, Vechta und Hohenheim. Hierbei spielt zunehmend die Beachtung der Wechselwirkung zwischen Bodenmikroorganismen und Bodentieren, z.T. in Mikro- und Mesokosmos-Versuchen, eine Rolle, wie dies auch in Göttingen oder Mainz im Blickpunkt steht.

Zur Physiologie von Bodentieren kommen Beiträge besonders aus der Arbeitsgruppe Bochum, weiter in Kombination mit

mikromorphologischen Untersuchungen auch von Teams in Mainz oder Heidelberg, unter sinnesphysiologischem Aspekt auch aus Regensburg. Hier schließen sich Studien zu den Verhaltensweisen von Bodentieren, besonders im Rahmen der Fortpflanzung, des Beuteerwerbs und der Feindvermeidung an, wie sie besonders in Kiel betrieben werden. Die Beteiligung von Bodentieren an Stoff- (Element-) und Energieflüssen im Boden war und ist Arbeitsgegenstand verschiedener Arbeitsgruppen, wovon Ulm und Göttingen hervorzuheben sind. Ein fast von allen Teams in irgendeiner Form bearbeitetes, weil am ehesten über Drittmittel finanzierbares Arbeitsziel ist die Nutzung von Bodentieren als Indikatoren sowohl in der Laborprüfung als auch durch Freilandanalysen. Wegen der engen Verflechtung dieser Aussagen mit der Kenntnis der speziellen Zoologie der infrage stehenden Tiergruppen verdient dieses Problem eine etwas ausführlichere Erwähnung.

6. Arbeiten zur Speziellen Zoologie der Bodentiere

Die Hoffnung, Bodentiere aufgrund ihrer engen Einflechtung in die Bodendynamik und ihrer mindestens relativ langen Lebensdauer als gute Anzeiger für komplexe biotische Zustände in Böden nutzen zu können, hat sich grundsätzlich bestätigt. Das hat erfreulicherweise dazu geführt, daß Umweltverträglichkeitsstudien, Monitoring-Vorhaben und umweltrechtlich geforderte Gutachten zunehmend eine bodenzoologische Komponente enthalten. Wie auch in anderen Ländern, ist aber die Möglichkeit, hierdurch zu gut bezahlten Aufträgen zu gelangen, in Deutschland nicht selten auch eine Quelle aus der Not geborener fachlicher Sünden.

Wie der biotische Zustand eines Bodens als Wirkung der Bodenfauna, aber artunabhängig eingeschätzt werden kann, hat VON TÖRNE (1989) mit dem von ihm entwickelten Ködermembran-Test gezeigt. EISENBEIS (1993) hat durch den Einsatz eines Minicontainer-Stabes eine Kombination der Vorteile

des Ködermembrantests mit den Möglichkeiten der alteingeführten Netzbeutelmethoden eröffnet. Hier liegt bereits der Übergang zur Indikation auf der Basis konkreter taxonomischer Einheiten, in aller Regel also auf der Artbasis. Das Problem der Eignung und Nutzung von Bodentieren als Indikatoren haben u.a. FUNKE (1991) und WEIGMANN (1989) näher untersucht.

Als Voraussetzungen für eine erfolgreiche Nutzung der Bodenfauna zur Indikation sind wenigstens 4 Vorbedingungen zu realisieren:

1. Eine zootische Zustandskennzeichnung gewinnt erst dann Bedeutung, wenn neben dem gefundenen Ist-Zustand ein "standortstypischer", d.h. von der Boden-Nutzungs-Form abhängiger "Normalzustand" und damit eine eventuelle Abweichung hiervon formulierbar sind. Die Literatur hierzu ist weit verstreut und oft infolge ungenauer Standortskennzeichnung kaum auswertbar. Eine kritisch aufgestellte Datenbank wäre erforderlich.
2. Aus bodenzoologischen Langzeit- und Sukzessionsstudien ist bekannt, daß die Bodenfauna einerseits ein starkes "biodynamisches Grundrauschen" auch in Ökosystemen ohne erkennbare Veränderung zeigt, wobei auch die Witterungsverläufe keine ausreichende Kausal- Grundlage zu liefern scheinen. Andererseits ist nach (anthropogenen) Veränderungen ein "Langzeitgedächtnis" der Bodenfauna nachzuweisen. Es ist schwierig, hieraus resultierende Rückwirkungen auf die Indikationsaussage zu eliminieren. Ein leichter Zugriff auf ökologisch interpretierbare Literaturdaten ist wiederum nötig.
3. Die Auswahl einer für eine konkrete Fragestellung geeigneten Referenzgruppe ist an sich objektivierbar (Lebensformtypen, Nahrung, Lebensdauer, Siedlungsdichte, Ausbrei-

tungsvermögen, Empfindlichkeit). Realiter wird sie gewöhnlich von der zufälligen taxonomischen Kenntnis des Bearbeiters bestimmt. Abhilfe können Institutionen schaffen, die eine schnelle Einarbeitung in eine spezielle Tiergruppe und die Kontrolle der Ergebnisse auf dem aktuellen Niveau der Taxonomie ermöglichen.

4. Eine profunde Kenntnis der Speziellen Zoologie, besonders der Taxonomie und Ökologie fast aller Bodentiergruppen ist erst nach wirklich langjähriger Einarbeitung möglich. Die Situation wird dadurch weiter kompliziert, daß die Explosion der Artbeschreibungen sehr vieler Bodentiergruppen in diesem Jahrhundert auf bereits im "klassisch"-morphologischen Verständnis völlig unvollkommenen Definitionen beruht (WOAS 1990). Wo Ökologen mit definitiven Artnamen selbstverständlich hantieren, suchen Taxonomen erst noch klare Artgrenzen unter Ausschöpfung morphologischer, chemischer oder genetischer Kriterien (WESTHEIDE und Schminke 1991). Hinzu kommt, daß die Konstanz der ökologischen Potenz einzelner Arten durch Anpassung lokaler Populationen an Dauerbelastungen maskiert werden kann (KÖHLER 1993).

Es ist also in Deutschland wie auch anderswo zunehmend schwierig, die Voraussetzungen für eine sachgerechte Nutzung von Bodentieren für Indikatorzwecke einzuhalten. Verschärft wird das Problem dadurch, daß Spezielle Zoologie und Taxonomie zunehmend aus dem Programm von Universitäten verdrängt werden (SCHMINKE 1989). Der Aufbau von Forschungssammlungen und Datenarchiven mit entsprechend langfristig spezialisierten Bearbeitern auch auf dem Gebiet der Bodenzologie in wissenschaftlichen Museen könnte wenigstens zu einer Teillösung des Problemes führen (DUNGER 1992). Es wäre zu wünschen, daß die hierzu in Karlsruhe und Görlitz vorhandenen Ansätze zu weiterer Entwicklung kommen und vielleicht dieser Weg zu einem positiven Charakteristikum der Bodenzologie in Deutschland wird.

7. Zusammenfassung - Summary

Grundlagen der Bodenzologie entstanden in Deutschland durch das Wirken vieler Spezialisten zu Anfang des 19. Jahrhunderts, aber auch durch eine erste bodenzologische Schule in Breslau vor dem 2. Weltkrieg. Als eigenständiger Wissenschaftszweig entwickelte sie sich zuerst in Österreich, von dort ausstrahlend aber auch bald in Deutschland. Wissenschaftliche Vereinigungen und vor allem die Integration der Bodenzologie in zentrale ökologische Forschungsprogramme stabilisierten die Forschungsrichtung relativ schnell. Dazu trug bei, daß sich einige Langzeituntersuchungen einerseits an der Bodenfauna verschiedener Waldökosysteme, andererseits zur zootischen Besiedlung von Problemböden, besonders von Halden des Braunkohlenbergbaues, an bodenzologischen Forschungszentren etablieren konnten. Über diese Besonderheiten hinaus finden fast alle international aktuellen Themen der Bodenzologie Bearbeiter in den verschiedensten Institutionen Deutschlands. Zur Nutzung der Bodentiere als Indikatoren bereiten besonders die ungenügenden Kenntnisse der Speziellen Zoologie dieser Tiergruppen Probleme. Es ist zu wünschen, daß Deutschland durch die Erhaltung und Entwicklung von Forschungs-Sammlungen und -Archiven mit langfristig tätigen Spezialisten einen guten Weg zur Überwindung dieser Schwierigkeiten beschreiten kann.

Soil zoology in Germany

At the beginning of the 19th century a foundation of the soil zoology in Germany was laid by several specialists as well as by a first soil zoological school at Breslau just before the 2nd world war. Soil zoology first become an autonomous scientific discipline at Austria but soon radiating to Germany. Here it was promoted by scientific associations and by integration into national or international

ecological programs. High importance for the development of this research gained long term studies on forest soil communities as well as succession studies at coal mined areas and others performed by several research centres. Beside these peculiarities, all the soil zoological problems of international interest have found treatments in any fashion. The use of soil animals as indicators of soil properties or anthropogenous disturbances is restricted by the small knowledge of the special zoology of soil animals. There is some hope that Germany will find a very way to overcome this problems by the maintenance and development of research museums and archives together with a long-termed activity of specialists.

8.Literatur

- BECK L (1978) Zur Biologie eines Buchenwaldbodens. 1.Einleitender Überblick und Forschungsprogramm. Beitr. naturk. Forsch. Westdeutschl. 37, 93 - 101
- BECK L (1989) Lebensraum Buchenwaldboden 1. Bodenfauna und Streuabbau - eine Übersicht. Verh. Ges. Ökologie 17, 47- 54
- BECK L (1990) Bodenzoologie und Taxonomie in Karlsruhe. andrias 7, 5 - 8
- BODE E (1973) Beiträge zu den Erscheinungen einer Sukzession der terricolen Zoozönose auf Rekultivierungsflächen. Diss. Braunschweig
- DUNGER W, DUNGER I, ENGELMANN H.-D., SCHNEIDER, R (1972) Untersuchungen zur Langzeitwirkung von Industrie-Emissionen auf Böden, Vegetation und Bodenfauna des Neißetales bei Ostritz/ Oberlausitz. Abh.Ber. Naturkundemus. Görlitz 47(3), 1- 40
- DUNGER W (1968) Die Entwicklung der Bodenfauna auf rekultivierten Kippen und Halden des Braunkohlentagebaues. Ein Beitrag zur Standortdiagnose. Abh.Ber.Naturkundemus.-Görlitz 43 (2),1- 256

- DUNGER W (1989) The return of soil fauna to coal mined areas in the German Democratic Republic. In: MAJER (ed.), *Animals in Primary Succession*, Cambridge, 307 - 337
- DUNGER W (1991a) Langzeitbeobachtungen an der Bodenfauna von Waldstandorten mit steigender Immissions-Belastung. *Rev.Ecol.Biol. Sol* 28, 31 - 39
- DUNGER W (1991b) Zur Primärsukzession humiphager Tiergruppen auf Bergbauflächen. *Zool. Jb. Syst.* 118, 423 - 447
- DUNGER W (1992) Bodenbiologie als Arbeitsgebiet eines Naturkunde-Museums. *Mauritiana Altenburg* 14, 11 - 15
- EISENBEIS G (1993) Zersetzung im Boden. In: EHRNSBERGER, R. (ed.), *Bodenmesofauna und Naturschutz*, Cloppenburg, 53 - 76
- EISENBEIS G, FELDMANN R (1990) Zoologische Untersuchungen zum Status der Bodenfauna im Rhein-Main-Gebiet. Der Lennebergwald bei Mainz. In: *Das Ökosystem "Lennebergwald bei Mainz"*, 159 S.
- ELLENBERG H, MAYER R, SCHAUERMANN J (1986) *Ökosystemforschung - Ergebnisse des Solling-Projektes 1966 - 1986*. Ulmer, Stuttgart, 507 S.
- FUNKE W (1977) Das zoologische Forschungsprogramm im Sollingprojekt. *Verh. Ges. Ökol.* 6, 49 - 58
- FUNKE W (1986) Tiergesellschaften im Ökosystem "Fichtenforst" (Protozoa, Metazoa - Invertebrata) - Indikatoren von Veränderungen in Waldökosystemen. *KfK-PEF* 9, 150 S.
- FUNKE W (1991) Tiergesellschaften in Wäldern - Ihre Eignung als Indikatoren für den Zustand von Ökosystemen. *KfK-PEF* 84, 202 S.
- GLÜCK E (1989) Waldbodenverbringung: zoologische Aspekte. *Natur und Landschaft* 64, 456 - 458
- HEUSER J, TOPP, W (1989) Verteilungsmuster der Boden-Makrofauna in den Rekultivierungsflächen des Staatsforstes Ville und ihr Einfluß auf die Zersetzung der Laubstreu. *Natur und Landschaft* 64, 441 - 445
- KOBEL-LAMPARSKI A (1987) Die Neubesiedlung von flurbereinigtem Reb Gelände im Kaiserstuhl und die weitere frühe Sukzession am Beispiel ausgewählter Tiergruppen aus verschiedenen Trophiesystemen. *Diss. Freiburg i.Br.* 453 S.

KOEHLER H (1984) Methodische, ökologische und experimentelle Untersuchungen zur Sukzession der Mesofauna einer Abdeckschicht einer Bauschuttdeponie unter besonderer Berücksichtigung der Gamasina (Acari; Parasitiformes). Diss. Bremen

KÖHLER H-R (1993) Der Einfluß von Schwermetallen auf den Dekompositionsprozeß in mitteleuropäischen Laubwäldern am Beispiel der Interaktion von Mikroflora und Diplopoden. In: EHRNSBERGER, R (ed.), Bodenmesofauna und Naturschutz, Cloppenburg, 125 - 143

KOLBE W (1989) Das Burgholz-Projekt. Ein zoologischer Beitrag zur Ökosystemforschung in heimischen Wäldern. Verh. Ges. Ökol. 17, 365- 369

NEUMANN U (1971) Die Sukzession der Bodenfauna (Carabidae - Coleoptera, Diplopoda und Isopoda) in den forstlich rekultivierten Gebieten des Rheinischen Braunkohlenreviers. Pedobiologia 11, 193 - 226

SCHAEFER M (1989) Die Bodentiere eines Kalkbuchenwaldes: ein Ökosystemforschungsprojekt. Verh. Ges. Ökol. 17, 203-212
SCHAEFER M, SCHAUERMANN J (1990) The soil fauna of beech forests: comparison between a mull and a moder soil. Pedobiologia 34, 299- 314

SCHMINKE K (1989) Bedeutung und Probleme praxisorientierter Taxonomie. Verh. Ges. Ökol. 19(II), 236 - 244

TÖRNE E VON (1989) Schätzung von Freßaktivitäten. In: DUNGER & FIEDLER (ed.s) Methoden der Bodenbiologie, Jena, 255 - 260

VOLZ P (1929) Studien zur Biologie der bodenbewohnenden Thekamöben. Arch. Protistenkunde 68.

VOLZ P (1934) Untersuchungen zur Mikroschichtung der Fauna von Waldböden.- Zool. Jb. Syst. 66, 153 - 210

VOLZ P (1962) Beiträge zu einer pedozoologischen Standortslernlehre. - Pedobiologia 1, 242 - 290

VOLZ P (1967) Vorarbeiten für ein System der tierischen Boden-Lebensgemeinschaften.- In GRAFF/ SATCHELL (ed.s), Progress in Soil Biology, Braunschweig/ Amsterdam, 575 - 583

- VOLZ P (1989) Jahresrhythmen bei Collembolen (Insecta, Apterygota)- Untersuchungen in der Hördter Rheinaue.- carolina 47, 93 - 116
- WEIGMANN G (1989) Schadstoffbelastung und Bodentiere. Landschaft und Umweltforschung (TU Berlin) 59, 141 -161
- WEIGMANN G, KRATZ W, HECK M, JAEGER-VOLMER, KIELHORN U, KRONSHAGE J, RINK U (1989) Bodenbiologische Dynamik immisionsbelasteter Forsten. "Ballungsraumnahe Waldökosysteme" Berlin (Ball Wös), Teilprojekt 1.5 205 S.
- WEIDEMANN G, MATHES K, KOEHLER H (1988) Bezugsökosystem Ödland unter Pestizid-Belastung. Kfa Jülich Jül-Spez 439, 7 - 222
- WESTHEIDE W, SCHIMKE H K (1991) A joint project: "Lösung zoosystematischer Probleme mit biochemischen und morphologischen Mitteln". Z. zool. Syst. Evolut.-forsch. 29, 321 - 322
- WOAS S (1990) Die phylogenetischen Entwicklungslinien der Höheren Oribatiden (Acari). I. Zur Monophylie der Poronota Grandjean, 1953. andrias 7, 91 - 168
- ZERLING L (1990) Zur Sukzession von Kleinarthropoden, insbesondere Collembolen, im Bodenbildungsprozeß auf einer landwirtschaftlich genutzten Braunkohlenkippe bei Leipzig.- Pedobiologia 34, 315 - 335

Anschrift: Prof. Dr. Wolfram Dunger
Staatliches Museum für Naturkunde Görlitz
PSF 425
D-02806 Görlitz

MIKROBIELLE, NICHT ENZYMATISCHE PHOSPHORMOBILISIERUNG AUS ANORGANISCHEN PHOSPHATEN

P. Illmer

1. Einleitung

Phosphor ist das 11-häufigste Element der Erdkruste, macht jedoch nur ca. 0.1% derselben aus und wird geochemisch daher zu den Spurenelementen gezählt (GRIFFITH et al., 1973). In Böden liegt der P-Gehalt zwischen 0.02 und 0.08% (STEVENSON, 1986; GISI, 1990). Von diesem an sich schon geringen Anteil sind wiederum nur ca. 0.1% für die Pflanzen verfügbar (GRIFFITH et al., 1973; SCHEFFER UND SCHACHTSCHABEL, 1992), da der allergrößte Teil in Form von unlöslichen anorganischen Phosphaten oder organischen Komplexen vorliegt. Dieses Mißverhältnis zwischen gesamter zu pflanzenverfügbarer Phosphormenge ($\approx 1000:1$) legt die Frage nahe, ob es nicht möglich wäre, das Verhältnis zugunsten der pflanzenverfügbaren Fraktion zu verschieben.

Derzeit werden weltweit jährlich ca. 1.6×10^{11} kg P-Erze abgebaut (FALBE UND REGITZ, 1991). Unter Berücksichtigung der derzeitigen Steigerungsraten beim Verbrauch reichen die geschätzten Gesamtvorkommen nur mehr für ca. 100 Jahre (STEVENSON, 1986). Phosphor ist daher jener Makronährstoff, dessen Ressourcen als erstes erschöpft sein werden, weshalb schon aus diesem Grund andere Strategien zur P-Versorgung von Pflanzen unumgänglich sind.

Der Bodenphosphor wird nach der Art seiner Bindung und nach seiner Verfügbarkeit zumeist in vier Fraktionen eingeteilt (GISI, 1990; SCHEFFER UND SCHACHTSCHABEL, 1992):

1) unlösliche anorganische P-Verbindungen

Der anorganisch gebundene Phosphor liegt in Böden praktisch zur Gänze in Form von schwerlöslichen Orthophosphaten vor, deren wichtigste Vertreter Apatit (mit der empirischen Formel $CA_5(PO_4)_3(OH, F, Cl)$), Brushit ($CaHPO_4 \cdot 2H_2O$) und Octocalciumphosphate ($Ca_4H(PO_4)_3 \cdot 2.5H_2O$) sind (GRIFFITH et al., 1973; STEVENSON, 1986; SCHEFFER UND SCHACHTSCHABEL, 1992). In sauren Böden dominieren statt der Ca-Phosphate Eisen- und Aluminiumphosphate wie Variscit ($AlPO_4 \cdot 2H_2O$) und Strengit ($FePO_4 \cdot 2H_2O$) bzw. deren isomorphe Mischung (Barrandite).

2) unlösliche organische P-Verbindungen

Nach SMECK, (1985); STEVENSON, (1986); FALBE UND REGITZ, (1991) und SCHEFFER UND SCHACHTSCHABEL, (1992) machen Phytate (Salze der Inositolhexaphosphorsäure) in extremen Fällen bis zu 90%, durchschnittlich ca. 60% des gesamten organischen Phosphors im Boden aus.

Weitere 1 - 5% der organischen P-Verbindungen liegen als Phospholipide, 0.2 - 2.5% als Nukleinsäuren und Spuren als Phosphoproteine und phosphorylierte Zucker vor (STEVENSON, 1986).

Allerdings schränken SMECK, (1985) und STEVENSON, (1986) ein, daß bisher erst ca. 1/3 aller organischen P-Verbindungen des Bodens bekannt sind.

3) adsorbierter Phosphor

Ein vor allem in sauren Böden beträchtlicher Anteil des Bodenphosphors kann als Phosphation an der Oberfläche fester Sorbenden gebunden sein (LINDSAY UND VLEK, 1977; KHASAWNEH et al., 1980; BARBER, 1984; KUMARASWAMY UND SREERAMULU, 1991). Als Sorbenden kommen vor allem Verbindungen mit Al- und Fe-Hydroxiden ($AlOH$, $AlOH_2$, $FeOH$, $FeOH_2$) in Frage, die sowohl als anorganische Verbindungen oder als organische Komplexe häufig im Boden vorhanden sind (BLOOM, 1981; HAYNES, 1984; PARFITT et al., 1989; SCHEFFER UND SCHACHTSCHABEL, 1992;). Auch Tonminerale sind zur P-Sorption fähig, wenn auch nur in einem geringeren Ausmaß, da sich die Phosphationen nur an deren Seitenflächen anlagern können (KHASAWNEH et al., 1980; BLOOM, 1981).

4) Pflanzenverfügbare P-Fraktion

Die pflanzenverfügbare P-Fraktion setzt sich aus den in Lösung befindlichen Phosphationen und Teilen des adsorbierten Phosphors zusammen, wobei es bis heute weder eine exakte Definition noch eine allgemein anwendbare Methode zur experimentellen Bestimmung dieser Fraktion gibt.

Der einzige Trend, der sich aus der Fülle der sich häufig widersprechenden Untersuchungen ablesen läßt, ist, daß in sauren Böden neutrale oder leicht saure Extraktionsmittel, in kalkhaltigen und basischen Böden hingegen basische Extraktionsmittel realistischere Ergebnisse erzielen (BATES, 1990). Trotz analytischer Vortschritte ist der - durch welche Methode auch immer erfaßte - pflanzenverfügbare Phosphor eine mehr oder weniger willkürlich definierte Fraktion, die sich eher zu Vergleichsstudien als zu absoluten Aussagen eignet.

Eine Übersicht über den Phosphorkreislauf ist in Abbildung 1 dargestellt.

PHOSPHORUS CYCLE

Abbildung 1: Phosphorkreislauf nach ILLMER UND SCHINNER, 1992;

- 1: Dephosphorylierung, Hydrolyse; 2: Aufnahme; 3: Ausscheidung; 4: Freisetzung durch Tod, Lyse, ...; 5: Adsorption an Tone, Humus, Fe- und Al-hydroxide; 6: Desorption; 7: Eintrag von außen; 8: Auswaschung; 9: Chemische Fixierung; 10: Mobilisierung, Lösung; 11: Erosion

Wie aus der Abbildung 1 ersichtlich, nimmt die pflanzenverfügbare Phosphorfraction (Pp) im P-Kreislauf eine zentrale Stellung, nicht nur in Hinblick auf die Pflanzenernährung, ein. Mikroorganismen können die Konzentration von Pp erniedrigen (durch Einbau in mikrobielle Biomasse und durch Komplexyierung mit Stoffwechselmetaboliten) oder erhöhen. Bei dieser Mobilisierung unlöslicher P-Verbindungen kommen zwei prinzipielle Möglichkeiten in Frage (ILLMER UND SCHINNER, 1992):

a) Der enzymatische Abbau von organischen (Phosphomonoester, Phosphodiester einschließlich Phospholipide, Nucleinsäuren und verschiedener phosphorylierter Polysaccharide, Phosphotriester, Phytate, C-P- und N-P-Verbindungen) und anorganischen Phosphorverbindungen (Pyro- und Metaphosphate).

b) Die nichtenzymatische Mobilisierung von Phosphor aus verschiedenen Gesteinsphosphaten und anderen anorganischen Phosphorverbindungen.

Die Enzyme des P-Kreislaufes bieten beim derzeitigen Wissensstand keinen geeigneten Anhaltspunkt für Meliorationsmaßnahmen eines P-defizitären Bodens. Dies vor allem deshalb, weil der allergrößte Teil des chemisch fixierten anorganischen Phosphors in Form von Orthophosphaten vorliegt (GISI, 1990; SCHEFFER UND SCHACHTSCHABEL 1992), jedoch bis heute keine anorganische Orthophosphatase entdeckt werden konnte. Die Steigerung des enzymatischen Abbaus organischer P-Verbindungen scheitert meist an den in situ zu niedrigen Temperaturen (ALEXANDER, 1961).

Daher wurde das Hauptaugenmerk auf die nichtenzymatische Phosphormobilisierung aus anorganischen Phosphaten gelegt.

2. Material und Methoden

Als Substrate dienten Hydroxylapatit ($A = Ca_5(PO_4)_3(OH)$ mit $K_{sp} \approx 10^{-112}$) und Brushit ($B = CaHPO_4 \cdot 2H_2O$, $K_{sp} \approx -7$), die den Nährlösungen steril zugegeben wurden und im Falle von Nährböden Niederschläge bildeten.

Aus Platzgründen sei es erlaubt, auf die Darstellung der angewandten Methoden durch ILLMER UND SCHINNER (1992) hinzuweisen.

3. Ergebnisse und Diskussion

Es zeigte sich, daß 13% aller Pilze, aber nur 2.5% aller Bakterien auf Minimalagar mit *A* und *B* als einziger P-Quelle wachsen konnten. Lösungshöfe rund um die Kolonien (d.h. Auflösung von *A* und *B*) traten jedoch sowohl bei Bakterien als auch bei Pilzen bei ca. 0.6% aller Kolonien auf, womit die Ergebnisse erstaunlich gut mit den aus der Literatur bekannten Ergebnissen übereinstimmen (KUCEY, 1983; THOMAS, 1985; KUCEY, 1987).

Im Rahmen des Screenings nach P-lösenden Mikroorganismen (PLM) wurden ca. 600 Kolonien isoliert, in Submerskulturen überimpft und nach ca. 2100 Einzeltests die beiden in Hinblick auf die Laugungsfähigkeit effektivsten Stämme ausgewählt:

Pseudomonas sp. (P118/89) und *Penicillium aurantiogriseum*

Als Kriterium für die Auswahl diente zum einen die P-Konzentration in den Laugungsüberständen, zum anderen die genetische Stabilität der Organismen. Wie während des Screenings beobachtet werden konnte und auch aus der Literatur bekannt ist, verlieren PLM nach einigen Generationen häufig ihre Laugungsaktivität (MOGHIMI et al., 1978; KUČEY, 1983).

In der Folge wurden die Inkubationsbedingungen optimiert (150 RPM und 25°C) und die Nährstoffansprüche untersucht. In diesem Zusammenhang stellte sich heraus, daß die Laugungsaktivität nicht mit steigendem Zuckerangebot zunahm, wie es ein auf der Produktion von organischen Säuren beruhender Laugungsmechanismus vermuten ließe, sondern daß sie bei 2 g Zucker / 1000ml ihr Maximum fand. Dieses Ergebnis war der erste Hinweis darauf, daß organische Säuren im Zusammenhang mit der Mobilisierung von Phosphaten womöglich keine so große Rolle spielen, wie in der Literatur zumeist angenommen wird.

Obwohl die meisten Autoren die mikrobielle Mobilisierung unlöslicher Phosphate auf die Produktion organischer Säuren (v. a. Lactat, Citrat, Malat, Gluconat, 2- α -Ketogluconat,...) zurückführen (SPERBER, 1958; BEEVER UND BURNS, 1980; BANIK UND DEY, 1983; STEVENSON, 1986; DIGHTON UND BODDY, 1989; SALIH et al., 1989; PARKS et al., 1990; LAPEYRIE et al., 1991; YADAV UND SINGH, 1991), kann keiner von diesen eine Korrelation zwischen gebildeter Säuremenge und mobilisiertem Phosphor feststellen.

Bei der N-Variation zeigte sich, daß der Pilz sowohl mit NH_4^+ als auch mit NO_3^- in der Lage war, Phosphor zu mobilisieren, während das Bakterium für die Laugung NH_4^+ -N benötigte. Auch ASEA (1988) berichtet von unterschiedlichen Funktionsmechanismen der P-Laugung, von denen einige auf die Anwesenheit von NH_4^+ angewiesen sind.

Trotz des oben erwähnten Hinweises, daß die P-Laugung womöglich nicht auf der Produktion organischer Säuren beruht, wurde zunächst dieser in der Literatur favorisierten Möglichkeit nachgegangen und nach Laugungsagenzien in Form von organischen Säuren gesucht. Sowohl isotachophoretisch als auch mit der HPLC wurden die Laugungsüberstände zu unterschiedlichen Zeitpunkten analysiert. Es konnten jedoch nur Spuren von Gluconat und Zitrat gefunden werden, die aus stöchiometrischen Gründen nicht für die Phosphormobilisierung verantwortlich sein konnten. Daß keine Laugungsagenzien nachweisbar waren, überraschte, da mit beiden Analysesystemen

praktisch alle gängigen organischen Säuren, Ketone, Aldehyde, Alkohole etc. nachweisbar sind (PECINA et al., 1984; OEFNER, 1989).

Auch mit Hilfe eines Agardiffusionstests wurden sowohl 15 organische Säuren als auch Steril- und Ultrafiltrate hinsichtlich der Ausbildung von Lösungshöfen untersucht. Während das Ausbleiben von deutlich sichtbaren Lösungshöfen bei Säureapplikation nach Vorliegen der oben erwähnten Ergebnisse bereits erwartet wurde, überraschte die Tatsache, daß auch durch die Laugungsüberstände keine Lösung von A und B bewirkt werden konnte. Die unbekanntenen Laugungsagenzien mußten also im Überstand abgepuffert oder komplexiert worden sein, es sei denn, die Laugung hänge von Vorgängen ab, die an die Produktion von mikrobieller Biomasse gekoppelt sind. Tatsächlich konnte in weiterführenden Untersuchungen gezeigt werden, daß die P-Konzentration im Laugungsüberstand und die gebildete Biomasse hochsignifikant ($p < 0.01$) miteinander korrelieren, wohingegen THOMAS (1985) keinen solchen Zusammenhang feststellen konnte.

Nachdem organische Säuren als Laugungsagenzien ausgeschlossen werden konnten, wurde in der Folge die "sink-theory", eine weitere, prinzipiell vorstellbare Möglichkeit der P-Lösung untersucht. Wie BEEVER UND BURNS (1980) feststellten, verfügen viele Mikroorganismen über extrem leistungsfähige P-Aufnahmesysteme. Würden die beiden untersuchten Mikroorganismen den trotz der sehr niedrigen Löslichkeitsprodukte in Lösung befindlichen Phosphor aufnehmen, so würde das Löslichkeitsgleichgewicht der P-Verbindungen laufend in Richtung gelöster Ionen verschoben werden. Ein Aufschluß der mikrobiellen Biomasse zeigte jedoch, daß die P-Gehalte nur 0.4% (*Pseudomonas* sp. (PI18/89)) bzw. 0.8% (*P. aurantiogriseum*) von der Trockenbiomasse betragen und somit im Bereich der aus der Literatur bekannten Werte lagen (SINGH 1982; BARBER 1984). *Pseudomonas* sp. (PI18/89) hatte nur ca. 1%, *P. aurantiogriseum* nur 1.4% des gesamten angebotenen Phosphors (ca. 55 $\mu\text{g P / ml NM8}$) in ihrer Biomasse aufgenommen, obwohl sie beide praktisch den ganzen Phosphor mobilisiert hatten. Es konnte somit gezeigt werden, daß der allergrößte Teil des gelaugten Phosphors in Lösung gehalten wird, ohne daß die Organismen den Phosphor selbst brauchen und daher aufnehmen würden.

Für eine allfällige praktische Anwendung ist dieser geringe "Eigenbedarf" von ca. 1% sehr günstig, da somit beinahe 100% der Substratvorlage in der gewünschten, nämlich löslichen Form vorliegen. Die Effektivität dieser Laugungsprozesse wird besonders dann deutlich, wenn man die Zahlen mit den üblicherweise erzielten "Wirkungsgraden" der P-Mobilisierung aus organischen P-Verbindungen vergleicht. Beim Abbau solcher Verbindungen wird der Phosphor fast zur Gänze (zumindest

vorerst) in mikrobielle Biomasse eingebaut und somit immobilisiert (DIGHTON UND BODDY, 1989).

Weiterführende Fragestellungen führten zur Konstruktion eines "Ökologens" (Abbildung 2), durch dessen Einsatz es möglich wurde, die mikrobielle Biomasse vom Substrat zu trennen.

Trotz der engen Korrelation zwischen Biomasseproduktion und P-Laugung konnte mit Hilfe des Ökologens gezeigt werden, daß für eine effektive Laugung kein direkter Kontakt zwischen den Mikroorganismen und dem Substrat notwendig ist. Die oftmals diskutierte Möglichkeit, daß die über die protonentranslozierende ATPase direkt an der Zelloberfläche ausgeschiedenen H^+ für P-Aufnahmemechanismen und damit für indirekte P-Laugungsprozesse verantwortlich seien (BEEVER UND BURNS, 1980), konnte für die untersuchten Testorganismen somit ausgeschlossen werden.

Nach der Falsifizierung aller oben genannten Hypothesen zur P-Laugung bot sich die direkte Protonenausscheidung als wahrscheinlichste Ursache für die P-Lösung an. Protonen können entweder im Zuge der Ammoniumassimilation zum Ladungsausgleich ausgeschieden werden (KUCEY, 1983; DIGHTON UND BODDY, 1989) oder von der atmungsbedingten H_2CO_3 -Produktion stammen. Nur so läßt sich die Ansäuerung der Kulturlösungen und die damit verbundene P-Mobilisierung ohne das Auftreten von organischen Säuren erklären.

Der Einsatz des Ökologens ermöglichte es auch, ein weiteres, bei der P-Lösung beobachtetes Phänomen zu untersuchen: Wie aus Abbildung 3 ersichtlich ist, folgt die P-Konzentration in Lösung nicht wie erwartet einem sigmoiden Kurven-Typ, sondern zeigte während des Inkubationsverlaufes einige deutliche Zu- und Abnahmen.

Abbildung 2: Ökologen im Querschnitt; die beiden Inkubationskammern sind durch eine Sterilmembran ($0.2\mu\text{m}$) miteinander verbunden, die zwar die Diffusion von gelösten Substanzen ermöglicht, für Mikroorganismen aber undurchlässig ist.

P-Konzentration im Laugungsüberstand von *Pseudomonas* sp.

pH im Laugungsüberstand von *Pseudomonas* sp.

Abbildung 3: Veränderung der P-Konzentration (oben) und des pH-Wertes (unten) im Verlauf einer Batch-Kultur mit *Pseudomonas* sp. (PI18/89). Kolben a und b stehen für zwei parallel untersuchte, nicht miteinander in Verbindung stehende Erlenmeyerkolben.

Erstaunlich war besonders die Parallelität, mit der sich in den beiden voneinander unabhängigen Erlenmeyerkolben a und b die Phosphorkonzentration veränderte. Da eine Synchronisation der Kulturen über so viele Generationen ausgeschlossen werden kann (SCHLEGEL, 1992), muß es sich dabei um (bio-)chemische Reaktionen handeln, die generell während der Kultivierung der untersuchten phosphatlösenden Mikroorganismen ablaufen.

Die Ursachen für diese Zu- und Abnahmen der Phosphorkonzentration in Lösung waren zunächst unklar, und da die meisten Autoren die P-Konzentration nur zu einem bestimmten Zeitpunkt untersuchen, waren auch in der Literatur kaum Hinweise auf dieses Phänomen zu finden. Daß die zu nur einem Zeitpunkt durchgeführte P-Bestimmung für eine so komplexe Thematik wie die P-Laugung unzureichend ist und zwangsläufig zu äußerst fragwürdigen Ergebnissen führen muß, wird aus der Abbildung 3 eindeutig klar.

Nur TAHA et al., (1969); KHAN UND BHATNAGAR, (1977) BANIK UND DEY, (1983) und BABENKO, (1984) stellten in ihren Untersuchungen ebenfalls Schwankungen in der P-Konzentration während des Laugungsverlaufes fest. Sie führten dies auf die Assimilation des gelaugten Phosphors durch Mikroorganismen, auf Präzipitationsreaktionen unbekannter Art oder auf selbstregulierende Prozesse auf der Basis von Induktion und Repression von Enzymsystemen zurück, jedoch ohne diese Hypothesen einer genaueren Untersuchung zu unterziehen. Da die Assimilation durch die beiden Testorganismen ausgeschlossen und eine anorganische Orthophosphatase bisher nicht entdeckt werden konnte, wurde von uns angenommen, daß Phosphor - wie oben erwähnt - direkt über Protonenausscheidung gelaugt wird, jedoch sekundär durch organische und/oder anorganische Bestandteile der Laugungssuspension entsprechend den jeweiligen Löslichkeitsprodukten wieder präzipitiert wird. Die so entstandenen Phosphorverbindungen (anorganische Orthophosphate und organische Komplexe) würden bei veränderten Nährmedienzusammensetzungen auf Grund der dadurch abgeänderten Löslichkeiten oder durch die Verstoffwechslung des organischen Anteils der Komplexe durch die Mikroorganismen wieder gelöst. Dadurch würde sich die mehrmalige Zu- und Abnahme des in Lösung befindlichen Phosphors erklären.

Die Voraussetzung für diese Hypothese ist freilich die Existenz einer P-Verbindung, die während des Laugungsverlaufs zumindest kurzzeitig an Masse zunehmen würde. Diese Substanz konnte schließlich in der Substratvorlage selbst gefunden werden. Die Ergebnisse des im Ökologen und mit in Dialyseschläuchen eingepacktem Substrat durchgeführten Experiments sind in Abbildung 4 dargestellt.

Gewichtsveränderung

P-Gehalt und pH

Abbildung 4: Zu- und Abnahme des Substrates (oben), sowie Veränderung der P-Konzentration und des pH-Wertes in Lösung (unten), während einer Inkubation mit *Pseudomonas sp.* (P118/89).

Ab einer bestimmten P-Schwellenkonzentration ist die Lösung für Apatit übersättigt, sodaß Phosphor wieder als Apatit auskristallisiert. Deutlich ist in Abbildung 4 zu erkennen, daß die Masse an Apatit (mit dem niedrigeren Löslichkeitsprodukt) während der Laugung zum Teil sogar über den Anfangswert hinaus zunimmt. Diese Auskristallisation geht auch über die Lösung von Brushit hinaus und verringert dadurch den in Lösung befindlichen Phosphor. Erst durch die weitere Veränderung der Mediumzusammensetzung und der damit einhergehenden Veränderung der Löslichkeit von Apatit, wird auch dieser schließlich gelöst und die P-Konzentration im Überstand beginnt wieder zu steigen. Dieser Vorgang könnte sich durch die Bildung (Auskristallisation) von weiteren organischen und anorganischen P-Verbindungen praktisch beliebig oft wiederholen.

Mit diesem Nachweis der an sich naheliegenden, aber noch nie bedachten Substratzunahme während des Laugungsablaufs, dürfte es gelungen sein, der Aufklärung des bisher hauptsächlich von Spekulationen begleiteten Phänomens der Variation der P-Konzentration im Verlauf einer Inkubation zumindest näherzukommen.

4. Zusammenfassung - Summary

Der durchschnittliche Phosphorgehalt von Böden liegt bei ca. 0.05%, wovon jedoch ca. 99.9% in Form von unlöslichen organischen und anorganischen P-Verbindungen vorliegen und somit den Pflanzen nicht zur Verfügung stehen. Um die mit der Phosphordüngung einhergehenden ökologischen und ökonomischen Nachteile zu vermeiden, wird schon seit langem nach möglichen Alternativen zur P-Applikation gesucht. Eine solche Möglichkeit könnte in der nichtenzymatischen P-Mobilisierung durch spezielle Mikroorganismen liegen, die in der Lage sind, Phosphor aus unlöslichen Verbindungen zu laugen und damit den Pflanzen zur Verfügung zu stellen.

Im Rahmen eines umfangreichen Screenings wurde nach solchen P-lösenden Mikroorganismen gesucht und in *Pseudomonas sp. (P118/89)* und *Penicillium aurantiogriseum* gefunden. Der in der Literatur zumeist angenommene Lösungsmechanismus, der die Produktion von organischen Säuren voraussetzt, konnte für die Testorganismen widerlegt werden. Statt dessen wird Phosphor direkt über Protonenausscheidung gelaugt, jedoch sekundär durch organische und/oder anorganische Bestandteile der Laugungssuspension entsprechend den jeweiligen Löslichkeitsprodukten wieder präzipitiert. Dadurch erklären sich die mehrmaligen Zu- und Abnahmen des in Lösung befindlichen Phosphors und der Substratvorlage.

Microbial phosphorus solubilization from hardly soluble calcium phosphates

Two strains (*Penicillium aurantiogriseum* and *Pseudomonas sp.* (PII8/89)) having high abilities to solubilize inorganic calcium phosphates (hydroxylapatite ($\text{Ca}_5(\text{PO}_4)_3\text{OH}$) and brushite ($\text{CaHPO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$)) were screened from about 600 colonies isolated from forest soils. Their physiological properties (O_2 -demand, nutrition, temperature, N-source,...) were optimized. It was possible to defeat the commonly believed theory that solubilization depends on the release of organic acids. Instead of this, phosphorus solubilization is caused by the release of protons accompanying respiration or NH_4^+ assimilation.

Thermodynamic properties of inorganic phosphates were investigated and led to an explanation of the several in- and decreases of P-concentration in culture solution of the phosphate solubilizing microorganisms.

Dank:

Die Untersuchungen wurden von der Vorarlberger Landesregierung unterstützt.

5. Literatur

- ALEXANDER M (1961) Introduction to soil microbiology. John Wiley & Sons, Inc.
- ASEA PEA, KUCEY RMN, STEWART JWB (1988) Inorganic Phosphat solubilization by two *Penicillium* species in solution culture and soil. Soil Biol. Biochem. 20, 459-464.
- BABENKO YU S, TYRYGINA GI, GRIGOR'EV EF, DOLGIKH LM, BORISOVA TI (1984) Biological activity and physiological-biochemical properties of phosphate-dissolving bacteria. Microbiologiya 53, 533-539 (english translation).
- BANIK S, DEY BK (1983) Phosphate solubilizing potentiality of the microorganisms capable of utilizing aluminium phosphate as a sole phosphate source. Zbl. Microbiol. 138, 17-23.
- BARBER SA (1984) Soil Nutrient Bioavailability. A mechanistic approach. John Wiley & Sons, New York Toronto.
- BATES TE (1990) Prediction of phosphorus availability from 88 Ontario soils using five phosphorus soil tests. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 21, 1009-1023.
- BEEVER RE, BURNS DJW (1980) Phosphorus uptake, storage and utilization by fungi. Advances in Botanical Research 8; 127-219.
- BLOOM PR (1981) Phosphorus adsorption by an Aluminium-peat complex. Soil Sci. Soc. Am. J. 45, 267-272.

- DIGHTON J, BODDY L (1989) Role of fungi in nitrogen, phosphorus and sulphur cycling in temperate forest ecosystems. In: Boddy L, Marchant R, Read DJ (eds.): Nitrogen, phosphorus and sulphur utilization by fungi. Cambridge University Press; Cambridge.
- FALBE J, REGITZ M (1991) RÖMPP - Chemie Lexikon. Georg Thieme Verlag Stuttgart.
- GISI U, (1990) Bodenökologie. Georg Thieme Verlag, Stuttgart.
- GRIFFITH EJ, BEETON A, SPENCER JM, MITCHEL DT, (eds.) 1973. Environmental phosphorus handbook. John Wiley & Sons, New York, London, Sidney, Toronto.
- HARRISON AF (1982) Labile organic phosphorus mineralization in relationship to soil properties. Soil Biol. Biochem. 14, 343-351.
- HAYNES RJ, (1982) Effects of liming on phosphate availability in acid soils. Plant and Soil 68, 289-308.
- HAYNES RJ (1984) Lime and phosphate in the soil - plant system. Adv. Agron. 37, 249-315.
- ILLMER P, SCHINNER F (1992) Solubilization of inorganic phosphates by microorganisms isolated from forest soils. Soil Biol. Biochem. 24, 389-395.
- KHAN JA, BHATNAGAR RM (1977) Studies on solubilization of insoluble phosphates by microorganisms: Part 1-Solubilization of Indian phosphate rocks by *Aspergillus niger* and *Penicillium* sp.. Fertilizer Technology 14, 329-333.
- KHASAWNEH E, SAMPLE EC, KAMPRATH EJ (1980) The role of phosphorus in agriculture. Am. Soc. Agron. Madison, Wis.
- KUCEY RMN (1983) Phosphate-solubilizing bacteria and fungi in various cultivated and virgin Alberta soils. Can J. Soil Sci. 63, 671-678.
- KUCEY RMN (1987) Increased phosphorus uptake by Wheat and Field Beans inoculated with a phosphorus-solubilizing *Penicillium bilaji* strain and with Vesicular-Arbuscular mycorrhizal fungi. Applied and Environmental Microbiology 53, 2699-2703.
- KUMARASWAMY K, SREERAMULU US (1991) Relative contribution of inorganic P fractions to the labile P status of soils and uptake by rice. J. of Indian Soc. Soil Sci. 39, 308-315.
- LAPEYRIE F, RANGER J, VARELLES D (1991) Phosphate solubilizing activity of ectomycorrhizal fungi in vitro. Can. J. Bot. 69, 342-346.
- LINDSAY WL, VLEK PLG (1977) Phosphate minerals. In: Dixon JB, Weed SB (eds.) Minerals in soil environment. pp 639-688. Madison, Wisconsin.
- MOGHIMI A, LEWIS DG, OADES JM (1978) Release of phosphat from calcium-phosphates by rhizosphere products. Soil Biol. Biochem. 10, 277-281.
- OEFNER PJ, BONN G, BARTSCH G (1989) Isotachophoretical analysis of organic acids in human seminal plasma. Z. Anal. Chemistry 320, 175-178.

- PARFITT RL, HUME LJ, SPARLING GP (1989) Loss of availability of phosphate in New Zealand soils. *Journal of Soil Science* 40, 371-382.
- PARKS EJ, OLSON GJ, BRINCKMAN FE, BALDI F (1990) Characterization by high performance liquid chromatography (HPLC) of the solubilization of phosphorus in iron ore by a fungus. *Journal of Industrial Microbiology* 5, 183-190.
- PECINA R, BONN G, BURTSCHER E, BOBLETER O (1984) High-performance liquid chromatographic elution behaviour of alcohols, aldehydes, ketones, organic acids and carbohydrates on a strong cation exchange stationary phase. *Journal of Chromatography* 278, 245-258.
- SALIH HM, YAHYA AI, ABDUL-RAHEM AM, MUNAM BH (1989) Availability of phosphorus in a calcareous soil treated with rock phosphate or superphosphate as affected by phosphate dissolving fungi. *Plant and Soil* 120, 181-185.
- SCHEFFER F, SCHACHTSCHABEL P (1992) *Lehrbuch der Bodenkunde*. Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart.
- SCHLEGEL HG (1992) *Allgemeine Mikrobiologie*. Georg Thieme Verlag, Stuttgart New York.
- SINGH CP, MISHRA MM, KAPOOR KK (1982) Solubilization of insoluble phosphates by mesophilic fungi. *Rev. Ecol. Biol. Sol* 19, 17-25.
- SMECK NE (1985) Phosphorus dynamics in soils and landscapes. *Geoderma* 36, 185-199.
- SPERBER JI (1958) The incidence of apatite-solubilizing organisms in the rhizosphere and soil. *Australian Journal of Agricultural Research* 9, 778-781.
- STEVENSON FJ (1986) *Cycles of soil*. John Wiley & Sons, New York.
- TAHA SM, MAHMOUD SAZ, EL-DAMATY AH, EL-HAFEZ AMA (1969) Activity of phosphate dissolving bacteria in Egyptian soils. *Plant and Soil* 31, 149-160.
- THOMAS GV (1985) Occurrence and ability of phosphate-solubilizing fungi from coconut plantation soils. *Plant and Soil* 87, 357-364.
- YADAV K, SINGH T (1991) Phosphorus solubilization by microbial isolate from a Calcifluent. *J. of Indian Soc. Soil Sci.* 39, 89-93.

Anschrift: Mag. Dr. Paul Illmer
Institut für Mikrobiologie (N.F.)
Technikerstr. 25a
6020 Innsbruck

AUSWIRKUNGEN VON DÜNGUNGSMAßNAHMEN AUF DIE BODENMESOFAUNA VERSCHIEDENER WALDSTANDORTE IN ÖSTERREICH

H. Kopeszki

1. Einleitung

Die massive und noch immer anhaltende Bedrohung der europäischen Waldökosysteme durch anthropogene Schadstoffdepositionen führte zu einer Reihe von Forschungsaktivitäten und forstwirtschaftlichen Bemühungen, um die konkreten Ursachen (wie z.B. "Saurer Regen", N-Eutrophierung, Schwermetallbelastung, etc.) des "Baum- und Waldsterbens", und dessen ökosystemaren und produktionsbiologischen Folgen festzustellen. Dabei sollten im Rahmen der FIW neben der Schadstoffdiagnostik auch Therapiemöglichkeiten zur Sanierung erkrankter bzw. belasteter Wälder erprobt und diskutiert werden. Als eine Möglichkeit der Kompensierung möglicher Ernährungsstörungen von Bäumen wird die Walddüngung angesehen.

Im Zuge unserer Studie wurden anhand konkreter Fallstudien verschiedene Düngermengen und Düngerkombinationen in mehreren verschiedenen Waldstandorten ausgebracht, um zu überprüfen, ob sich damit die Vitalität der Bestände verbessern läßt. Neben einer Reihe pflanzenphysiologischer, bodenchemischer und bodenmikrobiologischer Untersuchungen wurde auch eine bodenzoologische Begleituntersuchung durchgeführt, um festzustellen, welche Auswirkungen Düngergaben auf Populationsdichte und Gemeinschaftsstrukturen der Bodenzönosen haben.

Da die Bodenmesofauna entscheidend bei der Dekomposition anfallender organischer Substanzen mitwirkt (PETERSON, LUXTON, 1982, SANTOS, WHITFORD, 1981, CROSSLEY, WITTKAMP, 1966) und ein erheblicher Teil des Mineralsalz- und Nährstoffkreislaufes von ihr katalysiert wird (ANDERSON et al, 1983, SEASTEDT, 1984, SETÄLÄ et al, 1991), ist es von großem Interesse, zu ermitteln, wie Bodentiere auf Düngergaben reagieren. Aus der Literatur ist hinlänglich bekannt, daß die Mesofauna (im besonderen die Collembolen) bei Düngung durch Verbesserung der Nahrungsqualität und -quantität positiv beeinflusst werden kann, ihre Abundanz gesteigert und dadurch der Nährstoffkreislauf und Energiefluß angekurbelt wird (AMELSVOORT, USHER, 1989, BOOTH, ANDERSON, 1979, TROJANOWSKI, BALUK, 1989). Solche positiven Effekte auf die Bodenmesofauna wären also für die genannten Waldsanierungsmaßnahmen von entscheidender Bedeutung, um so durch Beschleunigung der Dekomposition und Mineralisation und damit verbesserter Nährsalzbereitstellung die Baumernährung und -vitalität zu verbessern.

Ebenso bekannt ist aber (vor allem aus der Landwirtschaft), daß durch zu hohe Düngergaben (meist bei Stickstoff) negative Effekte für die Bodenmesofauna auftreten, was zu einer Verzögerung der Abbauraten führt und die Stabilität des Bodensystems verringert (ABRAHAMSEN, THOMPSON, 1979, BEHAN, 1978, LOHM et al, 1977). Zu solchen negativen Begleiteffekten kommt es in jüngster Zeit durch die ungewollten Stickstoffemissionen (aus Massentierhaltung, Agrarflächen und Verkehr) in vielen europäischen Waldökosystemen (KAUPENJOHANN, 1990, ISERMANN, 1990).

Den Bodentieren, und hier vor allem den Collembolen, kommt somit auch eine Rolle als Bioindikatoren zu, wobei Bioindikation bedeutet, daß aus den verschiedenen Bedürfnissen und Reaktionscharakteristiken einzelner Zeigerarten auf ökologisch und produktionsbiologisch relevante Düngereffekte geschlossen werden kann (AESCHT, FOISSENER, 1992, FUNKE, 1986, HÁGVAR 1982, KOPESZKI 1991, 1992, SCHUBERT, 1991).

Aus Abundanzzahlen und Populationsstrukturen und aus der Verteilung der Tiere im Boden kann weitgehend sowohl auf die natürliche Fruchtbarkeit des Bodens, wie vor allem auch auf anthropogen bedingte Bodenbelastungen (durch falsch gewählte Düngergaben und -kompositionen) geschlossen werden. Die Bodenmesofauna hat sich schon bei ähnlich gelagerten Fragestellungen der FIW (Forschungsinitiative gegen das Waldsterben in Österreich) als gut brauchbare und praktisch sinnvoll einsetzbare "Meßeinheit" für Boden-"Belastungen" erwiesen (KOPESZKI, 1991, 1992, 1993). Sie wurde also auch in der vorliegenden Studie bei der Frage nach den Auswirkungen der Düngerapplikationen mituntersucht, wobei die sensitiven weichhäutigen Collembolen besondere Berücksichtigung fanden.

2.Methode

Vor Beginn der Düngerversuche wurden die Istzustände auf allen ausgewählten Flächen ermittelt. Die 40- bis 80-jährigen Fichtenstandorte für die Exaktversuche befinden sich im österreichischen Teil des Böhmerwaldes (Schöneben, Viehberg) auf einer Seehöhe von ca. 1000 m. Von dort sind deutliche Symptome neuartiger Waldschäden als Ausdruck von Ernährungsstörungen und massiven Schadstoffdepositionen bekannt (KATZENSTEINER et al, 1992a, 1992b). Nach der Düngerapplikation wurden die Reaktionscharakteristika der Mesofauna während der darauffolgenden Vegetationsperioden festgestellt, um so zu einer längerfristigen Risikoabschätzung der Düngungsmaßnahmen zu kommen.

Bei den Düngern handelt es sich um Biomag (B: 2000 kg/ha), Bactosol (BC: 3000 kg/ha), Vollkorn (VK: 1000 kg/ha) und die Kombinationen Biomag mit Bactosol (BB 2000 + 2000 kg/ha), Vollkorn mit Biomag (VB: 1000 + 2000 kg/ha). Vollkorn ist ein reiner

Stickstoffdünger, Biomag besteht zu 80 % aus Rohmagnesit, Bactosol besteht aus 60 % organischer Substanz (bakterielle Biomasse) (KOPESZKI, 1993).

Die Versuchsdauer betrug in Viehberg zwei und in Schöneben fünf Jahre. Die Probenentnahme erfolgte in Viehberg drei bis vier mal im Jahr, in Schöneben nur zweimal pro Jahr. Parallel dazu wurde ein vor ca. 15 Jahren stark (N)-überdüngter Bestand in Altmanns (Niederösterreich) untersucht, um etwaige Langzeiteffekte festzustellen. Daneben wurden zur Kontrolle natürlich eutrophierte Waldstandorte (Bärlauch-Buchenwald und Streuakkumulationsfläche im Wienerwald) in die Studie miteinbezogen.

3. Ergebnisse

3.1. Ausgangssituation

Die untersuchten Standorte weisen durch Waldweide (Name Viehberg), Streunutzung und Raubbau an der Buche extrem nährstoffarme Böden auf. Die Besiedelungsdichte der Gesamtmesofauna ist weit unterdurchschnittlich (HÄGVAR, 1982, PETERSON, LUXTON, 1982) und beträgt in Viehberg bloß 37000 Ind./m², in Schöneben rund 45000 Ind./m². In den Viehbergstandorten fehlen die pilzsaugenden Proturen - Indikatoren für den Vitalitätsgrad der Mykorrhiza (FUNKE, 1986) - nahezu gänzlich. Für Fichtenwälder typisch dominieren auf allen Standorten die Milben vor den Collembolen, wobei die extrem sauren Rohhumusböden in Viehberg einen gewissen Vorteil für die robusteren Milben darstellen, sodaß sie bis 82 % der Gesamtmesofauna ausmachen, während die säuresensitiven Collembolen (vor allem hemi- und epedaphische Isotomiden) zurückgedrängt werden. Diese sind ja eher in schwach sauren bis basischen Humusböden begünstigt. Ältere und aufgelockerte Bestände weisen durch den höheren Licht(Wärme)genuß etwas höhere Abundanzwerte auf.

3.2. Auswirkungen der Düngungsmaßnahmen

Während im ersten Untersuchungsjahr bei allen Flächen und Düngern, mit Ausnahme von Biomag, eine Abundanzreduktion festgestellt werden kann (Abb. 1), relativieren sich diese Unterschiede meist schon in der zweiten Vegetationsperiode wieder.

Die unmittelbare Abundanzreduktion trifft zwar alle untersuchten Gruppen, die Milben sind allerdings besonders stark betroffen. Bei der Vollkorn-Variante wird ihre Abundanz sogar halbiert. Weniger deutlich fällt die Reduktion bei Biomag mit Vollkorn aus, wo der negative Effekt von Vollkorn durch die pH-stabilisierende Wirkung von Biomag offensichtlich hintangehalten wird. Solche Effekte, wo eine zu hohe N-Düngung zu keiner oder nur vorübergehender Beeinträchtigung der Bodenmesofauna führt, findet man

immer dann, wenn die Stickstoffdüngung in Kombination mit basischen Komponenten oder auf kalkreichem Untergrund erfolgt.

So wurde z.B. vor 15 Jahren in Altmanns, in einem nährstoffarmen Fichten-Föhrenbestand eine massive Stickstoffdüngung bei gleichzeitiger Kalkung durchgeführt. Heute ist der Standort zwar N-eutrophiert, es wachsen im Bestand typische N-Zeiger wie Erlen und Brennessel, die Besiedelungsdichte der Bodenmesofauna entspricht aber den Kontrollflächen. Allerdings dominieren die Collembolen vor den Milben, was sich durch die allmähliche Humusumwandlung von saurem Rohhumus zu basischerem Moder/Mull erklären läßt.

Dazu paßt (am Rande) das Ergebnis einer natürlichen Stickstoffeutrophierung durch Streuakkumulation im Kalkbuchenwienerwald, wo dichte Rasen von Bärlauch gedeihen. Obwohl dieser sehr viel N in seinen Zwiebeln speichert, werden während der Blattdekomposition so große Mengen NO_3^- freigesetzt, daß ein Teil davon ausgewaschen wird. Bei diesem "leaching-Effekt" werden gleichzeitig Kationen aus dem Boden mitgenommen, sodaß es zu kurzfristigen, aber deutlichen Versauerungsschüben kommt (GLATZEL, JANDL, KOPESZKI in Vorber.). Obwohl viele Collembolen als acidophob gelten (HÄGVAR 1982, KOPESZKI 1992a,b, 1993), sind gerade Bärlauchflächen dicht besiedelte Standorte, weil offensichtlich der Vorteil des N-reichen Nahrungsangebotes überwiegt.

Die bei Biomag in Viehberg auftretenden Abundanzsteigerungen gehen im ersten Untersuchungsjahr vor allem auf die deutliche Zunahme der hemi- und epedaphischen Collembolen zurück (Isotomiden, Tomoceriden, Symphypleonen). Dieser erste positive Trend bleibt im zweiten Jahr bei Biomag aufrecht (Abb. 2); die Collembolen bleiben gleich stark wie auf der Kontrollfläche, Milben und Proturen nehmen sogar weiter zu.

Bei der Kombination Biomag mit Bactosol erholt sich die Mesofauna rasch vom ersten Düngerschock und weist im zweiten Jahr sogar höhere Abundanzwerte als bei Biomag auf (in dem bloß 40-jährigen Bestand "Pflegerwiese" weist die Kombination Biomag-Bactosol schon im ersten Jahr die leicht besseren Werte auf). Hervorgerufen wird die Wohndichtesteigerung vor allem durch Collembolen (wiederum durch Isotomiden, Tomoceriden, aber auch euedaphische Onychiuriden), aber auch durch Milben und relativ stark auch durch Proturen, die aber nur inselartig vermehrt auftreten und dort eine allmähliche Verbesserung der Mykorrhiza indizieren. Die anderen Düngervarianten bleiben auch im zweiten Jahr hinter der Kontrollfläche zurück.

Somit ergibt sich nach zweijähriger Beobachtungszeit in Viehberg, daß lediglich Biomag eine Gesamtsteigerung der Wohndichte bewirkt (Abb. 3).

Die mehrjährigen Beobachtungen in Schöneben bestätigen die Ergebnisse aus der Studie in Viehberg: die Kombination Biomag-Bactosol erbrachte nach vier Vegetationsperioden die höchsten Abundanzwerte, obwohl vielfach im ersten Jahr ein "Düngerschock" festgestellt werden konnte. Solche kurzfristigen Abundanzeinbußen, die sich später in gesteigerter Wohndichte umkehren, sind schon mehrfach in der Literatur belegt (ABRAHAMSEN, THOMPSON, 1979, LOHM et al, 1977).

Langfristig betrachtet können vor allem Collembolen von einer Düngung profitieren und ihre Abundanz steigern. Vermutlich beruht ihr sekundäres Populationswachstum auf einer langsamen und allgemeinen Verbesserung der Bodensituation (pH-Wert-Anhebung, auf qualitativer und quantitativer Verbesserung der Nahrungsressourcen durch N-haltigere Nahrung aus zusätzlicher Bodenvegetation) (AMESLSVOORT, USHER, 1989, BOOTH, ANDERSON 1979). Entscheidend für den Gesamteffekt von Düngungsmaßnahmen ist offensichtlich die jeweils applizierte Düngermenge (Dosiseffekt). Diese muß sorgfältig auf die jeweilige Ausgangssituation des Bodens abgestimmt werden (BÁÁTH et al 1981, ABRAHAMSEN, THOMPSON 1979, LOHM et al, 1977), um langfristige negative Folgen zu vermeiden.

Hingegen hat die Abundanzreduktion bei der reinen Nitrammonkaldüngung (ohne begleitende Kalkung) in Bärenstein drei Jahre langgehalten, wiewohl sich der erste dramatische "Applikationsschock" in den folgenden Jahren relativiert und bei einer stichprobenartig durchgeführten Bodenentnahme (Monatsauswertung) im vierten Jahr nicht mehr nachweisbar war (Abb. 4).

Die sensitivste Gruppe bei der Stickstoffdüngung sind die Collembolen, vor allem Isotomiden und Onychiuriden. Auf den gedüngten Flächen verringern sich wenige Wochen nach der Düngung die Wohndichte (von ca. 10000 Ind./m² auf 4600 Ind./m²), die Artenzahl (12 -> 7) und die Diversität (von 1,76 auf 1,26). *Isotomiella minor*, eine hemi- bis euedaphische, basophile Form bleibt zwar die dominierende Collembolenart, ihre Wohndichte geht aber von ca. 5000 Ind./m² auf 3000 Ind./m² zurück (Abb. 5).

Diese starken Abundanzeinbußen werden durch eine kurzfristige, aber starke Veränderung des Bodenchemismus (Salzeffekt und pH-Wert-Schwankungen) hervorgerufen, die offensichtlich zu einer entscheidenden Belastung der betroffenen Organismen führt.

5. Zusammenfassung

Die im Zuge von Waldsanierungsmaßnahmen durchgeführte zoologische Begleituntersuchung hat ergeben, daß sich die Bodenmesofauna, vor allem die Collembolen, gut für eine Indikation des Bodenzustandes eignet. Veränderungen der Bodeneigenschaften, hervorgerufen durch Düngung, spiegeln sich in geänderten Abundanz- und Dominanzwerten wieder. Die meisten der untersuchten Dünger lösen einen "Düngerschok" aus (Abundanzabnahme, Arten- und Diversitätsreduktion), der sich aber in günstigen Fällen schon nach kurzer Zeit in einen positiven populationsdynamischen Trend umkehrt.

Entscheidend für eine produktive Gesamtverbesserung von Boden-Zönosen (gemessen an der Steigerung der Populationsdichte und der Umsatzleistung) sind Zusammensetzung und Menge der Düngemittel. Diese müssen auf die Ausgangssituation der zu behandelnden Böden abgestimmt werden. In der vorliegenden Studie haben sich Biomag und die Kombination Biomag mit Bactosol als positiv erwiesen. Kritisch zu beurteilen sind hingegen zu hohe Stickstoffdünger-Applikationen für Böden, in welchen durch NO_3 -Mobilisierung und pH-Absenkung die Bodenmesofauna in ihrer Reproduktion und Umsatzleistung so stark beeinträchtigt wird, daß sie ihre ökologische Aufgabe der Dekomposition nicht mehr erfüllen kann. In diesen Fällen, wo nur momentan eine Vitalitätssteigerung vorgetäuscht wird, ist der Schaden einer Düngung langfristig größer als der mögliche kurzzeitige forstwirtschaftliche Nutzen.

Effects of fertilization on the soil mesofauna in different Austrian forest stands

The accompanied zoological investigation during forest reorganization measures demonstrates that soil mesofauna, especially the collembolan, is very well suited as an indicator for the soil conditions. Changes in soil conditions are reflected in the altered abundance and dominance values. Most of the fertilizers under investigation cause a so called "fertilizer shock" involving abundance decrease, species and diversity reduction which revert to a positive population trend quickly under favourable conditions.

Composition and quantity of the fertilizer are critical for the general improvement of soil coenoses productivity (measured by increase in population density and turnover rate). These have to be harmonized before treating the soils. In the present study Biomag and the combination Biomag with Bactosol show a positive effect. But high nitrogen applications, which cause NO_3 -mobilization and pH-decrease, affect the reproduction and turnover capacity of the soil mesofaunas so drastically that they cannot fulfill their ecological function of decomposing organic material. In these cases where only a momentary vitality increase is simulated, the damage of fertilization over long periods of time is higher than any possible short-term forestry benefit.

5.Literatur

- ABRAHAMSEN G, and THOMPSON WN (1979) A long term study of the enchytraeid (Oligochaeta) fauna of a mixed coniferous forest and the effects of urea fertilization. *Oikos* 32, 318-327
- AESCHT E, FOISSNER W (1992) Effects of mineral and organic fertilizers on the microfauna in a high-altitude reforestation trial. *Biol. Fertil. Soils* 13, 17-24
- AMELSVOORT VAN PAM, USHER MB (1989) Egg production related to food quality in *Folsomia candida* (Collembola: Isotomidae): effects on life history strategies. *Pedobiologia* 33, 61-66
- ANDERSON JM, INESON P, HUIISH SA (1983) Nitrogen and cation mobilization by soil fauna feeding on leaf litter and soil organic matter from deciduous woodland. *Soil Biol. Biochem.* 15, 463-467
- BÄÄTH E, LOHM U, LUNDGREN B, ROSSWALL T, SÖDERSTRÖM B, SOHLENIUS B (1981) Impact of microbial-feeding animals on total soil activity and nitrogen dynamics: a soil microcosm experiment. *Oikos* 37, 275-264
- BEHAN HK (1978) Effects of nitrogen fertilizers, as urea on Acarina and other arthropods in Quebec black spruce humus. *Pedobiologia* 18, 249-263
- BOOTH RG, ANDERSON JM (1979) The influence of fungal food quality on the growth and fecundity of *Folsomia candida* (Collembola: Isotomidae). *Oecologia (Berl.)* 38, 317-323
- CROSSLEY DA, WITTKAMP M (1966) The role of arthropods and microflora in breakdown of white oak litter. *Pedobiologia* 6, 293-303
- FUNKE W (1986) Tiergesellschaften im Ökosystem "Fichtenforst" (Protozoa, Metazoa - Invertebrata) - Indikatoren tiefgreifender Veränderungen in Waldökosystemen. KfK - PEF 9
- HÄGVAR S (1982) Collembolan in Norwegian coniferous forest soils. I. Relations to plant communities and soil fertility. *Pedobiologia* 24, 255-258
- ISERMANN K (1990) Ammoniakemissionen der Landwirtschaft als Beitrag ihrer Stoffbilanz und Lösungsansätze zur Minderung. VDI-Bericht, KTBL (Hrsg.) "Ammoniak in der Umwelt" 1, 1-23
- KATZENSTEINER K, GLATZEL G, KAZDA M, STERBA H (1992a) Effects of air pollutants on mineral nutrition of norway spruce and revitalization of declining stands in Austria. *Water, Air and Soil pollution* 61, 309-322

KATZENSTEINER K, GLATZEL G, KAZDA M (1992b) Nitrogen-induced nutritional imbalances - a factor to Norway spruce decline in the Bohemian Forest (Austria). *Forest Ecology and Management* 51, 29-42

KAUPENJOHANN M (1990) Auswirkungen von Ammoniaketrägern am Beispiel eines Kiefernstandortes. VDI-Bericht, KTBL (Hrsg.) "Ammoniak in der Umwelt" 12, 1-13

KOPESZKI H (1991) Abundanz und Abbauleistung der Mesofauna (Collembolen) als Kriterien für die Bodenzustandsdiagnose im Wiener Buchenwald. *Zool. Anz.* 227, 136-159

- (1992) Veränderungen der Mesofauna eines Buchenwaldes bei Säurebelastung. *Pedobiologia* 36, 295-305

- (1993) Auswirkungen von Säure- und Stickstoff-Deposition auf die Mesofauna, insbesondere Collembolen. *Forstw.Cbl.* 112, 88-92

LOHM U, LUNDKVIST H, PERSSON T, WIREN A (1977) Effects of nitrogen fertilization on the abundance of enchytraeids and microarthropods in Scots pine forests. *Studia forestalia suecica* 140, 1-23

PETERSEN H, LUXTON M, (1982) A comparative analysis of soil fauna populations and their role in decomposition processes. *Oikos* 39, 286-38

SANTOS FP, WHITFORD WG (1981) The effects of microarthropods on litter decomposition in a Chihuahuan desert ecosystem. *Ecology* 62, 654-66

SCHUBERT R (1991) Bioindikation in terrestrischen Ökosystemen. Gustav Fischer Verlag, Jena

SEASTEDT TR (1984) The role of microarthropods in decomposition and mineralization processes. *Ann. Rev. Entomol.* 29, 25-46

SETÄLÄ H, TYYNISMAA M, MARTIKAINEN E, HUHTA V (1991) Mineralization of N and P in relation to decomposer community structure in coniferous forest soil. *Pedobiologia* 35, 285-296

TROJANOWSKI H, BALUK A (1989) Einfluß der Stickstoffdüngung auf die kleinen wirbellosen Bodentier - Acarina und Collembolen. 5. Int. Conf. Bioindicators, 122-125

Adresse: Mag.Dr. Hubert Kopeszki
Institut für Zoologie der Univ. Wien
1090 Wien, Althanstr. 14

Abb. 1 Abundanzwerte in Viehberg 1991 (Mittelwerte aus drei Probenserien)
AC Acari, MY Myriapoda, PR Protura, Co Collembola DiL Diptera-Larven, RE Rest

Abb. 2 Abundanzwerte in Viehberg 1992 (Mittelwerte aus drei Probenserien)

Abb. 3 Abundanzmittelwerte (91/92) in Viehberg

Abb. 4 Stickstoffdüngerversuch in Schöneben (1989 - 1992); 1992 Monatsauswertung, sonst Jahresmittelwerte, K .. Kontrolle, N .. Nitrammonkalgedüngt

ABUNDANZVERGLEICH Collembola

Abb. 5 Collembolenfauna in Schöneben (Bärenstein 21.10.89)

wurde dreifach wiederholt. Allen Bearbeitungsvarianten gemeinsam ist der Einsatz von Dünger, Herbiziden und die Art der Ernte. Im Versuchsjahr 1992 wurde die Futterpflanze Sorghum angebaut. Bei der Pflug Bodenbearbeitung findet im Herbst eine Grundbodenbearbeitung mit dem Wendepflug bis in eine Tiefe von 25-30 cm statt. Die Saatbettbereitung erfolgt im Frühjahr mit Löfflegette und Krümelwalze. Bei der Grubbervariante erfolgt ebenfalls eine Grundbodenbearbeitung im Herbst jedoch mittels Grubber bei einer Tiefe von 20 cm, die Saatbettbereitung war mit der Pflugvariante ident. Es handelt sich bei der Frässaatvariante um eine reduzierte Bodenbearbeitung, daher wurde hier keine Grundbodenbearbeitung durchgeführt. Die Saatbettbereitung erfolgt im Frühjahr durch den Fräsrator. Mittels einer Säschiene wurde das Saatgut in einer Tiefe von 5-8 cm abgelegt und vom herabfallenden Erdstrom bedeckt.

Die Versuchsdauer umfaßte das Jahr 1992. Beprobte wurde monatlich mit dem Pürkauer-Bohrstock in den Bodentiefen 0-10 cm, 10-20 cm und 20-30 cm. Die Probenahme während der Monate März und Dezember mußten auf Grund von Schlechtwetter entfallen. Folgende bodenbiologischen Untersuchungen wurden nach dem Methodenbuch von SCHINNER et al (1993) durchgeführt: Substrat-induzierte Respiration (SIR), Xylanaseaktivität und N-Mineralisation im anaeroben Brutversuch. Die statistische Auswertung erfolgte mittels SPSS- Programm (Varianzanalyse und Oneway-Scheffe- Range Test).

3. Ergebnisse und Interpretation

Die aktive mikrobielle Biomasse der Frässaatvariante war in der Tiefe von 0 -10 cm im Jahresgang bis auf die Monate Juli, August und Oktober im Vergleich zur Pflugvariante signifikant erhöht (Abb.1). Ähnliche Ergebnisse wurden von SAFFIGNA et al (1989), LYNCH et al (1980) und BECK (1986) in den obersten Bodenschichten bei reduzierter Bearbeitung festgestellt. Die Grubbervariante nahm eine Mittelstellung zwischen Frässaat- und Pflugvariante ein. Von Februar - Mai bleibt die Menge an gebildetem CO₂ in etwa gleich. Von Juni - August war ein beträchtlicher Aktivitätsrückgang zu verzeichnen, der auf die ungenügende Wasserversorgung in den Sommermonaten zurückgeführt werden kann (DOMSCH KH 1985, ALEF 1991, DUTZLER FRANZ 1977). Interessant ist das Minimum im August, bei dem die Aktivität aller Bearbeitungsvarianten in etwa gleich ist. Dies kann möglicherweise darauf zurückgeführt werden, daß von den durchschnittlich im August zu erwartenden Niederschlägen von 47 mm im Untersuchungsjahr lediglich 2,7 mm gefallen waren. Der Einfluß der Witterung überlagert daher mögliche Wirkungen der unterschiedlichen Bearbeitungsvarianten. Ab September steigt die Aktivität der Biomasse auf das frühere Niveau an und steigt bei der Grubber- und Frässaatvariante bis November

Substrat-induzierte Respiration

Abb. 1: Einfluß unterschiedlicher Bodenbearbeitung auf die Substrat-induzierte Respiration. Punkte, die mit unterschiedlichen Buchstaben gekennzeichnet sind, unterscheiden sich signifikant ($P < 0,05$) voneinander.

weiter. Bereits in der Tiefe von 10-20 cm zeigen die mikrobiologischen Aktivitäten der Bearbeitungsvarianten bis auf den Oktober keine signifikanten Unterschiede mehr auf. Auch der Aktivitätseinbruch im Sommer ist nur mehr andeutungsweise zu erkennen. Der gesamte Jahresgang ist ausgeglichener und weist keine größeren Schwankungen auf. Das selbe gilt für die Tiefe 20-30 cm.

Die Xylanaseaktivität der Frässaat- und der Grubbervariante (Abb.2) zeigt in 0-10 cm Bodentiefe mit Ausnahme des Monats August signifikant höhere Werte als die Pflugvariante. Die Frässaat- und die Grubbervariante unterscheiden sich lediglich im Monat Juni signifikant voneinander. Die Xylanaseaktivität aller Bearbeitungsvarianten ändert sich von Januar - Mai kaum, steigt im Juli etwas an und hat im August ein Minimum. Wir schreiben auch dieses Minimum dem Wassermangel zu. Anfang September wurde geerntet, was bei allen Bearbeitungsvarianten einen deutlichen Anstieg auslöste. Im Monat Oktober erreichte die Xylanaseaktivität ihr Maximum. Dieser starke Anstieg dürfte auf ausreichende Wasserversorgung und die Zufuhr von Ernterückständen zurückzuführen sein (NANNIPIERI et al 1983). In der Tiefe von 10-20 cm unterscheiden sich die Xylanaseaktivitäten der drei Bearbeitungsvarianten nur noch in den Monaten Juni, Juli und November signifikant von einander. Von Januar - Juni war der Aktivitätsverlauf konstant, von Juni - August stieg die Aktivität und ging anschließend zurück. Es ist deutlich, daß das Niederschlagsdefizit im August und die Zufuhr von Ernterückständen im September bereits in einer Tiefe von 10-20 cm keine Wirkung mehr zeigte. In der Tiefe von 20-30 cm zeigte die Xylanaseaktivität der Pflugvariante, bis auf die Monate Juni, August und September, signifikant höhere Werte als die Frässaatvariante. Dieses Ergebnis schreiben wir dem Wenden der Krume mit dem Pflug und Einbringen von höherem Anteil organischer Substanz in tiefere Bodenschichten zu (POPOW et al 1982, DUTZLER FRANZ 1977), zumal bekannt ist, daß der Gehalt an organischer Substanz mit den Enzymaktivitäten korreliert (SAUERBECK 1980, ALEF 1991).

Die N- Mineralisation in 0-10 cm Bodentiefe der Frässaatvariante unterschied sich mit um 100 % erhöhten Werten signifikant von der Pflugvariante (Abb.3). Die Grubbervariante nahm eine Mittelstellung ein. Die N- Mineralisation stieg von Januar - April an, sank über den Sommer hin ab, und begann im August wieder zu steigen. Ein neuerliches Absinken erfolgte ab Oktober. Die Tiefe 10-20 cm zeigte einen ähnlichen Verlauf. Die Bearbeitungsvarianten unterscheiden sich nur noch während 3 Monaten signifikant voneinander. In der Tiefe 20-30 cm zeigte die N- Mineralisation der Pflugvariante im Vergleich zu Frässaatvariante während 6 von 10 Monaten signifikant höhere Werte. Auch in dieser Tiefe ist ein Aktivitätsrückgang im Sommer noch deutlich zu erkennen.

Aus den Ergebnissen ziehen wir folgende Schlußfolgerungen: Jede Bearbeitungsvari-

Xylanaseaktivität

Abb. 2: Einfluß unterschiedlicher Bodenbearbeitung auf die Xylanaseaktivität. Punkte, die mit Buchstaben unterschiedlichen Buchstaben gekennzeichnet sind, unterscheiden sich signifikant ($P < 0,05$) voneinander.

N-Mineralisation

Abb. 3: Einfluß unterschiedlicher Bodenbearbeitung auf die N-Mineralisation. Punkte, die mit unterschiedlichen Buchstaben gekennzeichnet sind, unterscheiden sich signifikant ($P < 0.05$) voneinander.

ante zeigte ein typisches Verteilungsmuster mikrobieller Aktivitäten in Abhängigkeit der Bodentiefe. Bei der Pflugvariante verteilten sich die Enzymaktivitäten in allen Bodentiefen annähernd gleichmäßig. Ganz anders verhielt sich die Frässaatvariante. Die organische Substanz war in den oberen Bodenbereichen akkumuliert und es ist daher, nicht weiter erstaunlich, daß 50% der Xylanaseaktivität in den obersten 10 cm zu finden sind. Es sollte daher bei der Frässaatvariante die Frage gestellt werden, inwieweit eine tiefwurzelnende Kulturpflanze über die gesamte Vegetationsperiode ausreichend mit Nährstoffen versorgt werden kann. Es wäre auch möglich, daß die hohe N-Mineralisation der Frässaatvariante in den oberen Bodenbereichen das Keimen und Sprossen der Kulturpflanze positiv beeinflusst (DORAN 1987). Auch könnte die niedrige N-Mineralisation der Frässaatvariante in der 20-30 cm Tiefe bei seichtgründigen Ackerböden einen möglichen Nitrat-Austrag in das Grundwasser verringern (RICHTER 1992).

4. Zusammenfassung - Summary

Am Ende eines über 4 Jahre laufenden Bodenbearbeitungsversuches (1988 - 1992) wurde im Jahre 1992 die mikrobielle Biomasse, die Xylanaseaktivität und die N-Mineralisation in unterschiedlichen Bodentiefen (0-10 cm, 10-20 cm, 20-30 cm) untersucht. Im Frühjahr und Herbst 1992 waren die mikrobiellen Aktivitäten der Frässaatvariante in der obersten Bodenzone (0-10 cm) gegenüber der Pflugvariante signifikant ($P < 0,05$) erhöht. Der Wassermangel im Sommer verursachte einen Aktivitätsrückgang aller untersuchten bodenmikrobiologischen Parameter. In diesen Monaten war zwischen den Bearbeitungsvarianten kein signifikanter Unterschied erkennbar. In tieferen Bodenzonen (10-20 cm, 20-30 cm) traten bei der SIR, der Xylanaseaktivität und der N-Mineralisation geringe jahreszeitliche Schwankungen auf.

Seasonal changes of microbial activities in a Tschernosem with different tillage

After 4 years (1988 - 1992) of reduced tillage and ploughing the effects on substrate-induced respiration (SIR), xylanase activity and N-mineralisation in the depths of 0-10 cm, 10-20 cm, 20-30 cm were determined. Analysis of seasonal patterns showed a significant ($P < 0,05$) increase of SIR, xylanase and N-mineralisation in the upper soil layer during spring and autumn. The dryness in the summer month reduced microbial activities in the soil top layer (0-10 cm). In deeper layers (10-20 cm, 20-30 cm) soil microbial activities showed small seasonal variation. In the reduced-tillage treatment almost 50 % of the activities were found in the top soil layer from 0-10 cm. In contrast, ploughing caused an rather equal distribution of activities at all three soil depth.

5.Literatur

ALEF K (1991) Methodenhandbuch Bodenbiologie. ecomed Verlags-GmbH Landsberg, Lech

ARSHAD MA, SCHNITZER M, ANGERS DA, RIPPMEESTER JA (1990) Effects of till, vs no-till in the quality of soil organic matter. Soil Biol. Biochem. 22, 595-599

BECK TH (1984) Der Einfluß unterschiedlicher Bewirtschaftungsmaßnahmen auf bodenmikrobiologische Eigenschaften und die Stabilität der organischen Substanz in Böden. Kali-Briefe 17(5), 331-340

DOMSCH KH (1985) Funktionen und Belastbarkeit des Bodens aus der Sicht der Bodenmikrobiologie. Verlag W. Kohlhammer GmbH Stuttgart und Mainz 13

DOMSCH M (1992) Aufwand senken - aber wie? Neue Landwirtschaft 9, 86-89

DORAN JW (1987) Microbial biomass and mineralizable nitrogen distributions in no-tillage and plowed soils. Biol. Fertil. Soils 5, 68-75

DUTZLER FRANZ G (1976) Beziehung zwischen der Enzymaktivität verschiedener Bodentypen, der mikrobiellen Aktivität, der Wurzelmasse und einigen Klimafaktoren. Z. Pflanzenernährung Bodenkd. 140, 351-374

LINKE CH, KÖLLER K (1993) Hat Direktsaat bei uns Zukunft? DLG-Mitteilungen, agrar-inform 7, 20-22

LYNCH JM, PANTING LM (1980) Cultivation and the soil biomass. Soil.Biol.Biochem. Vol.12, 29-33

NANIPIERI P, MUCCINI L, CIARDI C (1983) Microbial biomass and enzyme activities, production and persistence. Soil Biol. Biochem. Vol15, 679-685

POPOW FA, ROMEYKO JN, PLISCHKO MK, BITYUKOVA LB (1982) Effect of deep cultivation methods on the productivity and biological activity of sodpodsolic soils. Sov. Soil Sci. 14, 99-106

RICHTER U, HARRACH T (1992) Stickstoffdynamik einer Parabraunerde unter Raps bei langjährig differenzierter Bodenbearbeitung. Mitteilungen der Deutschen Bodenkundlichen Gesellsch. 67, 131-134

SAFFIGNA PG, POWLSON DS, BROOKES PC, THOMAS GA (1989) Influence of Sorghum residues and tillage on soil organic matter and soil microbial biomass in an australian vertisol. Soil Biol. Biochem. Vol 21, 759-765

SAUERBECK D (1980) Einfluß der Humusversorgung und Düngung auf Bodenleben und Bodenstruktur. Landw. Forsch. 37, 146-159

SCHINNER F, ÖHLINGER R, KANDELER E, MARGESIN R (1993) Bodenbiologische Arbeitsmethoden. Springer-Verlag, Heidelberg, Berlin, New York, 2.Auflage

TEBRÜGGE F, BÖHRNSEN A (1993) Was langjährige Versuche zeigen. DLG-Mitteilungen, agrar-inform 7, 23-25

Anschriften der Autoren:

Karin Böhm und Dr. Ellen Kandeler, Bundesanstalt für Bodenwirtschaft, Denisgasse 31-33, A-1200 Wien

Prof.Dr.W.E.H. Blum, Institut für Bodenforschung und Baugeologie, Universität für Bodenkultur, Gregor Mendel Straße 33, A-1180 Wien

FREILANDUNTERSUCHUNGEN ZUM BIOINDIKATIVEN POTENTIAL VON BODENPROTOZOEN: ERFAHRUNGEN AUS ÖSTERREICH

E. Aescht

1. Einleitung

Die Bedeutung tierischer Einzeller (Protozoen) für den Stoff- und Energieumsatz im Boden wird zunehmend anerkannt (z. B. FOISSNER, 1987a, b, 1994; BECK, 1989; MEISTERFELD, 1989; MEYER et al., 1989; SCHAEFER, 1991; SCHÖNBORN, 1992). Wichtige und international beachtete Beiträge zu den edaphischen Protozoen wurden in Österreich erarbeitet.¹

Einzelne Nachweise über Bodenprotozoen stammen von VARGA (1932, 1933). Frau Dr. Hilde Lamingner und ihre Arbeitsgruppe veröffentlichten zwischen 1971 und 1986 vorwiegend faunistische Arbeiten über Schalenamöben (LAMINGER, 1971, 1972, 1978, 1980; LAMINGER et al., 1980, 1982; LAMINGER & BUCHER, 1984; LAMINGER & MASCHLER, 1986). Auf Anregung von Univ.-Prof. Dipl.-Ing. DDr. h. c. Herbert Franz begann Univ.-Prof. Dr. Wilhelm Foissner, als Student an der Universität Salzburg, 1977 mit protozoologischen Untersuchungen in österreichischen Böden, wobei er auf krasse Wissenslücken in der Taxonomie und Methodik sowie den aut- und synökologischen Grundlagen stieß. In rund 100 Veröffentlichungen haben er und seine Mitarbeiter seither versucht hier Abhilfe zu schaffen.

Wie wenig die edaphische Protozoenfauna, besonders jene der Wimpertiere (Ciliaten), bekannt war, belegen überzeugend die mehr als 170 neu entdeckten Species (z. B. FOISSNER, 1979, 1980, 1981a, b, 1982, 1986, 1988, 1990, 1993a; SCHÖNBORN et al., 1983, BERGER et al., 1984; BERGER & FOISSNER, 1987, 1989; FOISSNER & FOISSNER, 1984, 1986, 1993; BLATTERER & FOISSNER, 1988; AESCHT & FOISSNER, 1990; EIGNER & FOISSNER, 1991); sogar ein neues Protistenphylum war darunter (FOISSNER et al., 1988). Manche der neuen Species besitzen so spezielle Anpassungen an den Lebensraum, z. B. die erste ausschließlich mycophage Ciliatenfamilie Grossglockneridae (FOISSNER, 1980), daß an der Existenz von autochthonen Bodenciliaten nicht mehr zu zweifeln ist. FOISSNER (1980, 1987a) belegte erstmals, daß

¹ Zur Erinnerung sei angemerkt, daß der Begriff "Edaphon" für die Lebensgemeinschaft im Boden von dem in Wien geborenen Naturforscher Raoul H. Francé stammt (FRANCÉ, 1912).

viele Ciliaten weder Ubiquisten, noch Kosmopoliten sind. Über die typischen Bodenciliaten, nach denen die Lebensgemeinschaft "Colpodetea" benannt wurde, erschien kürzlich eine 800 Seiten starke Monographie (FOISSNER, 1993a). Unter methodische Grundlagen fallen Beiträge zur effizienten Bestimmung des Artenspektrums (FOISSNER, 1985, 1987a, 1992a), zur quantitativen Erfassung (FOISSNER, 1987a; LÜFTENEGGER et al., 1988; AESCHT & FOISSNER, 1992a, b; BERTHOLD & FOISSNER, 1993) und die Entwicklung einer Kennzahl zur Charakterisierung von Bodenlebensgemeinschaften (AESCHT & FOISSNER, 1991; WODARZ et al., 1992). Experimentell überprüft wurden theoretische Konzepte zum r/k-Kontinuum bei Protozoen (LÜFTENEGGER et al., 1985) und zum Phänomen der Ciliatostasis (FOISSNER, 1987a, 1989a; PETZ & FOISSNER, 1989a).

Schwerpunkte der Bioindikatorstudien waren, neben Vergleichen weitgehend unbeeinflusster Böden (FOISSNER, 1979, 1981c, 1985; FOISSNER & ADAM, 1980, 1981; FOISSNER & PEER, 1985; FOISSNER et al., 1985), die Auswirkungen von Düngern, Pestiziden und der Bodenverdichtung sowie von ökologischem und konventionellem Landbau (Literaturhinweise s. Tab. 3). Diese relativ kurzzeitigen Projekte von 1-2 Jahren wurden von FOISSNER (1987a, b, 1989b, 1992b, 1994) und AESCHT & FOISSNER (1991) zusammenfassend dargestellt. Eine 6 Jahre dauernde Untersuchung über Waldbodensanierung (AESCHT & FOISSNER, 1993, 1994) gibt nun Anlaß, die gewonnenen Erfahrungen zu resümieren und das vorliegende Material speziell nach folgenden Gesichtspunkten auszuwerten:

1. Welche Voraussetzungen sollten bei der Wahl von Bodenprotozoen bzw. einer Großgruppe als Bioindikatoren berücksichtigt werden?
2. Welche Parameter sind am besten geeignet Behandlungseffekte nachzuweisen?

2. Hinweise zur Methodik

Standardisierte Methoden zur quantitativen und qualitativen Erfassung gibt es für die Testaceen und Ciliaten (LÜFTENEGGER et al., 1988; AESCHT & FOISSNER, 1992a, b; FOISSNER, 1992a, 1993b). Die in allen Bodenproben ebenfalls vorkommenden Geißeltiere (Flagellaten) und Nacktamöben konnten bisher kaum berücksichtigt werden (FOISSNER, 1987a, 1991).

Unterschiede in den Methoden haben zuweilen Einfluß auf die Auswahl der Indikatorgruppe: Beschaltete Amöben (Testaceen) kann man in konservierten Proben zählen und bestimmen, da fast alle Artmerkmale an den Schalen erkennbar sind. Ihre geringe Größe und die Bewegungslosigkeit erfordern jedoch eine höhere Vergrößerung, nämlich 100-

gegenüber 40fach bei Ciliaten. Dies vergrößert den Zeitaufwand (4-8 Stunden für eine Testaceenprobe gegenüber 2-4 Stunden bei Ciliaten), selbst wenn nur eine kleine Bodenmenge ausgezählt wird. Der Vorteil der Lagerfähigkeit ist jedoch für die Praxis nicht zu unterschätzen. Ciliaten sollten hingegen aktiv, also am Tag der Probenahme, bestimmt und gezählt werden, weil sie rasch Cysten bilden, im fixierten Zustand kaum mehr zu erkennen sind und die oft typische Bewegungsweise verloren geht. Kulturmethoden eignen sich lediglich zur Abschätzung der potentiellen Abundanz und vermitteln nur ein grobes Bild der Gemeinschaftsstruktur, da Bakterienfresser stark gefördert werden.

Bei Testaceen lassen sich übrigens volle (belebte) und leere (unbelebte) Schalen leicht unterscheiden, weil das zur Konservierung verwendete Anilinblau sowohl fixiert als auch färbt. Schalenamöben eignen sich deshalb für Produktionsstudien besonders gut (SCHÖNBORN, 1978, 1992). Weitere Vertreter der Mikrofauna, wie Nematoden und Rotatorien, können bei der Direktzählung zusammen mit den Ciliaten erfaßt werden (FOISSNER, 1993b). Bei Experimenten wird die Anlage von randomisierten Blöcken mit mindestens 4-facher Wiederholung empfohlen (FOISSNER et al., 1990; PETZ & FOISSNER, 1989b; s. Statistiklehrbücher).

3. Einzeller versus Vielzeller

Die Möglichkeiten und Grenzen der Protozoen als Bioindikatoren sind mit jenen anderer Tiergruppen gut vergleichbar (FOISSNER, 1987b, 1989b, 1994; AESCHT & FOISSNER, 1991). Für Extrembiotop und eine Kurzzeitindikation eignen sie sich als Indikatorgruppe jedoch besonders gut und sollten daher nicht unberücksichtigt bleiben:

□ Protozoen sind gerade dort arten- und individuenreich, wo viele andere Tiergruppen aufgrund extremer Lebensbedingungen weitgehend fehlen, z. B. oberhalb der Waldgrenze und in sauren Nadelwäldern. So standen im Böhmerwald 0-4 Regenwürmern pro Quadratmeter über 300 Millionen Testaceen gegenüber (AESCHT & FOISSNER, 1994; unveröff. Daten). Die Biomasse der Testaceen ist zwar "nur" doppelt so hoch als die der Regenwürmer, aber ihr P/B-Quotient, also die Produktivität, ist um vieles höher (SCHÖNBORN, 1992). Ähnliche Verhältnisse wurden übrigens in konventionell bewirtschafteten Weinbergparzellen in Niederösterreich gefunden (LÜFTENEGGER & FOISSNER, 1989). Wegen der relativ hohen Artenzahlen der Protozoen (Tab. 1, 2), auch in Extrembiotopen, lassen sich überdies Veränderungen in der Artenzusammensetzung und Dominanzstruktur infolge anthropogener Maßnahmen leichter nachweisen (BERGER et al., 1985, 1986; LÜFTENEGGER et al., 1986; AESCHT & FOISSNER, 1992c, 1993,

1994).

□ Protozoen reagieren schneller als alle anderen Eukaryoten auf Umwelteinflüsse, weil sie eine "dünne Haut" und relativ kurze Generationszeiten haben; sie eignen sich deshalb besonders für eine Kurzzeitindikation und zur Dokumentation einer Wiederbesiedlung (FOISSNER, 1987a, 1994; WODARZ et al., 1992; AESCHT & FOISSNER, 1991). Nach der Pflanzung von Fichtensetzlingen in einem Hochlagenaufforstungsversuch, also der Zerstörung des Oberbodens, erholten sich die Bodenprotozoen innerhalb eines Jahres, während die Nematoden und Rotatorien 2 Jahre brauchten (AESCHT & FOISSNER, 1992c). Auch in einem Pestizidversuch reagierten die Protozoen schneller und empfindlicher als die beiden anderen Mikrofauna-Gruppen (PETZ & FOISSNER, 1989b). Im Waldsanierungsversuch waren Veränderungen in der Gemeinschaftsstruktur der Ciliaten und der Abundanz der Testaceen bereits im ersten Monat nach der Aufbringung der Dünger festzustellen, während bei der Meso- und Makrofauna noch 2 Jahre danach kaum Unterschiede auftraten (AESCHT & FOISSNER, 1993, 1994; unveröff. Daten). Vergleichsuntersuchungen an ökologisch und konventionell bewirtschafteten Ackerflächen im Raum Salzburg zeigten keine Veränderungen bei den Regenwürmern, während die meisten Unterschiede bei den Einzellern und Fadenwürmern signifikant waren (FOISSNER, 1989b).

4. Testaceen versus Ciliaten

4.1 Lebensstrategien

Beide Protozoengruppen gedeihen nur in feuchter Umgebung und bilden bei ungünstigen Lebensbedingungen temporäre Ruhestadien und Dauercysten; Testaceen sind im allgemeinen säuretolanter als Ciliaten (z. B. FOISSNER, 1987a).

Innerhalb der Bodenprotozoen haben sich, wie bei anderen Lebewesen, verschiedene Fortpflanzungsstrategien und Selektionstypen entwickelt. Im Gegensatz zu den Ciliaten, konnte bei den Testaceen bisher noch kein Fall einer sexuellen Fortpflanzung einwandfrei nachgewiesen werden; sie sind vermutlich eine asexuelle Gruppe, die phänotypisch stabile Dauermodifikationen bildet (z. B. FOISSNER, 1987a). Schalenamöben sind im Vergleich zu den Ciliaten, Flagellaten und Nacktamöben eher K- als r-selektioniert, weil sie längere Generationszeiten aufweisen und Biotope mit langsamem Stoffumsatz (z. B. Rohhmis) bevorzugen (FOISSNER, 1987a). SCHÖNBORN (1983) teilte die Testaceen-Arten in verschiedene Produktionstypen, wobei der produktive Typ dem r-selektionierten vergleichbar ist, während der optimale dem K-selektionierten Typ entspricht (LÜFTENEGGER et al., 1986). Bei den Ciliaten sind die Colpodea im Vergleich zu den

Polyhymenophora mehr r- als K-selektioniert. Erstere sind daher häufiger in unvorhersehbaren und extremen Habitaten, z. B. der Streuauflage und alpinen Böden, da sie unter anderem weniger empfindlich gegen Temperaturänderungen sind. Durch 2-4fach-Teilung in Cysten, die bei den Testaceen übrigens nicht vorkommt, können sie sich explosionsartig vermehren (LÜFTENEGGER et al., 1985).

Tab. 1. Richtwerte für die Abundanz, Biomasse und Gesamtartenzahl der Bodentestaceen in verschiedenen Standortstypen (Literatur s. Tab. 3). Direktzählung in wäßriger Bodensuspension. bewirt. = bewirtschaftet, Ind = Individuenzahl, konv. = konventionell, TM = Trockenmasse.

Boden, geographische Lage	Tiefe cm	Ind g ⁻¹ TM	Indx10 ⁶ m ⁻²	mg TM m ⁻²	Gesamt- artenzahl
Äcker (Getreidefelder)					
konv. bewirt., Marchfeld	5-15	42	6.1	38	10
biol. bewirt., Marchfeld	5-15	82	10.2	57	10
konv. bewirt., Tullnerfeld	0-10	332	21.7	279	17
konv. bewirt., Salzburg	5-15	813	45.5	400	29
biol. bewirt., Salzburg	5-15	1097	64.3	550	30
Grünland (Wiesen, Weiden)					
Heißlände, Donauau	0-10	756	28.4	280	28
Streuobstwiese, BRD	0-5	1630	59.0	137	31
konv. bewirt., Salzburg	0-5	1040	60.1	407	30
biol. bewirt., Salzburg	0-5	1110	61.9	513	32
Weide, Hohe Tauern	0-10	1990	62.7	1000	19
Rasen, Hohe Tauern	0-10	2420	95.0	940	27
Lägerflur, Hohe Tauern	0-10	4470	235.2	2460	28
Goldhaferwiese, BRD	0-6	—	238.9	671	25
Wälder (Laub-, Nadelwald)					
Eschen-Ulmen-Au, BRD	0-5	140	6.0	20	19
Mischwald, Tullnerfeld	0-10	1090	38.6	492	34
Buche, BRD	0-6	2420	82.8	321	65
Eiche-Hasel, BRD	0-5	3250	62.0	146	38
Weidenau, Tullnerfeld	0-10	2370	82.9	1327	44
Erle, Hohe Tauern	0-10	6710	321.2	2990	35
Fichte, BRD	0-5	10400	93.0	477	38
Fichte, Mühlviertel	0-9	59900	341.7	—	56

Einiges spricht dafür, daß Ciliaten und Testaceen verschiedene Nahrungspräferenzen entwickelt haben (FOISSNER, 1987a, 1989a). Experimente von SCHÖNBORN (1965) zeigten, daß ein großer Teil der Bodentestaceen in der Lage ist, sich ausschließlich von Humuspartikeln oder humusbildenden organischen Stoffen zu ernähren. Unter den Protozoen können Testaceen wahrscheinlich als einzige Gruppe auch schwer zersetzbare Humussubstanzen verwerten. Infolge des geringen Konkurrenzdruckes erfahren sie des-

halb in diesen Böden, z. B. Rohhumus, eine besonders starke Entwicklung. Einige Arten sammeln Humuspartikel und akkumulieren sie an der Schalenöffnung als sogenannte Nahrungsbündel, die sie dann bei ungünstigen Lebensbedingungen aufbrauchen (SCHÖNBORN, 1992); diese Taktik kann natürlich dazu beitragen, Behandlungseffekte zu verschleiern. SCHÖNBORN (1978) schätzte den Anteil aufgenommener Humuspartikel auf etwa 9%. LAMINGER (1978) beobachtete jedoch starke Schwankungen in Abhängigkeit von der Bodenfeuchte: bei hohem Wassergehalt überwog die Bakteriennahrung den Humusanteil. Zweifellos sind viele Arten vorwiegend Bakterienfresser oder Räuber. Testaceen zeigen stärkere Korrelationen mit extrazellulären Enzymen als Ciliaten, obwohl sie durch die Schale besser geschützt sind. Am einfachsten ließen sich diese Zusammenhänge mit einer Ingestion der an Humuspartikel gebundenen Enzyme erklären, demnach wäre der Anteil der Humusnahrung relativ hoch einzuschätzen. Im Gegensatz zu den Ciliaten, sind bei den Testaceen keine auf Pilznahrung spezialisierte Arten bekannt (FOISSNER 1987a).

Das Nahrungsspektrum der Bodenciliaten ist noch wenig bekannt (FOISSNER, 1987a, 1993a). Etwa 50% der Arten sind jedoch räuberisch; viele erbeuten andere Ciliaten, überdies fressen manche auch Flagellaten und/oder Nackt- und Schalenamöben. Dies widerspricht der vorherrschenden Meinung, daß die meisten Bodenciliaten bakteriovor sind; sie rührt von bestimmten Kulturmethoden her, die hauptsächlich die Bakterienfresser fördern. Im Boden haben sich auch spezialisierte Pilzfresser (z. B. die Familie Grossglockneridae) entwickelt, die im limnischen Bereich nicht vorkommen, also autochthon sind. Hinsichtlich der bestimmenden abiotischen und biotischen Faktoren sind jedoch noch viele Fragen offen (vgl. FOISSNER, 1987a; AESCHT & FOISSNER 1993, 1994).

4.2 "Natürliche" Böden

In den meisten Böden übersteigt die Individuenzahl der Testaceen jene der Ciliaten um das 10-40fache, wobei die acidophilen Schalenamöben ihr Abundanzmaximum in Nadelwäldern erreichen (Tab. 1, 2). Sie besiedeln vorwiegend die Humusschicht und viele Arten eignen sich sehr gut als Indikatoren für die Humusform (z. B. FOISSNER, 1987a). Die Artenzahlen der Testaceen sind in Laub- und Nadelwäldern sowie in Moosen recht ähnlich, größere Unterschiede finden sich jedoch in der Dominanzstruktur (AESCHT & FOISSNER, 1994). In Auen und Heißbländen stimmen die konstanten und dominanten Testaceen-Arten gut überein; Ackerflächen weisen ein wenig charakteristisches Spektrum auf (FOISSNER et al., 1985).

Tab. 2. Richtwerte für die Abundanz, Biomasse und Gesamtartenzahl der Bodenciliaten in verschiedenen Standortstypen (Literatur s. Tab. 3). Direktzählung in wäßriger Bodensuspension. bewirt. = bewirtschaftet, Ind = Individuenzahl, konv. = konventionell, TM = Trockenmasse.

Boden, geographische Lage	Tiefe cm	Ind g ⁻¹ TM	Indx10 ⁶ m ⁻²	mg TM m ⁻²	Gesamt- artenzahl
Äcker (Getreidefelder)					
konv. bewirt., Salzburg	5-15	1	0.1	1	74
biol. bewirt., Salzburg	5-15	1	0.1	0	82
biol. bewirt., Salzburg	5-15	3	0.2	2	57
konv. bewirt., Salzburg	5-15	7	0.5	3	65
konv. bewirt., Tullnerfeld	0-10	74	4.3	23	62
konv. bewirt., Tullnerfeld	0-10	92	6.9	37	69
Grünland (Wiesen, Weiden)					
biol. bewirt., Salzburg	0-5	0	0.0	0	59
konv. bewirt., Salzburg	0-5	0	0.0	0	83
biol. bewirt., Salzburg	0-5	1	0.0	0	60
konv. bewirt., Salzburg	0-5	0	0.0	0	76
konv. bewirt., Salzburg	0-5	2	0.1	0	59
biol. bewirt., Salzburg	0-5	4	0.2	1	81
Rasen, Hohe Tauern	0-10	52	0.8	5	36
Weide, Hohe Tauern	0-10	71	2.1	12	37
Weide, Hohe Tauern	0-10	230	2.2	—	90
Heißlände, Donauau	0-10	85	3.7	20	59
Heißlände, Donauau	0-10	197	6.6	36	74
Lägerflur, Hohe Tauern	0-10	523	13.1	78	33
Wälder (Laub-, Nadelwald)					
Weidenau, Tullnerfeld	0-10	67	2.4	13	71
Weidenau, Tullnerfeld	0-10	99	3.4	19	74
Mischwald, Tullnerfeld	0-10	89	3.1	17	82
Erle, Hohe Tauern	0-10	120	4.1	25	40
Erle, Hohe Tauern	0-10	267	4.9	29	42
Fichte, Mühlviertel	0-9	473	1.6	32	66

Aktive Ciliaten kommen in frischen Acker- und Wiesenböden mit sehr geringer, in der Streu von Laub- und Nadelwäldern dagegen mit relativ hohen Abundanzen vor (Tab. 2), wobei Spitzenwerte von 3000 bis 9000 Individuen pro g Trockenmasse in Buchenwäldern gefunden wurden (PETZ & FOISSNER, 1988; BERTHOLD & FOISSNER unveröff.). Bezieht man das Raumgewicht bei der Umrechnung auf Quadratmeter ein, gleichen sich die Unterschiede in Abundanz und Biomasse jedoch z.T. aus (Tab. 2). Die mit qualitativen Methoden ermittelten Artenzahlen sind in Fichtenwäldern nur halb so hoch wie in Grünlandböden (FOISSNER, 1987a; AESCHT & FOISSNER, 1993). Die saure Nadelstreu ist offensichtlich ein Minimalbiotop für Ciliaten. Bezüglich der charakteristischen Arten-

zusammensetzung liegen erst wenige Daten vor, dementsprechend ist der Aufbau eines Indikatorsystems für Humusformen bei den Ciliaten erst in den Anfängen (FOISSNER et al., 1985; FOISSNER, 1987a). Ackerflächen zeigen ein sehr eintöniges Artenspektrum (FOISSNER et al., 1985).

In alpinen Böden fanden sich bemerkenswerte Unterschiede im Abundanzverlauf, z. B. wies bei Maximalentwicklung einer Taxozönose die andere häufig ein Minimum oder doch einen deutlichen Rückgang auf (FOISSNER & ADAM, 1981). Konkurrenzvermeidung und/oder verschiedene Anpassungsmodi scheinen auch für die Unterschiede zwischen Ciliaten- und Testaceantaxozönose in 2 Fichtenbeständen unterschiedlichen Alters verantwortlich zu sein: Die Anzahl der Ciliaten war im ca. 90jährigen ("alten") Bestand dreimal höher als im etwa 40jährigen ("jungen") Bestand (AESCHT & FOISSNER, 1993), während die Testaceenabundanz in beiden Beständen recht ähnlich, im jungen sogar etwas höher war. Im Gegensatz dazu waren die dominanten und frequenten Ciliatenarten in beiden Beständen gleich, während einige Testaceen-Arten hinsichtlich ihrer Dominanz und/oder Frequenz deutliche Präferenzen für einen der beiden Bestände zeigten (AESCHT & FOISSNER, 1994). Ein Grund dafür dürften die unterschiedlichen Humusformen (Rohhumus im alten, eher Moder im jungen Bestand) sein, worauf die Artenzusammensetzung und das Verhältnis voller und leerer Schalen hindeuten. Bezüglich der Ciliaten wirken sich diese Humusdifferenzen – zusammen mit dem beinahe fehlenden Unterwuchs im jungen Bestand – mehr auf die Quantität als die Qualität der Ciliatengemeinschaft aus (AESCHT & FOISSNER, 1993).

Ciliaten und Testaceen weisen eine z. T. starke räumliche Separation auf, beispielsweise sind aktive Ciliaten in der Nadelstreu auf die oberste Steuschicht (L-Horizont) beschränkt, während die Testaceen die F- und H-Schicht bevorzugen (PETZ & FOISSNER, 1988). Dies ist zumindest teilweise auf das Phänomen der Ciliatostasis zurückzuführen, das besagt, daß mit zunehmender Humifikation mikrobielle Substanzen akkumulieren, die das Ciliatenwachstum hemmen (FOISSNER, 1987a, 1989a; PETZ & FOISSNER 1988). Im Gegensatz zu den Ciliaten wachsen Testaceen in jungen und evolvierten Böden gleichermaßen gut (Tab. 1), woraus FOISSNER (1987a) schloß, daß Testaceen nicht diesen mikrostatischen Prozessen unterworfen sind. Überdies fehlen ihnen die für suprimierte Organismen typischen Reaktionen, wie rasche Excystierung und exponentielle Vermehrung in nährstoffangereicherten Mikrokosmen und starkes Wachstum während der Dekomposition von Pflanzenrückständen (FOISSNER, 1987a, 1989a). In luftgetrockneten und wiederbefeuchteten Bodenproben entwickeln Ciliaten innerhalb von wenigen Tagen hohe Individuen- und Artenzahlen, was darauf hindeutet, daß ein beträchtlicher Anteil (> 50%) inaktiv, also encystiert, war. Testaceen wachsen hingegen in solchen Kul-

turen sehr langsam, was zum einen auf den relativ geringen Anteil encystierter Stadien (< 20%) zurückzuführen ist, zum anderen auf ihre geringeren Teilungsraten und das Fehlen von Vielfachteilung in Cysten, wie sie typische Bodenciliaten aufweisen.

Für anthropogen relativ unbeeinflusste Böden läßt sich abschließend festhalten, daß Bodentestaceen und -ciliaten in jungen Böden, besonders der Nadel- und Laubstreu, gleichwertige Indikatorgruppen sind. Für evolvierte natürliche und kultivierte Böden erscheinen Ciliaten weniger geeignet, da ihre Aktivität durch mikrobielle Stoffwechselprodukte gehemmt und daher gering ist.

4.3 Behandlungseffekte

Auswirkungen von Düngern und anderen Substanzen auf die Individuen- und Artenzahl der Testaceen sind im Vergleich zu den Ciliaten eher schwach (Tab. 3). Verschiebungen in der Dominanzstruktur sind öfter festzustellen. Die relativ häufigen Abundanzsteigerungen bei den Ciliaten basieren jedoch – aufgrund ihrer geringen Anzahl in evolvierten Böden – z.T. auf Kulturmethoden (Tab. 3), die bakteriovore, schnell wachsende Arten fördern und deshalb im Vergleich zur Direktzählung aktiver Formen ein einseitiges Bild der Gemeinschaftsstruktur vermitteln. Viele Ciliatenarten scheinen jedoch empfindlicher als die meisten Testaceenspecies, die ja durch Schalen geschützt sind, zu sein. Leider ist über die Autökologie – auch vieler häufiger Arten – noch wenig bekannt (FOISSNER et al., 1990). Im Vergleich zu den Testaceen weisen Ciliaten höhere Teilungs- und Excystierungsraten auf (z. B. LÜFTENEGGER et al., 1985), weshalb sie bessere Kurzzeitinhibitoren darstellen. Schalenamöben haben hingegen von den Protozoen den höchsten Anteil am Energieumsatz im Boden und sollten deshalb keinesfalls unberücksichtigt bleiben (FOISSNER, 1987a, 1994; SCHÖNBORN 1992). Beim gegenwärtigen Stand der Kenntnisse ist deshalb die Untersuchung beider Protozoengruppen zu empfehlen, da sie fallweise unterschiedliche Aspekte von Behandlungseffekten erhellen, v.a. bezüglich der Dauer und des Ausmaßes. Im Waldsanierungsversuch zeigte sich beispielsweise, daß Testaceen zwar langsamer, aber länger auf die Düngung ansprachen (AESCHT & FOISSNER, 1994). Im Gegensatz zu den Ciliaten besiedeln Testaceen auch tiefere Bodenschichten, was eine detailliertere Betrachtung der Maßnahmen erlaubt (PETZ & FOISSNER, 1988; AESCHT & FOISSNER, 1994).

Bei beiden Protozoengruppen zeigt sich, daß die Gemeinschaftsstruktur Behandlungseffekte am besten dokumentiert (Tab. 3), weil die Parameter Gesamtabundanz und Gesamtartenzahl oft verschleiern, daß bei bestimmten Arten ein Rückgang, bei anderen jedoch eine Zunahme zu verzeichnen ist. Eine Identifizierung auf Art- oder zumindest Gat-

tungsniveau ist also erforderlich (AESCHT & FOISSNER, 1993, 1994; FOISSNER, 1994). Der Verlust bzw. das Auftreten einer Art infolge einer Behandlung konnte bisher noch nicht bewiesen werden, da viele Testaceen und Ciliaten nur sporadisch in den verschiedenen Bodentypen auftreten und deshalb eine Unterscheidung zwischen natürlichem und anthropogenem Effekt schwierig ist. In einem Biotop dominieren in der Regel nur wenige Arten, weshalb es vertretbar erscheint, praxisorientierte Untersuchungen auf relevante Taxa (= Individuendominanz > 2%) zu beschränken.

5. Zusammenfassung – Summary

Unter der Leitung von Univ.-Prof. Dr. Wilhelm Foissner, Institut für Zoologie der Universität Salzburg, wurden in den vergangenen zehn Jahren umfassende Daten zum Einfluß anthropogener Maßnahmen auf die bodenbewohnenden Protozoen (tierische Einzeller) erhoben. Schwerpunkte dabei waren die Auswirkungen organischer und mineralischer Dünger, von Pestiziden und Bodenverdichtung sowie ökologischem und konventionellem Landbau auf die Testaceen (Schalenamöben) und Ciliaten (Wimpertiere). Methodisch haben sich für Freilanduntersuchungen randomisierte Blockanlagen und die Direktzählung aktiver Einzeller in frischen Bodenproben bewährt. Bodentestaceen und -ciliaten sind gleichwertige Indikatorgruppen in jungen Böden, besonders der Nadel- und Laubstreu. Für evolvierte natürliche und kultivierte Böden erscheinen Ciliaten weniger geeignet, da ihre Aktivität durch mikrobielle Stoffwechselprodukte gehemmt ist. Im Vergleich zu den Testaceen zeichnen sie sich durch höhere Teilungs- und Excystierungsraten aus, weshalb sie bessere Kurzzeitindikatoren sind. Schalenamöben haben hingegen von den Protozoen den höchsten Anteil am Energieumsatz im Boden und sollten deshalb keinesfalls unberücksichtigt bleiben. Die bisherigen Studien zeigen, daß die Gemeinschaftsstruktur Behandlungseffekte am besten dokumentiert, da oft gleichzeitig ein Rückgang bzw. eine Zunahme bestimmter Arten zu verzeichnen ist, was durch die Parameter Gesamtindividuen- und Artenzahl verschleiert wird. Eine Identifizierung auf Art- oder zumindest Gattungsniveau ist also erforderlich. In einem Biotop dominieren jedoch in der Regel nur wenige Arten, weshalb es vertretbar erscheint, praxisorientierte Untersuchungen auf relevante Taxa (= Individuendominanz > 2%) zu beschränken.

Tabelle 3. Dokumentation von anthropogenen Einflüssen auf die Strukturparameter Individuenzahl pro g Bodentrockenmasse (I), Artenzahl (S) und die Gemeinschaftsstruktur (C) von Schalenamboben und Wimpertieren (verglichen mit der jeweiligen Referenzfläche). a Direktzählung, b Kulturmethode, + = signifikanter Anstieg, - = signifikanter Rückgang, = keine signifikanten Unterschiede, # deutlich verändert, ? = nicht angegeben.

Behandlung, Biotop	Autor(en)	Testaceen			Ciliaten		
		I	S	C	I	S	C
Bewässerung, Fichtenwald	PETZ & FOISSNER, 1989a	=	+	?	-a	+	?
Bodenverdichtung, alpiner Boden	BERGER et al., 1985	-	-	#	+b	-	=
Kalkung, alpiner Boden	BERGER et al., 1986	=	=	=	=b	=	#
Kalkung, Fichtenwald	LEHLE & FUNKE, 1989; WANNER, 1991	+	+	=	+b	+	#
Pestizid (Lindan), Fichtenwald	PETZ & FOISSNER, 1989b	-	-	#	-a	-	#
Fungizid (Mancozeb), Fichtenwald	PETZ & FOISSNER, 1989b	-	-	#	+a	-	#
Mineraldüngung, alpine Wiederaufforstung	AESCHT & FOISSNER, 1992c	=	=	#	+b	+	#
Mineraldüngung, Schipisten	LÜFTENEGGER et al., 1986	=	=	=	+a	+	#
Mineraldüngung, alpiner Boden	BERGER et al., 1986	=	=	#	-b	=	=
Mineraldüngung, Fichtenwald	LEHLE & FUNKE, 1989; WANNER, 1991	=	=	=	+b	+	#
Mineraldüngung, Fichtenwald	ROSA, 1974	=	=	=	+b	+	?
Ökol. Landwirtschaft, Wiesen, Salzburg	FOISSNER et al., 1987	=	+	=	+a	=	=
Ökol. Landwirtschaft, Wiesen, Steiermark	FOISSNER et al., 1990	=	=	=	=b	=	#
Ökol. Landwirtschaft, Wiesen, Niederösterreich	FOISSNER, 1987c	=	=	=	=b	=	#
Organische Düngung, alpine Wiederaufforstung	AESCHT & FOISSNER, 1992c	=	=	#	+b	+	#
Organische Düngung, alpine Schipisten	LÜFTENEGGER et al., 1986	=	=	=	+a	+	#
Organische Düngung, Fichtenwald	AESCHT & FOISSNER, 1993, 1994	=	=	#	-a	=	#

Field studies on the bioindicative potentiality of soil protozoa:
Experiences from Austria

During the past ten years numerous data of the human impacts on soil protozoa have been collected under the guidance of Univ.-Prof. Dr. Wilhelm Foissner (Institut of Zoologie, University of Salzburg). Main topics were the effects of organic and mineral fertilizers, pesticides and soil compaction as well as organic and conventional farming on the testate amoebae and ciliates. Direct counting of active cells and a completely randomized block design are prerequisites for successful ecological work. Soil testaceans and ciliates are equivalent indicator groups in less evolved soils, namely the litter layer. In evolved natural and cultivated soils ciliates are less suited, because they are suppressed by microbial exsudates. Ciliates are better short-time indicators than testate amoebae due to their rapid division and cystation abilities and their unprotected cell surface. Testaceans are however more important concerning the protozoan contribution to the energy cycle of soil and thus should not be ignored. Most of the papers considering testacean and ciliate communities simultaneously show that the total individual and species numbers are rarely sufficient to estimate treatment effects. In contrast, these parameters often obscure that some species were considerably decreased in numbers, while others increased. This clearly illustrates the necessity of identifications at species level. Since few species usually dominate in a particular site, it could be possible to restrict ecological studies on relevant species (i. e. individual dominance > 2%).

6. Literatur

- AESCHT E, FOISSNER W (1990) Systematic position of the genus *Avestina* (Ciliophora, Colpoida) and morphology and ecology of *Avestina ludwigi* nov. spec. Zool. Anz. 225, 101-111
- AESCHT E, FOISSNER W (1991) Bioindikation mit mikroskopisch kleinen Bodentieren. VDI-Berichte 901, 985-1002
- AESCHT E, FOISSNER W (1992a) Enumerating soil testate amoebae by direct counting. In: LEE JJ, SOLDI AT (eds) Protocols in Protozoology. Allen Press, Lawrence, B-6.1-6.4
- AESCHT E, FOISSNER W (1992b) Enumerating active soil ciliates by direct counting. In: LEE JJ, SOLDI AT (eds) Protocols in Protozoology. Allen Press, Lawrence, B-7.1-7.4
- AESCHT E, FOISSNER W (1992c) Effects of mineral and organic fertilizers on the microfauna in a high altitude reforestation trial. Biol. Fertil. Soils 13, 17-24
- AESCHT E, FOISSNER W (1993) Effects of organically enriched magnesite fertilizers on the soil ciliates of a spruce forest. Pedobiologia 37 (im Druck)
- AESCHT E, FOISSNER W (1994) Effects of organically enriched magnesite fertilizers on the soil testate amoebae of a spruce forest. Europ. J. Soil Biol. (im Druck)
- BECK L (1989) Lebensraum Buchenwaldboden 1. Bodenfauna und Streuabbau eine Übersicht. Verh. Ges. Ökol. 17, 47-54

- BERGER H, FOISSNER W (1987) Morphology and biometry of some soil hypotrichs (Protozoa: Ciliophora). *Zool. Jb. Syst.* 114, 193-239
- BERGER H, FOISSNER W (1989) Morphology and biometry of some soil hypotrichs (Protozoa: Ciliophora) from Europe and Japan. *Bull. Br. Mus. nat. Hist (Zool.)* 55, 19-46
- BERGER H., FOISSNER W, ADAM H (1984) Taxonomie, Biometrie und Morphogenese einiger terricoler Ciliaten (Protozoa: Ciliophora). *Zool. Jb. Syst.* 111, 339-367
- BERGER H., FOISSNER W, ADAM H (1985) Protozoologische Untersuchungen an Almböden im Gasteiner Tal (Zentralalpen, Österreich). IV. Experimentelle Studien zur Wirkung der Bodenverdichtung auf die Struktur der Testaceen- und Ciliatenzönose. *Veröff. Österr. MaB-Programms* 9, 97-112
- BERGER H., FOISSNER W, ADAM H (1986) Field experiments on the effects of fertilizers and lime on the soil microfauna of an alpine pasture. *Pedobiologia* 29, 261-272
- BERTHOLD A, FOISSNER W (1993) SINGH's dilution culture method is inappropriate for estimating individual numbers of active soil ciliates. *J. Euk. Microbiol. (Suppl. Soc. Protozool. 1992 Abstracts)* 40, 17A, Abstr. 98
- BLATTERER H, FOISSNER W (1988) Beitrag zur terricolen Ciliatenfauna (Protozoa: Ciliophora) Australiens. *Stapfia, Linz* 17, 1-84
- EIGNER P, FOISSNER W (1991) *Orthoamphisiella stramenticola* nov. gen., nov. spec., a new hypotrichous ciliate (Ciliophora: Hypotrichida) occurring in walnut leaf litter. *Acta Protozool.* 30, 129-133
- FOISSNER I, FOISSNER W (1986) *Ciliomyces spectabilis*, nov. gen., nov. spec., a zoosporic fungus which parasitizes cysts of the ciliate *Kahliella simplex* I. Infection, vegetative growth and sexual reproduction. *Z. ParasitKde.* 72, 29-41
- FOISSNER I, FOISSNER W (1993) Revision of the family Spironemidae DOFLEIN (Protista, Hemimastigophora), with description of two new species, *Spironema terricola* n. sp. and *Stereonema geiseri* n. g., n. sp. *J. Euk. Microbiol.* 40, 422-438
- FOISSNER W (1979) Ökologie und Systematik der edaphischen Protozoen in den Hohen Tauern (Österreich). *MaB-Mitt.* 4, 40-65
- FOISSNER W (1980) Colpodide Ciliaten (Protozoa: Ciliophora) aus alpinen Böden. *Zool. Jb. Syst.* 107, 391-432
- FOISSNER W (1981a) Morphologie und Taxonomie einiger neuer und wenig bekannter kintofragminophorer Ciliaten (Protozoa: Ciliophora) aus alpinen Böden. *Zool. Jb. Syst.* 108, 264-297
- FOISSNER W (1981b) Morphologie und Taxonomie einiger heterotricher und peritricher Ciliaten (Protozoa: Ciliophora) aus alpinen Böden. *Protistologica* 17, 29-43
- FOISSNER W (1981c) Die Gemeinschaftsstruktur der Ciliatenzönose in alpinen Böden (Hohe Tauern, Österreich) und Grundlagen für eine Synökologie der terricolen Ciliaten (Protozoa, Ciliophora). *Veröff. Österr. MaB-Programms* 4, 7-52
- FOISSNER W (1982) Ökologie und Taxonomie der Hypotrichida (Protozoa: Ciliophora) einiger österreichischer Böden. *Arch. Protistenk.* 126, 19-143
- FOISSNER W (1985) Protozoologische Untersuchungen an Almböden im Gasteiner Tal (Zentralalpen, Österreich). III. Struktur und Dynamik der Testaceen- und Ciliatentaxozönose. *Veröff. Österr. MaB-Programms* 9, 65-95
- FOISSNER W (1986) Beitrag zur Kenntnis der Bodenciliaten (Protozoa: Ciliophora) des Himalaja. *Zool. Jb. Syst.* 113, 45-53

- FOISSNER W (1987a) Soil protozoa: fundamental problems, ecological significance, adaptations in ciliates and testaceans, bioindicators, and guide to the literature. *Progr. Protistol.* 2, 69-212
- FOISSNER W (1987b) Ökologische Bedeutung und bioindikatives Potential der Bodenprotozoen. *Verh. Ges. Ökol.* 16, 45-52
- FOISSNER W (1987c) The micro-edaphon in ecofarmed and conventionally farmed dryland cornfields near Vienna (Austria). *Biol. Fertil. Soils* 3, 45-49
- FOISSNER W (1988) Gemeinsame Arten in den terricolen Ciliatenfaunen (Protozoa: Ciliophora) von Australien und Afrika. *Stapfia, Linz* 17, 85-133
- FOISSNER W (1989a) Ciliatostasis: Ein neuer Ansatz zum Verständnis terricoler Protozoen-Zönosen. *Verh. Ges. Ökol (Göttingen)* 17, 371-377
- FOISSNER W (1989b) Bodenzoologische Untersuchungen an ökologisch und konventionell bewirtschafteten Acker- und Grünlandflächen. In: *Academia Cosmologica Nova (Hrsg.) Ökosysteme in der Wald & Gebirgsregion*, 166-176
- FOISSNER W (1990) *Kuehneliella terricola* gen. nov., sp. nov. – a carnivorous ciliate (Protozoa, Ciliophora) from a sandy soil in Australia. *Biol. Fertil. Soils* 9, 110-118
- FOISSNER W (1991) Diversity and ecology of soil flagellates. In: PATTERSON DJ, LARSEN J (eds) *The biology of free-living heterotrophic flagellates*. Clarendon Press, Oxford, 93-112
- FOISSNER W (1992a) Estimating the species richness of soil protozoa using the "non-flooded petri dish method". In: LEE JJ, SOLDI AT (eds) *Protocols in Protozoology*. Allen Press, Lawrence, B-10.1-10.2
- FOISSNER W (1992b) Comparative studies on the soil life in ecofarmed and conventionally farmed fields and grasslands of Austria. *Agric. Ecosyst. Environm.* 40, 207-218
- FOISSNER W (1993a) Colpodea. *Protozoenfauna* 4/1, 1-798
- FOISSNER W (1993b) Mikrofauna. In: SCHINNER F, ÖHLINGER R, KANDELER E, MARGESIN R (Hrsg.) *Bodenbiologische Arbeitsmethoden*. 2. Aufl. Springer Verl., Berlin, Heidelberg, 269-311
- FOISSNER W (1994) Soil protozoa as bioindicators in ecosystems under human influence. In: DARBYSHIRE JF (ed) *Soil Protozoa*. CAB Intern. (im Druck)
- FOISSNER W, ADAM H (1980) Abundanz, Vertikalverteilung und Artenzahl der terrestrischen Ciliaten und Testaceen einer Almweide und einer Schipiste auf der Schloßalm bei Bad Hofgastein (Österreich). *Zool. Anz.* 205, 181-187
- FOISSNER W, ADAM H (1981) Die Gemeinschaftsstruktur und Produktion der terricolen Testaceen (Protozoa, Rhizopoda) in einigen Böden der österreichischen Zentralalpen (Hohe Tauern, Österreich). *Veröff. Österr. MaB-Programms* 4, 53-78
- FOISSNER W, FOISSNER I (1984) First record of an ectoparasitic flagellate on ciliates: an ultrastructural investigation of the morphology and the mode of attachment of *Spiromonas gonderi* nov. spec. (Zoomastigophora, Spiromonadidae) invading the pellicle of ciliates of the genus *Colpoda*. *Protistologica* 20, 635-648
- FOISSNER W, PEER T (1985) Protozoologische Untersuchungen an Almböden im Gasteiner Tal (Zentralalpen, Österreich). I. Charakteristik der Taxotope, Faunistik und Autökologie der Testacea und Ciliophora. *Veröff. Österr. MaB-Programms* 9, 27-50
- FOISSNER W, BLATTERER H, FOISSNER I (1988) The Hemimastigophora (*Hemimastix amphikineta* nov. gen., nov. spec.), a new protistan phylum from Gondwanian soils. *Europ. J. Protistol.* 23, 361-383

FOISSNER W, BUCHGRABER K, BERGER H (1990) Bodenfauna, Vegetation und Ertrag bei ökologisch und konventionell bewirtschaftetem Grünland: Eine Feldstudie mit randomisierten Blöcken. Mitt. öst. bodenk. Ges. 41, 5-33

FOISSNER W, FRANZ H, ADAM H (1987) Untersuchungen über das Bodenleben in ökologisch und konventionell bewirtschafteten Acker- und Grünlandböden im Raum Salzburg. Verh. Ges. Ökol. 15, 333-339

FOISSNER W, PEER T, ADAM H (1985) Pedologische und protozoologische Untersuchung einiger Böden des Tullner Feldes (Niederösterreich). Mitt. öst. bodenk. Ges. 30, 77-117

FRANCÉ RH (1912) Das Edaphon – eine neue Lebensgemeinschaft. Die Kleinwelt (1911/1912) 3, 147-153

LAMINGER H (1971) Über das Vorkommen von Schalenamöben (Protozoa, Rhizopoda testacea) in Hochgebirgsböden. Zool. Anz. 186, 329-332

LAMINGER H (1972) Terrestrische Testaceen (Protozoa, Rhizopoda) in der Umgebung von Obergurgl (Österreich, Tirol). Pedobiologia 12, 16-22

LAMINGER H (1978) The effects of soil moisture fluctuations on the testacean species *Trinema enchelys* (EHRENBERG) LEIDY in a high mountain brown-earths-podsol and its feeding behaviour. Arch. Protistenk. 120, 446-454

LAMINGER H (1980) Bodenprotozoologie. Mikrobios 1, 1-142

LAMINGER H, BUCHER M (1984) Freßverhalten einiger terrestrischer Testaceen (Protozoa, Rhizopoda). Pedobiologia 27, 313-322

LAMINGER H, MASCHLER O (1986) Auswirkungen von einigen Bioziden auf die Bodenprotozoen im Raum Vill (Tirol/Österreich). Zool. Anz. 216, 109-122

LAMINGER H, KAINZ G, HORVATH G (1982) Populationsdynamik terrestrischer Protozoen (Testacea, Rhizopoda) in zentralalpiner Lagen Tirols IV. Distribution der Testaceenzönosen in Hochgebirgsböden. Zool. Anz. 208, 339-351

LAMINGER H, GEISLER-MORODER K, SIESS A, SPISS E, SPISS B (1980) Populationsdynamik terrestrischer Protozoen (Testacea, Rhizopoda) in zentralalpiner Lagen Tirols. I. Untersuchungen subalpiner Böden im Raum Obergurgl (Tirol/Österreich). Arch. Protistenk. 123, 280-323

LEHLE E, FUNKE W (1989) Zur Mikrofauna von Waldböden. II. Ciliata (Protozoa: Ciliophora) Auswirkungen anthropogener Einflüsse. Verh. Ges. Ökol. 17, 385-390

LÜFTENEGGER G, FOISSNER W (1989) Bodenzologische Untersuchungen an ökologisch und konventionell bewirtschafteten Weinbergen. Landw. Forsch. 42, 105-113

LÜFTENEGGER G, FOISSNER W, ADAM H (1985) r- and K-selection in soil ciliates: a field and experimental approach. Oecologia 66, 574-579

LÜFTENEGGER G, FOISSNER W, ADAM H (1986) Der Einfluß organischer und mineralischer Dünger auf die Bodenfauna einer planierten, begrüneten Schipiste oberhalb der Waldgrenze. Z. Vegetationstechnik 9, 149-153

LÜFTENEGGER G, PETZ W, FOISSNER W, ADAM H (1988) The efficiency of a direct counting method in estimating the numbers of microscopic soil organisms. Pedobiologia 31, 95-101

MEISTERFELD R (1989) Die Bedeutung der Protozoen im Kohlenstoffhaushalt eines Kalkbuchenwaldes (Zur Funktion der Fauna in einem Mullbuchenwald 3). Verh. Ges. Ökol. 17, 221-227

- MEYER E, FOISSNER W, AESCHT E (1989) Vielfalt und Leistung der Tiere im Waldboden. *Öst. Forstz.* 3, 15-18
- PETZ W, FOISSNER W (1988) Spatial separation of terrestrial ciliates and testaceans (Protozoa): a contribution to soil ciliatostasis. *Acta Protozool.* 27, 249-258
- PETZ W, FOISSNER W (1989a) Effects of irrigation on the protozoan fauna of a spruce forest. *Verh. Ges. Ökol.* 17, 397-399
- PETZ W, FOISSNER W (1989b) The effects of mancozeb and lindane on the soil microfauna of a spruce forest: A field study using a completely randomized block design. *Biol. Fertil. Soils* 7, 225-231
- ROSA K (1974) Die Dynamik des Mikro-Edaphons in gedüngten und ungedüngten Böden. *Sb. Véd. Lesn. Ust. Vys. Skoly Zemed. Praze* 17, 271-308
- SCHAEFER M (1991) Secondary production and decomposition. *Ecosystems of the World* 7, 175-218
- SCHÖNBORN W (1965) Untersuchungen über die Ernährung bodenbewohnender Testaceen. *Pedobiologia* 5, 205-210
- SCHÖNBORN W (1978) Untersuchungen zur Produktion der Boden-Testaceen. *Pedobiologia* 18, 373-377
- SCHÖNBORN W (1983) Beziehungen zwischen Produktion, Mortalität und Abundanz terrestrischer Testaceen-Gemeinschaften. *Pedobiologia* 25, 403-412
- SCHÖNBORN W (1992) Comparative studies on the production biology of protozoan communities in freshwater and soil ecosystems. *Arch. Protistenk.* 141, 187-214
- SCHÖNBORN W, FOISSNER W, MEISTERFELD R (1983) Licht- und rasterelektronenmikroskopische Untersuchungen zur Schalenmorphologie und Rassenbildung bodenbewohnender Testaceen (Protozoa: Rhizopoda) sowie Vorschläge zur biometrischen Charakterisierung von Testaceen-Schalen. *Protistologica* 19, 553-566
- VARGA L (1932) Beiträge zur Kenntnis der Bodenprotozoen des österreichischen Schneeberges. *Zentbl. Bakt. ParasitKde.* 86, 254-259
- VARGA L (1933) Die Protozoen des Waldbodens. In: FEHER D Untersuchungen über die Mikrobiologie des Waldbodens. Springer, Berlin, 179-221
- WANNER M (1991) Zur Ökologie von Thekamöben (Protozoa: Rhizopoda) in süddeutschen Wäldern. *Arch. Protistenk.* 140, 237-288
- WODARZ D, AESCHT E, FOISSNER W (1992) A Weighted Coenotic Index (WCI): Description and application to soil animal assemblages. *Biol. Fertil. Soils* 14, 5-13

Anschrift: Dr. Erna Aesch
Biologiezentrum des Oberösterreichischen Landesmuseums
J.-W.-Klein-Str. 73, A-4040 Linz, Austria

BODENZOLOGISCHE BESTANDESERHEBUNGEN IN AGRARLANDSCHAFTEN ÖSTERREICHS (BURGENLAND, OBERÖSTERREICH)

E. MEYER

1. Einleitung

Im außeralpinen Mitteleuropa widmeten sich besonders TISCHLER (1965) und BRAUNS (1968, 1985) aus zoologischer Sicht dem Problemkreis Agrarökologie. Bezüglich der Herkunft der Fauna, die die landwirtschaftlichen Nutzflächen in der gemäßigten Zone besiedelt, bestehen nach TISCHLER (1990) grundlegende Unterschiede zwischen Wald- und Steppenregionen. Aus Wäldern können sich nur Tiere, die im Bodeninnern leben, auf Äckern und Grünland halten. Für die Tiere der Waldstreu und epigäische Formen bilden Feldgehölze noch Überlebensmöglichkeiten. Dagegen konnten in Steppenregionen viele Tiere im neugeschaffenen Agrarland ihr Areal sogar ausdehnen. Im wesentlichen bestimmen die Feuchteverhältnisse die Zusammensetzung der Agrarfauna. Feldkulturen in der Steppenzone haben ein feuchteres Ökoklima als die Steppe, solche in Waldregionen ein trockeneres als die ehemaligen Wälder. Nun hat sich die Nutzung des Bodens extrem intensiviert. Neue Faktoren wie der massive Einsatz von schweren Bodenbearbeitungsgeräten, Mineraldüngern, Pflanzenschutzmitteln sowie der Schadstoffeintrag von außen und die zunehmende Erosion beeinflussen die ursprüngliche Biozönose von Agrarlandschaften in unterschiedlicher Weise (EHRNSBERGER, 1993). Der Bodenschutz ist zu einer umweltpolitischen Aufgabe geworden (ROSENKRANZ et al, 1989-1993). Vor dem Hintergrund der offenkundigen negativen Folgen der modernen industriellen Landwirtschaft wurden in mehreren Ländern Europas interdisziplinäre agrarökologische Projekte in Angriff genommen (ANDREN et al, 1990).

In Österreich geht die bodenzoologische Erforschung von Grün- und Ackerland im wesentlichen auf die Pionierarbeiten von FRANZ (1948, 1950) und BUTSCHEK (1951) zurück. Diese grundlegenden Untersuchungen über den Kleintierbesatz ostalpiner und pannonischer Böden geschahen schon damals in der Absicht, den Einfluß bestimmter bodenphysikalischer und bodenchemischer Parameter sowie der Bodenbearbeitung auf

das Bodenleben zu ermitteln und damit auch bodenzoologische Kriterien für die Bodenschätzung zu erarbeiten. Seither erfuhr die epigäische Komponente der Agrarfauna größere Beachtung als die Bodenfauna im engeren Sinne. So führten langfristige Arbeiten im Kulturland des Innsbrucker Mittelgebirges zu einer guten Dokumentation über Artengemeinschaften und Aktivitätsdichten von Arthropoden im alpinen Agrarland (THALER, 1989). Auch die Kenntnis über Arthropodengemeinschaften bestimmter Elemente der ostösterreichischen Kulturlandschaften konnte verbessert werden (KROMP et al, 1990, STEINBERGER & HAAS, 1990).

50 Jahre nach den Untersuchungen von FRANZ und Mitarbeitern fehlen aber nach wie vor mit verbesserten Methoden gewonnene Daten über den Zustand der Bodenfauna in der Agrarlandschaft Österreichs. Das Ziel dieser Arbeit ist also, die quantitative Zusammensetzung der Bodenfauna in zwei unterschiedlichen Kulturlandschaften Österreichs zu dokumentieren. Dies sind naturnahe, ackerbaulich nicht genutzte Trockenstandorte des pannonischen Klimabereichs, sowie Agrarflächen und nahegelegene naturnahe Standorte im Au- und Hügelland Oberösterreichs (Raum Enns und Bachmanning).

2. Untersuchungsgebiete

2.1. Hutweiden und Eichen-Restwald auf der Parndorfer Platte (Burgenland)

Die Parndorfer Platte ist eine aus silikatischen Schottern von der Donau aufgeschüttete Terrasse (Seehöhe: 150-180 m) und ist von langgestreckten Mulden durchzogen. Das Plateau liegt in einer großflächigen Agrarlandschaft mit Resten der früheren (Weide-) Trockenrasen und Waldinseln. Bezüglich des Bodentyps wechseln Flächen mit rötlichbraun gefärbtem, kalkfreiem, schottrigem Auflagematerial mit kalkreichem, teils löbartigem Material. Das Gebiet liegt im pannonischen Klimabereich (Jahresmitteltemperatur: meist über 9,5° C, Jahresniederschlag ca. 600 mm). Die Temperaturextreme sind nach beiden Seiten sehr ausgeprägt (Max.: 35-40°; Min.: -25°C) (HOLZNER, 1986, NELHIEBEL, 1992).

Nickelsdorfer Hutweide: Hochwüchsiger (Fiederzwenken-) Halbtrockenrasen, Entnahmestelle der Bodenproben im unteren Bereich eines flachen Nordost-Hanges, entkalkter Tschernosem aus feinem kalkhaltigem Kolluvialmaterial. Bodenart: lehmiger Schluff bis sandiger Lehm (bis 75 cm Tiefe), mittelhumos, Mullhumus, mäßig trocken bis gut mit Wasser versorgt, pH (KCl) 6,8-7,0.

Mönchhofer Hutweide: Trocken-/Halbtrockenrasen mit Gebüsch (Schlehe, Weißdorn,

Steppenkirische). Tschernosem aus feinem Löß oder lößähnlichem Material. Bodenart: lehmiger Schluff bis schluffiger Lehm (40 cm Tiefe), mittelhumos, Mullhumus, mäßig trocken, pH (KCl) 7,3.

Zurndorfer Eichenwald: Flaumeichenhochwald mit wolligem Schneeball, Liguster, Weißdorn, Ahorn, Restbestand einer ursprünglichen Bewaldung. Paratschernosem aus kalkfreiem Fein- und Grobmaterial über kalkhaltigem Schwemmaterial. Bodenart: sandiger Lehm (bis 40 cm Tiefe), mittelhumos, Mullhumus, trocken, pH (KCl) 5,9-6,1.

2.2. Ackerbaulich genutztes Kulturland bei Enns und Bachmanning (Oberösterreich)

Enns: Intensiv landwirtschaftlich genutztes Gelände (245 m ü.M.). Untersucht wurden Ackerflächen mit **Mais, Raps**. Bodentyp: Kalkiger brauner Auboden; Bodenart: sandiger Schluff - lehmiger Sand, mittelhumos, mäßig trockene Wasserverhältnisse, pH: 6,9-7,0. Weiters wurde noch eine nahegelegene hochstämmige Weichholzaue im Flußdreieck Donau/Enns und eine schmale, floristisch reiche Baumhecke untersucht. **Donau-Aue:** Baumschicht: *Salix alba*, *Alnus glutinosa*, *Populus alba*, *Fraxinus excelsior*; Strauchschicht: *Sambucus nigra*, *Viburnum lantana*, *V. opulus*, *Euonymus europaeus*, *Prunus padus*; Krautschicht: *Urtica dioica*. Bodentyp: grauer Auboden, dünne Streuauflage. **Baumhecke:** Baumschicht: *Fraxinus excelsior*, *Quercus robur*, *Tilia cordata*, *Prunus padus*, *Robinia pseudacacia*. Strauchschicht: *Cornus sanguinea*, *Sambucus nigra*, *Crataegus monogyna*, *Corylus avellana*; Krautschicht: *Allium ursinum* (bodendeckend), *Aegopodium podagraria*. Bodentyp: brauner Auboden mit Streuauflage, mullartiger Moder, Mullhumus.

Bachmanning: Kulturland im potentiellen Eichenmischwaldgebiet des Alpenvorlandes (Schlierhügelland im Hausruck), mittlere Hanglage, Nordostexposition. Beprobte wurden ein **Wiesenrest** auf schmaler Geländekante zwischen einer Agrarfläche und einer Lehmgrube, ein **Mais-** und ein **Weizenfeld**. Bodentyp: Pseudovergleyte Lockersediment-Braunerde (in Trockenperioden mit starken Schwundrissen, Verschlammung nach Niederschlagsperioden), Bodenart: lehmiger Schluff, mittelhumos, pH schwach sauer, mäßig wechselfeuchte Wasserverhältnisse.

Im oberösterreichischen Untersuchungsgebiet liegt das Jahresmittel der Temperatur zwischen 8,2 und 9,7°C, der Jahresniederschlag erreicht 760-780 mm.

3. Methodik

An den ausgewählten Standorten wurden mittels rundem Stechrahmen je 3-5 Bodenproben (ϕ 30 cm, 2 Schichten 0-7 und 8-15 cm) zur Erfassung der Makrofauna und mittels Stechzylinder (Splitcorer) je 3 Proben (ϕ 4,8 cm, 3 Schichten 0-5, 6-10 u. 11-15 cm) zur Erfassung der

Mesofauna entnommen. Extraktion der großen Bodenproben mittels Kempson-Apparat, der Mesofauna in einer Macfadyen-Apparatur. Die Ergebnisse über die bereits vorliegenden Artdeterminationen bei Lumbricidae und Collembola werden an anderer Stelle veröffentlicht werden.

4. Ergebnisse

4.1. Hutweiden und Eichen-Restwald auf der Parndorfer Platte (Burgenland)

Tab. 1 zeigt Abundanzwerte der Bodenfauna an den drei Standorten. Mit 13.162 Ind./m² ist die Gesamtausbeute an Bodentieren (ohne Milben und Collembolen) im Eichenwald innerhalb der drei pannonischen Standorte am höchsten. Auf den offenen Hutweiden ist die Wohndichte der Bodentiere bedeutend kleiner (Nickelsdorf: 7640; Mönchhof: 9480 Ind./m²). Kennzeichnend für diese mittelhumosen Tschernoseme sind die hohen Abundanzen von Kleinstarthropoden. Abgesehen von den hohen Individuenzahlen bei Milben (Nickelsdorfer Hutweide: 123.000; Mönchhofer Hutweide: 220.000; Eichenwald: 133.000 Ind./m²) und Collembolen (36.800; 31.131; 82.700 Ind./m²) überwiegen Proturen (1740 bis 5600 Ind./m²) und Symphylen 1440 bis 2450 Ind./m²). Die Zusammensetzung der übrigen, in diesen Schwarzerdeböden vorhandenen Tiergruppen ist ausgesprochen vielfältig und ausgeglichen. Käferlarven und -imagines, Diptera-Larven, Pauropoden, Hymenoptera (Ameisen) und Chilopoda (hauptsächlich Geophilomorpha) sind die abundanten Gruppen. Auch Lumbricidae zeigen mit Besiedlungsdichten zwischen 112 und 122 Ind./m² die für Grassteppen zu erwartenden Abundanzen (PETERSEN & LUXTON, 1982). Auf die relativ hohe Regenwurmaktivität auf den Hutweiden weisen auch die beobachteten großen Mengen von Losungshäufchen hin. Die streubewohnenden Isopoda und Diplopoda treten nur im Eichenwald in Erscheinung.

4.2. Ackerbaulich genutztes Kulturland bei Enns und Bachmanning (Oberösterreich)

4.2.1. Enns - Naturnahe Standorte:

Tabellen 2 und 3 informieren über die mittleren Besiedlungsdichten der Meso- und Makrofauna an den vier untersuchten Standorten im Raum Enns.

Weichholzaue an der Donau: Abundanz und Struktur der Bodenfauna in Auwaldböden werden wie die Pflanzengesellschaft sehr wesentlich vom Grundwasserstand, von der

Tab. 1: Besiedlungsdichte (Ind./m²) von Bodentieren in Tscheremosen des pannonischen Klimagebietes am Beispiel von 3 natu nahen Standorten im Bereich der Parndorfer Platte (120-150 m, Burgenland). Nickelsdorfer Hutweide, Mönchsdorfer Hutweide, Zumtdorfer Eichenwald. Angegeben sind die Mittelwerte (± SE) aus 3 Parallelproben sowie das entsprechende Jahresmittel.

	Nickelsdorf		Mönchhof		Zumtdorf	
	13. Mai 1988	23. Sept. 1988	13. Mai 1988	23. Sept. 1988	13. Mai 1988	23. Sept. 1988
Gehäuseschnecken	14,1 ± 7,7	-	28,3 ± 15,5	-	-	-
Nachtschnecken	14,1 ± 7,7	7	-	-	14	-
Lumbricidae	107,5 ± 11,5	135,8 ± 18,2	28,3 ± 4,5	195,2 ± 11,3	112	25,5 ± 10,4
Aranel	175,4 ± 21,3	101,9 ± 14,4	90,5 ± 13,9	200,9 ± 39,1	146	62,2 ± 9,6
Opiliones	31,1 ± 18,1	14,1 ± 4,5	-	-	-	5,7 ± 5,7
Pseudoscorpiones	2,8 ± 2,8	-	-	-	-	73,6 ± 13,7
Isopoda	59,4 ± 10,4	17,0 ± 6,9	14,1 ± 4,5	25,5 ± 9,4	20	50,9 ± 20,3
Chilopoda	444,2 ± 64,8	348,0 ± 16,5	152,8 ± 43,0	200,9 ± 40,1	177	512,1 ± 33,3
Paupoda	158,4 ± 24,7	642,3 ± 132,8	297,1 ± 74,5	591,3 ± 149,0	444	848,8 ± 431,7
Symphyla	3228,4 ± 397,8	1672,2 ± 170,8	851,7 ± 141,1	2037,2 ± 423,3	1444	2968,1 ± 620,5
Diplopoda	14,1 ± 7,7	-	-	2,8 ± 2,8	1	135,8 ± 49,1
Protura	2470,1 ± 870,3	1004,4 ± 238,6	8459,9 ± 3352,4	1301,5 ± 109,9	4981	3613,2 ± 441,2
Diplura	17,0 ± 6,9	25,5 ± 9,4	2,8 ± 2,8	11,3 ± 5,3	7	198,1 ± 41,7
Coleoptera-Larv.	647,9 ± 40,4	667,7 ± 61,7	520,6 ± 147,1	664,9 ± 96,9	593	217,9 ± 45,8
Coleoptera-Imag.	223,5 ± 51,7	209,4 ± 17,0	107,5 ± 34,0	302,7 ± 22,2	205	356,5 ± 32,7
Lepidoptera-Larv.	59,4 ± 18,7	28,3 ± 4,5	25,5 ± 2,8	42,4 ± 4,5	34	65,1 ± 38,6
Hymenoptera-Larv.	2,8 ± 2,8	-	11,3 ± 5,3	2,8 ± 2,8	7	-
Hymenoptera-Imag.	441,4 ± 161,6	215,0 ± 36,5	164,1 ± 24,7	713,0 ± 319,6	439	540,4 ± 117,9
Diptera-Larv.	676,2 ± 136,2	458,4 ± 31,8	404,1 ± 119,8	186,7 ± 11,3	296	1352,5 ± 412,5
Diptera-Imag.	73,6 ± 29,8	8,5 ± 3,5	-	14,1 ± 0,0	7	45,3 ± 14,4
Homoptera	537,6 ± 19,5	53,8 ± 6,9	189,6 ± 66,4	124,5 ± 45,9	157	53,8 ± 25,1
Heteroptera	101,9 ± 25,9	11,3 ± 5,3	200,9 ± 107,2	133,0 ± 33,1	167	8,5 ± 3,5
Psocoptera	11,3 ± 5,3	-	2,8 ± 2,8	-	1	8,5 ± 5,7
Thysanoptera	56,6 ± 4,5	104,7 ± 33,7	543,2 ± 251,0	116,0 ± 2,8	330	1318,8 ± 414,5
Summe	9569	5718	12096	6867	9482	12442
Acarl	-	122682 ± 32760	-	219759 ± 27102	-	133182 ± 11913
Collembola	-	36846 ± 5285	-	31131 ± 8407	-	82672 ± 20043

Wasserführung des Flusses und vom Chemismus und der Korngröße des abgelagerten Sediments bestimmt. Im diesem grauen Auenlehm mit nur sehr dünner organischer Auflage leben pro m² ca 64.000 Milben und 34.000 Collembolen sowie 2200 Individuen größerer Bodentiere. Die häufigste Gruppe der Makrofauna sind Fliegen- und Mückenlarven (751 Ind./m²), bedeutsam sind weiters Regenwürmer (250 Ind./m²) und Käfer (341 Ind./m²). Dann folgt eine Reihe weiterer Bodentiergruppen mit Wohndichten bis zu 50 Ind./m² (z.B. Schnecken, Hundertfüßer, Spinnen, Asseln). Relativ große Bodentiere prägen also das Bild der Bodenfauna des Auwaldes. Zusammen mit weiteren Kleinformen (Pauropoden 209, Symphylen 195 und Proturen 52 Ind/m²) insgesamt zeigt sich eine diverse und individuenreiche Bodentiergemeinschaft. Typische Bewohner der Laubmischwaldstreu (z.B. Diplopoda) erreichen allerdings nicht die mögliche Besiedlungsdichte. Dies darf nicht überraschen, da ihre Existenzbedingungen durch periodische Überschwemmungen und/oder mangelnde Streuauflage zu instabil sind. Der

Tab. 2: Besiedlungsdichte von Bodentieren in einem Auwald im Bereich Enns/Donau. Angegeben sind die Mittelwerte (\pm SE) von jeweils 3 Parallelproben und das entsprechende Jahresmittel.

	20. April 1990	1. Juni 1990	4. Sept. 1990	Mittel
Gehäuseschnecken	28,3 \pm 21,6	127,4 \pm 100,4	14,2 \pm 8,2	57
Nacktschnecken	-	4,7 \pm 4,7	-	2
Lumbricidae	330,2 \pm 155,9	316,0 \pm 45,0	103,8 \pm 18,9	250
Aranei	28,3 \pm 8,2	113,2 \pm 57,2	37,7 \pm 4,7	60
Opiliones	-	4,7 \pm 4,7	4,7 \pm 4,7	3
Pseudoskorpiones	-	-	14,2 \pm 0,0	5
Isopoda	80,2 \pm 26,3	18,9 \pm 9,4	56,6 \pm 29,5	52
Chilopoda	99,1 \pm 29,5	28,3 \pm 16,3	108,5 \pm 55,6	79
Pauropoda	113,2 \pm 35,6	212,3 \pm 91,0	301,9 \pm 4,7	209
Symphyla	358,5 \pm 323,3	217,0 \pm 203,0	9,4 \pm 9,4	195
Diplopoda	-	51,9 \pm 45,0	-	17
Protura	122,6 \pm 108,8	33,0 \pm 33,0	-	52
Coleoptera-Larv.	113,2 \pm 40,9	231,1 \pm 63,5	188,7 \pm 18,9	178
Coleoptera-Imag.	226,4 \pm 8,2	150,9 \pm 45,0	113,2 \pm 53,6	164
Hymenoptera-Imag.	4,7 \pm 4,7	28,3 \pm 0,0	9,4 \pm 4,7	14
Diptera-Larv.	448,1 \pm 126,9	1523,5 \pm 975,1	283,0 \pm 64,8	752
Diptera-Imag.	18,9 \pm 18,9	56,6 \pm 35,6	33,0 \pm 20,6	36
Homoptera	-	122,6 \pm 78,5	47,2 \pm 40,3	57
Psocoptera	-	4,7 \pm 4,7	-	2
Thysanoptera	-	42,5 \pm 16,3	18,9 \pm 9,4	20
Ho. Puppe	18,9 \pm 12,5	18,9 \pm 9,4	4,7 \pm 4,7	14
Summe	1990	3306	1349	2215
Acari	-	96891 \pm 40319	31682 \pm 12091	64287
Collembola	-	52129 \pm 4167	16396 \pm 1757	34263

Bestandesabfall des dominierenden Unterwuchses (z.B. Brennessel) oder der Bäume (Pappel und Weide) verschwindet zu schnell. Bäume der Hartholzau (Ulme, Esche), deren Blätter langsamer abgebaut werden, sind nur vereinzelt vertreten.

Baumhecke: Über den Bestand der Bodenfauna in einer nach Strauch- und Baumbestand sehr artenreichen und gut strukturierten Baumhecke (z.B. mit Eiche, Linde, Ulme, Esche, Hasel, Holunder und flächendeckendem Bärlauch im Unterwuchs) am Rande der Ackerflächen informiert Tab. 3. In diesem humosen Lockerboden leben pro m^2 81.000 Milben und 34.000 Collembolen sowie 7000 Individuen weiterer Bodentiere. Innerhalb der größeren Bodentiere stehen die Tausendfüßer (1025 Ind./m^2) an erster Stelle. Ähnlich außergewöhnlich hohe Besiedlungsdichten von Diplopoden (mit gleicher Entnahme- und Extraktionsmethode gewonnen) sind aus einem Eichenmischwald im Inntal (MEYER et al, 1984) bekannt. In beiden Fällen dominiert *Enantiulus nanus*, ein schlanker, langlebiger Julide. Hohe Besiedlungsdichten zeigen auch Dipteren-Larven (671), Käfer (421), Chilopoden (341), Regenwürmer (297) und Isopoden (106 Ind./m^2). Außerordentlich stark sind Proturen (2900 Ind./m^2) vertreten. Diese Kleintiere ernähren sich angeblich vom Hyphenmantel der ektotrophen Mykorrhiza höherer Pflanzen (STUMP, 1989). Daneben sind noch weitere Kleinformen wie Pauropoda (345), Symphyla (346) und Diplura (197 Ind./m^2) zu nennen. Verglichen mit dem eigentlichen Auwald ist die Tiergemeinschaft im Boden dieser außerhalb der Überschwemmungszone gelegenen Baumhecke also reichhaltiger und vielfältiger.

4.2.2. Agrarflächen - Enns

Mais: Im braunen Auboden dieser Ackerfläche leben pro m^2 90.000 Milben und 20.000 Collembolen sowie 1500 Individuen anderer Bodentiere (Tab. 3). Insgesamt hat sich die Besiedlungsdichte gegenüber dem Auwald nur geringfügig verringert. Die Zusammensetzung ist aber gänzlich verschieden: Zwei Drittel der Makrofauna stellen die Zweiflügler-Larven (982 Ind./m^2), an größeren Bodentieren sind nur noch Käfer von Bedeutung (213 Ind./m^2), sonst überwiegen Kleinformen wie Pauropoda (134) und Symphyla (101 Ind./m^2). Regenwürmer treten kaum noch in Erscheinung und andere Waldbodentiere fehlen völlig. Dagegen ist die Wohndichte von Milben (89.500 Ind./m^2) und Collembolen (20.400 Ind./m^2) überraschend groß.

Raps: In dem an den Mais angrenzenden Rapsfeld leben pro m^2 74.000 Milben und

Tab. 3: Besiedlungsdichte (Ind./m²) von Bodentieren in braunen Auböden im Bereich Enns/Donau (245 m, Oberösterreich). Untersucht wurden eine Baumhecke und zwei Agrarflächen (Raps, Mais). Angegeben sind die Mittelwerte (\pm SE) von jeweils 3 Parallelproben und das entsprechende Jahresmittel.

	Mais			Raps			Baumhecke				
	1. Juni 1990	4. Sept. 1990	Mittel	1. Juni 1990	4. Sept. 1990	Mittel	20. April 1990	1. Juni 1990	4. Sept. 1990	Mittel	
Gehäuseschnecken	-	-	-	-	-	-	-	7,1	56,6 \pm 29,5	23,6 \pm 12,5	29
Nachtschnecken	-	-	-	14,2 \pm 8,2	-	7	-	-	-	-	-
Lumbricidae	51,9 \pm 30,89	21,2 \pm 7,1	37	51,9 \pm 9,4	28,3 \pm 0	40	424,5	443,4 \pm 69,5	23,6 \pm 4,7	297	
Aranid	-	14,2 \pm 14,2	7	4,7 \pm 4,7	-	2	7,1	4,7 \pm 4,7	14,2 \pm 8,2	9	
Opliones	-	-	-	-	-	-	-	-	18,9 \pm 12,5	6	
Pseudoscorpiones	-	-	-	-	-	-	-	4,7 \pm 4,7	23,6 \pm 9,4	9	
Isopoda	-	-	-	-	-	-	77,8	37,7 \pm 17,0	-	39	
Chilopoda	9,4 \pm 4,7	49,5 \pm 21,2	30	-	7,1 \pm 7,1	4	311,3	316,0 \pm 116,2	-	209	
Psurodopa	132,1 \pm 110,9	240,6 \pm 127,4	186	14,2 \pm 0	21,2 \pm 7,1	18	290,1	94,3 \pm 26,3	650,9 \pm 329,5	345	
Symphyla	61,3 \pm 54,5	-	31	-	113,2 \pm 14,2	56	268,9	141,5 \pm 94,2	-	137	
Diplopoda	-	-	-	9,4 \pm 4,7	7,1 \pm 7,1	8	778,3	547,1 \pm 81,8	1749,9 \pm 410,9	1025	
Protura	-	-	-	-	-	-	884,4	1778,2 \pm 503,6	6084,5 \pm 2552,9	2916	
Diptera	-	-	-	-	-	-	198,1	28,3 \pm 16,3	363,2 \pm 236,8	197	
Colleoptera-Larv.	108,5 \pm 30,9	70,8 \pm 0,0	90	702,8 \pm 87,4	389,1 \pm 7,1	546	99,1	231 \pm 57,9	292,4 \pm 103,4	208	
Colleoptera-Imag.	14,2 \pm 8,2	92,0 \pm 7,1	53	113,2 \pm 63,8	63,7 \pm 21,2	88	99,1	207,5 \pm 17,0	334,9 \pm 53,6	214	
Lepidoptera-Larv.	-	-	-	-	-	-	-	4,7 \pm 4,7	-	2	
Hymenoptera-Imag.	14,2 \pm 8,2	14,2 \pm 14,2	14	9,4 \pm 9,4	-	5	445,7	80,2 \pm 20,6	141,5 \pm 49,7	222	
Diptera-Larv.	1410,3 \pm 999,9	417,4 \pm 91,9	914	646,2 \pm 109,7	1655,6 \pm 311,3	1151	516,5	528,3 \pm 70,4	966,9 \pm 379,9	671	
Diptera-Imag.	33,0 \pm 20,6	7,1 \pm 7,1	20	66,0 \pm 4,7	339,6 \pm 254,7	203	49,5	9,4 \pm 4,7	14,2 \pm 14,2	24	
Homoptera	-	-	-	-	7,1 \pm 7,1	4	7,1	4,7 \pm 4,7	18,9 \pm 18,9	10	
Heteroptera	4,7 \pm 4,7	-	2	-	-	-	-	4,7 \pm 4,7	-	2	
Psoocoptera	4,7 \pm 4,7	-	2	-	-	-	-	-	9,4 \pm 9,4	3	
Thysanoptera	4,7 \pm 4,7	7,1 \pm 7,1	6	-	-	-	-	-	165,1 \pm 68,5	55	
Ho. Puppe	4,7 \pm 4,7	-	2	-	14,2 \pm 14,2	2	21,2	4,7 \pm 4,7	4,7 \pm 4,7	10	
Dermoptera	-	-	-	-	-	-	-	-	9,4 \pm 9,4	3	
Summe	1854	934	1394	1632	2636	2134	4486	4528	10910	6642	
Aearl	158049 \pm 66182	20999 \pm 2211	89524	33339 \pm 14363	114392 \pm 18236	73866	-	64822 \pm 16125	97079 \pm 27725	80951	
Collembola	27260 \pm 11240	13539 \pm 829	20399	53815 \pm 15562	107208 \pm 23973	81512	-	33892 \pm 12920	34445 \pm 9378	34169	

82.000 Collembolen sowie 1750 Individuen aus anderen Bodentiergruppen. Gegenüber der Sommerfrucht (Mais) ist die Wohndichte der Bodentiere auf dem Rapsfeld (Wintersaat) bei der Makrofauna geringfügig und bei der Mesofauna deutlich höher. Die Dominanzstruktur ähnelt jedoch derjenigen im Maisfeld: Die dominierenden Gruppen sind Mücken- und Fliegenlarven (857), Käfer (494) sowie Symphyla (151 Ind./m²). Auch Regenwürmer (55 Ind./m²) gewinnen offensichtlich, wenn die Bodenbearbeitung im Spätsommer erfolgt. Bezeichnend ist wiederum die Wohndichte und das Verhältnis von Milben und Collembolen. Unter der sehr dichten Bestandsstruktur der Rapspflanzen herrschen so ausgeglichene mikroklimatische Verhältnisse, daß die empfindlicheren Collembolen weniger stark gefährdet sind und in ihrer Wohndichte die Milben sogar übertreffen.

4.2.3. Agrarflächen - Bachmanning

Im Untersuchungsraum Bachmanning wurden 3 Standorte bodenzoologisch beprobt. Als landwirtschaftlich nicht genutzte Fläche wurde ein nicht gemähter Wiesenrest ausgewählt, als Agrarflächen ein Mais- und ein Weizenfeld. In allen Fällen ist der Bodentyp eine pseudovergleyte Lockersediment-Braunerde.

Wiese: Im Boden dieses Wiesenrestes leben pro m² 30.000 Milben und 19.000 Collembolen sowie 2400 größere Bodentiere. Das Gruppenspektrum ist vielfältig. Der dichte Grasbestand und vorjähriges Altgras bieten auch epigäischen Räubern (z.B. Spinnen 151, Weberknechte 24 Ind./m²) und sogar Förnabewohnern (Asseln 195 Ind./m²) gute Entfaltungsmöglichkeiten. Die Besiedlungsdichte der Regenwürmer (131 Ind./m²) ist für einen Wiesenboden relativ gering. Auch für Kleinformen (Pauropoden, Symphylen, Proturen und Milben und Collembolen) bietet dieser porenarme Lehmboden nur ungenügend Wohnraum.

Weizen: Die Besiedlungsdichte der Bodentiere (Makrofauna 1170, Mesofauna 73.000 Ind./m²) im Weizenfeld ist zahlenmäßig gegenüber dem ungestörten Wiesenrest keinesfalls verarmt. Es fehlen zwar die Bodenoberflächen- und Vegetationsbewohner der Wiese (z.B. Spinnen, Weberknechte, Pflanzensauger), dafür treten andere Gruppen (z.B. Zweiflügler-Larven 698 und Milben 46.300 und Collembolen 27.000 Ind./m²) im Ackerboden stärker in Erscheinung. Die Bodenbearbeitung mag also bei diesem Bodentyp für gewisse Tiere fördernd auf ihre Wohndichte wirken.

Tab. 4: Besiedlungsdichte (Ind./m²) von Bodentieren in pseudovergleyten Lockersediment-Braunerden im Bereich des Schlierhügellandes Bachmanning (420 m, Oberösterreich). Untersucht wurden ein Weizenstreifen und zwei Agrarflächen (Weizen und Mais).

	Mais			Weizen			Weise		
	1. Juni 1990	4. Sept. 1990	Mittel	1. Juni 1990	4. Sept. 1990	Mittel	1. Juni 1990	4. Sept. 1990	Mittel
Gehäuseschnecken	-	-	-	-	-	-	18,9 ± 9,4	14,2 ± 0	17
Nacktschnecken	-	-	-	-	-	-	42,5 ± 16,3	4,7 ± 4,7	24
Lumbricidae	14,2 ± 0	42,5 ± 0,0	28	28,3 ± 28,3	28,3 ± 14,2	28	150,9 ± 12,5	66,0 ± 28,7	108
Araei	7,1 ± 7,1	7,1 ± 7,1	7	-	-	-	193,4 ± 71,4	202,8 ± 26,3	198
Opiliones	-	-	-	-	-	-	70,8 ± 51,0	-	35
Isopoda	-	-	-	-	-	-	127,4 ± 65,4	386,8 ± 279,5	257
Chilopoda	-	-	-	7,1 ± 7,1	-	4	51,9 ± 51,9	9,4 ± 4,7	31
Pauropoda	99,1 ± 56,6	70,8 ± 14,2	85	162,7 ± 162,7	-	81	14,2 ± 8,2	-	7
Symphyla	84,9 ± 42,5	63,7 ± 49,5	74	35,4 ± 21,2	-	18	103,8 ± 82,6	23,6 ± 23,6	64
Diplopoda	14,2 ± 0	-	7	-	-	-	33,0 ± 18,9	9,4 ± 9,4	21
Protura	-	-	-	-	-	-	33,0 ± 33,0	4,7 ± 4,7	19
Colleoptera-Larv.	84,9 ± 28,3	28,3 ± 14,2	57	63,7 ± 35,4	219,3 ± 120,3	142	547,1 ± 236,0	202,8 ± 9,4	375
Colleoptera-Imag.	14,2 ± 14,2	14,2 ± 14,2	14	35,4 ± 7,1	77,8 ± 49,5	56	103,8 ± 12,5	89,6 ± 18,9	97
Lepidoptera-Larv.	-	-	-	-	-	-	9,4 ± 9,4	9,4 ± 9,4	9
Hymenoptera-Imag.	-	-	-	-	7,1 ± 7,1	4	56,6 ± 24,5	75,5 ± 68,5	66
Diptera-Larv.	226,4 ± 127,4	226,4 ± 42,5	226	99,1 ± 84,9	1556,5 ± 948,1	827	457,5 ± 147,1	584,9 ± 49,2	521
Diptera-Imag.	14,2 ± 14,2	7,1 ± 7,1	11	-	14,2 ± 0	7	80,2 ± 51,9	4,7 ± 4,7	42
Homoptera	-	-	-	-	-	-	212,3 ± 77,9	419,8 ± 173,4	316
Heteroptera	-	-	-	-	-	-	136,8 ± 89,6	-	69
Psecoptera	-	7,1 ± 7,1	4	-	-	-	4,7 ± 4,7	14,2 ± 8,2	9
Thysanoptera	-	-	-	-	-	-	429,2 ± 74,1	146,2 ± 139,2	288
Ho. Puppe	-	-	-	-	49,5 ± 49,5	25	-	4,7 ± 4,7	3
Summe	559	467	513	432	1953	1192	2877	2273	2575
Aacri	22287 ± 3100	85380 ± 48907	53834	11329 ± 3039	81235 ± 51394	46282	43104 ± 6515	17684 ± 4498	30394
Collembola	11052 ± 3625	21276 ± 16855	16164	26526 ± 21000	27355 ± 11881	26940	19524 ± 6062	18237 ± 4913	18880

Mais: Auch auf dieser benachbarten Agrarfläche ist die Gesamtbesiedlungsdichte der Bodentiere (Makrofauna 963, Mesofauna 70.000 Ind./m²) gegenüber der Wiese größer. Das Dominanzspektrum ist aber wiederum durch den Ausfall von epigäischen Tieren und den bodennahen Pflanzensaugern sehr einförmig geworden: Diptera 656, Käfer 95, Pauropoda 61, Symphyla 59 und Lumbricidae 57 Ind./m² stellen >95% der Makrofauna. Wie schon in Enns nimmt auch auf diesen Agrarflächen besonders die Wohndichte der Milben (54.000) zu. Ebenso werden auch hier die Collembolen 16.000 Ind./m²) auf dem Maisfeld am stärksten beeinträchtigt.

5. Diskussion

Für eine exakte Gegenüberstellung der vorliegenden bodenzoologischen Befunde aus dem pannonischen Klimabereich fehlen vergleichbare quantitative Daten. Entweder wurden die Tiergemeinschaften nur nach ihrer Artenzusammensetzung besprochen (FRANZ, 1950) oder die Ergebnisse sind aus methodischen Gründen nicht vorbehaltlos vergleichbar (ALEJNIKOVA, 1965; LOKSA, 1966). Jedenfalls untermauern die vorliegenden Daten die bekannte große Formenvielfalt und den Individuenreichtum an Bodentieren in den tiefgründigen und humusreichen Tschernosemen. Wie bereits erwähnt, kennzeichnen in erster Linie die vergleichsweise hohen Besatzdichten an größeren Formen wie Käfern, Ameisen, aber auch von Chilopoda diese Schwarzerdeböden. Das Dominieren der Geophilomorpha gegenüber den Lithobiomorpha soll dabei nach ALEJNIKOVA (1965) auf den Steppencharakter des Standortes hinweisen. Als Besonderheit ist weiters das regelmäßige Auftreten von Japygidae an allen drei Standorten zu erwähnen. Diese räuberischen Dipluren sind in Mitteleuropa nur in ausgesprochen warmen Lagen anzutreffen (KEPKA & SCHUSTER, 1961). In bisherigen Arbeiten unerwähnt blieb allerdings die durchwegs individuenreiche Präsenz der Kleinstarthropoden wie Proturen, Pauropoden und Symphylen. Letztere scheinen dabei durch ihre Abundanz von durchschnittlich 2000 Ind./m² diese humusreichen Tschernoseme in besonderem Maße zu kennzeichnen. In der Quantität und der Zusammensetzung der Bodenfauna spiegelt sich auch der natürliche Gradient vom offenen Halbtrockenrasen (Nickelsdorf) über die verbuschte Trockenlandschaft (Mönchhof) bis zum geschlossenen Eichenwald (Zurndorf) wider. Die mittlere Abundanz

der Waldbodenfauna ist bedeutend größer. Bei gleichem Bodentyp profitieren von den ausgeglichenen mikroklimatischen Bedingungen und der Streulage im Wald Pseudoscorpione, Isopoda, Diplopoda, Chilopoda, Pauropoda, Diplura, Larven der Diptera und aufgrund ihrer anscheinenden Affinität zu Mykorrhizen höherer Pflanzenwurzeln auch die Proturen. Nur bei Lumbriciden und Käfer-Larven sind die Abundanzen auf den offenen Standorten höher. Auch in der jahreszeitlichen Dynamik zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen dem Wald und den offenen Standorten. Im Wald ist die Besiedlungsdichte im Frühjahr und Herbst nahezu gleich groß, auf den Trockenrasen ist die Abundanz im Herbst nur mehr halb so groß wie im Frühjahr. Ein weiteres Charakteristikum der Tschernosemböden ist die weit in die Tiefe reichende tierische Besiedlung. Abb. 1 zeigt exemplarisch die Tiefenverteilung von Proturen und Symphylen in der Nickelsdorfer Hutweide zu den Zeitpunkten der Probenentnahmen im Mai und September. Im Frühling konzentrieren sich die Proturen in 0-16 cm Bodentiefe. Im Herbst liegt der Verbreitungsschwerpunkt zwischen 9 und 35 cm Bodentiefe. Einen ähnlichen jedoch schwächeren Trend zur herbstlichen Tiefenverlagerung zeigen die Symphyla.

Im oberösterreichischen Untersuchungsgebiet fällt im Jahr um ca 200 mm mehr Niederschlag (760-780 mm) und das Jahresmittel der Temperatur (8,2-9,7°C) ist um ca 1° niedriger. Für die beiden Waldstandorte (Donau-Aue und Baumhecke) im Raum Enns scheint der von GHILAROV (1978) geschilderte Vergleich zwischen der Tiergemeinschaft in einer Wald-Grauerde und einer Wald-Braunerde zuzutreffen. Im Auwald sind Regenwürmer, Diptera-Larven und Schnecken die wichtigsten Streukonsumenten. Die dünne Streulage verschwindet im Laufe des Jahres rasch, die Saprotrophen erreichen ihre höchsten Besiedlungsdichten im Frühjahr (Tab.2). In der Braunerde der Baumhecke mit mullartiger Moderauflage beherrschen dagegen Diplopoda zusammen mit Lumbriciden und Diptera-Larven das Bild. Die Laublage besteht während das ganzen Jahres. Die Streuzersetzer erreichen ihre höchsten Besiedlungsdichten im Herbst (Tab.3).

Die Bodenfauna von ackerbaulich genutztem Land ist bekanntermaßen allgemein individuenärmer und weniger divers (TISCHLER, 1965; ANDREN u. LAGERLÖF, 1983; BAUCHHENSS, 1986; FRIEBE, 1990, 1993). Verantwortlich für diese generelle Verarmung der Bodenfauna sind die wiederholte Störung durch Pflügen, Düngung,

Abb. 1: Vertikale Verteilung von Symphyla, Protura und Acari/Collembola im Tschernosem des pannonischen Klimagebietes am Beispiel des Standortes Nickelsdorfer Hutweide. Angegeben ist die jeweilige Gesamtabundanz und die vertikale Verteilung (%) bis zu einer Bodentiefe von 60 cm.

Schädlingsbekämpfung und Ernte, die fehlende organische Auflage und die stark wechselnden mikroklimatischen Bedingungen im Verlauf des Jahres. Bodentiere im Agrarland haben also meist ein kurze Generationszeit oder ein besonders widerstandfähiges Entwicklungsstadium, sind oft von geringer Körpergröße und wenig spezialisiert in Bezug auf Nahrungs- und Habitansprüche. Auch die Bewirtschaftungsweise (Winterkulturen, Sommerfrüchte) kann die Wohndichte und Zusammensetzung der Fauna erheblich beeinflussen. Die Lage der Probenstellen bei diesen Untersuchungen erlaubt einen solchen Vergleich zwischen der Bodenfauna in einer

reich strukturierten Baumhecke und zwei benachbarten Feldkulturen. Wie zu erwarten fehlt auf der einförmigen Ackeroberfläche die Streufauna des Waldbodens (Schnecken, Pseudoscorpione, Asseln, Chilopoden, Diplopoden) praktisch vollständig. Von den übrigen größeren Bodentieren vermögen nur Dipterenlarven als Opportunisten mit relativ kurzer Generationszeit sowie Käferlarven den Ackerboden sehr gut zu besiedeln. Innerhalb der Regenwürmer kommt es zu einer deutlichen Abnahme der Individuendichte. Den Förmawürmern fehlt im Acker wie anderen Streutieren des Waldes der geeignete Lebensraum. Die endogäischen Lebensformen werden durch die mechanische Bodenbearbeitung zu stark geschädigt. Aufgrund ihrer langen Entwicklungszeit vermögen sie sich im Verlauf einer Vegetationsperiode nicht zu erhohlen. Die Mesofauna verhält sich anders. In der Gesamtabundanz besteht nämlich kein Unterschied zwischen den Ackerflächen und den Waldstandorten. Die eingepflügten Ernterückstände bieten anscheinend genug besiedelbares Substrat und Nahrung. Milben können auf Bodenbewirtschaftung offensichtlich sogar mit einer Erhöhung der Abundanz reagieren. Nach ANDREN u. LAGERLÖF (1983) werden sie durch Pflügen zwar nicht stimuliert, tolerieren aber solche Maßnahmen besser als andere Gruppen, möglicherweise fehlt durch den Wegfall von Räubern auch der Feinddruck. Diese Feststellung steht im Gegensatz zu Ergebnissen aus England, wo die Mesofauna in Ackerböden gegenüber einer vergleichbaren Wiese starke Abundanzeinbußen erlitten (WALLWORK, 1976). Auch das Verhältnis von Milben zu Collembolen soll nach TISCHLER (1965) indikativ für Ackerflächen sein: Die größere Trockenheitsresistenz begünstigt Milben auf austrocknungsgefährdeten Ackerböden. Im vorliegenden Fall zeigt sich dies sehr anschaulich bei einem Vergleich der untersuchten Kulturarten Mais, Weizen und Raps. Unter der dichten Vegetationsdecke des Rapsfeldes war die Abundanz der Collembolen viermal so groß als im benachbarten Maisfeld, dessen Bodenoberfläche durch die hochstämmigen Maispflanzen viel mehr den stark wechselnden mikroklimatischen Bedingungen ausgesetzt ist. Auch das Bestandesklima eines Weizenfeldes begünstigt die Collembolen im Vergleich zum Mais.

Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß unter Berücksichtigung der gegenwärtigen landwirtschaftlichen Nutzung die untersuchten Agrarböden in Oberösterreich rein quantitativ eine durchaus normale tierische Besiedlung aufweisen. Die Untersuchungen haben auch gezeigt, daß die Abundanz der kleinsten Bodentiere im Vergleich zu früheren

Angaben aus anderen Agrarböden durchwegs beträchtlich höher ist, wahrscheinlich wegen der effizienteren Extraktionstechnik, die heute zur Verfügung steht.

6. Zusammenfassung - Summary

Die vorliegenden Daten untermauern die bekannte große Formenvielfalt und den Individuenreichtum an Bodentieren in den tiefgründigen und humusreichen Tschernosemen des pannonischen Klimabereichs. In erster Linie kennzeichnen die hohen Besatzdichten an größeren Formen wie Käfern, Ameisen, aber auch von Chilopoda diese Schwarzerdeböden. Die durchwegs individuenreiche Präsenz der Kleinstarthropoden wie Proturen, Pauropoden und Symphylen ist eine weiteres Charakteristikum. In der Quantität und der Zusammensetzung der Bodenfauna spiegelt sich auch der natürliche Gradient vom offenen Halbtrockenrasen (Nickelsdorf) über die verbuschte Trockenlandschaft (Mönchhof) bis zum geschlossenen Eichenwald (Zurndorf) wider. Die mittlere Abundanz der Waldbodenfauna ist bedeutend größer. Bei gleichem Bodentyp profitieren von den ausgeglichenen mikroklimatischen Bedingungen und der Streulage im Wald Pseudoscorpione, Isopoda, Diplopoda, Chilopoda, Pauropoda, Diplura, Larven der Diptera und Proturen. Nur bei Lumbriciden und Käfer-Larven sind die Abundanzen auf den offenen Standorten höher. Ein weitere Besonderheit der Tschernosemböden ist die weit in die Tiefe reichende tierische Besiedlung.

In der Grauerde des Auwaldbodens im Raum Enns sind Regenwürmer, Diptera-Larven und Schnecken die wichtigsten Streukonsumenten. Typische Bewohner der Laubmischwaldstreu (z.B. Diplopoda) erreichen allerdings wegen der dünnen Streulage nicht die mögliche Besiedlungsdichte. In der Braunerde der Baumhecke mit mullartiger Moderauflage beherrschen Diplopoda zusammen mit Lumbriciden und Diptera-Larven das Bild. Die Gesamtabundanz ist dreimal höher als im Auwald. Auf der benachbarten ungeschützten Ackeroberfläche findet die Streufauna des Waldbodens (Schnecken, Pseudoscorpione, Asseln, Chilopoden, Diplopoden) keine Lebensmöglichkeit. Auch Regenwürmer werden - hauptsächlich infolge der Bodenbearbeitung - zurückgedrängt. Von den übrigen größeren Bodentieren haben nur die kurzlebigen Dipterenlarven sowie Käfer im Ackerboden gute Existenzbedingungen. Die Mesofauna läßt auf den Ackerflächen im Vergleich zu den Wald- oder Wiesenstandorten keinen Rückgang in der

Gesamtabundanz erkennen. Feldkulturen mit dichter Bestandesstruktur (Raps, Weizen) und ausgeglichenem Binnenklima begünstigen die Bodentiere. Die Bestandesstruktur des Mais wirkt sich nachteilig auf das Bodenleben aus. Die im Vergleich zu früheren Angaben durchwegs höheren Individuenzahlen in allen Untersuchungsflächen sind auf die heute effizientere Extraktionstechnik zurückzuführen.

Soil Fauna in Cultural Landscapes of Upper Austria and Eastern Austria
(Burgenland)

The abundance of soil Meso- and Macrofauna was investigated in black earth under dry meadows and an oak wood in Eastern Austria and of a floodplain forest and of cultivated landscape with fields and hedges in Upper Austria. Very high numbers of beetles, ants and centipedes (mainly Geophilomorphs) live in the chernozem. Amongst the smaller arthropods, besides mites and to a lesser extent collembolans, also proturans, pauropods and Symphyla are very well represented in this steppe soil. There is a clear gradient of the soil animal composition and abundance: The overall numbers in the Downy Oak (*Quercus pubescens*) woodland are twice as high as in the open dry meadow. Only Coleoptera (Larvae) and earthworms reach higher population densities in the dry meadows. In particular Symphyla and Protura advance deep into the well-developed humus horizon during the summer season.

The soil fauna of grey earth in the floodplain forest is dominated by earthworms and diptera-larvae. In the cultivated landscape with brown earth under a tree hedge millipedes earthworms and diptera-larvae are prominent among the larger soil animals, but also mites, collembolans and proturans occur in high densities. The overall density of the soil fauna in the tree hedge is three times higher than in the floodplain forest.

The reduction of animals in the arable soil depends on the crop type (degree of plant cover). The macrofauna density in winter wheat was half in rape one-third and in maize one-fifth of that in the surrounding grassland or tree hedgerows. Several groups notably Pseudoscorpiones, Isopoda, Protura and Diplura are absent in all crops. There was no detrimental effect of the agricultural practice on the population density of Acari and Collembola. The results obtained during this investigation revealed throughout considerably higher abundance of soil mesofauna than has been reported elsewhere, probably mainly due to the effective extraction technique used in the present study.

Dank: Den Herren Dipl. Ing. J. Bäck und Dipl. Ing. A. Stadler (BA für Bodenwirtschaft, Wien, Außenstelle Linz) danke ich für Hinweise zur Bodenbeschreibung der oberösterreichischen Standorte, Herrn Univ. Prof. Dr. S. Bortenschlager für vegetationskundliche Angaben. Herrn Univ. Doz. Dr. K. Thaler danke ich für Koordination und sonstige Unterstützung, Fr. Mag. Ulrike Plankensteiner und Herrn Dr. K. H. Steinberger für die Mithilfe bei der Probenentnahme und für sonstige Hilfestellungen, Fr. Regina Medgyesy für Sortierarbeiten und Gestaltung der Tabellen. Mit finanzieller Unterstützung durch die Landesregierungen von Burgenland und Oberösterreich.

7. Literatur

- Amt d. o.ö. Landesregierung (Hrsg.)(1993) Oberösterreichischer Bodenkataster - Bodenzustandsinventur 1993. Landesverlag Linz, 268 S
- ALEJNIKOVA, MM (1965) Die Bodenfauna des mittleren Wolgalandes und ihre regionalen Besonderheiten. *Pedobiologia* 5, 17-49
- ANDREN O & LAGERLÖF J (1983) Soil fauna (microarthropods, enchytraeids, nematods) in Swedish agricultural cropping systems. *Acta Agr. Scand.* 33, 33-52
- ANDREN O, LINDBERG T, PAUSTIAN K & ROSSWALL T (eds) (1990) Ecology of arable land - organisms, carbon and nitrogen cycling. *Ecol. Bull.* 40, 222 S
- BAUCHHENSS J (1986) Die Bodenfauna landwirtschaftlich genutzter Flächen. Laufener Seminarbeiträge 7/86, Akad. Naturschutz Landschaftspflege, Laufen/Salzach, 18-28
- BRAUNS A (1968) Praktische Bodenbiologie. G. Fischer, Stuttgart, 470 S
- BRAUNS A (1985) Agrarökologie im Spannungsfeld des Umweltschutzes. Agentur Pedersen, Braunschweig, 395 S
- BUTSCHEK E (1951) Der Kleintierbesatz alpiner Grünland- und Ackerböden. Eigenverlag der BA für alpine Landwirtschaft Admont, 79 S
- EHRNSBERGER R (1993) Bodenzoologie und Agrarökosysteme. *Inf. Natursch. Landschaftspf.* 6:11-41, G Runge Verlag, Cloppenburg
- FRANZ H (1948) Zur Kenntnis der Bodenfauna im pannonischen Klimagebiet Österreichs. *Ann. Naturhist. Mus. Wien* 56, 440-549
- FRANZ H (1950) Bodenzoologie als Grundlage der Bodenpflege. Akad. Verlag, Berlin, 316 S
- FRIEBE B (1990) Die Besiedlung von Ackerböden durch die Meso- und Makrofauna in Abhängigkeit von der Bodenbearbeitung. *Verh. Ges. Ökol.* 19(2), 246-252

- FRIEBE B (1993) Auswirkungen verschiedener Bodenbearbeitungsverfahren auf die Bodentiere und ihre Abbauleistungen. Inf. Natursch. Landschaftspfl. 6: 171-187, G. Runge Verlag, Cloppenburg.
- GHILAROV MS (1978) Bodenwirbellose als Indikatoren des Bodenhaushaltes und von bodenbildenden Prozessen. Pedobiologia 18, 300-309
- HOLZNER W (1986) Österreichischer Trockenrasen-Katalog. BMGU, Grüne Reihe 6, 380 S
- KEPKA O & SCHUSTER R (1961) Allgemeine faunistische Nachrichten aus Steiermark (VIII). Mitt. naturw. Ver. Steiermark 91, 77-83
- KROMP B, HÖRANDL F & GEORGIU H (1990) Rüsselkäfer und Heuschrecken der Parndorfer Platte: Zur Bewertung einer ostösterreichischen Trockenlandschaft. Verh. Ges. Ökol. 19(2), 116-124
- LOKSA I (1966) Die bodenzooökologischen Verhältnisse der Flaumeichen-Buschwälder Südostmitteleuropas. Verlag Ungar. Akad. Wissenschaften, 437 S + 76 Tab. im Anhang
- MEYER E, SCHWARZENBERGER I, STARK G & WECHSELBERGER G (1984) Bestand und jahreszeitliche Dynamik der Bodenmakrofauna in einem inneralpinen Eichenmischwald (Tirol, Österreich). Pedobiologia 27, 115-132
- NELHIEBEL P (1982) Österreichische Bodenkartierung - Bereich Neusiedl am See (Mitte) Burgenland. KB 90, BMLF, 250 S
- PETERSEN H & M LUXTON (1982) A comparative analysis of soil fauna populations and their role in decomposition processes. Oikos 39, 287-388
- ROSENKRANZ D, EINSELE G & HARRESS HM (1989-1993) Bodenschutz. Ergänzbare Handbuch der Maßnahmen und Empfehlungen für Schutz, Pflege und Sanierung von Böden, Landschaft und Grundwasser. E Schmidt Verlag, Berlin, 1.-14. Lieferung
- STEINBERGER KH & HAAS S (1990) Epigäische Spinnen und Laufkäfer im Kulturland der Parndorfer Platte: Zur Bewertung einer ostösterreichischen Trockenlandschaft. Verh. Ges. Ökol. 19(2), 126-131
- STUMP J (1989) Ökologische Untersuchungen an Proturen (Arthropoda: Insecta) in süddeutschen Wäldern. Jber. naturwiss. Ver. Wuppertal 42, 13-17
- THALER K (1989) Kleintiere im Kulturland des Innsbrucker Mittelgebirges. In: Köck L & Hollaus K (Hrsg.), 50 Jahre Landesanstalt für Pflanzenzucht und Samenprüfung in Rinn. Eigenverlag der LA Rinn, 159-177
- TISCHLER W (1965) Agrarökologie. G. Fischer, Jena, 499 S
- TISCHLER W (1990) Ökologie der Lebensräume. G. Fischer, Stuttgart, 356 S
- WALLWORK JA (1976) The Distribution and Diversity of Soil Fauna. Acad. Press, London, 355 S

MONITORING VON EKTOMYKORRHIZEN

R. Pöder, B. Pernfuß

1. Einleitung

Als "Ektomykorrhiza" (EM) wird eine besondere Form einer symbiontischen Wechselbeziehung zwischen Pflanzenwurzeln und Pilzen bezeichnet. Im Gegensatz zu anderen Mykorrhizagruppen (vgl. HARLEY, 1991) dringen dabei die Hyphen des Mykobionten im allgemeinen nicht in die Wirtszellen des Phycobionten ein. Ein Hyphensystem umhüllt in Form eines "Mantels" die Feinwurzeln, der wiederum über ein feines, dreidimensionales Hyphennetz (= Hartig'sches Netz) mit den Oberflächen der Rindparenchymzellen in engem Kontakt steht. Vom Mycobionten synthetisierte Auxine und Wachstumsregulatoren regen die Feinwurzeln zu stärkerer Verzweigung an und führen zur Ausbildung charakteristischer Kurzwurzeln.

Zu den Wirtspflanzen von EM-Pilzen gehören u.a. die meisten der wirtschaftlich bedeutenden und in den Wäldern Mitteleuropas dominierenden Laub- und Nadelholzarten (z.B. alle Vertreter der Pinaceae). EM ermöglichen bzw. verbessern das Wachstum ihrer Wirtspflanzen und steigern deren Widerstandskraft (MELIN & NILSON 1953, HARLEY & BRIERLEY 1954 u. 1955, MARX 1969, MEXAL & REID 1973, BOWEN 1973, FINLEY & READ 1986, HASELWANDTER 1986). Das symbiontische Gleichgewicht ist labil und kann, wie Untersuchungen in Waldschadensgebieten zeigen, leicht gestört werden. Ein allgemeines Baumschadenssymptom ist der Verlust von Feinwurzeln (vgl. BECKER 1983, GEHRMANN & ULRICH 1983, BLASCHKE 1986, MOHR 1986, SCHLECHTE 1986, MEYER 1989).

Als Komponente des komplexen Systems "Rhizosphäre" und des Nährstoffkreislaufes natürlicher Waldökosysteme gewinnen Ektomykorrhizen zunehmendes Forschungsinteresse. Insbesondere im Rahmen interdisziplinärer Ökosystemforschung stellen Daten zum jeweiligen EM- bzw. Feinwurzelstatuts eine wertvolle Bereicherung dar.

2. Monitoring

Die Erarbeitung von brauchbaren Datensätzen als Basis für eine realistische Abschätzung von Systemveränderungen im Feinwurzelbereich ist an zahlreiche Voraussetzungen geknüpft. Die Probenaufbereitung und -auswertung (Waschen, Fraktionieren, Entfernen von "Fremdwurzeln", quantitative und qualitative Beurteilung der Wurzelspitzen, etc.) muß - nahezu ausschließlich - unmittelbar händisch bzw. visuell erfolgen und ist deshalb sehr zeitaufwendig. Die Methodik ist verbesserungsbedürftig, wobei allgemein akzeptierte Vorschläge für eine standardisierte Anwendung bis heute fehlen. Wesentliche allgemeine Vorbedingungen, auf welche hier nicht näher eingegangen wird, betreffen die Auswahl repräsentativer Untersuchungsflächen, die Periodizität der Probennahmen, den Beobachtungszeitraum sowie den Stichprobenumfang.

Voraussetzungen, welche für ein effizientes EM-Monitoring darüberhinaus von besonderer Relevanz sind, beziehen sich vorwiegend auf methodische Konzepte sowie die Auswahl der zu messenden Parameter. Das ständig anwachsende Methodenarsenal - z.B. in bezug auf qualitative Fragestellungen - reicht von "einfachen" auflichtmikroskopischen Untersuchungen über komplexe anatomische, chemotaxonomische und serologische Verfahren bis hin zur molekularbiologisch-genetischen Diagnostik. Zahlreiche dieser Methoden befinden sich erst in ihrer Entwicklungsphase und werden zur Zeit, u.a. auch aus ökonomischen Gründen, für eine praxisorientierte Anwendung kaum in Frage kommen. Der Auswahl der Meßparameter bzw. der gewünschten Kennziffern müssen neben wissenschaftstheoretischen Überlegungen ebenfalls ökonomische Kriterien zugrunde gelegt werden (vgl. MANUAL FOR INTEGRATED MONITORING, 1993). Ein Minimum an personellem, materiellem und zeitlichem Aufwand sollte im Idealfall einem Maximum an zu erwartender Information gegenüber stehen.

2. Basis-Parameter und Kenngrößen

Tabelle 1 gibt eine Übersicht über wesentliche Untersuchungsparameter und deren Beziehung zu bereits praxiserprobten Kenngrößen. Bemerkenswert dabei ist, daß als "rein quantitative" Erhebung - mit Einschränkungen (vgl. Aussortieren von "Fremdwurzeln") - nur die Ermittlung der Fein- und Feinstwurzelbiomasse gelten kann. Alle weiteren Erhebungen sind mit meist aufwendigen qualitativen Beurteilungen verbunden.

2.1 Auswahl von Parametern und Kenngrößen

Im folgenden werden einige Parameter bzw. aussagekräftige Kenngrößen vorgestellt, deren Erhebung hinsichtlich vertretbarer ökonomischer und personeller Randbedingungen durchführbar erscheint. Die Auswahl begründet sich darüberhinaus am Ausmaß der potentiellen Fehlerquellen, welche bei der Erhebung der unterschiedlichen Daten naturgemäß auftreten bzw. zu erwarten sind.

2.1.1 Biomasse Fein(st)wurzeln

Untersucht werden Stechzylinderproben (100 ml Stichproben) aus den oberen Bodenhorizonten (bis 10 cm Tiefe). Neben einem ausreichenden Stichprobenumfang ist vor allem auf das exakte Aussortieren von Fremdwurzeln zu achten.

2.1.2 Anzahl aktiver mykorrhizierter Wurzelspitzen

Eine möglichst realitätsnahe Beurteilung des jeweiligen Status der Wurzelspitzen (Stereomikroskop) kann für die Kategorie "lebend - aktiv" mit größerer Sicherheit erfolgen als für die Kategorie "tot - inaktiv". Dies mag paradox erscheinen, die Praxis zeigt jedoch, daß beispielsweise tote Wurzelspitzen einen peniblen Waschvorgang selten in intakter Form überstehen. Morsche oder ausgehöhlte Spitzen zerbrechen leicht

BASISPARAMETER	KENNGRÖSSEN
<p><i>Anzahl Wurzelspitzen</i> pro Volumen Boden</p> <ul style="list-style-type: none"> * mykorrhiziert - nicht mykorrhiziert * aktive - tote (oder mehrere Vitalitätsklassen) * horizontale - vertikale Verteilung 	<p><i>Mykorrhizafrequenz</i> (Prozentanteil mykorrhizierter Wurzelspitzen)</p> <p><i>Aktivitätskoeffizient</i> (Relation lebende/tote Wurzelspitzen)</p>
<p><i>Länge des Fein(st)wurzelsystems</i></p>	<p><i>Verzweigungsindex</i> (aktive mykorrhizierte und nicht mykorrhizierte Wurzelspitzen pro Längeneinheit)</p>
<p><i>Biomasse Fein(st)wurzeln</i> pro Volumen Boden</p> <ul style="list-style-type: none"> * horizontale - vertikale Verteilung 	<p><i>Aktive EM pro Gewichtseinheit Biomasse (TG) und Volumen Boden</i></p>
<p>Identifikation bzw. Beschreibung von <i>EM Typen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> * morphologische Beurteilung von EM Systemen * dominante Typen * <i>Cenococcum graniforme</i> (wenig effizienter Typ) 	<p><i>Typenvielfalt</i> (Abschätzung der Artenzahl pro Untersuchungsfläche)</p> <ul style="list-style-type: none"> * z.B. Knäuel von EM-Systemen oder gut entwickelte, typisch verzweigte Systeme, etc. * Schätzung von Abundanzen * Prozentanteil bezogen auf aktive mykorrhizierte Wurzelspitzen (vgl. "Streißindikator") * Assoziationen von EM-Typen bzw. Populationsmuster

Tabelle 1: Parameter und Kenngrößen für die quantitativ-qualitative Beurteilung des EM-Status.

beim Hantieren (auch während des Zählvorgangs), weswegen in manchen Proben ein exaktes Quantifizieren abgestorbener Wurzelspitzen nicht möglich ist.

2.1.3 Aktive mykorrhizierte Wurzelspitzen pro Volumen Boden und Gewichtseinheit Biomasse

Die Kennziffer läßt bei vergleichenden Untersuchungen eine Reihe von Aussagen zu. Hohe Werte implizieren - insofern sie statistisch signifikant sind - z.B. eine höhere Mykorrhizafrequenz sowie einen höheren Verzweigungsindex. Die Relativierung "pro Gewichtseinheit" (z.B. "EM pro Gramm Biomasse") berücksichtigt den Umstand, daß einer gleich großen Anzahl von EM je Bodenvolumen ein sehr unterschiedlicher Fein(st)wurzelgehalt zugrunde liegen kann.

2.1.4 Anzahl der *Cenococcum*-Mykorrhizen als "Streßindikator"

Aktuelle Untersuchungen in Waldschadensgebieten belegen einen Rückgang der EM-Artenvielfalt zugunsten eines zuweilen massiven Auftretens des EM-Bildners *Cenococcum geophilum* bei gleichbleibender Mykorrhizafrequenz (PIGOTT 1982, BLASCHKE 1986, HOLOPAINEN 1989, MEIER 1991, THURNER 1993). Der Pilz paßt sich außerordentlich gut an extreme Bedingungen wie z.B. Bodenversauerung (Wachstum noch bei pH-Werten um 3) an und zeigt eine hohe Trockenresistenz. Als Mycobiont sind seine wachstumsfördernden Eigenschaften vergleichsweise weniger effektiv. Unter Streßbedingungen werden auch Langwurzeln massiv kolonisiert und periphere Wurzelzellen abgebaut.

2.1.5 Typenvielfalt und Populationsmuster

Die obigen Ausführungen verdeutlichen bereits die Sinnhaftigkeit einer Unterscheidung der auftretenden EM-Typen. Über deren unterschiedliche Effektivität liegen noch wenige Untersuchungen vor. Wegen des hohen Arbeitsaufwandes können jedoch nur EM-Typen festgehalten werden, welche in den Untersuchungsflächen zumindest konstant (wenn auch in geringer Anzahl) oder häufig (= dominante Typen) auftreten. Jedenfalls erscheinen Informationen darüber, ob ein bestimmter Mykorrhizierungsgrad nur durch eine Art (z.B. *Cenococcum geophilum*) oder durch mehrere Arten erreicht wurde, von Bedeutung. Kenntnisse über die Typenvielfalt lassen auch signifikante Änderungen der jeweiligen Populationsmuster (= flächenspezifische Assoziationen bestimmter EM-Typen) erkennen.

3. Ektomykorrhiza-Monitoring in Vorarlberg

In den Jahren von 1987 bis 1991 wurde uns im Rahmen eines interdisziplinären Projektes zur Waldökosystemforschung (vgl. LEBENSRAUM VORARLBERG 1989, PÖDER et al. 1989) die Aufgabe gestellt, den EM-Status unterschiedlicher Waldstandorte zu untersuchen, in welchen Meliorationsmaßnahmen in Form von Gesteinsmehlapplikationen vorgenommen wurden. Jeweils zwei Flächenpaare in den Gebieten

"Montafon" (*Homogyne-Piceetum*), "Bregenzer Wald" (*Bazzanio-* bzw. *Galio-Abietetum*) und im Raum "Nenzing" (*Galio-Abietetum*) wurden untersucht.

Für die Untersuchungen wurden im wesentlichen die unter Punkt 2. angeführten Parameter verwendet (PÖDER et al. 1992). Eine Auswahl der Ergebnisse wird in Tab. 2 und den Abb. 1 - 5 vorgestellt. Die Übereinstimmung der in den Versuchs- und Kontrollflächen gewonnen quantitativen und qualitativen Daten war nach Abschluß der Arbeiten teilweise unerwartet hoch. Statistisch signifikante Unterschiede (5%-Niveau) konnten nur in einem von insgesamt 6 Flächenpaaren ("Buchheimer Tobel", Bregenzer Wald) beobachtet werden. Der Mykorrhizabesatz (= aktive EM pro Vol. Boden und Gramm Biomasse Fein(st)wurzeln) hatte sich während der Periode Herbst 1988 bis Herbst 1990 deutlich verbessert, ging jedoch in der Folge auf die Ausgangswerte zurück. Die Gesteinsmehlapplikation hatte also in keiner der Untersuchungsflächen zu anhaltend signifikanten Veränderungen des EM- bzw. Fein(st)wurzelsstatus geführt.

PROJEKT "WALDÖKOSYSTEMFORSCHUNG-WALDBODENSANBERUNG" IN VORARLBERG
 TEILPROJEKT "MYKORRHIZA VON WALDBÄUMEN" - QUANTITATIVE ERGEBNISSE

Mittelwerte aus je 90 Einzelproben (Untersuchungszeitraum 1987 - 1991)

	Feinwurzeln - TG in Gramm / 100 ml Boden	Anzahl lebender Mykorrhizen / 100 ml Boden	Anzahl Mykorrhizen /Gramm Trockengewicht
	\bar{x}	$s_{\bar{x}}$	\bar{x}
KO	0.72	0.06	405
KO*	0.72	0.05	427
KW	0.52	0.03	311
KW*	0.63	0.04	375
TH*	0.20	0.03	130
TH	0.29	0.03	256
RS*	0.28	0.02	228
RS	0.31	0.02	218
RA	0.47	0.03	415
RA*	0.51	0.02	516
BT*	0.22	0.02	210
BT	0.30	0.02	235

Tabelle 2:

\bar{x} = Mittelwert $\bar{x}_1 - \bar{x}_9$
 $s_{\bar{x}}$ = Standardfehler des Mittelwertes

KO = Kristberg West
 RS = Rabenstein
 RA = Ramsach

KW = Kristberg Ost
 TH = Trinalda
 BT = Buchheimer Tobel

-Montafon
 -Nenzing
 -Pfänder-Gebiet

* Gesteinsmehlapplikation

Feinwurzeln - Trockengewicht in Gramm / 100ml Boden
Mittelwerte aus je 90 Einzelproben (Herbst 87 - Herbst 91)

Anzahl lebender Mykorrhizen / 100ml Boden
Mittelwerte aus je 90 Einzelproben (Herbst 87 - Herbst 91)

Abb. 1 und 2: Projekt "Waldökosystemforschung-Waldbodensanierung" in Vorarlberg, Teilprojekt "Mykorrhiza von Waldbäumen". Während einer 4 1/2-jährigen Beobachtungsperiode konnten keine signifikanten Veränderungen des Feinwurzelgehaltes und des Ektomykorrhizabesatzes in den mit spezifischen Gesteinsmehlmischungen behandelten Flächen beobachtet werden.

Anzahl Mykorrhizen / Gramm Trockengewicht / 100ml Boden
Mittelwerte aus je 90 Einzelproben (Herbst 87 - Herbst 91)

Prozentueller Anteil von *Cenococcum* sp.
(100% = lebende Mykorrhizen/100ml Boden)

Mittelwerte aus je 70 Einzelproben
(Herbst 88 - Herbst 91)

Abb. 3 und 4: Projekt "Waldökosystemforschung-Waldbodensanierung" in Vorarlberg, Teilprojekt "Mykorrhiza von Waldbäumen". Während einer 4 1/2-jährigen Beobachtungsperiode konnten, außer einem kurzfristig höheren Mykorrhizabesatz in der behandelten Fläche Buchheimer Tobel, keine signifikanten Veränderungen des Mykorrhizierungsgrades sowie der Häufigkeit von *Cenococcum geophilum* beobachtet werden.

PROJEKT "WALDÖKOSYSTEMFORSCHUNG-WALDBODENSANIERUNG" IN VORARLBERG
 TEILPROJEKT "MYKORRHIZA VON WALDEÄUMEN" - ARTENVIELFALT UND POPULATIONSMUSTER

Abb. 5: Während einer 4 1/2-jährigen Beobachtungsperiode wurden 20 konstant bzw. häufig auftretende EM-Typen identifiziert oder näher charakterisiert (z.B. Typ 17 = *Lactarius salmonicolor*). Nach Abschluß der Arbeiten konnten in den 6 Flächenpaaren keine wesentlichen Veränderungen des Artenspektrums und der flächenspezifischen Populationsmuster festgestellt werden.

4. Zusammenfassung - Summary

Im Rahmen interdisziplinärer Waldökosystemforschungen gewinnen Erhebungen zum Ektomykorrhiza- bzw. Feinwurzelstatus zunehmend an Bedeutung. Das labile symbiotische Gleichgewicht zwischen Phycobiont und Mycobiont zeigt in Waldschadensgebieten charakteristische Veränderungen. Allgemein verbindliche Vorschläge für ein effizientes Ektomykorrhiza-Monitoring existieren zur Zeit nicht. Aussagekräftige Untersuchungsparameter, deren Auswahl auch auf ökonomischen Überlegungen basiert, werden diskutiert und durch Ergebnisse illustriert, welche in langfristigen Untersuchungen gewonnen werden konnten.

Monitoring of Ectomycorrhizae

The monitoring of the ectomycorrhizal status is increasingly gaining importance in interdisciplinary studies of forest ecosystems. In damaged forests the labile symbiotic balance between fungi and host plants responds with characteristic alterations of the fine-root system. So far there are no instructions for an efficient ectomycorrhiza-monitoring which are generally accepted. Considering also reasons of economy a selection of informative parameters is discussed. An assortment of data acquired during a long-term monitoring illustrates the suitability of these parameters.

Wir danken der Vorarlberger Landesregierung und dem Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung (Bund-Länder Kooperation), welche diese Arbeit gefördert haben.

5. Literatur

BECKER A (1983) Aussaatversuch mit Bucheckern im Gewächshaus. Immissionsbelastungen von Waldökosystemen. Sonderheft Mitt LÖLF: 37-42

BLASCHKE H (1986) Vergleichende Untersuchungen über die Entwicklung mykorrhizierter Feinwurzeln von Fichten in Waldschadensgebieten. Forstw. Cbl. 105: 477-487

BOWEN GD (1973) Mineral nutrition of ectomycorrhizae. In: Marks GC, Koslowski TT (eds) Ectomycorrhizas: Their Ecology and Physiology, Academic Press, New York, pp 151-205

FINLEY RD, READ DJ (1986) Translocation of ¹⁴C-labelled carbon between plants interconnected by a common mycelium. New Phytol. 103: 143-156

GEHRMANN J, ULRICH B (1983) Einfluß des sauren Niederschlages auf die Naturverjüngung der Buche. Immissionsbelastung von Waldökosystemen. Sonderheft Mitt LÖLF: 32-36

HARLEY JL (1991) Introduction: The State of Art. In: Norris JR, Read DJ, Varma AK (eds) Methods in Microbiology, Vol. 23. Academic Press, London New York, p 1

- HARLEY JL, BRIERLEY JK (1954) The uptake of phosphate by excised mycorrhizal roots of beech. VI: Active transport of phosphorous from the fungal sheath into the host tissue. *New Phytol.* 53:240-252
- HARLEY JL, BRIERLEY JK (1955) The uptake of phosphate by excised mycorrhizal roots of beech. VIII: Active transport of ^{32}P from fungus to host during uptake. *New Phytol.* 54: 296-301
- HASELWANDTER K (1986) Mykorrhizaforschung unter besonderer Berücksichtigung alpiner Ökosysteme. *Ber. nat. med. Verein Innsbruck* 73: 223-228
- HOLOPAINEN T (1989) Ecological and ultrastructural responses of scots pine mycorrhizas to industrial pollution. *Agriculture, Ecosystems and Environment* 28: 185-189.
- LEBENSRAUM VORARLBERG (1989) cit. Pöder et al. (1989)
- MANUAL FOR INTEGRATED MONITORING (1993) UN ECE Convention on long-range transboundary air pollution. *Environmental Report 5*. Environmental Data Centre, National Board of Waters and the Environment (eds), Helsinki: pp 114
- MARX DH (1969) The influence of ectotrophic mycorrhizal fungi on the resistance of pine roots to pathogenic infections. I. Antagonism of mycorrhizal fungi to root pathogenic fungi and soil bacteria. *Phytopathol.* 59:153-163
- MEIER S (1991) Quality versus quantity: optimizing evaluation of ectomycorrhizae for plants under stress. *Environ. Pollut.* 59: 315-324
- MELIN E, NILSSON H (1953) Transfer of labelled nitrogen from glutamic acid to pine seedlings through the mycelium of *Boletus variegatus*. *Nature* 171:134
- MEXAL J, REID PP (1973) The growth of selected mycorrhizal fungi in response to induced water stress. *Can. J. Bot.* 51: 1579-1588
- MEYER FH (1989) Fungi and decline of forests. In: *Centro Studi Per La Flora Mediterranea, Borgo Val di Taro* (ed) *Fungi Atque Loci Natura. Atti del IV Convegno Internazionale di Micologia 1987*: 53-82
- MOHR H (1986) Die Erforschung neuartiger Waldschäden. *Biologie in unserer Zeit* 3: 83-88
- PIGOTT CD (1982) Survival of mycorrhiza formed by *Cenococcum geophilum* Fr. in dry soils. *New Phytol.* 92: 513-517
- PÖDER R, PERNFUSS B, SIGL M, SCHINNER F (1992) Mykorrhiza-Untersuchungen an Waldbäumen II. In: *Amt der Vorarlberger Landesregierung* (ed) *Lebensraum Vorarlberg*. Im Druck.
- PÖDER R, SIGL M, PERNFUSS B, SCHINNER F (1989) Mykorrhiza-Untersuchungen an Waldbäumen I. In: *Amt der Vorarlberger Landesregierung* (ed) *Lebensraum Vorarlberg - Grundlagenarbeiten zu Natur und Umwelt, Waldforschung in Vorarlberg, Band 3, Bregenz*: 183-197

SCHLECHTE G (1986) Zur Mykorrhizapilzflora in geschädigten Forstbeständen. Z. Mykol. 52: 225-232

THURNER S (1993) *In vitro*-Synthesen von Ektomykorrhizen an *Picea abies*: Konkurrenzverhalten von *Amanita muscaria* und *Cenococcum geophilum*. Diplomarbeit, Leopold-Franzens-Universität Innsbruck: pp 86

Anschrift: Dr. R. Pöder
Univ. Innsbruck, Institut für Mikrobiologie
Technikerstraße 25
6020 Innsbruck

ENZYMAKTIVITÄTSUNTERSUCHUNGEN IM RAHMEN DER ÖSTERREICHISCHEN WALDBODEN-ZUSTANDSINVENTUR - ARYLSULFATASE

B. Philipp, F. Mutsch, E. Kandeler, R. Maier

1. Einleitung

Für die Waldböden Österreichs wurde erstmals in den Jahren 1987 bis 1991 eine systematische Zustandsinventur von der Forstlichen Bundesversuchsanstalt Wien (FBVA) im gesamten Bundesgebiet durchgeführt. Diese Waldboden-Zustandsinventur (WBZI) ist Teil des Waldschaden-Beobachtungssystems, welches der Kontrolle des Gesundheitszustandes des Waldes und der Ursachenermittlung der Waldschädigung dient. Ziel der Waldboden-Zustandsinventur ist es, den Istzustand der Waldböden zu erfassen. Konkrete Aussagen sind aber nur schwer möglich, weil Vergleichswerte vergangener Jahre fehlen. Es ist aber geplant, die Waldboden-Zustandsinventur in einigen Jahren zu wiederholen, wobei sich dann sicher Entwicklungstrends abzuzeichnen beginnen (KILIAN, 1992).

Die von der Forstlichen Bundesversuchsanstalt durchgeführten Bodenuntersuchungen konzentrieren sich - entsprechend den Empfehlungen zur Bodenzustandsinventur (BLUM et al., 1989) - auf anorganisch-chemische Merkmale. Auf bodenphysikalische und bodenbiologische Untersuchungen mußte bis jetzt, aufgrund des Mangels an ausreichend expeditiven Methoden, verzichtet werden (KILIAN, 1992).

In dieser Arbeit konnten erstmals Enzymaktivitätsuntersuchungen an zahlreichen österreichischen Waldböden durchgeführt und die Ergebnisse in entsprechenden Karten dargestellt werden.

2. Material und Methode

Die Probeflächen der Waldboden-Zustandsinventur stellen eine systematische Auswahl aus dem Rasternetz 1981/85 der Österreichischen Forstinventur dar. Von den 534 Probeflächen dieses Netzes wurden 514 aufgesucht, für 511 Flächen wurden chemische Analysen erstellt (ENGLISCH et al., 1992), und von 496 Standorten konnte die Arylsulfataseaktivität ermittelt werden. Der Punkteraster von 8,7 x 8,7 km bedingt, daß auf ca. 7000 ha Wald eine Probefläche kommt (ENGLISCH et al., 1992). Wegen der lokalen Standortsunterschiede ist die Probefläche selbst aber nur für ein kleines Areal repräsentativ, und man kann daher die erhobenen Meßwerte nicht auf ein größeres Gebiet umlegen.

Bodenprobennahme

Die Bodenprobennahme führte die Forstliche Bundesversuchsanstalt durch. Die Proben des Mineralbodens wurden nach fixen Tiefenstufen als Mischproben aus 3 Profilgruben geworben und zwar in 0-10 cm, 10-20 cm, 20-30 cm und 30-50 cm Tiefe. Um Streuungsfehler zu verringern, entnahm man das Probenmaterial aus allen 4 Profilwänden (ENGLISCH et al., 1992).

Die Probennahme erfolgte in den Jahren 1987-1989 und war nicht an eine bestimmte Jahreszeit gebunden. Die Böden wurden luftgetrocknet und auf 2 mm gesiebt. Von der Forstlichen Bundesversuchsanstalt wurden folgende Parameter pro Standort analysiert (ENGLISCH et al., 1992):

pH (CaCl₂) - potentielle Acidität (ÖNORM L 1083)

pH (H₂O) - aktuelle Acidität (ÖNORM L 1083)

Karbonat (ÖNORM L 1084)

Organischer Kohlenstoff (ÖNORM L 1080)

Gesamt-Stickstoff (ÖNORM L 1082)

Mineralische Nähr- und Schadelemente im Säureaufschluß:

P, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Cu, Zn, Co, Cr, Ni, Pb und Cd (ÖNORM L 1085)

Austauschbare Kationen - Kationenaustauschkapazität:

K⁺, Ca⁺⁺, Mg⁺⁺, H⁺, Fe⁺⁺⁺, Mn⁺⁺ und Al⁺⁺⁺ (ÖNORM L 1086)

Korngrößen (ÖNORM L 1061)

Für die enzymatische Analyse der Arylsulfatase wurden von 496 Standorten einige Gramm Boden aus der Tiefenstufe von 0-10 cm herangezogen.

Bestimmung der Arylsulfataseaktivität

Sulfatasen sind Enzyme, die an der Mineralisation von organischen Schwefelverbindungen, den Sulfat-Estern, beteiligt sind. Sie werden hauptsächlich von Mikroorganismen, aber auch von höheren Pflanzen gebildet. Als Exoenzyme wirken sie außerhalb der Zelle. Sulfatasen katalysieren die Hydrolyse von Sulfat-Estern durch Spaltung der Sauerstoff-Schwefel Bindung und stellen dadurch Schwefel in pflanzenverfügbarer Form bereit (FRENEY et al., 1975). In der Natur kommen verschiedene Sulfatasetypen vor. Sie werden nach den organischen Estern benannt, die sie spalten; man unterscheidet Arylsulfatasen, Alkylsulfatasen, Steroidsulfatasen, Chondrosulfatasen und Myrosulfatasen (TABATABAI und BREMNER, 1970a).

Für die Bestimmung der Arylsulfataseaktivität wurde die kolorimetrische Methode nach TABATABAI und BREMNER (1970a) gewählt. Als Arbeitsgrundlage diente die modifizierte Arbeitsanleitung nach SCHINNER et al. (1993). Es wurde nicht mit naturfeuchtem, sondern mit lufttrockenem Probenmaterial gearbeitet.

3. Ergebnisse

Arylsulfataseaktivität, organischer Kohlenstoff und pH-Wert

Karte 1 zeigt die Verteilung der Arylsulfataseaktivität in Österreich. Die Enzymaktivitätswerte wurden in Klassen eingeteilt, wobei Klasse 1 ($0-200 \mu\text{g p-Nitrophenol}\cdot\text{gTS}^{-1}\cdot\text{h}^{-1}$) die niedrigsten und Klasse 3 ($>400 \mu\text{g p-Nitrophenol}\cdot\text{gTS}^{-1}\cdot\text{h}^{-1}$) die höchsten Enzymaktivitätswerte enthält. In Karte 2 und Karte 3 ist die Arylsulfataseaktivität zusammen mit dem jeweiligen Gehalt an organischem Kohlenstoff (mit dem Faktor 1,72 multipliziert erhält man die organische Substanz) bzw. mit dem jeweiligen pH-Wert dargestellt. Es fällt auf, daß der Bereich der Kalkalpen durch deutlich höhere Aktivitätswerte gekennzeichnet ist, während im Bereich des Wald- und Mühlviertels, sowie im Bereich der Zentralalpen geringere Enzymaktivitäten auftreten (Karte 1). Die Probeflächen der Kalkalpen zählen zu den karbonatbeeinflussten Standorten ($n=165$). Sie unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Arylsulfataseaktivität von den karbonatfreien Standorten ($n=331$) signifikant. Der Medianwert der karbonatbeeinflussten Probeflächen ist mit $434,1 \mu\text{g p-Nitrophenol}\cdot\text{gTS}^{-1}\cdot\text{h}^{-1}$ um 194 % höher als der Medianwert der karbonatfreien Standorte. Die karbonatbeeinflussten Flächen sind durch höhere pH-Werte und größere Mengen an organischem Kohlenstoff gekennzeichnet. Damit im Zusammenhang nimmt die Aktivität der Arylsulfatase mit steigendem pH-Wert und der Menge an organischem Kohlenstoff zu (Abb. 1 und Abb. 2).

Arylsulfataseaktivität und Bodentyp

Die 496 Standorte teilen sich auf 9 Bodentypen-Gruppen auf (siehe Legende in Abb. 3). Restböden (Schwemmböden, Auböden, Anmoore, Rotlehme und Deponien) finden sich auf 16 Probeflächen, wurden aber wegen ihrer Heterogenität nicht in die Auswertung miteinbezogen. Abbildung 3 zeigt die Verteilung der Enzymaktivität für die verschiedenen Bodentypen-Gruppen. Rendsinen und Kalkbraunlehme weisen eine deutlich höhere Arylsulfataseaktivität auf als die übrigen Bodentypen-Gruppen (Abb. 3). Bei den Rendsinen beträgt der Median $533,6 \mu\text{g p-Nitrophenol}\cdot\text{gTS}^{-1}\cdot\text{h}^{-1}$, der Mittelwert liegt bei $503,4 \mu\text{g p-Nitrophenol}\cdot\text{gTS}^{-1}\cdot\text{h}^{-1}$ ($n=78$). Mit einem Median von $413,5 \mu\text{g p-Nitrophenol}\cdot\text{gTS}^{-1}\cdot\text{h}^{-1}$ und einem Mittelwert von $396,3 \mu\text{g p-Nitrophenol}\cdot\text{gTS}^{-1}\cdot\text{h}^{-1}$ ($n=52$) zeigen die Kalkbraunlehme etwas weniger Aktivität. An dritter Stelle der Aktivitätsskala rangieren die reichen Felsbraunerden. Mit einem Median von $243,7 \mu\text{g p-Nitrophenol}\cdot\text{gTS}^{-1}\cdot\text{h}^{-1}$ weisen sie schon eine um 55% geringere Aktivität auf als die Rendsinen. Den geringsten Medianwert zeigen die Pseudogleye und Gleye mit $103,0 \mu\text{g p-Nitrophenol}\cdot\text{gTS}^{-1}\cdot\text{h}^{-1}$, dicht gefolgt von den Semipodsolen und Podsolen.

WALDBODEN-ZUSTANDSINVENTUR im Rahmen des WBS

FORSTLICHE BUNDESVERSUCHSANSTALT, WIEN
INST. f. PFLANZENPHYSIOLOGIE, UNIV. WIEN
IM. f. BODENWIRTSCHAFT, WIEN

WALDBODEN-ZUSTANDSINVENTUR im Rahmen des WBS

ENZYMAKTIVITÄT/ARYLSULFATASE (oberes Kästchen)	
□	0-200 µg p-Nitrophenol/g TS/h
▣	201-400 µg p-Nitrophenol/g TS/h
◻	>400 µg p-Nitrophenol/g TS/h
Organischer KOHLENSTOFF (unteres Kästchen)	
□	<4 %
▣	4 - 8 %
◻	>8 %
+	keine Probe
Tiefenstufe: 0-10 cm	

KARTE 2

FORSTLICHE BUNDEVERSUCHSANSTALT, WIEN
INST. F. PFLANZENPHYSIOLOGIE UNIV. WIEN
B.A.L. BODENWIRTSCHAFT, WIEN

WALDBODEN-ZUSTANDSINVENTUR im Rahmen des WBS

- ENZYMAKTIVITÄT/ARYLSULFATASE
(oberes Katchen)
- 0-200 µg p-Nitrophenol/g TS/h
 - 201-400 µg p-Nitrophenol/g TS/h
 - >400 µg p-Nitrophenol/g TS/h
- pH - WERT (CaCl₂)
(unteres Katchen)
- <4.2
 - 4.2-6.2
 - >6.2
- + keine Probe
- Tiefenstufe: 0-10cm

KARTE 3

FORSTLICHE BUNDESTVERSUCHSANSTALT, WIEN
INST. F. PFLANZENPHYSIOLOGIE, UNIV. WIEN
BA I. FORSTWIRTSCHAFT, WIEN

Abb. 1: Verteilung der Arylsulfataseaktivität in Abhängigkeit vom pH-Wert

pH <3.2 (n=24)

pH 3.21-3.8 (n=172)

pH 3.81-4.2 (n=87)

pH 4.21-5.0 (n=63)

pH 5.01-6.2 (n=37)

pH >6.2 (n=113)

Abb. 2: Verteilung der Arylsulfataseaktivität in Abhängigkeit vom organischen Kohlenstoff

<2.0 % Corg (n=26)

2.01-4.0 % Corg (n=133)

4.01-6.0 % Corg (n=121)

6.01-8.0 % Corg (n=63)

8.01-10.0 % Corg (n=50)

>10.0 % Corg (n=103)

Abb. 3: Enzymaktivität für verschiedene Bodentypen-Gruppen

AFB arme Felsbraunerden (n=96)	LSB Lockersediment-Braunerden (n=41)
RFB reiche Felsbraunerden (n=61)	GLE Pseudogleye und Gleye (n=57)
SEP Semipodsole (n=77)	REN Rendsinen (n=78)
POD Podsole (n=18)	KAL Kalkbraunlehme (n=52).

Auch der Medianwert der Lockersediment-Braunerden liegt mit 136,9 $\mu\text{g p-Nitrophenol-gTS}^{-1}\cdot\text{h}^{-1}$ äußerst tief. Die Verteilung karbonatbeeinflusste-karbonatfreie Standorte sieht für die Bodentypen-Gruppen so aus: Arme Felsbraunerden kommen nur auf karbonatfreien Flächen vor (n=96). Von den 61 Probeflächen mit reichen Felsbraunerden sind 14 karbonatbeeinflusst. Semipodsole (n=77) und Podsole (n=18) kommen ausschließlich auf karbonatfreien Standorten vor. Lockersediment-Braunerden (n=41) sind mit 10, Pseudogleye und Gleye (n=57) mit 5 karbonatbeeinflussten Flächen vertreten. Rendsinen (n=78) sind definitionsgemäß karbonathaltig ebenso wie die Kalkbraunlehme (n=52), von denen jedoch bereits 3 weitgehend entkalkt sind.

Die zwei Bodentypen-Gruppen mit den meisten karbonatbeeinflussten Standorten, nämlich die Rendsinen und die Kalkbraunlehme, haben auch die höchsten Arylsulfataseaktivitäten. Ihre pH-Werte liegen über 5 und der Gehalt an organischer Substanz beträgt im Durchschnitt mehr als 6 % (vgl. Abb. 1 und Abb. 2).

Arylsulfataseaktivität und Schwermetalle

Wälder kämten mit ihrer "rauen Oberfläche" und wegen ihrer häufig exponierteren Lage über den Luftweg transportierte Stoffe stärker aus als landwirtschaftliche Nutzflächen; Schwermetalle werden so im Waldboden akkumuliert. Schädigungen von Mikro-

organismen, Bodentieren und Pflanzen sind mögliche Folgen dieser Schwermetallimmissionen (MUTSCH, 1992).

Die Arylsulfatase ist ein Bodenzym, welches empfindlich auf Schwermetalle reagiert (KANDELER et al., 1990, POHLA et al., 1991 und KANDELER et al., 1992) und sich daher gut als Indikator für Belastungen eignet.

Obwohl bei 30 % der karbonatbeeinflussten und 4 % der karbonatfreien Standorte der Richtwert für Belastung von 100 ppm Blei überschritten wurde (MUTSCH, 1992), kam es hier zu keiner Verminderung der Arylsulfataseaktivität (Abb. 4, Abb. 5 und Abb. 6).

Abb. 4: Verteilung der Arylsulfataseaktivität in Abhängigkeit vom Bleigehalt
<20 ppm Pb (n=35) 101-200 ppm Pb (n=49)
21-50 ppm Pb (n=239) >200 ppm Pb (n=15)
51-100 ppm Pb (n=158)

Anstatt eines erwarteten Aktivitätsabfalls wurde sogar eine höhere Enzymaktivität bei höheren Schwermetallgehalten beobachtet. Böden mit einem höheren Gehalt an organischer Substanz weisen jeweils auch höhere Schwermetallgehalte auf. Die positive Korrelation von Arylsulfataseaktivität und organischer Substanz (Abb. 2) ist offenbar der Grund dafür, daß die vielfach noch geringe toxische Wirkung des Schwermetalles Blei nicht zum Ausdruck kommt. Daß Bleiwerte um 200 ppm noch nicht hemmend auf die Arylsulfataseaktivität wirken, hängt in jedem Fall auch mit dem pH-Wert zusammen, der in den Böden mit höheren Schwermetallgehalten über pH 4 liegt: Dadurch ist das Blei an Ton-Humus-Komplexe gebunden und somit weitgehend immobil und inaktiv.

Abb. 5: Verteilung der Arylsulfataseaktivität in Abhängigkeit vom Bleigehalt bei karbonatbeeinflussten Standorten

<20 ppm Pb (nicht vertreten) 101-200 ppm Pb (n=37)
21-50 ppm Pb (n= 42) >200 ppm Pb (n=12)
51-100 ppm Pb (n=73)

Abb. 6: Verteilung der Arylsulfataseaktivität in Abhängigkeit vom Bleigehalt bei karbonatfreien Standorten

<20 ppm Pb (n=34) 101-200 ppm Pb (n=12)
21-50 ppm Pb (n=197) >200 ppm Pb (nicht vertreten)
51-100 ppm Pb (n=85)

Trennt man nach karbonatbeeinflussten und karbonatfreien Standorten (Abb. 5 und Abb. 6), so erkennt man, daß die karbonatbeeinflussten Flächen mehr Blei enthalten als die karbonatfreien. Bei ersteren kommt es aufgrund der noch größeren Immobilität von Blei zu einer geringeren Auswaschung gegenüber letzteren, sodaß höhere Bleiklassen stärker besetzt sind (MUTSCH, 1992). Bei den karbonatfreien Standorten (Abb. 6) ist die Bleiklasse >200 ppm nicht mehr vertreten. In Abbildung 6 kommt es zu einem Anstieg der Arylsulfataseaktivität bis zu Bleiwerten von 100 ppm. Danach kann man bereits einen leichten Abfall des Medianwertes beobachten. Die pH-Werte liegen bei diesen Böden zwischen 3 und 4, das Blei ist mobiler und könnte für die Aktivitätsabnahme verantwortlich sein.

4. Diskussion

Die 496 Bodenproben wurden aus ganz Österreich nach einem systematischen Raster genommen und unterscheiden sich oft grundsätzlich in ihrem Chemismus. Trotz der Trennung in karbonatbeeinflusste und karbonatfreie Standorte einerseits und der Gliederung nach Bodentypen-Gruppen andererseits, sind die miteinander verglichenen Bodenproben noch variabel und vielfältig. Die Zahl der Umweltfaktoren, die den Gehalt der Enzyme und deren Stabilität beeinflussen ist sehr umfassend. Die Wechselbeziehungen zwischen Mikroorganismen, Boden, Klima und Vegetationsdecke sind äußerst komplex (DUTZLER-FRANZ, 1977). Nicht ein einzelner Bodenparameter reguliert die Arylsulfataseaktivität, sondern durch das Zusammenwirken aller Parameter, wie organischer Kohlenstoff, pH-Wert, C/N-Verhältnis, Bodenfeuchte, Vegetationsdecke, Karbonatgehalt usw., wird eine bestimmte Enzymaktivität in einem bestimmten Boden festgelegt. Auch Bodenverdichtung, Schadstoffgehalt und Klima können dabei eine entscheidende Rolle spielen.

Trotz der Vielfalt der Beziehungen zwischen den Bodenmerkmalen und den Enzymaktivitäten, zeigen die Ergebnisse eine Abhängigkeit der Arylsulfataseaktivität vom organischen Kohlenstoff und vom pH-Wert.

Die Aktivität der Arylsulfatase nimmt mit steigendem Kohlenstoffgehalt zu (Abb. 2). TABATABAI und BREMNER (1970b) untersuchten 27 Böden mit verschiedenen pH-Werten (pH 4,8-8,0) und Kohlenstoffgehalten (0,3-5,9 % Corg) und fanden eine signifikante Korrelation der Arylsulfataseaktivität mit dem organischen Kohlenstoff von $r=0,506$. Bei sechs weiteren von TABATABAI und BREMNER (1970b) analysierten Bodenprofilen aus Iowa betrug der Korrelationskoeffizient sogar $r=0,783$. Auch COOPER (1972) und GALSTYAN und BAZOYAN (1974) fanden positive Korrelationen.

Ein Zusammenhang zwischen der Arylsulfataseaktivität und dem pH-Wert wurde von TABATABAI und BREMNER (1970b) nicht gefunden. DUTZLER-FRANZ (1977) dagegen weist für eine Reihe von anderen Bodenenzymen den pH-Wert als einen

entscheidenden enzymbeeinflussenden Faktor aus. Sie gibt Korrelationskoeffizienten von $r=0,945$ für die Protease und $r=0,796$ für die Dehydrogenase an. Für die Arylsulfatase beträgt der Korrelationskoeffizient in der vorliegenden Arbeit $r=0,690$ für $n=496$, dies belegt die Abhängigkeit der Enzymaktivität vom pH-Wert eindeutig.

In bezug auf die Bodentypen-Gruppen zeigt sich, daß Rendsinen und Kalkbraunlehme die höchsten Aktivitäten aufweisen, dahinter folgen die reichen Felsbraunerden (Abb. 3). Sehr niedrige Aktivitätswerte findet man bei den Semipodsolen, den Podsolen, den Pseudogleyen und Gleyen. Daß die Rendsinen eine so deutlich höhere Aktivität aufweisen als die anderen Bodentypen-Gruppen, hängt mit den sehr hohen Gehalten an organischer Substanz in Kombination mit neutralen pH-Werten bei diesen Böden zusammen. Kalkbraunlehme zeigen im Vergleich dazu nur mittlere Kohlenstoffgehalte, ihre Arylsulfataseaktivität ist aber trotzdem sehr hoch, was durch die günstigen pH-Werte und engere C/N-Verhältnisse bedingt ist. Bei den Semipodsolen und Podsolen überdecken saure pH-Werte und extrem weite C/N-Verhältnisse die günstigen Kohlenstoffgehalte. Daher ist die Aktivität gering. DUTZLER-FRANZ (1977) analysierte ebenfalls den Zusammenhang zwischen Bodentyp und Enzymaktivität (Dehydrogenase, Protease, Katalase, β -Glucosidase und Urease) und kam zu einem ähnlichen Ergebnis. Die Pseudogley-Podsol-Typen hatten die geringste biologische Aktivität, gefolgt von den stark sauren Pseudogleyen, den schwach sauren und sauren Braunerden und den Parabraunerden. Die höchste Aktivität wurde in den Rendsinen und den Braunerden hoher Basensättigung beobachtet.

Schwermetalle bewirkten keine Hemmung der Arylsulfataseaktivität (Abb. 4). Mögliche Gründe dafür sind die hohen Gehalte an organischer Substanz und die günstigen pH-Werte in Kombination mit nicht allzu hohen Bleigehalten (20 - 350 ppm). WILKE (1982 und 1988), KANDELER et al. (1990 und 1992), POHLA et al. (1991), DOMSCH (1985) und BRUNNER und SCHINNER (1984) geben für eine Verminderung der Arylsulfataseaktivität Konzentrationen von über 1000 ppm Blei an. Untersuchungen von KANDELER et al. (1992) mit Bodenproben aus Brixlegg zeigen, daß die Aktivität der Arylsulfatase in einer Bodentiefe von 5-10 cm bei der belasteten Fläche (1660 ppm Blei und 13,7 ppm Cadmium, 6,3 % organischer Kohlenstoff, pH 5,8) um 80 % geringer ist als bei der schwermetallarmen Referenzfläche (36,6 ppm Blei und 0,4 ppm Cadmium, 4,5 organischer Kohlenstoff, pH 6,9). Im Oberboden (0-5 cm) war der hemmende Effekt der Schwermetalle geringer. KANDELER et al. (1992) gibt als Grund dafür den höheren Kohlenstoffgehalt der belasteten Fläche in der Tiefe von 0-5 cm an (12,8 % organischer Kohlenstoff). Durch die organische Substanz werden einerseits die Schwermetalle gebunden, andererseits bewirkt ein hoher Gehalt derselben auch eine Steigerung der Arylsulfataseaktivität (Abb. 2).

Schwermetalle können Enzyme nur aktivieren oder hemmen, wenn sie in Lösung vorliegen. Nach WILKE (1982) beeinflussen schon relativ geringe Bleikonzentrationen in der Bodenlösung die Bodenatmung sowie die Enzymaktivitäten der Dehydrogenase, Phosphatase und Arylsulfatase negativ. Für die Hemmung der Arylsulfataseaktivität gibt WILKE (1982) eine Bleikonzentration von $Pb > 1 \mu\text{g/ml}$ an. Bei organischen Auflagen treten diese Konzentrationen in der Bodenlösung erst bei hohen Belastungen von mindestens 10 mg Pb/g Boden auf.

Bei den Waldstandorten erfolgte und erfolgt der Schwermetalleintrag kontinuierlich über einen langen Zeitraum. Die Schwermetalle treffen im Boden auf Populationen von Mikroorganismen, die je nach Art mit unterschiedlicher Empfindlichkeit auf die Belastung reagieren. Bei andauerndem Selektionsdruck kann es zur Ausbildung schwermetall-toleranter Organismen kommen (DOMSCH, 1985; DOELMAN und HAANSTRA, 1979). DOELMAN und HAANSTRA (1979) fanden in ihren Versuchsböden 3 Jahre nach der Schwermetallzugabe mehr Pb-tolerante Bakterienstämme als in der unbelasteten Kontrolle. Schwermetalltoleranzen können sicher bis zu einem gewissen Grad auch in den untersuchten Waldböden auftreten, wobei die für ein Schwermetall erworbene Resistenz in der Regel gegenüber anderen Schwermetallen nicht wirksam ist (DOMSCH, 1985).

Trotz Inaktivierung der Schwermetalle durch die organische Substanz und durch neutrale pH-Werte ist zu bemerken, daß geänderte Bodeneigenschaften jederzeit negative Reaktionen durch Mobilisierung der Schwermetalle hervorrufen können.

5. Zusammenfassung - Summary

Im Rahmen der Österreichischen Waldboden-Zustandsinventur wurde von 496 Standorten die Aktivität der Arylsulfatase ermittelt. Die Ergebnisse konnten in Karten dargestellt werden. Die Arylsulfataseaktivität nimmt mit steigender organischer Substanz und steigendem pH-Wert zu. Blei zeigt bei den vorgefundenen Gehalten keine toxische Wirkung auf die Arylsulfataseaktivität. Rendsinen und Kalkbraunlehme sind die Bodentypen-Gruppen mit den höchsten Aktivitäten.

Analysis of enzyme activity within the framework of the Austrian Forest Soil

Monitoring System - Arylsulphatase

Within the framework of the Austrian Forest Soil Monitoring System the activity of arylsulphatase from 496 sample plots was analyzed. The results were shown in a map. The activity of arylsulphatase increases with higher contents of organic substance and higher pH-values. The measured lead-concentrations do not show a toxic reaction on arylsulphatase activity. Rendzina and Terra Fusca are groups of soil types with highest activities.

6. Literatur

- BLUM W.E.H., SPIEGEL H. & WENZEL W.W. (1989): Bodenzustandsinventur: Konzeption, Durchführung und Bewertung. Empfehlungen zur Vereinheitlichung der Vorgangsweise in Österreich. ARGE Bodenzustandsinventur der Österr. Bodenkundl. Ges., Hrg: BMLF, Wien, 95pp.
- BRUNNER I. & SCHINNER F. (1984): Einfluß von Blei und Cadmium auf die mikrobielle Aktivität eines Bodens. *Die Bodenkultur*, 1, 1-11.
- COOPER P.J.M. (1972): Arylsulphatase activity in Northern Nigerian soils. *Soil Biol. Biochem.*, 4, 333-337.
- DOELMAN P. & HAANSTRA L. (1979): Effects of lead on the soil bacterial microflora. *Soil Biol. Biochem.* 11, 487-491.
- DOMSCH K.H. (1985): Funktionen und Belastbarkeit des Bodens aus der Sicht der Bodenmikrobiologie. Verlag W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart und Mainz.
- DUTZLER-FRANZ G. (1977): Der Einfluß einiger chemischer und physikalischer Bodenmerkmale auf die Enzymaktivität verschiedener Bodentypen. *Z. Pflanzenernähr. Bodenkd.* 140, 329-350.
- ENGLISCH M., KARRER G. & MUTSCH F. (1992): Österreichische Waldboden-Zustandsinventur, Teil 1: Methodische Grundlagen. *Mitt. der Forstl. Bundesversuchsanstalt*, Band 168, 5-22.
- FRENEY J.R., MELVILLE G.E. & WILLIAMS C.H. (1975): Soil organic matter fractions as sources of plant available sulphur. *Soil Biol. Biochem.* 7, 217-221.
- GALSTYAN A.SH. & BAZOYAN G.V., 1974: Activity of soil arylsulphatase. *Dokl. Akad. Nauk Arm. SSR* 59, 184-187.
- KANDELER E., LÜFTENEGGER G. & SCHWARZ S. (1992): Bodenmikrobiologische Prozesse und Testaceen (Protozoa) als Indikatoren für Schwermetallbelastung. *Z. Pflanzenernähr. Bodenkd.*, 155, 319-322.
- KANDELER E., MENTLER A., PFEFFER M. & HORAK O. (1990): Bodenbiologische Beurteilung der Toxizität von Schwermetallen in künstlich belasteten Böden. *VDLUFA-Schriftennr.* 32, 621-626.
- KILIAN W. (1992): Österreichische Waldboden-Zustandsinventur: Einführung. *Mitt. der Forstl. Bundesversuchsanstalt*, Band 168, 1-4.
- MUTSCH F. (1992): Österreichische Waldboden-Zustandsinventur, Teil 6: Schwermetalle. *Mitt. der Forstl. Bundesversuchsanstalt*, Band 168, 145-192.
- POHLA H., PALZENBERGER M., KRASSNIG F., KANDELER E., SCHWARZ S. & KASPEROWSKI E. (1991): Bodenbiologische, -chemische und -physikalische Parameter entlang eines Schadstoffgradienten auf Grünlandstandorten in der Umgebung von Brixlegg (Tirol). *VDI-Berichte*, 901, 1083-1094.

SCHINNER F., ÖHLINGER R. & KANDELER E. (1993): Bodenbiologische Arbeitsmethoden. Springer Verlag, Berlin.

TABATABAI M.A. & BREMNER J.M. (1970a): Arylsulfatase activity of soils. Soil Sci. Soc. Amer. Proc. 34, 225-229.

TABATABAI M.A. & BREMNER J.M. (1970b): Factors affecting soil arylsulfatase activity. Soil Sci. Soc. Amer. Proc. 34, 427-429.

WILKE B.-M. (1982): Über Sorption und Wirkung von Blei auf die biologische Aktivität terrestrischer Humusformen. Z. Pflanzenernähr. Bodenk., 145, 52-65.

WILKE B.-M. (1988): Langzeitwirkung potentieller anorganischer Schadstoffe auf die mikrobielle Aktivität einer sandigen Braunerde. Z. Pflanzenernähr. Bodenk., 151, 131-136.

Anschriften: Mag. Bernadette Philipp
Institut für Pflanzenphysiologie
Althanstraße 14
1090 Wien

Dr. Ellen Kandeler
Bundesanstalt für Bodenkunde
Denisgasse 31
1200 Wien

Dr. Franz Mutsch
Forstliche Bundesversuchsanstalt
Seckendorff-Gudent-Weg 8
1131 Wien

Prof. Dr. Rudolf Maier
Institut für Pflanzenphysiologie
Althanstraße 14
1090 Wien

OBERÖSTERREICHISCHE BODENZUSTANDSINVENTUR - MIKROBIELLE BIOMASSE, N-MINERALISATION, PHOSPHATASE

R. Öhlinger

1. Einleitung

Im Laufe der letzten Jahre erhielt in Österreich die Untersuchung des Bodens einen besonderen Stellenwert, welcher im Rahmen von "Bodenzustandsinventuren" dokumentiert wird. Diese großräumigen bodenkundlichen und bodenchemischen Erhebungen gelangten bereits in den Bundesländern Vorarlberg (1987), Tirol (1988), Salzburg (1992), Oberösterreich (1993) und Niederösterreich (1993) zur Ausführung. Eine bundesweite Waldbodenzustandsinventur (1993) kam ebenfalls zum Abschluß. Den vorliegenden "Inventuren" lagen großteils Empfehlungen der Österreichischen Bodenkundlichen Gesellschaft zugrunde (BLUM et al, 1989).

In Anbetracht eines wachsenden Interesses an bodenbiologischen Problemen wurden nun auch Vorschläge für eine mikrobiologische Bodenzustandsinventur formuliert (KANDELER et al, 1992). In den vorliegenden mikrobiologisch-enzymatischen Erhebungen konnten bereits jene Empfehlungen berücksichtigt werden und so erstmals ein umfangreiches Datenmaterial für landwirtschaftlich genutzte Böden (exklusive Waldböden) gesammelt werden.

Bodenmikrobiologische Untersuchungen werden größtenteils bei Exaktversuchen eingesetzt. Diese besitzen die Vorteile des direkten Vergleichs im Rahmen der gewählten Versuchsbedingungen. Im Gegensatz dazu entbehren zwar großflächige biologische Zustandsinventuren einer solchen exakten Vergleichsbasis, jedoch bieten sie für eine große Anzahl unterschiedlicher Böden u.a. die Möglichkeit einer

- Ermittlung von Aktivitätsbereichen ausgewählter Parameter für Acker und Grünland und
- einer Beschreibung von Zusammenhängen zwischen bestimmten chemisch-physikalischen und mikrobiologisch-enzymatischen Bodenparametern.

ANDERSON und DOMSCH (1989, 1990) bestimmten bei einer Anzahl von Böden unterschiedlicher Herkunft und Bewirtschaftungsart ökophysiologische Quotienten (C_{mic}/C_{org} , qCO_2 , qD) und konnten so Zusammenhänge zwischen Bodenmikrobiologie und Kulturmaßnahmen prüfen.

Die vorliegenden Untersuchungen verfolgten die oben angeführten Möglichkeiten als Ziele und möchten mit den Ergebnissen auch das Basismaterial für mikrobiologisch-enzymatische Analysen an ausgewählten Dauerbeobachtungsflächen liefern.

2. Material und Methode

2.1. Standortauswahl:

Aus den 880 Meßorten für chemische und physikalische Untersuchungen in Oberösterreich (rd. 12.000 km²) wurden 247 Standorte ausgewählt und beprobt. Als wesentlichstes Auswahlkriterium wurde die Bodennutzungsart in ihrer Charakterisierung "Acker" (n = 139) und "Grünland" (n = 108) herangezogen. In geringerem Maße wurden auch die Bodenarten "leicht" (n=167), "mittel" (n=59) und "schwer" (n=20) berücksichtigt.

2.2 Probenahme und Probenvorbereitung:

Die Probenahmen geschahen im März und Oktober. Die Entnahmetiefe bei Ackerstandorten betrug 0 - 20 cm und im Grünland 0 - 10 cm.

Die Proben wurden gekühlt ins Labor transportiert und sofort tiefgefroren. 10 Tage vor der Analyse wurden die Proben bei 4°C aufgetaut, darauf < 2 mm gesiebt und bis zur Analyse mindestens 6 Tage gekühlt bei 4°C aufbewahrt.

2.3 Methoden:

Gemäß den Empfehlungen nach KANDELER et al. (1992) wurden für die Basisuntersuchungen die Methoden Substratinduzierte Respiration ("Biomasse") und die anaerobe N-Mineralisation ausgewählt und bestimmt. An 137 Bodenproben wurde zusätzlich die Phosphataseaktivität ermittelt, die u.a. für spezifische Fragestellungen, z.B. Düngemittleinfluß, empfohlen wurde.

Die Durchführung der Methoden erfolgte nach den Angaben in SCHINNER et al. (1993). Zur Bestimmung der Biomasse wurde der Isermeyer-Ansatz gewählt. Als Phosphatase wird die Phosphomonoesterase-Aktivitätsbestimmung bei bodeneigenem pH-Wert bezeichnet.

3. Ergebnisse und Diskussion

3.1 Substratinduzierte Respiration (Biomasse):

In den vorliegenden Untersuchungen wurde eine Umrechnung vom induzierten CO₂-output auf Biomasse aufgrund der z.T. sehr unterschiedlichen Böden und der damit verbundenen Gefahr einer fehlerhaften Abschätzung unterlassen.

Biomasse - Ackerland

Zwischen den beiden Probenahmeterminen bestand wenig Unterschied. Die mittleren Werte bewegten sich zwischen 3,32 (März) und 4,19 (Oktober) mg CO₂/100 g TS.h. Der Streubereich betrug insgesamt 1,31 bis 14,8 mg CO₂/100 g TS.h. Die errechneten Variationskoeffizienten waren 55 bzw. 51 %. Die etwas höheren Biomassewerte der Oktoberprobenahme sind wahrscheinlich auf Abbauaktivitäten von Ernterückständen der Mikroflora zurückzuführen (Abb. 1).

Die Daten wurden nach bestimmten Gehaltsbereichen geordnet und in einer Häufigkeitsverteilung angeführt. Danach befanden sich 64% der Werte im Bereich 2 bis 4 mg CO₂/100 g TS.h. Im Untersuchungsgebiet traten die Gehaltsklassen <2, 2-4 und 4-6 im intensiv ackerbaulich genutzten Gebieten häufig auf (z.B. im Landschaftsraum Eiszeitliche Terrassen), während Werte >6 mg CO₂/100 g TS.h hauptsächlich an Ackerstandorten in Grünlandgebieten (z.B. Flysch/Kalkalpin, Schlierhügelland) gemessen wurden. Diese Beobachtung wird auf allgemein höhere Humusgehalte der Ackerböden in den letztgenannten Gebieten zurückgeführt. Ein eventuell aktivitätsmindernder Einfluß von intensiven ackerbaulichen Bewirtschaftungsmaßnahmen kann jedoch aus den vorliegenden Ergebnissen vorerst nicht geschlossen werden.

In der Box-Plot Darstellung von Abb. 1 werden die Biomassedaten in Beziehung zur Bodenart bzw. -schwere gesetzt. Danach war kein deutlicher Unterschied in der Bodenschwere - leicht, mittel, schwer - zu beobachten.

Biomasse - Grünland

Im Gegensatz zum Ackerland waren die Respirationswerte des Grünlandes zur Oktoberprobenahme im Mittel etwas geringer als die der Märzproben. Die Grünlanddaten bewegten sich zwischen 2,16 und 31,01 (März) bzw. 4,55 und 24,56 (Oktober) mit einem Durchschnittswert von 13,47 bzw. 11,64 mg CO₂/100 g TS.h. Die Aktivitätswerte des Grünlandes waren somit im Mittel um den Faktor 4 höher als jene des Ackerlandes (Abb. 1). Die errechneten Variationskoeffizienten von 38 % (März) bzw. 19 % (Oktober) weisen allgemein auf eine geringere Variabilität und damit auf geringere Unterschiede in der Biomasse der Grünlandstandorte als im Ackerland hin. Für die Darstellung der Häufigkeitsverteilung wurden die Bereiche <8, 8-12, 12-16 und >16 mg CO₂/100 TS. h gewählt. Danach befanden

Häufigkeitsverteilung von Biomassebereichen in den Oberböden der Acker- und Grünlandstandorte

Acker (0 - 20 cm)

Grünland (0 - 10 cm)

Statistik

	Acker		Grünland	
	März	Oktober	März	Oktober
Anzahl	76	63	61	47
Mittelwert	3,32	4,19	13,47	11,64
Median	2,96	3,42	13,39	11,14
Streubereich	1,31 -14,80	1,38 -11,51	2,16 -31,01	4,55 -24,56
Standardabweichung	1,81	2,19	5,17	2,16

(Angaben in mg CO₂/100 g TS.h)

1 = Märzprobenahme
2 = Oktoberprobenahme

l = leichte Böden
m = mittelschwere Böden
s = schwere Böden

Abbildung 1: Biomasse in Acker- und Grünlandstandorten

sich 68% aller Daten in den zwei mittleren Gehaltsbereichen. Die ersten drei Gehaltsklassen waren relativ gleichmäßig über das Untersuchungsgebiet verstreut. Gehalte >16 mg $\text{CO}_2/100$ g TS. h kamen ähnlich der Biomassewerte des Ackerlandes meistens im Flysch/Kalkalpin oder Schlierhügelland vor. Dort lag der entsprechende Humusanteil des Bodens in vielen Fällen höher als in den übrigen Gebieten, wodurch die höheren Biomassewerte in erster Annäherung erklärt werden können. Die bodenartspezifische Auswertung ergab ebenfalls keine signifikanten Unterschiede in den Biomassewerten zwischen den Bodenarten (siehe Box-Plot der Abb. 1). Die Box-Plots der schweren Böden haben jedoch nur ergänzenden Charakter, da diese Bodenart bei den ausgewählten Grünlandstandorten zu wenig häufig angetroffen wurde.

3.2 Anaerobe Stickstoff (N) - Mineralisation:

Organische N-Verbindungen werden durch mikrobielle Mineralisationsvorgänge in anorganische N-Verbindungen (Nitrat, Nitrit, Ammonium) umgesetzt. Die anaerobe N-Mineralisation eignet sich zur einfachen Bestimmung des biologischen Index der Stickstoffverfügbarkeit.

Anaerobe N-Mineralisation der Ackerböden

Der Einfluß der Jahreszeit war bei diesem Parameter deutlicher zu beobachten als bei der Biomasse. Ein mittlerer Wert von $5,2 \mu\text{g NH}_4\text{-N/gTS.w}$ (Woche) im März steht einem Wert von $26,7$ im Oktober gegenüber. Der vermehrte Anfall von N-haltigen abbaubaren organischen Stoffen im Ackerland bestätigte auch mit diesem Ergebnis höhere mikrobielle Aktivitäten im Herbst. Der Streubereich und die Standardabweichung bewegten sich zu beiden Terminen jedoch in ähnlichen Größenordnungen (Abb. 2). Die Häufigkeitsverteilung nach vorgegebenen Gehaltsklassen ergab, daß ca. 43 % der N-Mineralisationswerte $< 10 \mu\text{g NH}_4\text{-N/g TS.w}$ lagen und die restlichen drei Klassen 10-20, 20-30 und >30 relativ gleichmäßig besetzt waren (17 bis 22 %). Ähnlich der Biomassendaten waren auch die N-Mineralisationswerte im Untersuchungsgebiet verteilt. In intensiven Ackerbaugebieten dominierten die Gehaltsbereiche bis 10 und 10-20 $\mu\text{g NH}_4\text{-N/gTS.w}$. Aktivitätswerte $> 30 \mu\text{g NH}_4\text{-N/g TS.w}$ traten im gesamten Bundesland, jedoch verstärkt im Flysch/Kalkalpin und zum Teil im Schlierhügelland und im Kristallin der Böhmisches Masse auf. Der Einfluß der Bodenschwere war zwar nicht signifikant, jedoch ist eine Abstufung von leicht $>$ mittel und schwer erkennbar (Abb.2). Die durchschnittlich höheren Aktivitäten im Oktober zeigten sogar eine geringe Differenzierung zwischen "mittel" und "schwer" (mittel $>$ schwer).

Häufigkeitsverteilung der N-Mineralisation in Oberböden der Acker- und Grünlandstandorte

Acker (0 - 20 cm)

Grünland (0 - 10 cm)

Statistik

	Acker		Grünland	
	März	Oktober	März	Oktober
Anzahl	76	63	61	47
Mittelwert	14,7	27,7	175,0	148,0
Median	5,2	26,7	172,0	124,0
Streubereich	1,0 - 196,0	2,0 - 150,0	4,3 - 406,0	10,0 - 440,0
Standardabweichung	28,0	21,8	100,0	107,0

(Angaben in $\mu\text{g NH}_4\text{-N/g TS.w}$)

1 = Märzprobenahme
2 = Oktoberprobenahme

l = leichte Böden
m = mittelschwere Böden
s = schwere Böden

Abbildung 2: Anaerobe N-Mineralisation in Acker- und Grünlandstandorten

Anaerobe N-Mineralisation der Grünlandböden

Die Grünlandböden besaßen nach vorliegenden Ergebnissen im Durchschnitt eine um das 8-fache höhere anaerobe N-Mineralisation im Vergleich zu den Ackerböden. Der Unterschied zwischen März- und Oktoberprobenahme war hier nicht mehr so deutlich ausgeprägt wie bei den Ackerböden (Abb. 2). Der Streubereich und die Standardabweichung glichen sich größtenteils. Der Variationskoeffizient jedoch war bei der Märzprobenahme im Grünland mit 57% drastisch reduziert (190 % im Acker). Die Oktoberprobenahme wies zwischen Acker- und Grünland einen ähnlichen Variationskoeffizienten auf (um 75 %).

Die Aufteilung nach Gehaltsbereichen ergab 28,7% <100, 37% zwischen 100 und 200, 24,1% zwischen 200 und 300 und 10,2% über 300 $\mu\text{g NH}_4\text{-N/g TS.w}$. Die niedrigen Gehaltsklassen bis 100 und 100-200 wurden vielfach an den Grünlandstandorten der Landschaftsräume Schlierhügelland und Kristallin der Böhmisches Masse gefunden. Werte > 300 $\mu\text{g NH}_4\text{-N/g TS.w}$ kamen hauptsächlich an Standorten im Flysch/Kalkalpin vor.

Die bodenartspezifische Auswertung ergab zwischen "leicht" und "mittel" im März keinen Unterschied, jedoch zur Herbstprobenahme durchschnittlich höhere Aktivitäten im mittelschweren Boden (Abb. 2).

3.3 Phosphatase

Diese für spezifische Fragestellungen u.a. empfohlene Methode, angegeben in $\mu\text{g Phenol/gTS.3h}$, wurde noch zusätzlich dem Grundprogramm angeschlossen. Sie mißt jene Aktivität, womit hauptsächlich Bodenmikroorganismen organisch gebundenes Phosphat abspalten (Phosphomonoesterase). Die Phosphatase wurde nur von den Bodenproben der Märzprobenahme bestimmt.

Phosphatase der Ackerböden

Die Phosphataseaktivität schwankte im Ackerboden zwischen 134 und 2662 $\mu\text{g Phenol/gTS.3h}$ mit einem Mittelwert von 882. Der Variationskoeffizient betrug 55 % und lag somit in der Größenordnung von Biomasse-Ackerland. Von den gewählten Gehaltsbereichen lagen 26,3 % jeweils in den Klassen < 500 und 1000 bis 1500, 9,2 % in der Klasse > 1500 und der größte Anteil, nämlich 38,2 %, befanden sich im Bereich zwischen 500 und 1000 $\mu\text{g Phenol/g TS. 3h}$ (Abb. 3).

Die niedrigen Bereiche bis 500 und 500 bis 1000 $\mu\text{g Phenol/g TS.3h}$ traten wiederum vermehrt im Landschaftsraum eiszeitliche Terrassen auf. Höhere Gehaltsbereiche wurden vielfach im Schlierhügelland, aber auch im Eiszeitlichen Terrassengebiet des Machlandes gemessen.

Häufigkeitsverteilung der Phosphatasedaten in den Oberböden der Acker- und Grünlandstandorte

Acker (0 - 20 cm)

Grünland (0 - 10 cm)

Statistik

	Acker		Grünland
Anzahl	76	Anzahl	61
Mittelwert	882	Mittelwert	2556
Median	857	Median	3524
Streubereich	134 - 2662	Streubereich	1006 - 9962
Standardabweichung	488	Standardabweichung	1533

(Angaben in µg Phenol/g TS.3h)

1 = Märzprobenahme
2 = Oktoberprobenahme

l = leichte Böden
m = mittelschwere Böden
s = schwere Böden

Abbildung 3: Phosphatase in Acker- und Grünlandstandorten

Die Aktivitäten, bezogen auf die Bodenschwere, konnten nicht signifikant voneinander unterschieden werden. Angedeutet werden jedoch, wie bei der N-Mineralisation, etwas höhere Werte in leichten Böden (Abb. 3).

Phosphatase der Grünlandböden

Die mittlere Phosphataseaktivität des Grünlandbodens betrug 3556 $\mu\text{g Phenol/g TS.3h}$ und war somit um das 4-fache höher als jene des Ackerbodens. Der Streubereich lag zwischen 1006 und 9962 $\mu\text{g Phenol/g TS.3h}$. (Abb. 3). Die Gehaltsklasseneinteilung zeigte den Höchstanteil zwischen 2000 und 4000 $\mu\text{g/g TS.3h}$ (45,9 %), gefolgt von 4000 - 6000 mit 34,4 %, < 2000 mit 16,4% und > 6000 mit 3,3 %. Die Gehaltsklasse bis 2000 trat hauptsächlich an Grünlandstandorten in der Nähe der Flüsse Traun und Donau auf. Die übrigen Gehaltsbereiche, ausgenommen über 6000 waren relativ gleichmäßig im Bundesland verteilt.

Die Auswertung nach der Bodenschwere ergab keine Unterschiede.

3.4 Korrelationen

Die chemischen bzw. physikalischen Daten wurden aus den entsprechenden Untersuchungen im Rahmen der oberösterreichischen Bodenzustandsinventur (1993) entnommen. Für die Korrelationsrechnungen wurde zwischen Acker und Grünland nicht unterschieden, da auch bei getrennter Betrachtungsweise die Zusammenhänge größtenteils bestätigt wurden.

Biomasse - N-Mineralisation - Phosphatase

Die bestimmten Aktivitäten sind größtenteils mikrobiellen Ursprungs. Diese können auf verschiedene Einflußgrößen (z.B. Düngung, Schadstoffe) auch unterschiedlich reagieren. In der gegenständlichen Bodenzustandsinventur war es jedoch nicht unmittelbar das Ziel, spezielle Einflüsse zu identifizieren, sondern allgemeine Aktivitätsbereiche zu formulieren, die nach Möglichkeit von extremen äußeren Einwirkungen nicht beeinflußt sind (z.B. Fläche direkt neben einem Schadstoffemittenten). Die ermittelten guten Korrelationen (Tab.1) zwischen den Parametern bestätigen auch diese "neutrale" Standortauswahl.

	Phosphatase	N-Mineralisation
Biomasse	0,765 (137) 0,000	0,82 (247) 0,000
Phosphatase		0,757 (137) 0,000

Tabelle 1: Korrelationskoeffizient, (Anzahl) und Signifikanzniveau für die biologischen Parameter

Biomasse - Humus

Die Beziehung Biomasse zu Humus bzw. organische Substanz eines Bodens ist naturgemäß gut. Die organischen Anteile bieten den Bodenmikroorganismen den wichtigsten Lebensraum für ihre Aktivität. Die vorliegenden Ergebnisse bestätigten den guten Zusammenhang mit einem Koeffizienten von 0,706^{***} (n=247). Bei dieser Korrelationsrechnung wurden sämtliche Biomassedaten zum Humuswert in Beziehung gesetzt. Dabei konnte deutlich beobachtet werden, daß die Beziehung ab ca. einem Humuswert von 15 % beeinträchtigt wird. Dies kann damit erklärt werden, daß bei hohen Humusgehalten ein gewichtiger Anteil von schwer abbaubarem organischen Material vorliegt und dadurch die Biomasse nicht proportional zum Humusgehalt mitwächst. In Abb. 4 wurde repräsentativ nun die lineare Regression zwischen Biomasse und den entsprechenden Humuswerten erstellt, jedoch mit der Einschränkung von Humusgehalten bis 12 %. Die Korrelation wurde dadurch auf $r = 0,84^{***}$ verbessert. BECK (1984) beobachtete ebenfalls an verschiedenen Böden einen engen Zusammenhang zwischen Humus und bodenmikrobiologischen Parametern, wobei er die Möglichkeit einer Ermittlung der mikrobiellen Biomasse über den Humusgehalt diskutierte und die relative Stabilität der organischen Substanz eines Bodens zu beurteilen versuchte. Diese Bewertungen und Abschätzungen sind jedoch erst nach mehrmaliger Überprüfung der linearen Regression möglich.

Abbildung 4: Beziehung der Biomasse zum Humusgehalt

Korrelationen mit Korngrößen und Bodenlagerungsdichte

Eine schwache positive und signifikante Korrelation konnte mit der Feinschlufffraktion (0,002-0,02mm) festgestellt werden. Dies könnte bedeuten, daß neben der organischen Substanz jene Korngrößenfraktion zum Lebensraum der Bodenmikroorganismen beiträgt. Mit den übrigen Fraktionen Ton, Grobschluff und Sand konnte kein Zusammenhang gefunden werden (Tab. 2).

Die Bodenlagerungsdichte oder Rohdichte der Böden war mit den biologischen Parametern signifikant negativ korreliert (siehe auch Abb. 5). Die Rohdichte wird vom Humusgehalt, dem Skelettanteil, der Korngrößenzusammensetzung und der Bodenbearbeitung beeinflusst. So bewirken hohe Rohdichten einen verminderten Gas/Luftaustausch sowie eine schlechte Wasserversickerung. Dadurch treten anaerobe Zustände ein, die die biologische Aktivität deutlich herabsetzen können.

	Ton	Feinschluff	Grobschluff	Sand	Rohdichte
Biomasse	-0,088	0,316	-0,028	-0,125	-0,727
	(246)	(246)	(246)	(246)	(246)
	0,167	0,000	0,667	0,051	0,000
N-Mineralisation	-0,159	0,222	0,028	-0,084	-0,700
	(246)	(246)	(246)	(246)	(163)
	0,013	0,000	0,666	0,191	0,000
Phosphatase	-0,192	0,320	-0,070	-0,057	-0,737
	(136)	(136)	(136)	(136)	(89)
	0,025	0,000	0,420	0,507	0,000

Tabelle 2: Beziehung zwischen mikrobiologischen Parametern und Korngrößenanteilen und Bodenlagerungsdichte (Korrelationskoeffizient, (Anzahl) und Signifikanz)

Abbildung 5: Beziehung der Biomasse zur Rohdichte des Bodens

Korrelationen mit der Kationenaustauschkapazität

Die Kationen sind an mineralische Bestandteile und an Humus gebunden. Ihre Austauschkapazität beeinflusst u.a. das Bodengefüge, den Wasser- und Lufthaushalt des Bodens, die Konzentration und das Verhältnis vieler Stoffe in der Bodenlösung und somit auch die biologische Aktivität. Eine gute Verfügbarkeit von basischen Kationen ist nicht nur für die Pflanzenernährung von Vorteil, sondern kann auch von Mikroorganismen genützt werden (Tab. 3 und Abb. 6).

Die potentielle Austauschkapazität (AK) ergibt sich aus der Summe sämtlicher austauschbarer Kationen (Ca, Mg, K, Na, Al, Fe, Mn und dissoziierbare Protonen). Die Summe aller austauschbaren Kationen ohne dem Anteil der dissoziierbaren Protonen wird als effektive AK bezeichnet. Nach der angeführten Tabelle 3 besteht mit der potentiellen AK ein etwas besserer Zusammenhang als mit effektiven AK.

Die Basensättigung (V-Wert) stellt den Prozentanteil der Basensumme (Ca, Mg, K und Na) an der potentiellen AK dar. Für diesen Parameter konnte jedoch keine Beziehung zur Biomasse und N-Mineralisation festgestellt werden. Zur Phosphatase war diese sogar signifikant negativ. Der Grund dafür könnte darin liegen, daß in sauren Böden die potentielle AK gegenüber der Basensumme sehr groß wird, sodaß die ansich gute Beziehung zwischen AK und Bodenmikrobiologie im V-Wert beeinträchtigt erscheint. Andererseits ist der V-Wert jenes Merkmal, das durch mineralische Düngungsmaßnahmen verändert wird. Die negative Beziehung der Phosphatase zum Phosphatgehalt und pH-Wert (Tab.4) unterstützt diese Annahme.

Korrelationen mit pH-Wert, Gesamt-Stickstoff und verfügbarem CAL-Phosphat

Die biologischen Parameter korrelierten im allgemeinen mit Ausnahme der Phosphatase nicht mit pH-Wert und verfügbarem Phosphat (Tab. 4). Die Enzymaktivität Phosphatase wies sogar zum pH-Wert und P-Gehalt eine negative Korrelation auf. Letztere Beobachtung zeigt, daß durch mineralische Phosphatdüngung die Phosphataseaktivität reduziert werden kann (Substrathemmung).

Der Stickstoff-Gesamtgehalt (Kjeldahl) hingegen wies mit den gemessenen biologischen Parametern einen guten Zusammenhang auf (siehe auch Abb. 7). Der N-Gehalt wird hauptsächlich vom Humuswert bestimmt, womit die gute positive Korrelation erklärbar wird. Der verfügbare, mineralisierte Stickstoffanteil ist meistens nur ein Bruchteil des Stickstoff-Gesamtgehaltes.

	potentielle AK	effektive AKV-Wert	
Biomasse	0,705	0,60	-0,018
	(246)	(246)	(246)
	0,000	0,000	0,780
N-Mineralisation	0,594	0,47	-0,086
	(246)	(246)	(246)
	0,000	0,000	0,181
Phosphatase	0,508	0,25	-0,494
	(136)	(136)	(136)
	0,000	0,003	0,000

Tabelle 3: Korrelationen zwischen mikrobiologischen Parametern und Kenngrößen der Kationenaustauschkapazität (Korrelationskoeffizient, (Anzahl) und Signifikanz)

Abbildung 6: Beziehung der Biomasse zur potentiellen AK

	pH	P2O5	N(gesamt)
Biomasse	-0,11 (246) 0,086	-0,14 (246) 0,03	0,83 (246) 0,000
N-Mineralisation	-0,15 (246) 0,000	-0,10 (246) 0,111	0,75 (246) 0,000
Phosphatase	-0,56 (136) 0,000	-0,29 (136) 0,001	0,75 (136) 0,000

Tabelle 4: Korrelationen zwischen mikrobiologischen Parametern und pH-Wert, Gesamt-Stickstoff und verfügbarem Phosphat (Korrelationskoeffizient, (Anzahl) und Signifikanz)

Abbildung 7: Beziehung der Biomasse zum Stickstoffgesamtgehalt des Bodens

4. Zusammenfassung - Summary

Im Rahmen der O.Ö. Bodenzustandsinventur (Fläche ca. 12.000 km²) wurde erstmalig versucht, in einem größeren Umfang auch mikrobiologisch-enzymatische Parameter zu erheben. Als Ziele wurden die Ermittlung von Aktivitätsbereichen der verwendeten Parameter für Acker- und Grünlandböden sowie die Untersuchung der Beziehung zwischen mikrobiologisch-enzymatischen und chemisch-physikalischen Bodenparametern verfolgt. Dazu wurden Oberböden von 139 Acker- und 108 Grünlandböden auf ihre substratinduzierte Respiration (Biomasse) und anaerobe Stickstoffmineralisation an zwei Probenahmeterminen (März, Oktober) untersucht. Die Bestimmung der Phosphataseaktivität erfolgte zusätzlich an den Proben der Märzprobenahme. Folgende mittlere Gehalte (Mediane) wurden ermittelt:

Biomasse: Acker: 3 bzw. 3,4 und Grünland: 11 bzw. 13 mg CO₂/100 gTS.h

Anaerobe N-Mineralisation: Acker: 15 bzw. 28 und Grünland: 124 bzw. 172 µg NH₄-N/g TS.Woche

Phosphatase: Acker: 857 und Grünland: 3524 µg Phenol/gTS.3h

Neben den deutlichen Unterschieden zwischen Acker- und Grünlandböden zeigte die kartographische Zuordnung vorgegebener Gehaltsbereiche der biologischen Parameter, daß die niedrigeren Aktivitätsbereiche vergleichsweise mehr in ackerbaulich intensiv genutzten Gebieten Oberösterreichs auftraten und höhere in den humusreicheren Böden des Voralpengebietes. Diese Beobachtung wurde hauptsächlich bei Ackerstandorten gemacht.

Die allgemeine Erhebung wies keine signifikanten Aktivitätsunterschiede zwischen leichten, mittelschweren und schweren Böden aus, wenn auch durchschnittlich etwas höhere Gehalte in leichten Böden gemessen wurden.

Um die Stärke verschiedener Zusammenhänge zwischen den biologischen und chem.-physikalischen Parametern zu bestimmen, wurden verschiedene Korrelationsanalysen gerechnet. Hohe positive Korrelationen wurden mit dem Humusgehalt, dem Stickstoffgesamtgehalt und z.T. mit der potentiellen Austauschkapazität errechnet. Eine geringe positive Korrelation bestand mit der Feinschlufffraktion. Negative Beziehungen traten mit dem verfügbaren Phosphatanteil (Biomasse, Phosphatase), mit dem pH-Wert (Phosphatase und N-Mineralisation) und dem V-Wert (Basensättigung) (Phosphatase) auf. Eine hohe negative Beziehung wurde mit der Lagerungsdichte des Bodens gefunden.

Auf die Möglichkeit einer näheren Bewertung der biologischen Bodenaktivitäten mit Hilfe ausgewählter Dauerbeobachtungsflächen wird hingewiesen.

Soil Monitoring Program in Upper Austria - Substrate Induced Respiration, Anaerobic N-Mineralisation, Phosphatase

A soil monitoring program was started in Upper Austria to get an overview about a lot of soil parameters in this area (12.000 km²). A part of this study was the investigation of some microbial properties, such as substrate induced respiration (SIR), anaerobic N-mineralization and phosphatase, which were applied to 139 soil samples from arable land and 108 samples from grassland. The aims of these analysis were to ascertain ranges of the microbial activities tested for different soil samples from arable land and grassland and to investigate some relationships between microbial and chemical soil parameters.

Following medians are estimated (sampling was carried out in march and october):

SIR (mg CO₂/100g dry soil.h): 3 (march) and 3,4 (october) in arable land, 11 (march) and 13 (october) in grassland.

anaerobic N-mineralization (μg NH₄-N/g dry soil.week): 15 (march) and 28 (october) in arable land, 124 (march) and 172 (october) in grassland.

Phosphatase (μg phenol/g dry soil.3h): 857 (arable land), 3524 in grassland (march).

Beside the distinct difference between arable and grassland samples lower microbial activities are mostly measured in arable soils with intensive agricultural managements due to a lower content of soil organic substance on average in these areas.

There was no significant difference between soil textures. But on average higher activities are found in light soils.

High positive correlations are calculated with soil organic substance, N_{total} and potential cation exchange capacity. A low significant relationship was observed with the silt fraction 0,002-0,02 mm and negative correlations are measured with available phosphorus (SIR, phosphatase), base saturation (phosphatase) and pH (phosphatase, N-mineralization). A high negative correlation was found with soil density.

To evaluate the microbial activities measured it is noticed that the monitoring program should be continued with some selected soils.

Danksagung:

Für die gewissenhafte Durchführung der mikrobiologisch-enzymatischen Analysen sei Frau Johanna Fischerlehner herzlich gedankt.

4. Literatur

- ANDERSON TH, DOMSCH KH (1989) Ratios of microbial biomass carbon to total organic carbon in arable soils. *Soil Biol. Biochem.* 21, 471-479
- ANDERSON TH, DOMSCH KH (1990) Application of eco-physiological quotients (qCO_2 and qD) on microbial biomass from soils of different cropping histories. *Soil Biol. Biochem.* 22, 251-255
- BECK T (1984) Mikrobiologische und chemische Charakterisierung landwirtschaftlich genutzter Böden. 1. und 2. Mitteilung. *Z. Pflanzenernähr. Bodenkd.* 147, 456-475
- BLUM WEH, SPIEGEL H, WENZEL WW (1989) Bodenzustandsinventur. Konzeption, Durchführung und Bewertung. Broschüre der Österreichischen Bodenkundlichen Gesellschaft, Hsg. Bundesministerium f. Land- und Forstwirtschaft, Wien
- KANDELER E, MARGESIN R, ÖHLINGER R, SCHINNER F (1992) Bodenzustandsinventur. Empfehlungen zur Vereinheitlichung der Vorgangsweise in Österreich. Teil A: Bodenmikrobiologie. Broschüre der Österreichischen Gesellschaft für Bodenbiologie, Hsg. Bundesministerium f. Wissenschaft u. Forschung
- OBERÖSTERREICHISCHER BODENKATASTER, BODENZUSTANDS-INVENTUR (1993) Amt der OÖ Landesregierung, Linz
- SCHINNER F, ÖHLINGER R, KANDELER E, MARGESIN R (1993) (Hsg.) *Bodenbiologische Arbeitsmethoden*. 2.Auflage, Springer Verlag, Berlin Heidelberg

Anschrift:

Dr. Richard Öhlinger
Bundesanstalt für Agrarbiologie
Wieningerstr. 8
4020 Linz

WALDSANIERUNG IM KALKALPIN: DIE VERWENDUNG VON INTAKTEN BODENSÄULEN ZUR ABSCHÄTZUNG DES DURCHBRUCHSVERHALTENS VON NITRAT UND AMMONIUM

Heribert Insam

1. Einleitung

Schutzwaldbestände auf Karbonatstandorten weisen besonders starke Schäden auf, die einerseits auf die Nutzungsgeschichte und standörtliche Faktoren (Nährstoffmängel), andererseits auf besondere Gefährdung durch atmosphärische Schadstoffe aus dem Ferntransport (Nordstaulagen) zurückzuführen sind. Zur Erhaltung und Verbesserung der Schutzfunktion dieser Bestände ist es notwendig, deren Vitalität zu sichern. Düngungsmaßnahmen können ein Beitrag dazu sein, müssen aber wohlüberlegt erfolgen, um nicht die Qualität des Grundwassers, insbesondere durch Nitratbelastung, zu gefährden. Ziel der hier vorgestellten mikrobiologischen Voruntersuchungen war es, solche Düngemittel/Bodenverbesserungsmittel für die anschließend geplanten Freilandversuche auszuwählen, deren Gefährdungspotential für das Grundwasser gering ist.

2. Material und Methoden

Entscheidend für die Beurteilung des Gefährdungspotentials für das Grundwasser ist das Durchbruchverhalten des fraglichen Schadstoffes durch das Bodenprofil. Deshalb wurden für die Laboruntersuchungen geeignete Mikrokosmen aus Plexiglas entworfen, die eine Untersuchung gewachsener, ungestörter Bodenprofile ermöglichen (Abb. 1).

Die Bohrkern (11 cm Außendurchmesser) werden sofort bei der Probennahme in ein passendes (20, 30 oder 40 cm langes) Plexiglasrohr eingeschoben. Die Plexiglasrohre sind unten mit einem Randsteg versehen, auf dem ein Nylonnetz zur Probenfixierung aufgeklebt ist. Durch den verwendeten relativ großen Durchmesser der Proben wird eine Kompression bei der Probennahme weitgehend vermieden. Fünf cm von der Bodenoberfläche entfernt wird durch eine Bohrung eine PVC-Saugkerze (10 cm lang) (Eijkelkamp artificial roots) in den Boden geschoben. Jeweils 30 min nach dem Gießen des Bodens werden (in 2-wöchigen Abständen, 100-200ml pro Woche) etwa 10-15 ml des Bodenwas-

zers mittels eines Vacuutainers (Greiner) abgesaugt. Die Rohre sind zudem luftdicht in eine Bodenplatte eingelassen, an deren konisch zulaufendem unteren Ende Probefläschchen zur Aufsammlung des Perkulationswassers angeschraubt werden. Um den Perkulationsfluß bei Bedarf beschleunigen zu können, sind Anschlüsse für eine Vakuumpumpe vorgesehen.

Abbildung 1: Schema der verwendeten Mikrokosmen

Böden

Es wurden 2 Standorte im Untersuchungsgebiet Loisachtal ausgewählt. Der Standort Liegerle (Seehöhe 910 m) ist ein Dolomit-Schuttfächer mit einer schwach entwickelten Mullrendsina (Abieti-Fagetum), mit nadelanalytisch nachgewiesenem NPK-Mangel. Bis 1950 wurde Streunutzung betrieben, und bis 1970 Waldweidenutzung. Der Standort Törle (1540m Seehöhe) ist ein 200-jähriger Fichten-Altholzbestand mit vereinzelter Tanne auf Plattenkalk (Bodentyp: Tangelrendzina-Terra fusca). Die Oberböden sind zum Teil stark sauer (Törle), der pH-Wert im A-Horizont liegt auf beiden Standorten zwischen 5,5 und 7.

Bohrkernentnahme

Die Probennahme für die erste Versuchsserie erfolgte am 23.7.1992. Die Probennahme für die Variante Vollkorn Spezial erfolgte am 13.8.1991, und die Inkubation erfolgte in einer von den übrigen Varianten getrennten Serie. Für jede der Varianten wurden 4 Wiederholungen vom Standort Liegerle und 4 Wiederholungen vom Standort Törle untersucht. Insgesamt wurden 48 Bodensäulen für die Ansätze verwendet.

Zur Standortscharakterisierung wurden die Nährstoffgehalte der Böden (Liegerle) bestimmt (Tab. 1.).

Tabelle 1: Nährstoffgehalte und pH der Böden am Liegerle

Horizont Nr.		pH (KCl)	P ₂ O ₅ ----- ppm ----	K	Mn	N (%)
O _h	1	4.3	260	850	77	2.6
O _h	2	6.6	30	120	208	1.6
O _h	3	6.7	60	160	240	1.8
A _h	1	6.8	10	50	88	0.78
A _h	2	7.0	30	70	457	1.4
A _h	3	7.1	20	30	392	1.1
A	1	7.2	10	10	38	0.28
A	2	7.3	10	10	42	0.31
A	3	7.2	10	10	89	0.30

Auswahl der Düngervarianten

In Tabelle 2 sind die verwendeten Düngervarianten zusammengefaßt.

Tabelle 2: Düngervarianten für den Inkubationsversuch 1

Variante	Aufwandmenge g pro Säule	Nährstoffgehalte %			
		N	P ₂ O ₅	K ₂ O	Mg
Kontrolle	-	-	-	-	-
Vollkorn spezial	1.9	15.2	5.0	17.9	3.1
Vollkorn Rot	1.9	12.1	11.9	17.3	2.5
Organomineral 14	2.5	11.3	5.9	13.2	0.6
Organomineral 15	2.9	9.9	6.5	10.4	1.9
Nitrastop	2.8	10.3	11.0	14.6	3.7

Produktbeschreibungen:

Vollkorn spezial: mineralischer Mehrnährstoffdünger, Hersteller Agrolinz, Linz
 Vollkorn Rot: mineralischer Mehrnährstoffdünger, Hersteller Agrolinz, Linz
 organomineral 14: mineralisch ergänzter organischer Dünger, Agrolinz
 Organomineral 15: mineralisch ergänzter organischer Dünger, Agrolinz
 Vollkorn Nitrastop: langsamfließender mineralischer Mehrnährstoffdünger mit Nitrifikationsinhibitor (Dicyandiamid), Agrolinz

Start der Inkubationsversuche

Nach der Probennahme wurden die Böden ins Labor verbracht und bis zur Düngerapplikation bei 4°C aufbewahrt. Vier Wochen vor der Düngerapplikation wurden die Bodensäulen in die Klimakammer transferiert und ab diesem Zeitpunkt bei 15°C inkubiert und wöchentlich mit 100-200ml a. dest. gegossen. Die Beregnungsmenge entspricht ungefähr den Niederschlagsverhältnissen am Standort, und wurde so hoch bemessen, daß eine Perkolatmenge von ca. 50 ml gewonnen werden konnte.

Vor Aufbringung der Dünger/Bodenhilfsstoffe, und zwei weitere Male während der Inkubationszeit, wurde die Flächendeckung durch Pflanzen erhoben. Die Düngung der Bodensäulen erfolgte am 19.11.91 für die erste Serie (Vollkorn Spezial) und am 24.8.1992 (2. Serie, alle übrigen Varianten). Innerhalb der Standorte wurden die Säulen randomisiert den Dünger/Bodenhilfsstoffen zugeordnet. Die Aufwandmenge wurde einheitlich auf 300 kg N/ha berechnet.

Analytik

Im Mittelpunkt der Untersuchungen stand das Freisetzungsverhalten bezüglich Ammonium und Nitrat während des 6-monatigen Untersuchungszeitraumes. Das Perkolations- und Bodenwasser wurde in ca. 3-wöchigen Abständen aufgefangen und der Analytik zugeführt. Die Proben wurden auf Ammonium und Nitrat untersucht, wobei die Messung von NH_4 und NO_3 mit einem Ammonia Analyser (Type Wescan) erfolgte.

Nach dem Ende der Inkubation (30 Wochen) wurde für die einzelnen Säulen schichtweise eine Erhebung mikrobiologischer Parameter durchgeführt. Die mikrobielle Biomasse wurde nach der Substratinduktionsmethode (SIR) nach Anderson und Domsch (1978) durchgeführt, die Basalatmungsmessung erfolgte nach 12-stündiger ständiger Belüftung mittels IR-Analysator (Heinemeyer *et al.*, 1989). Die Stickstoffmineralisation wurde nach der Methode von Beck (1983) untersucht.

3. Ergebnisse

Die Ausgangssituation für die einzelnen Varianten bezüglich des Deckungsgrades durch die Bodenvegetation ist in Abb. 3 dargestellt. Unterschiede ergaben sich durch die randomisierte Auswahl der Säulen für die einzelnen Varianten.

Flächendeckung (Liegerle)

Abbildung 2a: Flächendeckungsgrade für die einzelnen Varianten (Liegerle)

Flächendeckung (Törle)

Abbildung 2b: Flächendeckungsgrade für die einzelnen Varianten (Törle)

pH-Werte in Bodenwasser und Perkolat

Liegerle: Im Bodenwasser lag der pH-Wert zum Inkubationsbeginn zwischen 6 und 7,5. Für die Variante Vollkorn Rot wurde eine signifikante Erniedrigung des pH über mehrere Wochen beobachtet, danach wieder eine Anhebung. Für die Variante Organomineral 14 stellte sich ab der 17. Woche eine signifikante Erhöhung ein. Im Perkolat wurde für die Variante Vollkorn Rot eine Absenkung des pH um eine Einheit gefunden.

Törle: Die Ausgangswerte (Bodenwasser) am Törle lagen zwischen 4,2 und 6,2, also deutlich niedriger als am Liegerle. Außer eine kurzfristigen Absenkung des pH bei den Varianten Vollkorn Rot und Organomineral 14 konnten keine Wirkungen beobachtet werden. Im Perkolat zeigte sich über die gesamte Inkubationsperiode bei allen Varianten, auch bei der Kontrolle, ein Trend nach unten, was mit der Mineralisation von organischer Substanz und einer unvollständigen Wiederaufnahme von Kationen zusammenhängen könnte, also versuchsbedingt ist. Die Pflanzendeckung auf den Törle-Flächen war wesentlich geringer als auf den Liegerle-Flächen.

Freisetzungsverhalten bezüglich Ammonium und Nitrat

Mineralischer Stickstoff im Perkolat und Bodenwasser wurde nicht nur für die gedüngten Säulen, sondern auch für die Kontrollvariante (Abb. 4, 5) gefunden. Sowohl für die Liegerle- als auch für die Törle-Proben waren die NO_3 -Werte im Perkolat (ca. 5-20 mg N L^{-1}) höher als im Bodenwasser (ca. 5 -15 mg) was auf eine Mineralisation abgestorbener Wurzeln im Bodenprofil hindeutet. Zudem findet auch keine Nährstoffaufnahme durch Bäume statt, was durch die Nährstoffaufnahme der vorhandenen Bodenvegetation nicht zur Gänze kompensiert werden kann. Die Nitratwerte für den Standort Törle erreichten erst zum Ende der Inkubationszeit jene Höhe, wie sie für die Liegerle-Proben während der gesamten Inkubationszeit gefunden wurden (> 10 mg/Liter). Dies könnte mit einer durch die höhere Acidität verzögerten Umsetzung bzw. Nitrifikation auf den Törle-Flächen zusammenhängen. Die NH_4 -Werte im Perkolat waren auf beiden Flächen vernachlässigbar (<0,5mg N pro Liter). Die Fluktuationen im Verlaufe der Inkubationszeit waren sehr gering. Die Ammoniumwerte im Perkolat und Bodenwasser waren kleiner als 2 mg N L^{-1} .

Abbildung 4: Konzentration von Ammonium und Nitrat im Bodenwasser und Perkolat für die Kontrollvariante (Standort Liegerle).

Abbildung 5: Konzentration von Ammonium und Nitrat im Bodenwasser und Perkolat für die Kontrollvariante (Standort Törle).

Für die **Vollkorn Spezial**-Variante (Abb. 6,7) waren die Werte für Ammonium im Bodenwasser auf der Liegerle-Fläche bis zur 13. Woche erhöht (bis zu 70 mg NH₄-N/L), für die Törle-Proben wurden aber bis zum Ende der Inkubationen erhöhte Werte gemessen, wobei in der 5. Woche ein Maximalwert >150 mg/L gemessen wurde. Im Perkolat wurden keine erhöhten Ammoniumgehalte gefunden. Sehr hohe Werte wurden für Nitrat im Bodenwasser sowohl für die Liegerle- als auch für die Törle-Proben gefunden (Spitzenwerte in der 7. Woche über 250 mg pro Liter). Die Nitratwerte im Bodenwasser sanken bis zum Ende der Inkubationszeit stark ab, und erreichten wieder das Kontrollniveau. Gegenläufig zum Sinken der Nitratwerte im Bodenwasser stieg jedoch der NO₃-Gehalt der Perkolate stark an und erreichte zwischen der 15. und 20. Woche Maximalwerte von 200 mg auf der Liegerle- und 60 mg auf der Törle-Fläche. Auf beiden Flächen waren auch nach 20 Wochen die Werte für Nitrat im Perkolat noch signifikant höher als die für die Kontrolle. Hier muß natürlich darauf hingewiesen werden daß Vollkorn spezial daraufhin konzipiert ist, seine Nährstoffe schnell freizusetzen. Außerdem waren die Applikationsraten mit 300 kg N/ha sehr hoch gewählt, was eine Adaptation der Mikroflora (Nitrifikanten) nach sich ziehen kann. Bei geringeren Gaben könnte eine solche Adaptation unterbleiben, und die Nitratfreisetzung würde mit einer anderen Dynamik erfolgen.

Abbildung 6: Konzentration von Ammonium und Nitrat im Bodenwasser und Perkolat für die Vollkorn Spezial (Standort Liegerle). Legende siehe Abb. 4.

Abbildung 7: Konzentration von Ammonium und Nitrat im Bodenwasser und Perkolat für die Vollkorn Spezial (Standort Törle). Legende siehe Abb. 4.

Für die Variante Vollkorn Rot (Abb. 8, 9) wurden am Liegerle und am Törle von der 2. bis zur 14. Versuchswoche erhöhte Ammoniumwerte im Bodenwasser ($>30 \text{ mg N L}^{-1}$) gefunden. Leicht erhöht waren die Werte auch im Perkolat für die Liegerle-Proben, allerdings nur in der 2. und 5. Woche (10 mg N). Für die Törle-Proben konnte keine Erhöhung festgestellt werden. Die Nitratwerte stiegen im Bodenwasser am Liegerle kurzfristig auf über 100 mg N L^{-1} an (5. Woche) und sanken dann wieder schnell ab. Am Törle war der Peak in der 2. Woche (80 mg), der Rückgang war langsamer als am Liegerle. Im Perkolat wurde für die Törle-Proben ein Maximalwert von 100 mg gefunden, am Liegerle wurden nicht mehr als 60 mg erreicht. Bezüglich der Adaptation der Mikroflora gilt dasselbe wie für Vollkorn spezial.

Abbildung 8: Konzentration von Ammonium und Nitrat im Bodenwasser und Perkolat für die Variante Vollkom Rot (Standort Liegerle). Legende siehe Abb. 4.

Abbildung 9: Konzentration von Ammonium und Nitrat im Bodenwasser und Perkolat für die Variante Vollkom Rot (Standort Törle). Legende siehe Abb. 4.

Eine von allen anderen Varianten unterschiedliche Dynamik zeigte Nitrastop (Abb. 10, 11). Die Ammoniumkonzentrationen im Bodenwasser waren über mehrere Wochen höher als 50 mg L^{-1} und erreichten in Törle als Höchstwerte 112 mg N L^{-1} (dieser Wert ist jedoch als "Ausreißer" zu betrachten, bedingt durch den Ausfall einer Säule, die zu den übrigen Terminen niedrige Werte geliefert hat). Im Perkolat wurden, besonders am Liegerle, erhöhte NH_4 -Konzentrationen gefunden, die aber nur an 2 Terminen Werte über 20 mg erreichten und sonst meist unter 10 mg lagen. Die Nitratkonzentrationen im Bodenwasser lagen meist unter 40 mg N L^{-1} , nur ein Einzelwert in der 14. Woche (Liegerle) war außergewöhnlich hoch (122 mg ; gleichfalls als "Ausreißer" wegen des Ausfalls einer Säule zu betrachten). Im Perkolat blieben die Nitratwerte über 8 Wochen im Bereich der Kontrollwerte, und stiegen dann am Liegerle auf maximal 75 mg (20. Woche), und am Törle auf maximal 20 mg . Betrachtet man die Gesamt- N_{min} -Konzentrationen, so kann für die Nitrastop-Variante festgestellt werden, daß die Belastung des Perkolates sehr niedrig blieb.

Abbildung 10: Konzentration von Ammonium und Nitrat im Bodenwasser und Perkolat für die Variante Nitrastop (Standort Liegerle). Legende siehe Abb. 4.

Abbildung 11: Konzentration von Ammonium und Nitrat im Bodenwasser und Perkolat für die Variante Nitrastop (Standort Törle). Legende siehe Abb. 4.

Der Dünger Organomineral 14 (Abb. 16, 17) zeichnete sich durch hohe Anfangswerte an Ammonium im Bodenwasser (30 mg für die Liegerle-Proben, und 60 mg für die Törle-Proben) aus, wobei für die Liegerle-Proben eine schnellere Zunahme an Nitrat im Bodenwasser zu beobachten war als für die Törle-Proben. Die maximalen Nitratwerte im Bodenwasser lagen bei 70 mg N L⁻¹ (8. Woche) für die Liegerle-, und bei 60 mg für die Törle-Proben (27. Woche). Die NH₄-Werte im Perkolat lagen stets unter 5 mg. Bei den Nitratwerten wurde auf den Liegerle-Proben eine Steigerung auf 50 mg bis zur 14. Woche beobachtet, danach ergab sich aber ein deutlicher Einbruch (ca. 20 mg bis zur 27. Woche). Ein steter Anstieg bis zum Inkubationsende wurde für die Törle-Proben gemessen (Maximalwert in der 27. Woche bei 40 mg NO₃-N). Zu keinem Zeitpunkt wurden im Perkolat Werte gemessen, die eine Applikation von Organomineral 14 in der verwendeten Konzentration bedenklich erscheinen lassen.

Abbildung 12: Konzentration von Ammonium und Nitrat im Bodenwasser und Perkolat für die Variante Organomineral 14 (Standort Liegerle). Legende siehe Abb. 4.

Abbildung 13: Konzentration von Ammonium und Nitrat im Bodenwasser und Perkolat für die Variante Organomineral 14 (Standort Törle). Legende siehe Abb. 4.

Für die Organomineral 15 - Variante (Abb. 14, 15) waren die NH_4 -Werte im Bodenwasser gegenüber der Kontrolle über ca. 11 Wochen erhöht (bis zu $40 \text{ mg NH}_4\text{-N L}^{-1}$), im Gegensatz zu Organomineral 14 erfolgte aber ein rascher Anstieg von Nitrat für die Böden beider Flächen. Für die Liegerle-Proben wurden maximale Nitratwerte von 90 mg gefunden, für die Törle-Proben solche von 70 mg . Insbesondere das Durchbruchverhalten war anders als für Organomineral 14. Am Liegerle wurden für die 2. und 5. Woche erhöhte Ammoniumwerte im Perkolat gefunden (bis zu 35 mg). Die NO_3 -Konzentrationen stiegen am Liegerle auf 80 mg und am Törle auf 90 mg , in beiden Fällen in der 1. Woche. Danach fielen die Werte jedoch wieder schnell ab und erreichten in der 17. Woche Kontrollniveau. Die offensichtlich raschere Mineralisation im Vergleich zu Organomineral 14 könnte auf eine höhere P-Verfügbarkeit zurückzuführen sein. P ist auf beiden Standorten Mangellement.

Abbildung 14: Konzentration von Ammonium und Nitrat im Bodenwasser und Perkolat für die Variante Organomineral 15 (Standort Liegerle). Legende siehe Abb. 4.

Abbildung 15: Konzentration von Ammonium und Nitrat im Bodenwasser und Perkolat für die Variante Organomineral 15 (Standort Törle). Legende siehe Abb. 4.

Untersuchungen zum Ende der Inkubationszeit

Nach der letzten Probennahme von Perkolat und Bodenwasser (28. Woche nach Düngerapplikation) wurden die Bodensäulen, getrennt nach 10-cm geometrischen Horizonten, auf chemische und biologische Parameter untersucht. Die strenge geometrische Horizontierung brachte es mit sich, daß für die einzelnen Meßparameter große Streuungen gefunden wurden, da die (genetische) Horizontmächtigkeit von Säule zu Säule stark variierte. Die Mächtigkeit des organischen Horizontes (O_h) schwankte zwischen 5 und 25cm.

Die unterschiedliche Ausbildung der Horizonte kommt bei der Bestimmung des organischen Kohlenstoffs (C_{org}) im Boden deutlich zum Ausdruck (Daten nicht wiedergegeben). Die Werte sind daher weniger eine Reaktion auf die verschiedenen Dünger, sondern auf unterschiedliche Anteile von O_h - und A-Horizonten zurückzuführen.

Für die Liegerle-Proben (0-10 cm) wurden deutlich höhere mikrobielle Biomassen gefunden als für die Törle-Proben (Abb. 20). Die mikrobielle Biomasse nahm von oben

nach unten sehr schnell ab. Unterschiede zwischen den verschiedenen Behandlungsvarianten können aufgrund der unterschiedlichen Boden-Kohlenstoffgehalte nicht den Behandlungen zugeschrieben werden.

Abbildung 16: Mikrobielle Biomasse zum Versuchsende (± Standardfehler)

Auch für die Basalatmung konnten keine signifikanten behandlungsbedingten Unterschiede gefunden werden (Abb. 17).

Abbildung 17: Basalatmung zum Versuchsende (Standardfehler)

Der metabolische Quotient (q_{CO_2} ; Basalatmung/mikrobielle Biomasse; $mg\ CO_2-C\ g^{-1}\ C_{mic}\ h^{-1}$) ist ein empfindlicher Parameter zur Anzeige von Störungen eines Ökosystems. Keine der Behandlungsvarianten zeigte eine signifikante Wirkung bezüglich des q_{CO_2} , eine massive Beeinträchtigung der mikrobiellen Gemeinschaft scheint demnach nicht erfolgt zu sein. Nur eine tendenzielle Erhöhung des q_{CO_2} wurde für die Liegerle-Proben in der oberen Bodenschicht durch Vollkorn Spezial hervorgerufen. Dabei war allerdings ein besonders hoher Einzelwert für den erhöhten Mittelwert verantwortlich, wodurch dessen Repräsentanz in Frage gestellt ist.

Die Netto-Stickstoffmineralisation war im oberen (0-10 cm) Horizont durchschnittlich 4 mal so hoch als im unteren (10-20cm) (Abb. 18). Die Mineralisationsrate war in den meisten Fällen für die Liegerle-Proben höher als für die Törle-Proben. Signifikante Unterschiede gegenüber der Kontrolle wurden nicht gefunden. Die Nitrifikationsrate war bei der Variante Nitrastop (0-10cm), allerdings nur für die Törle-Proben, signifikante niedriger als bei der Kontrolle. Die Wirkung des Nitrifikationsinhibitors scheint bei den Liegerle-Proben weniger lang anzudauern. Die anderen Dünger zeigen keine signifikanten Wirkungen. Für den tieferen Horizont (10-20cm) wurden niedrigere Werte gefunden als für den oberen Horizont. Tendenziell waren die Nitrifikationsraten bei allen Düngevarianten niedriger als bei der Kontrolle. Signifikante Unterschiede wurden nur für Organomineral 15 und Nitrastop (Liegerle-Proben) gefunden.

Abbildung 18: Stickstoff-Nettomineralisation (mittlerer Standardfehler 1,2)

Abbildung 19: Nitrifikation im Brutversuch (mittlerer Standardfehler 0,95)

4. Schlußfolgerungen

Die unterschiedliche Dynamik der einzelnen Varianten konnte deutlich gezeigt werden. Die vorliegende Risikostudie weist von den 5 untersuchten Düngevarianten vor allem die Variante Vollkorn Spezial als potentiell grundwassergefährdend aus. Die Variante Vollkorn Rot zeichnete sich demgegenüber durch eine deutlich langsamere N-Freisetzung aus als Vollkorn spezial. Davon ausgehend kann geschlossen werden, daß bei entsprechend niedrigerer Dosierung (im Versuch wurde ein Äquivalent zu 300kg N/ha verwendet) Vollkorn Rot als Walddünger geeignet erscheint. Nur in Einzelfällen wurde ein Wert von 50 mg Nitrat-N/Liter Perkolat überschritten. Die Hemmung der Nitrifikation bei Nitrastop reicht unter den gegebenen Bedingungen aus, die Stickstoffverlagerung ins Perkolat für viele Wochen zu unterbinden. Nur in einem Fall wurde der Wert von 50mg NO₃-N/L Perkolat überschritten. Nitrastop erscheint dadurch für eine risikoarme Walddüngung gut geeignet, jedoch in niedrigerer Dosierung als bei der vorliegenden Studie.

Was die Schonung des Grundwassers betrifft, läßt die sehr langsame Freisetzung von mobilem Nitrat den Dünger Organomineral 14 als einen idealen Dünger für die untersuchten Standorte erscheinen. Die sehr lang anhaltende, aber in geringen Konzen-

trationen erfolgende Freisetzung von Nitrat ins Perkolat läßt den Schluß zu, daß unter Standortsbedingungen ein Großteil des freigesetzten Stickstoffs, der über lange Zeit in NH_4 -Form vorliegt, auch tatsächlich von den Bäumen aufgenommen werden kann.

Bei Organomineral 15 erfolgt die N-Freisetzung, und möglicherweise auch die Nitrifikation schneller als bei Organomineral 14. Dies könnte für die hier untersuchten, phosphorarmen Böden durch den höheren Phosphatgehalt von Organomineral 15 bedingt sein. Aus diesem Grund könnte Organomineral 15 für diese Standorte vorteilhaft sein, allerdings in einer etwas reduzierten Dosierung.

Die bodenmikrobiologischen Untersuchungen (mikrobielle Biomasse, Basalatmung, Nitrifikation) ließen keine Schlüsse auf das Verhalten der Dünger auf diese Prozesse zu. Statt einer einmaligen mikrobiologischen Erhebung nach der Inkubation wäre ein häufigeres Monitoring nötig, um die Dynamik der Prozesse deutlich zu machen.

5. Zusammenfassung

Die Verwendung intakter Bodensäulen ist eine geeignete Methode, um Risiken bezüglich der Nitrat Auswaschung aus Böden nach Düngerapplikation zu erkennen. In der vorliegenden Untersuchung an Waldböden hat sich gezeigt, daß langsamfließende Mineraldünger (Nitrastop) oder mineralisch ergänzte organische Dünger ein gegenüber herkömmlichen Mineraldüngern derart verändertes Durchbruchverhalten zeigen, daß eine Grundwassergefährdung entscheidend vermindert werden kann. Für endgültige Aussagen sollten jedoch Freilandversuche durchgeführt werden.

Microcosm experiments to evaluate the effects of forest fertilization on nitrate leaching

With the aim to investigate the effects of different fertilizers on nutrient leaching and soil microbial properties, an experiment using 11-cm soil cores was setup in the laboratory. It was demonstrated that nitrate and ammonia from fast-release mineral fertilizers rapidly leached through the soil, potentially endangering the groundwater. This was less so for the slow-release mineral fertilizer and the organo-mineral fertilizers. These appeared to be safer in terms of nitrate leaching for the investigated spruce and mixed forests.

6. Literatur

ANDERSON JPE, DOMSCH KH (1978) A physiological method for the quantitative measurement of microbial biomass in soils. *Soil Biol Biochem* 10, 215-221

BECK T (1983) Die N-Mineralisation von Böden im Labor-Brutversuch. *Z. Pflanzenernähr Bodenk.* 146, 243-252

HEINEMEYER O, INSAM H, KAISER E-A, WALENZIK G (1989) Soil microbial biomass and respiration measurements: An automated technique based on infra-red gas analysis. *Plant and Soil* 116, 77-81

Danksagung: Die Untersuchungen wurden von der Forschungsinitiative Waldsterben sowie von der Firma Agrolinz unterstützt.

Anschrift: Univ. Doz. Dr. Heribert Insam
Institut für Mikrobiologie
Technikerstr. 25
6020 Innsbruck

BIOLOGISCHE BODENREINIGUNG

E. Bauer, Ch. Pennerstorfer, E. Kandeler* und R. Braun

1. Einleitung

Böden und in der Folge Grundwasservorkommen sind durch eine Vielzahl landwirtschaftlicher, industrieller und kommunaler Aktivitäten gefährdet. Verunreinigungen können im Boden akkumuliert und schließlich ins Grundwasser ausgewaschen werden. Schlecht wasserlösliche Substanzen, wie z.B. Mineralölkohlenwasserstoffe, werden in den oberen Bodenschichten angereichert und stellen somit eine potentielle Gefährdung der Umwelt dar. Verunreinigter Boden wird derzeit noch meist deponiert. Bei den in der Praxis angewendeten Bodensanierungsverfahren unterscheidet man zwischen thermischen, chemisch-physikalischen und biologischen. Der erforderliche technische Aufwand, die Investitions- und Betriebskosten sind bei biologischer Bodensanierung im Vergleich zu den anderen geringer. Biologische Verfahren erhalten im Gegensatz zu den anderen die "Biologie des Bodens" sowie das natürliche Bodengefüge, benötigen aber im allgemeinen mehr Zeit. Unter optimalen Bedingungen sind zahlreiche organische Verbindungen mikrobiell abbaubar. Jedoch unter den natürlichen Bedingungen im Boden gestaltet sich die Mineralisierung schwieriger, da die Schadstoffe z.B. an Bodenpartikel gebunden werden und somit nicht mehr bioverfügbar sind, die Umgebungstemperatur zu gering ist oder Sauerstoff- bzw. Nährstoffmangel herrscht.

Am Institut für angewandte Mikrobiologie an der Universität für Bodenkultur, Wien sowie an der Bundesanstalt für Bodenkultur, Wien wurden in einem zweijährigen Projekt, das von den Bundesministerien für L&FW, UJ&F und W&F finanziert wurde, grundlegende Probleme der biologischen Bodensanierung am Beispiel von Kohlenwasserstoffverunreinigungen bearbeitet. Die Statistik über Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen besagt, daß etwa 90 bis 95 % der erfaßten Unfälle auf solche mit Mineralöl bzw. Mineralölprodukten zurückzuführen sind (GELLER et al, 1991). Ziel war es existierende wie auch neu zu etablierende Parameter zur Beurteilung biologischer Bodensanierungsverfahren zu testen und wesentliche Einflußfaktoren auf die mikrobielle Bodenpopulation zu ermitteln.

2. Versuche und Ergebnisse

2.1. Beurteilungsparameter

In der Praxis wird bei der Kontrolle des Sanierungserfolges kontaminierten Materials in der Regel die Abnahme der Ausgangsschadstoffkonzentration gemessen. Neben der Messung von chemisch-physikalischen Parametern sollte bei Anwendung biotechnologischer Sanierungsverfahren die Wirkung der Maßnahmen zusätzlich anhand von gezielt ausgewählten mikrobiologischen Indikatoren kontrolliert werden. Eine "funktionierende" Bodenmikroflora mit ihren vielfältigen Leistungen ist Grundvoraussetzung für die Durchführung biologischer Verfahren.

2.1.1. Vergleich mikrobiologischer Bodenanalysemethoden

Am Beispiel zweier Labormieten, wovon eine mit Heizöl kontaminiert wurde, die zweite als Vergleichsmodell nicht verunreinigt war, wurden direkte und indirekte Biomassebestimmungen sowie physiologische Methoden und Enzymaktivitätsbestimmungen bezüglich ihrer Aussagekraft bzw. Empfindlichkeit auf Kohlenwasserstoffe überprüft.

Folgende Methoden kamen zur Anwendung

- ◊ direkte Biomassebestimmungen,
 - Gesamtkeimzahl (GKZ) auf Plate Count-Agar,
 - Kohlenwasserstoff-oxidierende Bakterien (APPEL, 1985),
 - Hefekeimzahl auf Würzeagar und
 - Kohlenwasserstoff-oxidierende Hefen (MILLER und JOHNSON, 1966),
- ◊ indirekte Biomassebestimmungen in Form der
 - glucoseinduzierten Atmung (SIR; ANDERSON und DOMSCH, 1978),
- ◊ physiologische Methoden,
 - Bodenrespiration (ISERMEYER, 1952) und
- ◊ Enzymaktivitätsbestimmungsmethoden,
 - Dehydrogenaseaktivität mit 2,3,5-Triphenyltetrazoliumchlorid (TTC-Aktivität; LENHARD, 1956),
 - Dehydrogenaseaktivität mit p-Jodphenyltetrazoliumchlorid (INT-Aktivität; BENEFIELD et al, 1977) und
 - Dimethylsulfoxid-Reduktion (DMSO-Aktivität; ALEF und KLEINER, 1989)

Abgesehen vom hohen Zeitaufwand der kulturellen Methoden, sind die Ergebnisse (häufig) schwer interpretierbar. Es besteht die Unsicherheit, daß alle vorhandenen Mikroorganismen auch erfaßt und gezählt werden (PARKINSON und PAUL, 1982). Diese Problematik von Keimzahlbestimmungen zeigte sich u.a. bei einem Vergleich

von Gesamtkeimzahl und der Zahl der Kohlenwasserstoff-oxidierenden Bakterien (Abb.1).

Sowohl beim nicht-kontaminierten als auch beim kontaminierten Boden lag die GKZ tiefer als die Zahl der KW-oxidierenden Bakterien. Ebensovwenig war ein wesentlicher Unterschied zwischen den beiden Böden erkennbar. Gleiches traf auch bei der HKZ und bei den KW-oxidierenden Hefen zu (nicht dargestellt). Die verschiedenen Keimzahlbestimmungen erwiesen sich als ungeeignete Indikatoren für den Schadstoffabbau.

Abb. 1: Verlauf der Gesamtkeimzahl (GKZ) und der Kohlenwasserstoff-oxidierenden Bakterien (KW-ox. Bakt.) eines Heizöl-verunreinigten Bodens (k.) und eines nicht-kontaminierten Bodens als Vergleich (n.k.)

Physiologische - und Enzymaktivitätsbestimmungsmethoden stellen weitere und in diesem Fall offensichtlich geeignetere Methoden zur mikrobiologischen Bodencharakterisierung dar (Abb. 2).

Demnach war die TTC-Methode am geeignetsten Aktivitätsunterschiede zu erkennen (Steigung k, als Ausdruck der Empfindlichkeit, entspricht 2,5). Die Bodenatmung zeigte zwar den Aktivitätsunterschied an (k 1,4), aber nicht in dem Ausmaß wie die TTC-Methode. Ein wesentlicher Faktor dürfte dabei die geringe Empfindlichkeit der CO₂-Bestimmungsmethode sein, die bei geringer Atmungsaktivität an Einfluß gewinnt (THALMANN, 1968). Verglichen mit der Atmung stellte die INT-Methode eine gleichwertige Methode zur Aktivitätsbestimmung dar (k 1,5). Jedoch wurde ihre Unzulänglichkeit deutlich, wenn sie mit der TTC-Methode verglichen wurde, die auf dem gleichen Prinzip beruht. Dies dürfte an der schlechten Löslichkeit von Substrat

und Produkt liegen. Aufgrund der Versuchsauswertung erschienen die glucoseinduzierte Atmung und DMSO-Methode als ungeeignete Indikatoren mikrobieller Veränderungen im Boden (k 1 bzw. 1,2).

- (1) glucoseinduzierte Atmung
- (2) Atmung
- (3) TTC-Dehydrogenaseaktivität
- (4) INT-Dehydrogenaseaktivität
- (5) DMSO-Reduktion

Abb. 2: Aussagekraft mikrobiologischer Bodenanalysemethoden; die Werte des nicht-kontaminierten Bodens wurden 100 % gesetzt (helle Balken), die Steigungen $k \cdot 100$ ergaben die Werte des kontaminierten Bodens in %

2.1.2. Schadstoffanalytik

Die analytische Erfassung von Bodenverunreinigungen wird durch die heterogene Beschaffenheit der Bodenmatrix erschwert. Derzeit gibt es noch keine genormte Methode zur Bestimmung des Schadstoffgehaltes im Boden. Zur Extraktion und Quantifizierung des KW-Gehaltes im Boden wird vielfach der Summenparameter nach DIN 38 409 H18 (1981) verwendet. Nach Extraktion mit Freon erfolgt die Quantifizierung mit Infrarotspektroskopie. Wobei nicht die Quantifizierung der Schadstoffe, sondern die Extraktion aufgrund unterschiedlichster von Zeit und Boden abhängigen Adsorptionserscheinungen äußerst problematisch ist (WAHLE, 1990; SAWHNEY und BROWN, 1989). Die Extraktion mit überkritischen Fluiden (Supercritical Fluid Extraction SFE) ist eine relativ neue Methode in der

Umweltanalytik. Überkritische Fluide zeichnen sich durch eine Diffusionskraft, die Gasen ähnlich ist, und durch eine Lösekraft, die mit den von Flüssigkeiten vergleichbar ist, aus.

Ziel war es nun, eine Extraktionsmethode zu optimieren, die geeignet war, Kohlenwasserstoffe mit unterschiedlichen chemischen Eigenschaften aus Boden zu extrahieren. Fünf verschiedene Bodentypen (Tab. 1) wurden mit einem Kohlenwasserstoffgemisch aus 5-Methyl-3-heptanon, Naphthalin und n-Tetradekan (3 % (w/w)) kontaminiert.

Tab. 1: Chemisch-physikalische Eigenschaften der Versuchsböden ($K_f(\text{Naph.})$ Adsorptionskoeffizient für Naphthalin unter Vernachlässigung von $1/n$)

Boden	pH-Wert CaCl_2	Humus %	Sand %	Schluff %	Ton %	$K_f(\text{Naph.})$
<i>Tschernosem (1)</i>	7,5	2,1	30	50	20	7,61
<i>Paratschernosem (2)</i>	5,3	0,8	83	11	6	3,56
<i>Kulturohoboden (3)</i>	7,5	1,1	9	43	48	3,87
<i>Tschernosem (4)</i>	7,5	1,1	72	19	9	3,71
<i>Anmoor (5)</i>	7,5	~20,0	8	62	30	30,84

Als Extraktionsmethoden wurden die Flüssig-Flüssig-Extraktion mit Dichlormethan (WAHLE, 1990; SLAVICA, 1991) und die SFE-Extraktion mit CO_2 verwendet. Nach Optimierung der Methoden gab es hinsichtlich des Extraktionserfolges bei frisch kontaminierten Böden keine Unterschiede zwischen der Flüssig-Flüssig-Extraktion und der SFE mit CO_2 .

In einem weiteren Versuch wurde die Leistungsfähigkeit der Methoden in Abhängigkeit vom "Alter" der Kontamination überprüft. Luftgetrockneter, sterilisierter Anmoor (Tab. 1), der in bezug auf sorptive Eigenschaften die ausgeprägtesten Merkmale aufwies, wurde kontaminiert und in regelmäßigen Abständen extrahiert. Es zeigte sich, daß die optimierte SFE-Methode in jedem Fall die geeignetere war, die Sorptionskraft zwischen Bodenpartikel und Schadstoff zu überwinden.

Tab. 2: Vergleich von Extraktionsmethoden

	Wiederfindung		
	5-CH ₃ -3-heptanon	Naphthalin	n-Tetradekan
SFE	88,7	100	95,4
Flüssig-Flüssig-Extr.	87,4	95,5	54,6

2.2. Einfluß des Bodentyps auf die Mikropopulation während der Schadstoffmetabolisierung im Boden

Fünf verschiedene Bodentypen, die sich hinsichtlich der Kornverteilung, des Humusgehaltes und pH-Wertes unterschieden (Tab. 1), wurden mit einem Kohlenwasserstoffgemisch (siehe 2.2.; 3 % (w/w)) kontaminiert. In regelmäßigen Zeitabständen wurden als mikrobiologische Parameter die

- ◊ glucoseinduzierte Atmung als Biomasseindikator, die
- ◊ Bodenatmung und die
- ◊ TTC-Aktivität gemessen sowie eine
- ◊ Schadstoffanalyse

durchgeführt. Als Vergleich wurden nicht-kontaminierte Kontrollböden mitgeführt.

Am Beispiel der Atmung (Abb. 3) ist ersichtlich, daß jeder Bodentyp auf die Kontamination reagierte, jedoch in sehr unterschiedlicher Intensität.

Abb. 3: Atmungsaktivität der kontaminierten Böden im Vergleich zu den nicht-kontaminierten Kontrollböden (100 %)

Zu Beginn (unmittelbar nach der Kontamination) verringerte sich die Aktivität unter das 100 %-Niveau der Kontrolle. Jedoch zeigte der metabolische Quotient (MQ definiert als Atmung pro Biomasseinheit), daß die lebende, aktive Biomasse des kontaminierten Bodens aktiver als die des nicht-kontaminierten war (Abb. 4). Die Kohlenwasserstoffkontamination hatte sowohl einen toxischen bzw. inhibitorischen - als auch Substrateffekt.

Abb. 4: Metabolischer Quotient der kontaminierten Böden im Vergleich zu den nicht-kontaminierten Kontrollböden (100 %)

Nach vier bis zwölf Wochen erreichte die Aktivität ihr Maximum (2 bis 35-fache der Kontrolle), um sich dann wieder dem ursprünglichen Niveau anzunähern. Die unterschiedlichen Reaktionen der verschiedenen Bodentypen entsprachen ihren Adsorptionskoeffizienten für Naphthalin (K_f ; Tab. 1). K_f -Werte liefern Aussagen über die Verfügbarkeit der Schadstoffe. Ihre Größe hängt sowohl von der chemischen Struktur der Substanz als auch vom Boden ab. Böden, die durch die Kontamination erheblich aktiviert wurden, waren durch einen niedrigen K_f -Wert charakterisiert, gleichbedeutend mit einer guten Schadstoffverfügbarkeit und umgekehrt. Zum Beispiel wies der Paratschernosem (Boden (2)) mit einem K_f 3,56 eine Aktivierung um das 35-fache auf, im Gegensatz dazu der Anmoor (Boden (5)) mit einem K_f 30,84 nur eine 2,5-fache.

Nach 20 Wochen konnten, mit Ausnahme von n-Tetradekan im Kulturrohboden (Boden (3)), keine Kohlenwasserstoffe mehr detektiert werden. Dies dürfte auf den mikrobiellen Abbau, aber auch auf Verflüchtigung zurückzuführen sein.

2.3. Einfluß organischer Zusätze auf die Mikropopulation während der KW-Metabolisierung im Boden

Organische Zusätze werden bei biologischen Bodensanierungen vielfach eingesetzt. Sie sollen u.a. eine bessere Sauerstoffversorgung (strukturgebende Eigenschaft) bewirken und Nährstoffe und aktive Biomasse liefern (GELLER, 1990).

Die Böden Tschernosem (1), mit einem ausgewogenen Verhältnis der verschiedenen Korngrößenfraktionen, Paratschernosem (2), ein sandreicher und saurer Boden, und der "leichte" Tschernosem, sandreich, aber mit neutralem pH-Wert, wurden mit Heizöl (3,8 Gew%) kontaminiert und im Verhältnis 4:1 mit

- ◊ Rindenkompost,
- ◊ Rindenmulch und
- ◊ Müllkompost

als organische Zusätze versetzt. Die mikrobiologischen Parameter (siehe 2.2.) wurden in regelmäßigen Abständen bestimmt; der Schadstoffgehalt wurde zu Beginn und am Ende des Versuchs ermittelt. Als Kontrolle wurde ein nicht-kontaminierter Boden bzw. ein kontaminierter ohne Zusatz mitgeführt.

Es zeigte sich, daß die Wirkung sowohl von der Art des Zusatzes als auch vom Bodentyp abhängt. Während bei Boden (1) (Abb. 5) und (4) (Abb. 7) Rindenkompost und Müllkompost die Aktivität und die KW-Eliminierung erhöhte, zeigte sich beim Paratschernosem (2) (Abb. 6) kein stimulierender Effekt. Rindenmulch hatte in keinem Fall einen positiven Einfluß.

Abb. 5: Effekt der Kontamination beim Tschernosem (1) mit/ohne Zusatz (o.Z. ohne Zusatz; RK Rindenkompost; RM Rindenmulch; MK Müllkompost); der nicht-kontaminierte Ansatz wurde 100 % gesetzt

Abb. 6: Effekt der Kontamination beim Paratschernosem (2) mit/ohne Zusatz (o.Z. ohne Zusatz; RK Rindenkompost; RM Rindenmulch; MK Müllkompost); der nicht-kontaminierte Ansatz wurde 100 % gesetzt

Abb. 7 Effekt der Kontamination beim "leichten" Tschernosem (4) mit/ohne Zusatz (o.Z. ohne Zusatz; RK Rindenkompost; RM Rindenmulch; MK Müllkompost); der nicht-kontaminierte Ansatz wurde 100 % gesetzt

2.4. Einfluß von Nährstoffen auf die Mikropopulation während der Kohlenwasserstoff-Metabolisierung im Boden

Stickstoff (N) und Phosphor (P) als wesentliche Elemente des Zellstoffwechsels (Bestandteile von Enzymen, Cofaktoren) und von Zellbausteinen (z.B. Phospholipide und Glykolipide der Zellmembran) können bei Kohlenwasserstoffkontaminationen durch Verschieben des C/N/P-Verhältnisses limitierende Faktoren der Metabolisierung darstellen.

Der Tschernosem (Boden (1)) mit einem ausgewogenen Verhältnis der verschiedenen Korngrößenfraktionen und einem C/N/P-Verhältnis von 100:9:1,95 wurde mit Heizöl (3 % (w/w)) kontaminiert und mit verschiedenen Mengen an Stickstoff und Phosphor in Form von leicht verfügbarem NH_4Cl bzw. NaH_2PO_4 versetzt. Es wurde einerseits das ursprüngliche Verhältnis wieder eingestellt, das für Tschernoseme typisch und optimal sein soll (SCHEFFER und SCHACHTSCHABEL, 1982) und andererseits verdoppelt. Entweder wurde beides N und P zugesetzt oder nur N bzw. P. Ein nicht-kontaminierter und kontaminierter Boden ohne Nährstoffzugabe wurden als Kontrolle mitgeführt. Die

- ◊ mikrobielle Bodenaktivität,
 - glucoseinduzierte Atmung (als Biomasseindikator),
 - Atmung und
 - TTC-Dehydrogenaseaktivität, die
 - ◊ Kohlenwasserstoffkonzentration und das
 - ◊ C/N/P-Verhältnis
- wurden in regelmäßigen Abständen ermittelt.

Im allgemeinen erhöhte die Düngung das biologische "Reinigungspotential" (Abb. 8). Der Zusatz von N erzielte in jedem Fall einen positiven Effekt. Das ursprüngliche Nährstoffverhältnis, das in einem Fall nach Kontamination wieder eingestellt wurde, scheint am besten für die mikrobielle Tätigkeit zu sein. Verglichen mit P hatte ein Überschuß an N weder einen stärker stimulierenden noch inhibitorischen Effekt. Phosphor als essentielles Element kann leicht zum limitierenden Faktor werden.

Abb. 8: Atmungsaktivität des Tschernosems (1) mit/ohne Kontamination bzw. Nährstoffen (A ohne Kont./N/P; B kont., ohne N/P; C kont., N/P auf ursprüngliches Verhältnis (100 %); D kont. + N (100 %); E kont. + P (100 %); F kont. + N (200 %)/P (100 %); G kont. + N(100 %)/P (200 %); H kont. + N/P (200 %))

3. Literatur

- ALEF, K. und KLEINER, D. (1989) Rapid and sensitive determination of microbial activity in soils and in soil aggregates by dimethylsulfoxide reduction; *Biol. Fertil. Soils* 8, 349 - 355
- ANDERSON, J.P.E. und DOMSCH, K.H. (1978) A physiological method for the quantitative measurement of microbial biomass in soils; *Soil Biol. Biochem.* 10, 215 - 221
- APPEL, M. (1985) Mikrobieller Abbau von Toluidinen und Chlortoluidinen; Dissertation am Institut für Mikrobiologie der Universität Hohenheim
- BENEFIELD, C.B., HOWARD, P.J.A. und HOWARD, D.M. (1977) The estimation of dehydrogenase activity in soil; *Soil Biol. Biochem.* 9, 67 - 70
- GELLER, BRAUCH, WERNER und BERBERICH (1991) Materialien zur Atlasenbearbeitung, Band 7: Handbuch Mikrobiologische Bodenreinigung; Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg
- ISERMEYER, H. (1952) Eine einfache Methode zur Bestimmung der Bodenatmung und der Karbonate im Boden; *Soil Science* 56, 26 - 38
- LENHARD, G. (1956) Die Dehydrogenaseaktivität des Bodens als Maß für die Mikroorganismen-tätigkeit im Boden; *Z. Pflanzenernähr., Düng., Bodenkunde* 73, 1 - 11
- MILLER, T.L. und JOHNSON, M.J. (1966) Utilization of normal alkanes by yeasts; *Biotech. Bioeng.* 8, 549 - 565
- PARKINSON, D. und PAUL, E.A. (1982) *Microbial Biomass, Methods of Soil Analysis, Part 2, Chemical and Microbiological Properties - Agronomy Monograph, no. 9 (2nd Edition)*
- SAWHNEY, B.L. und BROWN, K. (1989) Reaction and Movement of Organic Chemicals in Soils; Proceedings of a symposium sponsored by Divisions S-1, S-2, S-3, S-9, and A-5 of the Soil Science Society of America and the American Society of Agronomy in Atlanta, GA 30 Nov. and 1 Dec. 1987; SSSA Special Publication Number 22, Soil Science of America, Inc. American Society of Agronomy, Inc. Madison, Wisconsin, USA
- SCHEFFER, F. und SCHACHTSCHABEL, P. (1982) *Lehrbuch der Bodenkunde*; Ferdinand Enke Verlag Stuttgart
- SLAVICA, B. (1991) Hewlett Packard, HP Österreich; persönliche Mitteilung
- WAHLE, U. (1990) Analysenschema für organische Chemikalien im Boden; Wissenschafts-Verlag Frankfurt/Main

4. Zusammenfassung - Summary

Im Zuge einer biologischen Bodensanierung sollten sowohl biologische als auch chemische Parameter getestet werden. Die Ergebnisse des Methodenvergleichs zeigten, daß die Bestimmung der Anzahl der Mikroorganismen im Boden kein geeigneter Parameter ist, um Aussagen über die Sanierbarkeit von Böden zu treffen. Hingegen erwiesen sich die Bestimmung der Dehydrogenaseaktivität mit 2,3,5-Triphenyltetrazoliumchlorid sowie der Atmungsaktivität des Bodens als geeignete mikrobiologische Methoden zur Beurteilung der Bodenaktivität. Mit Hilfe dieser Methoden erhält man wichtige Anhaltspunkte, ob Schadstoffe im Boden den Mikroorganismen als Substrat dienen können und somit biologisch abbaubar sind. Verfolgt man eine biologische Sanierung durch regelmäßige Kontrolle dieser Parameter, so zeigt sich, daß die Schadstoffelimination mit der Bodenaktivität korreliert. In einem Versuch konnte gezeigt werden, daß im Falle eines sandigen Bodens mit saurem pH-Wert sich die Bodenaktivität sowie die Schadstoffelimination durch Kompostgaben verschlechterte, im Falle eines pH-neutralen Bodens mit einem ausgewogenen Verhältnis der einzelnen Korngrößenfraktionen hingegen verbesserte. Mit Hilfe dieser Methoden ist es auch möglich geworden, optimale Milieuparameter wie Nährstoffverhältnisse einzustellen.

Die Suche nach einer optimalen Methode zur Schadstoffextraktion führte zur Methode der Extraktion mit überkritischem CO₂. Diese zeichnete sich zusätzlich zu guten Extraktionsausbeuten sowohl frisch kontaminierter als auch länger zurückliegender Verunreinigungen dadurch aus, daß sie wichtige Hinweise zur Klärung verschiedener Adsorptionsphänome lieferte.

Biological Soil Decontamination

Biological soil treatment might be an alternative to expensive and non-ecological physical or chemical cleanup methods, if rapid degradation of the contaminants can be achieved. In contrary to air and water, soil represents a complex multiphase system complicating the representative sampling as well as the analytic among others. Quantity and activity of soil microorganisms are highly influenced by soil type and various chemical and physical parameters.

In our experiments both chemical analysis of pollutants and microbial activity measurements (respiration, dehydrogenase activity) were performed to determine the physiological state of soil and purification capacity. Laboratory studies in small clamps of the effect of soil type, organic supplement and nitrogen and phosphorus addition on mineralization of organic contaminants were conducted. Furthermore the chemical analysis of pollutants and extraction method, respectively, was tried to improve by supercritical fluid extraction (SFE with carbon dioxide). The advantages

of SFE in comparison with the conventional liquid-liquid extraction method became obvious in the case of "aged" contaminations.

Anschrift: Edith Bauer
Institut f. angewandte Mikrobiologie
Universität für Bodenkultur
Nußdorfer Lände 11
1190 Wien

* Bundesanstalt für Bodenkultur, Denisgasse 31, 1200 Wien

EINFLUß LEICHT MOBILISIERBARER SCHWERMETALLE AUF DIE AKTIVITÄT VON BODENMIKROORGANISMEN

E. Lummerstorfer, E. Kandeler, O. Horak

1. Einleitung

Um Aussagen über die ökologisch wirksamen Schwermetallfraktionen zu erhalten, werden häufig die löslichen und leicht mobilisierbaren Anteile untersucht und mit den Aufnahmearten in die Pflanzen in Beziehung gesetzt. In neuerer Zeit werden verstärkt auch bodenmikrobiologische Methoden verwendet, um Schädwirkungen von Schwermetallen im Boden festzustellen. Dafür können Indikatororganismen eingesetzt werden. Dies kann im Boden problematisch sein, weil die Heterogenität natürlicher Mikroorganismenpopulationen durch bestimmte Testkulturen, in denen die einzelnen Organismen gleiches Alter, gleiche Zellgrößen und gleiche physiologische und genetische Konstitution aufweisen, nie adäquat wiedergegeben werden kann. Außerdem können die ausgewählten Testspezies für das untersuchte Ökosystem nur untergeordnete Bedeutung haben und keine reale Beeinträchtigung des Systems anzeigen. Eine andere Möglichkeit ist es, die Empfindlichkeit ganzer Populationen gegenüber Schwermetallen zu erfassen und die Beeinflussung grundlegender mikrobieller Prozesse zu überprüfen. Ihr Ausfall könnte nämlich eine ernste Beeinträchtigung der Biosphäre bedeuten. Daher sind mikrobiell bedingte Prozesse gerade zur Abschätzung der Ökotoxizität von Schadstoffen von besonderer Bedeutung (BABICH und STOTZKY, 1983 a und b; BABICH et al., 1983; FILIP, 1980 und 1986).

Voruntersuchungen zur Beurteilung des Einflusses kombinierter Schwermetallgaben auf die Aktivität von Bodenmikroorganismen wurden mit Hilfe von 20 unterschiedlichen bodenmikrobiologischen Methoden durchgeführt (KANDELER et al., 1990). Verschiedene Extraktionsmittel wurden auf ihre Tauglichkeit zur Charakterisierung pflanzenverfügbarer Schwermetalle überprüft. Dazu diente ein seit 1987 unter Freilandbedingungen laufender Großgefäßversuch, in dem Kupfer, Zink, Nickel, Cadmium und Vanadium drei Versuchsböden beigemischt wurden (KAMEL, 1990; HORAK und KAMEL, 1991).

In der vorliegenden Untersuchung wurden im Rahmen dieses Langzeitversuches ausgewählte bodenbiologische Parameter mit leicht mobilisierbaren Schwermetallfraktionen sowie mit Wachstum und Schwermetallaufnahme der Versuchspflanzen in Beziehung gesetzt. Die Zielsetzung war, den Belastungszustand des Bodens durch Schwermetalle zu

beschreiben bzw. zu beurteilen; weiters sollten Methoden herausgefiltert werden, die in Zukunft für ein Umweltmonitoring eingesetzt werden können.

2. Material und Methodik

In den 50 Liter fassenden im Boden eingesenkten Kunststoffcontainern befinden sich eine schwach saure, tonarme Felsbraunerde aus Weyersdorf, ein kalkreicher Tschernosem mit mittlerem Tongehalt aus Reisenberg und eine tonreiche, schwach alkalische Lockersedimentbraunerde aus Untertiefenbach.

Die Kontrollböden blieben unbelastet. Die Schwermetallgehalte der ersten Belastungsstufen liegen in der Nähe des Richtwertes nach KLOKE (1980). Die zweite und dritte Kontaminationsstufe entsprechen dem 1,5-fachen und dem 2,5-fachen Richtwert. Im Versuchszeitraum wurden Gerste und Endivie kultiviert. Die Erträge und die Schwermetallaufnahmen der Kulturpflanzen wurden in Abhängigkeit von der Schwermetallbelastung der Böden bestimmt. Zur Extraktion der Gehalte leicht mobilisierbarer Schwermetalle wurde eine 1M Ammoniumacetatlösung (pH 7) verwendet. Folgende bodenmikrobiologische Untersuchungen wurden durchgeführt: Bestimmung der Substrat-induzierten Respiration und der Respiration sowie der Aktivitäten der Dehydrogenase und Arylsulfatase (SCHINNER et al., 1991).

3. Ergebnisse

Mit zunehmender Bodenbelastung ergab sich eine Hemmung der Substrat-induzierten Respiration, der Dehydrogenase- und der Arylsulfataseaktivität und in einem geringen Ausmaß der Respiration. Die Arylsulfataseaktivität und die Dehydrogenaseaktivität waren mit den Schwermetallgehalten im Ammoniumacetatextrakt korreliert ($r = -0,6$ bis $-0,73$, $p < 0,01$). Eine deutliche Beziehung bestand auch bei der Substrat-induzierten Respiration ($r = -0,72$ bis $-0,75$; $p < 0,01$).

Zur Darstellung der Zusammenhänge zwischen den Schwermetallkonzentrationen der Böden und den bodenmikrobiologischen Parametern wurde eine Hauptkomponentenanalyse durchgeführt. Den Großteil der Varianz zwischen den untersuchten Variablen machten die erste (74-75 %) und die zweite Hauptkomponente (14 %) aus. Die erste Komponente war geprägt von den Belastungsstufen: Mit zunehmender Schwermetallbelastung war eine Verringerung der mikrobiellen Aktivitäten zu verzeichnen. Die Punktwolken der einzelnen Schwermetallbelastungsstufen waren deutlich voneinander abgegrenzt. Bei der zweiten Komponente gingen die Unterschiede zwischen den einzelnen Böden ein (Abbildung 1).

Biplot for First Two Principal Components

Abb. 1: Hauptkomponentenanalyse: Folgende Variablen der mit Schwermetallen belasteten Versuchsböden gingen in die Berechnungen ein: Substrat-induzierte Respiration (BIOM), die Schwermetallgehalte im Ammoniumacetatextrakt (Elemente jeweils mit dem Kürzel Ac versehen) sowie im Königwasseraufschluß (durch KW gekennzeichnet).

Die Substrat-induzierte Respiration und die Respiration erfuhren durch höhere Gehalte leicht mobilisierbaren Vanadiums kaum Beeinträchtigungen. Die stärksten Hemmungen sind auf die verfügbaren Kupfer- und Cadmiumgehalte zurückzuführen. Die Arylsulfatase und die Dehydrogenase reagierten auch auf höhere verfügbare Vanadiumgehalte sehr empfindlich.

Die Ergebnisse bestätigen mit Ausnahme der Respiration die hohe Sensibilität der angewendeten Methoden gegenüber Schwermetallen. Bemerkenswert ist, daß bei einem geringen Anstieg des Schwermetallgehaltes im Ammoniumacetatextrakt eine sofortige Hemmung der mikrobiellen Aktivität eintritt. Eine Definition von sogenannten Schwel-

lenwerten oder "No Effect Levels" für die untersuchten enzymatischen und mikrobiellen Aktivitäten ist demnach unrealistisch.

Vor 10 Jahren gab es in der Literatur erstmals den Vorschlag, zur Bewertung der öko-toxikologischen Effekte von Kontaminanten die "ökologische Dosis 50 %" (EcD 50) einzuführen (BABICH et al., 1983). Die EcD50 würde jener Schadstoffkonzentration entsprechen, die eine 50 %-ige Hemmung eines wichtigen bodenbiologischen Prozesses bewirken würde. FILIP (1986) schlug vor, die EcD 50 für verschiedene Prozesse zu ermitteln und den Wert für den sensibelsten dieser Prozesse als ökologischen Grenzwert heranzuziehen. In ähnlicher Weise lassen sich ein ökologischer Dosisbereich oder ein Toxizitätsbereich definieren und zur Grenzwertdefinition heranziehen (WELP et al., 1991).

In der nachstehenden Tabelle (Tab. 1) werden jene Kupfer-, Nickel-, Cadmium-, Vanadium- und Zinkgehalte im Ammoniumacetatextrakt angegeben, bei denen verschiedene Hemmungen (in % der Kontrollen) der gemessenen bodenmikrobiologischen Parameter auftraten. Hier handelt es sich immer um nachhaltige Hemmwirkungen, die gewissen jahreszeitlichen Schwankungen unterworfen sind.

Parameter	Hemmung (in %)	Gehalt (in ppm)	Element
Arylsulfatase	bis zu 25 %	0,4	Kupfer
		2,5	Zink
		0,44	Nickel
		0,28	Cadmium
		< 0,02 - 0,05	Vanadium
Dehydrogenase	bis zu 30 %	0,6	Kupfer
		2,7	Zink
		0,7	Nickel
		0,3	Cadmium
		0,02 - 0,05	Vanadium
SIR	bis zu 25 %	0,6- 2,1	Kupfer
		2,7- 27,9	Zink
		3,56- 4,8	Nickel
		0,7	Cadmium

Tabelle 1: Auf bodenbiologische Parameter bezogene Toxizitätsgrenzen für die im Ammoniumacetatextrakt gemessenen leicht mobilisierbaren Schwermetalle Kupfer, Zink, Nickel, Cadmium und Vanadium.

Die Toxizitätsgrenzen für die Respiration wurden nicht angegeben, da bei dem Boden aus Weyersdorf derart unregelmäßige Ergebnisse auftraten, daß detaillierte Aussagen nicht möglich gewesen wären.

Die Kupfer-, Zink-, Nickel- und Cadmiumgehalte im Ammoniumacetatextrakt, die eine bis zu 25 %-ige Hemmung der Arylsulfataseaktivität und eine bis zu 30 %-ige Hemmung der Dehydrogenaseaktivität hervorrufen, entsprechen etwa jenen Gehalten, die für die Kulturpflanzen Ertragsdefizite erwarten lassen. Eine 25 %-ige Hemmung der Substrat-induzierten Respiration trat bei Gehalten auf, bei denen Kulturpflanzen nur noch maximal 50 % des Ertrages brachten, in manchen Fällen waren die Erträge geringer.

STADELMANN et al. (1983) beschrieben für Cadmium die toxische Grenzkonzentration, bei der gewisse biochemische Bodenprozesse noch keine Beeinträchtigungen erfahren, mit einer mit 0,1 M NaNO₃-extrahierbaren Cadmiumkonzentrationen bei 0,3 ppm, das entsprach bei einem sauren, schwach humosen, sandigen Lehmboden einer Gesamtkonzentration von 6-10 ppm. Durch diese Extraktion werden geringere Schwermetallmengen als durch den Ammoniumacetatextrakt (pH 7) festgestellt. Im vorliegenden Versuch wurden auch hier wiederum aufgrund der Kombinationseffekte von Schwermetallen bereits bei niedrigeren Dosen (0,28 ppm Cd im Ammoniumacetatextrakt) Toxizitätsercheinungen gefunden. 0,28 ppm im Ammoniumacetatextrakt entsprechen in einem schwach sauren, schwach humosen schluffigen Sandboden 1,9 ppm Cd im Königswasserextrakt. Toxische Grenzkonzentrationen für einzelne, bedeutende mikrobielle Parameter müssen sehr niedrig angesetzt werden, sie dürfen nach STADELMANN et al. (1984) nicht überschritten werden, da bei Schwermetallkontaminationen irreversible Beeinträchtigungen dieser Prozesse zu erwarten sind.

Die vorliegenden Ergebnisse sind nach verschiedenen Kriterien zu bewerten. Dabei ist eine gemeinsame Betrachtung der Faktoren Pflanzenwachstum, Eintritt von Schwermetallen in die Nahrungskette und Wirkung auf Bodenmikroorganismen sinnvoll. Aus den Ergebnissen dieser Arbeit läßt sich folgender vorläufige Vorschlag für Schwermetallgehalte im Ammoniumacetatextrakt, die keine Gefährdung für Mensch und Umwelt erwarten lassen, ableiten:

Kupfer:	0,4 ppm
Zink:	2 ppm
Nickel:	0,4 ppm
Cadmium:	0,1 ppm
Vanadium:	0,05 ppm

Diese Werte müssen anhand weiterer Untersuchungen verschiedener Pflanzen und Böden bestätigt werden. Diese Empfehlung beschränkt sich vorerst auf die Kulturpflanzen Ger-

ste und Endivie. Die Bodenmikrobiologie betreffend sind weitere Untersuchungen zu den Veränderungen der Stickstoffumsetzungen im Boden durchzuführen.

4. Danksagung

Die Autoren danken dem Jubiläumsfonds der Österreichischen Nationalbank für die finanzielle Unterstützung dieser Untersuchungen.

5. Zusammenfassung - Summary

In einem mehrjährigen Freiland-Großgefäßversuch mit steigenden Kupfer-, Zink-, Nickel-, Cadmium- und Vanadiumgaben wurde die Wirkung dieser Schwermetalle auf bodenmikrobiologische Prozesse einer Lockersedimentbraunerde, einer Felsbraunerde und eines Tschernosems untersucht. Die Arylsulfatase-, die Dehydrogenaseaktivität sowie die Substrat-induzierte Respiration waren mit zunehmender Schwermetallbelastung gehemmt. Diese Hemmungen korrelierten mit den leicht mobilisierbaren Schwermetallen (extrahiert in 1 M Ammoniumacetat, pH 7). Die Substrat-induzierte Respiration und die Respiration erfuhren durch höhere verfügbare Vanadiumgehalte kaum Beeinträchtigungen. Die Arylsulfatase und die Dehydrogenase reagierten dagegen auch auf höhere Gehalte leicht mobilisierbaren Vanadiums sehr empfindlich. Zusätzlich konnten für die im Ammoniumacetatextrakt meßbaren Schwermetalle aus den bodenbiologischen Parametern Arylsulfatase, Dehydrogenase und Substrat-induzierter Respiration Toxizitätsbereiche abgeleitet werden.

Effect of easily mobilizable heavy metals on soil microbial activity

The effects of increasing contamination of Cu, Zn, Ni, Cd and V on microbial processes of three soils were investigated in the course of a long-term outdoor container experiment. The activities of arylsulfatase, dehydrogenase and substrate-induced-respiration (SIR) decreased with increasing heavy metal contents of these soils. Correlations between the inhibition of soil microbial activities and easily mobilizable heavy metals (extracted by 1 M NH_4 - Acetate, pH 7) were observed. Increasing rates of V had no inhibitory effects on SIR and respiration, but strongly influenced dehydrogenase and arylsulfatase. In addition, ecological toxicity ranges for the fraction of easily mobilizable heavy metals were derived from the soil microbial parameters arylsulfatase, dehydrogenase and SIR.

6. Literatur

BABICH H, STOTZKY G (1983 a) Temperature, pH, salinity, hardness, and particulates mediate nickel toxicity to eubacteria, an actinomycete, and yeasts in lake, simulated estuarine, and sea water. *Aquat. Toxicol.* 3, 195-208

- BABICH H, STOTZKY G (1983 b) Developing standards for environmental toxicans: The need to consider abiotic environmental factors and microbe-mediated ecological processes. *Environ. Health Persp.* 49, 247-260
- BABICH H, BEWLEY RJF, STOTZKY G (1983) Application of the "Ecological Dose" Concept to the Impact of Heavy Metals on some Microbe-mediated Ecological Processes in Soil. *Arch. Environm. Contam. Toxicol.* 12, 421-426
- FILIP Z (1980) Aufgaben der Mikrobiologie bei ökotoxikologischer Bodenuntersuchung. *Umweltmedizin* 3, 50
- FILIP Z (1986) Bodenmikrobiologische Überlegungen zur Einschätzung der Ökotoxizität. *Schr. - Reihe Verein WaBoLu* 64, 179-191
- HORAK O, KAMEL AA (1990) Ein Langzeitversuch zur Untersuchung der Pflanzenverfügbarkeit von Schwermetallen. *VDLUFA- Kongreßband* 32, 803- 808
- KAMEL AA (1990) Ein Langzeitversuch zur Untersuchung der Pflanzenverfügbarkeit von Schwermetallen in verschiedenen Böden. *Dissertation, Universität für Bodenkultur. Wien*
- KANDELER E, MENTLER A, PFEFFER M, HORAK O (1990) Bodenbiologische Beurteilung der Toxizität von Schwermetallen in künstlich belasteten Böden. *VDLUFA-Schriftenreihe* 32, 621-626
- KLOKE A (1980) Orientierungsdaten für tolerierbare Gesamtgehalte einiger Elemente in Kulturböden. *Mitteilungen der VDLUFA. Heft 1-3*, 9-11
- SCHINNER F, ÖHLINGE R, KANDELER E (1991): *Bodenbiologische Arbeitsmethoden. Berlin*
- STADELMANN FX, GUPTA SK, RUDAZ A, SANTSCHI-FUHRIMANN E (1984) Die Schwermetallbelastung des Bodens als Gefahr für die Bodenmikroorganismen. *Schweiz. Landw. Fo.* 23 (3), 227- 239
- STADELMANN FX, GUPTA SK, RUDAZ A, STOECKLI- WALTER C (1983) Wechselbeziehungen zwischen Bodenmikroorganismen und Cadmium in Labor- und Gefäßversuchen. *Landw. Forschung* 39, 384-393
- WELP G, BRÜMMER G, RAVE G (1991) Dosis- Wirkungs- Beziehungen zur Erfassung von Chemikalienwirkungen auf die mikrobielle Aktivität von Böden: I. Kurvenverläufe und Auswertungsmöglichkeiten. *Z. Pflanzenernähr. Bodenk.* 154, 159-168

Anschriften der Autoren:

Mag. Elisabeth Lummerstorfer, Umweltbundesamt, Spittelauer Lände 5, 1090 Wien;
Dr. Ellen Kandeler, Bundesanstalt für Bodenkultur, Denisgasse 31-33, 1200 Wien;
Univ. Doz. Dr. Othmar Horak, Forschungszentrum Seibersdorf, 2444 Seibersdorf.

VERFÜGBARKEIT VON SPURENMETALLEN FÜR BODENTIERE (REGENWÜRMER) AM BEISPIEL EINES INDUSTRIESTANDORTES

Margit PALZENBERGER und Hannes POHLA

1. Einleitung

In der Umgebung eines Industriestandortes (Montanwerke Brixlegg) konnten hohe Konzentrationen anorganischer (Spurenmetalle) und organischer (Dibenzodioxine und -furane) Umweltschadstoffe im Boden festgestellt werden (UMWELTBUNDESAMT, 1990, 1994). Da nationale wie internationale Richtwerte für die Metallbelastung von Böden z.T. beträchtlich überschritten sind, wurde vom Umweltbundesamt ein umfangreiches bodenphysikalisches, -chemisches und -biologisches Untersuchungsprogramm gestartet, um Anhaltspunkte über mögliche Auswirkungen hoher Schadstoffgehalte auf die Bodenfauna zu gewinnen (untersuchte Parameter, vgl. POHLA et al., 1991). Neben der Erfassung der Populationsstrukturen verschiedener Bodentiere, wurde auch die Akkumulation von ausgewählten Spurenmetallen in Regenwürmern analysiert. Regenwürmer tragen wesentlich zur Verbesserung von Bodenstruktur und Bodenfruchtbarkeit bei. Darüberhinaus sind sie aufgrund ihrer Größe und Häufigkeit auch ein wesentliches Glied der Nahrungsnetze (z.B. LEE, 1985). In vielen Studien konnte gezeigt werden, daß verschiedene Regenwurmartens Spurenmetalle (aber auch andere potentielle Umweltschadstoffe) anreichern können (GISH & CHRISTENSEN, 1973; IRELAND, 1975, 1979; MARTIN & COUGHTRY, 1976; ANDERSEN, 1979; WRIGHT & STRINGER, 1980; MORGAN, 1982; MORGAN & MORGAN, 1990). Neue Untersuchungen belegen, daß die Akkumulation durch verschiedene Faktoren (vor allem Boden-pH, Gehalt an organischer Substanz, Tongehalt) entscheidend beeinflußt wird (MA, 1982; MA et al., 1983; MORGAN & MORGAN, 1988; KIRSCH & STREIT, 1989; WEISENFELD, 1989; PERÄMÄKI et al., 1992). Wahrscheinlich aufgrund unterschiedlicher Physiologie, können unterschiedliche Arten beträchtlich in ihrem Akkumulationsverhalten abweichen (IRELAND & RICHARDS, 1977; MORGAN & MORRIS, 1982; MORRIS & MORGAN, 1986; MORGAN & MORGAN, 1991). Darüberhinaus beeinflussen auch Zeitpunkt der Probenahme, das Alter der Würmer, ihre Nahrung sowie das gemeinsame Auftreten verschiedener Metalle das Akkumulationsverhalten (MORGAN et al., 1992).

Während zahlreiche Arbeiten die Akkumulation von Spurenmetallen in Regenwürmern zum Inhalt haben, sind Untersuchungen auf Basis von Populationsstrukturen im Zusammenhang mit

der Schadstoffbelastung der Böden selten (WILLIAMSON & EVANS, 1973; WRIGHT and STRINGER, 1980; BENGTTSSON et al., 1983).

Ziel der vorliegenden Arbeit war es, den Einfluß eines ausgeprägten Schadstoffgradienten auf die Populationsstruktur (Individuen- und Artenzahlen) sowie das Akkumulationsverhalten ausgewählter Spurenmetalle (Kupfer, Zink und Cadmium) in einer Regenwurmart zu analysieren, um so Aussagen über die Belastung der Grünlandstandorte abschätzen zu können. Zur Interpretation des Akkumulationsverhaltens bzw. der Belastung wurden zusätzlich Spurenmetalle nach sequentiellen Extraktionen ermittelt.

2. Material und Methoden

Untersuchungsgebiet: Die Untersuchungen wurden in der Umgebung von Brixlegg (Norttirol, Austria) durchgeführt. In diesem Gebiet fand seit dem Mittelalter die Verhüttung kupferhaltiger Erze statt. 1977 wurde der Kupferbergbau eingestellt. Seit dieser Zeit wird Kupfer aus Altmaterialien gewonnen (Sekundärkupfer-Produktion). Zink, Kupfer, Blei und Cadmium formen rund 92 Prozent der Spurenmetall-Emissionen. Für 1987 wurden für diese Elemente folgende Emissionen ermittelt: Zn: 605 kg, Pb: 362 kg, Cu: 242 kg, Cd: 9 kg (UMWELTBUNDESAMT, 1990).

Die Standorte wurden in südwestlicher Richtung des Emittenten in vier verschiedenen Entfernungen (A: 300 m, B: 1130 m, C: 2430 m, D: 5900 m) auf bewirtschafteten Dauergrünlandböden festgelegt. Die Standorte liegen entlang einer Linie parallel zum Inn an der orografisch rechten Uferseite im ehemaligen Auengebiet. Eine Karte des Untersuchungsgebietes findet sich in POHLA et al. (1991).

Bodenparameter: Im Rahmen des gesamten Untersuchungsprogrammes wurden zahlreiche bodenphysikalische und -chemische Parameter erhoben (siehe POHLA et al., 1991; UMWELTBUNDESAMT, 1994). In der vorliegenden Arbeit beschränken wir uns auf die Parameter Boden-pH, TOC (gesamter organischer Kohlenstoff), TIC (gesamter anorganischer Kohlenstoff), Sandgehalt, Tongehalt und verfügbares Calcium (Tabelle 1), sowie auf die Gehalte (Gesamtgehalte und Fraktionen aus sequentiellen Laugungen) der Spurenmetalle Kupfer, Zink und Cadmium (Tabellen 2 und 3). An jedem Standort wurden fünf Subsamples gezogen, wobei jedes Subsample sich aus einer Mischprobe (2-3 kg Bodenmaterial) von 10 Einstichen zusammensetzte, getrennt für verschiedene Bodentiefen (Details, vgl. die jeweiligen Tabellen). Für die Analysen wurde jeweils der Feinboden (<2mm) verwendet. Die Bestimmung von TOC, TIC, Boden-pH, Sand- und Tongehalten erfolgte nach BLUM et al. (1989); das

austauschbare Calcium wurde durch Extraktion mit NH_4 -acetat (1M, pH=7) und Flammen-AAS bestimmt.

Die Gesamtgehalte von Zink und Kupfer wurden aus einem Bodenprofil mittels Flammen-AAS, jene des Cadmiums mittels Graphitofen-AAS im Königswasserauszug bestimmt. Zur Bestimmung verschiedener Bindungsformen der Spurenmetalle wurde eine sequentielle Extraktion, modifiziert nach FÖRSTNER et al. (1881) durchgeführt. Hierzu wurde frischer Feinboden verwendet, wobei mit der Extraktion innerhalb eines Tages nach der Probenahme begonnen wurde. Die einzelnen Fraktionen (1)-(6) wurden über folgende Prozeduren erhalten: (1) *austauschbare Fraktion*: NH_4 -acetat (1M, pH=7); (2) *Carbonat-Fraktion*: NH_4 -acetat (1M, pH=5); (3) *reduzierbare Fraktion ("Mangan-oxide")*: Hydroxylamin (0.1M) + Essigsäure, 25%; (4) *Eisenoxide*: NH_4 -acetat (0.2M) + Oxalsäure (pH=3); (5) *oxidierbare Fraktion ("organisch gebunden" und Sulfide)*: H_2O_2 , 30%, kochend (pH=2); *Silikat-Fraktion ("Residualfraktion")*: HNO_3 , 65%, kochend. Die Analysen wurden jeweils mittels Flammen-AAS durchgeführt.

Spurenmetalle in Regenwürmern: Die Regenwürmer wurden mittels 0.4% Formaldehyd-Lösung aus dem Boden ausgetrieben, unmittelbar danach in reinem Wasser gespült und auf feuchten Filterpapieren in das Labor transportiert. Zur Entfernung des Bodenmaterials im Darm wurden die Tiere in Kunststoffpetrischalen auf täglich gewechselten, feuchten Filterpapieren eine Woche lang bei 10°C gehältert. Vertreter der Art *Lumbricus rubellus* (nur diese Art wurde häufig und auf allen Standorten gefunden) wurden anschließend in HNO_3/HCl in Teflon-Bomben aufgelöst und die Metallgehalte mittels Flammen-AAS bestimmt. Als Referenzmaterialien dienten die NRCC-Standards "DOLT" und "DORM".

Feldstudien: Im Mai, Juli und Oktober 1991 wurden jeweils pro Standort fünf Flächen ("Subsamples") von je 0.25m² Durchmesser beprobt. Die Regenwürmer wurden auch hier mittels 0.4% Formaldehydlösung (RAW, 1959) ausgetrieben. Die Fixierung der Tiere erfolgte mittels 4% Formaldehyd-Lösung.

3. Ergebnisse

Bodenchemie und Spurenmetalle:

Die Böden der Standorte B, C und D sind dem gleichen Bodentyp "kalkhaltiger grauer Auboden" zuzuordnen (SCHWARZ, pers. Mitt.). Besonders die Böden der Standorte B und D sind einander sehr ähnlich. In unmittelbarer Umgebung des Emittenten konnte kein vergleichbarer Standort gefunden werden, sodaß sich dieser Standort nicht nur hinsichtlich der hier besonders hohen Schadstoffbelastung, sondern auch in bezug auf verschiedene Bodenparameter unterscheidet (Tabelle 1).

Standort	Sand [%]	Ton [%]	pH	TIC [%]	Calcium "löslich" [mg/g TM]	TOC [%]
A	48.5	12.0	6.2	0.63	16.5	11.9
	2.5	1.5	0.0	0.08	1.55	1.01
B	27.0	9.0	6.7	0.58	7.4	6.5
	2.5	0.5	0.1	0.06	0.50	0.47
C	56.0	4.0	6.8	0.52	5.0	3.4
	3.5	0.0	0.0	0.05	0.5	0.06
D	32.0	8.0	6.8	1.21	7.9	4.7
	1.0	0.0	0.1	0.02	0.4	0.21

Tabelle 1. *Verschiedene Bodenparameter der Standorte A, B, C und D: Sand- und Tongehalt, pH (in CaCl₂), TIC = gesamter anorganischer Kohlenstoff, "lösliches" Calcium (im NH₄-Acetat-Auszug bei pH=7), TOC = gesamter organischer Kohlenstoff. Medianwerte, darunter zur Veranschaulichung der Streuung jeweils der halbe Interquartilsbereich. TM = Trockenmasse.*

Der Bodentyp auf A ist als eine stark anthropogen beeinflusste "kalkfreie Lockersedimentbraunerde" einzustufen (SCHWARZ, pers. Mitt.). Durch intensive Meliorierungsmaßnahmen (Kalkung und hohe Gaben organischer Dünger) entstand hier ein an der Bodenoberfläche calciumreicher Boden mit viel unzersetztem organischen Material. Der Boden-pH ist auf A nur geringfügig niedriger (6.2 im Vergleich zu 6.6 - 6.8 auf den übrigen Standorten). Standort C unterscheidet sich von den übrigen Standorten vor allem durch einen höheren Sandanteil, einem geringeren Gehalt an organischer Substanz und einer geringeren Bodenfeuchte.

Die Gesamtgehalte der Spurenmetalle Kupfer, Zink und Cadmium sind der Tabelle 2 zu entnehmen. Besonders in den oberen Bodenschichten ist ein ausgeprägter (exponentieller) Schadstoffgradient in Abhängigkeit von der Entfernung zum Emittenten feststellbar.

Die Ergebnisse der sequentiellen Extraktionen (Tabelle 3) geben Hinweise auf die Bindungsformen der Spurenmetalle, insbesondere deren Assoziierung mit bestimmten Bodenkompartmenten. Zink tritt dabei relativ gleichmäßig über die ersten vier Fraktionen auf. Kupfer zeigt dagegen eine ausgeprägte Präferenz für die Fraktion 4. Cadmium tritt - besonders an den kontaminierten Standorten A bis C - vor allem in der Fraktion 1 auf. Allgemein fällt auf, daß mit zunehmender Nähe zum Emittenten, die Anteile in den leichter verfügbaren Fraktionen zunehmen.

Während auch in 5-10 cm Bodentiefe sich bei Kupfer, Zink und Cadmium ähnliche Extraktionsmuster ergeben, unterscheidet sich Calcium in den Bodentiefen 0-5 und 5-10cm beträchtlich (PALZENBERGER, 1993).

Bodentiefe [cm]	Standort					
	A			B		
	Cu	Zn	Cd	Cu	Zn	Cd
0-5	2540	2790	17.3	585	805	4.9
5-10	2560	2780	14.3	550	695	3.3
10-20	2410	2620	12.3	480	655	2.1
20-40	295	362	1.6	83	116	1.2
40-60	88	165	0.5	51	77	0.3
60-80	59	116	0.3	25	55	0.1
	C			D		
	Cu	Zn	Cd	Cu	Zn	Cd
	0-5	123	200	1.1	42	93
5-10	135	225	1.1	45	92	0.4
10-20	67	122	0.5	38	83	0.3
20-40	39	56	0.2	37	74	0.3
40-60	27	56	0.1	20	41	0.1
60-80	30	66	0.1	24	46	0.1

Tabelle 2. 'Gesamtkonzentrationen' (Königswasserauszug) ausgewählter Schwermetalle (Kupfer, Zink und Cadmium) in Bodenprofilen der Standorte A, B, C und D (mg/kg Feinboden, TM). TM = Trockenmasse.

Extraktions- stufe	Standort					
	A			B		
	Cu	Zn	Cd	Cu	Zn	Cd
(1)	129	515	8.4	17	50	1.73
(2)	276	793	4.1	38	98	1.20
(3)	500	711	1.0	60	278	0.26
(4)	2134	553	<	294	161	<
(5)	90	47	<	14	4	<
(6)	111	138	<	29	55	<
	C			D		
	Cu	Zn	Cd	Cu	Zn	Cd
	(1)	4.6	15.0	0.89	0.7	3.2
(2)	9.2	29.2	0.38	1.0	6.6	0.17
(3)	12.8	66.4	0.11	0.4	16.1	0.07
(4)	81.3	58.8	<	31.6	26.6	<
(5)	3.3	<	<	2.9	<	<
(6)	13.3	46.9	<	6.2	33.0	<

Tabelle 3. Ergebnisse der sequentiellen Extraktion für ausgewählte Spurenmetalle (Kupfer, Zink und Cadmium) in 0-5 cm Bodentiefe (mg/kg Feinboden, bezogen auf TM). TM = Trockenmasse, < = unter der Nachweisgrenze; bezüglich Streuung der Daten, vgl. PALZENBERGER 1993.

Extraktionsstufen: (1) austauschbare Fraktion, (2) Carbonat-Fraktion, (3) reduzierbare Fraktion ("Manganoxide"), (4) Eisenoxide, (5) Oxidierbare Fraktion ("organisch gebunden" und Sulfide), (6) Silikat-Fraktion ("Residualfraktion").

Populationsstruktur der Regenwürmer:

Die Zusammensetzung der Regenwurmpopulationen der Standorte kann Abbildung 1 entnommen werden. Insgesamt wurden lediglich fünf Arten festgestellt. Aufgrund der großen Streuung der Daten, ergaben sich keinen signifikanten Unterschiede zwischen den Standorten in bezug auf Individuendichten und Artenzahlen. *Lumbricus rubellus*, ist mit 87% bis 97% relativer Häufigkeit die bei weitem dominante Art. Diese zählt zu den epigäischen Arten (sog. "Laubstreubewohner") und gilt in Österreich allgemein als häufige und wenig anspruchsvolle Art. An weiteren Laubstreubewohnern wurden *Dendrobaena rubida* und *D. octaedra* festgestellt. Mineralbodenbewohner sind im Gebiet selten. Bemerkenswert ist, daß Arten dieser ökologischen Gruppe (*Octolasion lacteum* und *Allolobophora rosea*) nur an den weniger kontaminierten Flächen C und D zu finden waren.

Spurenmehalle in *Lumbricus rubellus*:

Lediglich *L. rubellus* konnte auf allen vier Standorten nachgewiesen werden. Die Spurenmehalleanalysen wurden daher auf diese Art beschränkt. Obwohl die Gehalte an Spurenmehalle im Boden einem ausgeprägten Gradienten folgen und insgesamt an den kontaminierten Flächen als sehr hoch einzustufen sind, besteht keine einfache Beziehung zwischen den Metallgehalten im Boden und jenem in den Regenwürmern (Abbildung 2). Lediglich bei Kupfer zeichnet sich der Gradient im Boden auch bei den Regenwürmern ab. Bei Zink und Cadmium ist ein solcher Gradient in der Metallakkumulation nicht zu sehen. Beim Zink fällt auf, daß die Werte an den belasteten Standorten stark streuen und daß die höchsten Werte nicht auf A, sondern am signifikant geringer belasteten Standort B auftraten. Die Medianwerte für Zink sind auf A gleich nieder wie am Kontrollstandort D. Allerdings wurden auf A einzelne Individuen mit wesentlich höheren Zink-Konzentrationen festgestellt. Beim Cadmium wurden wiederum die höchsten Konzentrationen in *L. rubellus* vom Standort B ermittelt. Anders als beim Zink, ist die Cadmiumanreicherung am Kontrollstandort D deutlich am geringsten (Abbildung 2).

4. Diskussion

Die Regenwurmfaua der vier Grünlandstandorte kann als typisch für diesen Standorttyp in dieser Lage angesehen werden. Während die Besiedlungsdichten durchaus als normal zu bezeichnen sind, fällt insgesamt eine doch recht ausgeprägte Artenarmut auf (SEEWALD, pers. Mitt.). Nur wenige Autoren berichten über den Einfluß von Schadstoffbelastungen im Boden auf die Populationsstruktur (Besiedlungsdichten, Artenvielfalt) von Regenwürmern. Auch läßt sich kein einheitliches Bild erkennen. Während WILLIAMSON & EVANS (1973) keine

Abbildung 1. Populationsstruktur (N = Individuenzahlen pro m^2 , S = Artenzahlen, TM = Trockenmasse) der Lumbricidae an den Standorten A bis D zu drei Sammelterminen. Bei den Individuenzahlen sind die Medianwerte, bei den Artenzahlen die Summen angegeben.

Abbildung 2. Kupfer, Zink und Cadmium ($\mu\text{g/g TM}$) in der Regenwurmart *Lumbricus rubellus* entlang des Schadstoffgradienten (Standorte A, B, C und D). Boxen kennzeichnen die 25% und 75% Perzentile, die vertikalen Linien die 5% und 95% Perzentile. Die Medianwerte sind durch horizontale Linien, die arithmetischen Mittel durch kleine Quadrate innerhalb der Boxen gekennzeichnet.

signifikanten Unterschiede der Populationsstrukturen zwischen kontaminierten und unkontaminierten Standorten finden konnten, berichten BENGTTSSON et al. (1983), daß die Besiedlungsdichte und die Biomasse mit zunehmender Entfernung zu einem Hüttenbetrieb zunahm. Die Autoren führen dies auf die Toxizität der Metalle zurück, geben jedoch zu bedenken, daß auch andere Faktoren (z.B. mangelnde Nahrung) zumindest dafür mitverantwortlich sein könnten. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit konnte kein Zusammenhang zwischen der Schadstoffbelastung der Böden sowie den Besiedlungsdichten, den Biomassen oder der Artenvielfalt festgestellt werden (Abbildung 1). Dies könnte allerdings auch auf die relativ große Streuung der Werte zurückzuführen sein. Hinweise für einen schädigenden Einfluß auf die Regenwurmgesellschaften ergeben sich, werden die ökologischen Ansprüche der Arten berücksichtigt. Hierbei fällt auf, daß Mineralbodenbewohner (endogäische Arten) nur in den wenig belasteten Standorten C und D auftraten.

Vertreter der Mineralbodenbewohner besitzen eine geringere Entgiftungskapazität für Spurenmetalle und gelten daher als sensibler gegenüber diesen Schadstoffen (c.f. MORGAN, 1982; MORGAN & MORGAN, 1989). Zu einem ähnlichen Ergebnis gelangen auch WRIGHT & STRINGER (1980), die Mineralboden-bewohnende *Allolobophora*-Arten an kontaminierten Standorten bis zum Faktor zehn reduziert fanden. Auch die Ergebnisse von Toxizitätstests lassen sich in diesem Sinne interpretieren: JÄGGY & STREIT (1982) konnten an *Octolasion cyaneum* zeigen, daß bei einem mit den Brixlegger Böden vergleichbaren Gehalt an organischem Kohlenstoff (ca. 10%), ein $LC_{50, 4d}$ von rund 500 µg Kupfer/g Boden zu erwarten ist. In Anbetracht der hohen Konzentrationen von Kupfer u.a. Spurenmetallen in den belasteten Standorten A und B, sind daher toxische Effekte bei den Mineralbodenbewohnern nicht auszuschließen.

Zumindest in Österreich ist es noch durchgängige Praxis, die Belastung von Böden mit Spurenmetallen auf Basis ihrer "Gesamtgehalte", wie sie im Königswasserauszug erhalten werden, zu beurteilen. Die Durchführung einer mehrstufigen sequentiellen Extraktion mit zunehmend aggressiveren Lösungsmitteln gestattet darüber hinaus eine Zuordnung der Metalle zu verschiedenen Bodenkompartimenten. In groben Zügen ist damit auch eine Abschätzung der Verfügbarkeit möglich. Zur Beurteilung der Metallbelastung der Brixlegger Böden wurden daher auch die Ergebnisse einer 6-stufigen sequentiellen Extraktion, modifiziert nach FÖRSTNER et al. 1981 herangezogen. Es zeigte sich dabei, daß bei Kupfer, Zink und Cadmium - wie bei den Gesamtgehalten - ein ausgeprägter Schadstoffgradient in den leichter verfügbaren Fraktionen im Boden vorliegt, mit einer exponentiellen Abnahme mit zunehmender Entfernung zum Emittenten (Tabelle 3). Die Zuordnung zu den einzelnen Fraktionen kann

dabei als typisch angesehen werden (z.B. BRÜMMER et al., 1986). Cadmium ist bekannt für seine hohe Mobilität. Mehr als 95 Prozent der Gesamtgehalte finden sich in den ersten drei Fraktionen, d.h. Cadmium liegt überwiegend in leicht verfügbarer Form sowie in carbonatischen Bodenkompartmenten vor. Beim Kupfer findet sich der überwiegende Teil in der vierten Fraktion, von der angenommen wird, daß hier vor allem Eisenoxide gelöst werden. Allerdings finden sich in dieser Fraktion auch Anteile von organisch gebundenem Kupfer (siehe dazu Diskussion in ZEIEN & BRÜMMER, 1991; PALZENBERGER, 1993). Bei Zink konnte keine besondere Präferenz für bestimmte Fraktionen festgestellt werden.

Generell wäre eine positive Korrelation zwischen Metallgehalt im Boden und jenen in den Regenwürmern zu erwarten. Dies umso mehr, als die Ergebnisse der sequentiellen Extraktionen jeweils auch mehr oder minder hohe Anteile an als leicht verfügbar einzuschätzenden Anteilen ergaben. Dies gilt insbesondere für das Cadmium. Es sollte daher der Spurenmetallgehalt in *L. rubellus* im Verlauf jenem der Böden entsprechen, d.h., am meist belasteten Standort A also auch die höchsten Konzentration im Regenwurm zu finden sein. Diese erwartete Beziehung wurde nur für Kupfer festgestellt (Abbildung 2), nicht jedoch für Zink und Cadmium. Es ist bekannt, daß das Akkumulationsverhalten und/oder die Elimination der Metalle in Regenwürmern durch viele abiotische und biotische Faktoren modifiziert werden kann (siehe Einleitung). Wesentliche abiotische Faktoren, die die Metallaufnahme beeinflussen, sind der pH-Wert des Bodens sowie der Gehalt an organischer Substanz. Die pH-Werte liegen zumindest in den oberen Bodenschichten nahe dem Neutralbereich und sind an den vier Standorten relativ ähnlich. Die geringere Zink- und Cadmiumaufnahme auf Standort A kann damit nicht erklärt werden, zumal ein geringfügig niedrigerer pH-Wert die Verfügbarkeit der genannten Metalle eher erhöhen müßte. Auch in bezug auf den Gehalt an organischer Substanz, gemessen als TOC, unterscheiden sich die Standorte A und B nur unwesentlich (Tabelle 1). Somit scheidet auch der TOC als Erklärung für die geringere Anreicherung von Zink und Cadmium in *L. rubellus* von Standort A aus. Eine Erklärungsmöglichkeit bietet jedoch der Unterschied im Gehalt an leicht verfügbaren Calcium (Tabelle 1). Nimmt man an, daß Calcium bei der Aufnahme und/oder Speicherung mit Zink und Cadmium in Konkurrenz tritt, könnte der signifikant höhere Gehalt an leicht verfügbaren Calcium für die geringeren Zink- und Cadmiumkonzentrationen verantwortlich sein. Dafür sprechen auch die höheren Calciumgehalte in *L. rubellus* von Standort A (PALZENBERGER, unveröffentlicht).

Neben dem Calciumgehalt des Bodens könnten auch Wechselwirkungen zwischen Zink und Cadmium ihre Akkumulation beeinflussen (MORGAN et al., 1992), zumal das Verhältnis Zink zu Cadmium auf A größer ist als auf B (PALZENBERGER, 1993; POHLA et al., 1993. Da

Kupfer überwiegend an organische Bodenbestandteile gebunden ist, wird die Aufnahme dieses Elements wahrscheinlich weniger durch das Angebot an löslichem Calcium beeinflusst, sodaß hier der Schadstoffgradient des Bodens im Regenwurm nachgezeichnet ist.

Insgesamt zeigte diese Studie, daß die Regenwurmfauna bezüglich Besatzdichte und Artenvielfalt entgegen den Erwartungen kaum auf die Schadstoffbelastung reagierten. Im Detail ließen sich jedoch durchaus Effekte erkennen: Das Fehlen der Mineralbodenbewohner an den belasteten Standorten A und B wäre in diesem Sinne zu interpretieren. Hinsichtlich der Schadstoffakkumulation konnten in der überall häufigen Art *Lumbricus rubellus* erhebliche Konzentrationen an Kupfer, Zink und Cadmium festgestellt werden, wobei allerdings die Schadstoffbelastung des Bodens sich nur beim Kupfer in den Gehalten im Wurm widerspiegelt. Die Akkumulation von Zink und Cadmium scheinen am höchst belasteten Standort A durch andere Faktoren (hoher Gehalt an löslichem Calcium, Wechselwirkungen zwischen Zink und Cadmium) überlagert zu sein.

5. Zusammenfassung - Summary

In der Umgebung einer Kupferhütte (Montanwerke Brixlegg) wurden hohe Konzentrationen verschiedener Schadstoffe (insbesondere Spurenmetalle, wie Kupfer, Zink, Blei und Cadmium) gefunden. Im Rahmen eines Projektes des Umweltbundesamtes wurden bodenphysikalische, -chemische und -biologische Parameter entlang eines Schadstoffgradienten erhoben. Dazu wurden vier Standorte (A, B, C, D) auf Dauergrünlandflächen in unterschiedlicher Entfernung (300, 1130, 2430 and 5900 m) zum Emittenten ausgewählt. Neben anderen Tiergruppen wurden Regenwürmer untersucht, wobei die Populationsstrukturen, wie auch die Akkumulation von ausgewählten Spurenmetallen (Kupfer, Zink, Cadmium) analysiert wurden. Obwohl die Schadstoffkonzentrationen an den stark belasteten Flächen nationale und internationale Richtwerte z.t. erheblich überschreiten, konnten keine massiven Auswirkungen auf die Regenwurmfauna festgestellt werden. Arten- und Individuenzahlen unterschieden sich entlang des Schadstoffgradienten nicht signifikant. Allerdings konnten mineralbodenbewohnende Arten nur an den wenig belasteten Standorten festgestellt werden. In Hinblick auf die Akkumulation der untersuchten Metalle in *Lumbricus rubellus* ergab sich kein einheitliches Bild: Während im Falle des Kupfers der Gradient nachgezeichnet wurde, konnten bei Zink und Cadmium die höchsten Werte nicht am meist belasteten Standort festgestellt werden. Als deren Ursache werden Wechselwirkungen mit verschiedenen abiotischen Faktoren diskutiert.

Availability of trace metals to soil organisms (earthworms)
on the example of an industrial site

In the vicinity of a copper smelter a broad range of trace pollutants (e.g. Cu, Cd, Pb, Zn) is found along an exponential gradient in the top soil. Within a project of the *Austrian Environmental Agency* four sites (distance: 300, 1130, 2430 and 5900 m) in cultivated grassland biotopes were selected in order to assess a possible detrimental impact of excess trace metals on soil life. Among other groups of soil organisms earthworms were studied with respect to population characteristics (diversity and abundance of the species). Though total copper concentrations alone far exceed national and international guiding values as well as laboratory lethal levels for earthworms, community structures (species numbers and abundance patterns) of the earthworm communities were not severely affected along the pollution gradient. However, looking at the ecology of the species it is obvious that mineral soil dwellers are lacking at the more contaminated sites. Concerning the accumulation of trace metals in *Lumbricus rubellus* (the only species abundant at all sites), no simple relation between soil pollution and accumulation pattern occurs: Whereas copper follows the pollution gradient this is not true for zinc and cadmium. The influence of abiotic soil parameters (above all soluble calcium) on the accumulation pattern in earthworms is discussed.

6. Literatur

ANDERSEN C (1979) Cadmium, lead and calcium content, number and biomass, in earthworms (Lumbricidae) from sewage treated soil. *Pedobiologia*, 19, 309-319

BENGTSSON G, NORDSTRÖM S, RUNDGREN S (1983) Population density and tissue metal concentration of lumbricids in forest soils near a brass mill. *Environ. Pollut.*, 30, 87-108

BLUM WEH, SPIEGEL H, WENZEL WW (1989) *Bodenzustandsinventur. Konzeption, Durchführung und Bewertung*. Bundesministerium f. Land- und Forstwirtschaft, Wien.

BRÜMMER GW, GERTH J, HERMS U (1986) Heavy metal species, mobility and availability in soil. *Z. Pflanzenernährung Bodenkd.*, 149, 382-398

FÖRSTNER UW, CALANO W, CONRADT K, JAKSCH H, SCHIMKUS C, SCHOER J (1981) Chemical speciation of heavy metals in solid waste materials (sewage sludge, mining wastes, dredged materials, polluted sediments) by sequential extraction. In: *Proc. Int. Conf. Heavy Metals in the Environment*, Amsterdam, pp. 698-704

GISH CD, CHRISTENSEN RE (1973) Cadmium, nickel, lead and zinc in earthworms from roadside soil. *Environ. Sci. Technol.*, 7, 1060-1062

IRELAND MP (1975) Metal content of *Dendrobaena rubida* (Oligochaeta) in a base metal mining area. *Oikos*, 26, 74-79

- IRELAND MP (1979) Metal accumulation by the earthworms *Lumbricus rubellus*, *Dendrobaena veneta* and *Eiseniella tetraedra* living in heavy metal polluted sites. *Environ. Pollut.*, 19, 201-206
- IRELAND MP, RICHARDS KS (1977) The occurrence and localisation of heavy metals and glycogen in the earthworms *Lumbricus rubellus* and *Dendrobaena rubida* from a heavy metal site. *Histochemistry*, 51, 153-166
- JÄGGY A, STREIT B (1982) Toxic effects of soluble copper on *Octolasion cyaneum* Sav. (Lumbricidae). *Revue suisse Zool.*, 89, 881-889
- KIRSCH S, STREIT B (1989) Cadmiumkonzentration und -akkumulation bei *Lumbricus rubellus* in Abhängigkeit von verschiedenen Bodenparametern in Waldgebieten. In: *Verh. Ges. Ökologie, Essen 1988*, 18, 403-407
- LEE KE (1985) *Earthworms. Their Ecology and Relationship with Soils and Land Use*. Academic Press, Sydney
- MA W (1982) The influence of soil properties and worm-related factors on the concentration of heavy metals in earthworms. *Pedobiologia*, 24, 109-119
- MA W, EDELMAN T, VAN BEERSUM I, JANS T (1983) Uptake of cadmium, zinc, lead, and copper by earthworms near a zinc-smelting complex, Influence of soil pH and organic matter. *Bull. Environ. Contam. Toxicol.*, 30: 424-427
- MARTIN MH, COUGHTRY PJ (1976) Comparisons between the levels of lead, zinc and cadmium within a contaminated area. *Chemosphere*, 5, 15-20
- MORGAN AJ (1982) The elemental composition of the chloragosomes of nine species of British earthworms in relation to calciferous gland activity. *Comp. Biochem. Physiol.*, 731, 207-216
- MORGAN JE, MORGAN AJ (1988) Earthworms as biological monitors of cadmium, copper, lead, and zinc in metalliferous soils. *Environ. Pollut.*, 54, 123-138
- MORGAN JE, MORGAN AJ (1989) Zinc sequestration by earthworm (Annelida: Oligochaeta) chloragocytes. An in vivo investigation using fully quantitative electron probe X-ray microanalysis. *Histochemistry*, 90, 405-411
- MORGAN JE, MORGAN AJ (1990) The distribution of cadmium, copper, lead, zinc and calcium in the tissues of the earthworm *Lumbricus rubellus* sampled from one uncontaminated and four polluted soils. *Oecologia*, 84, 559-566
- MORGAN JE, MORGAN AJ (1991) Differences in the accumulated metal concentrations in two epigeic earthworm species (*Lumbricus rubellus* and *Dendrodrilus rubidus*) living in contaminated soils. *Bull. Environ. Contam. Toxicol.*, 47, 296-301
- MORGAN JE, MORGAN AJ, CORP N (1992) Assessing soil metal pollution with earthworms: Indices derived from regression analyses. In: Greigh-Smith, P.W. et al. (eds.), *Ecotoxicology of earthworms*. Intercept, Andover, pp. 233-237

MORGAN AJ, MORRIS B (1982) The accumulation and intracellular compartmentation of cadmium, lead, zinc and calcium in two earthworm species (*Dendrobaena rubida* and *Lumbricus rubellus*) living in highly contaminated soil. *Histochemistry*, 75, 269-285

MORRIS B, MORGAN AJ (1986). Calcium-lead interactions in earthworms: observations on *Lumbricus terrestris* L. sampled from a calcareous abandoned leadmine site. *Bull. Environ. Contam. Toxicol.*, 37, 266-233

PERÄMÄKI P, ITÄMIES J, KARTTUNEN V, LAJUNEN LHJ, PULLIAINEN E (1992) Influence of pH on the accumulation of cadmium and lead in earthworms (*Aporrectodea caliginosa*) under controlled conditions. *Ann. Zool. Fennici*, 29, 105-111

PALZENBERGER M (1993) Analyse von Bodenproben auf Verfügbarkeit von Schwermetallen. Sequentielle Laugung von Spurenelementen. Endbericht zu Projekt P350 Umweltbundesamt

POHLA H, PALZENBERGER M, KRASSNIGG F, KANDELER E, SCHWARZ S, KASPEROWSKI E (1991) Bodenbiologische, -chemische und -physikalische Parameter entlang eines Schadstoffgradienten auf Grünlandstandorten in der Umgebung von Brixlegg (Tirol). *VDI-Berichte*, 901, 1083-1094

POHLA H, PALZENBERGER M, LÜFTENEGGER G (1993): Influence of a copper smelter (Brixlegg, Austria) on grassland populations of earthworms. Vortrag 2nd Int. Conf. *Biogeochemistry of Trace Metals, Taipei*.

RAW F (1959) Estimating earthworm populations by using formalin. *Nature*, 184, 1661-1662

UMWELTBUNDESAMT (1990) *Montanwerke Brixlegg. Wirkungen auf die Umwelt*. Monographien des Umweltbundesamtes, Wien, Vol. 25

UMWELTBUNDESAMT (1994) Bodenbiologische, -chemische und -physikalische Erhebungen im Rahmen der Umweltkontrolle in der Umgebung der Montanwerke Brixlegg. Monographien des Umweltbundesamtes, Wien (im Druck)

WILLIAMSON P, EVANS PR (1973) A preliminary study of the effects of high levels of inorganic lead in soil fauna. *Pedobiologia*, 13, 16-21

WRIGHT M, STRINGER A (1980) Lead, zinc and cadmium content of earthworms from pasture in the vicinity of an industrial smelting complex. *Environ. Pollut.*, 23, 313-321

WEISENFELD P (1989) Cadmium- und Bleibelastung von Regenwürmern (Lumbricidae) industrienaher Kleingärten und ähnlicher Bereiche in Berlin (West). *Zool. Beitr. N.F.*, 32, 301-320

ZEIEN H, BRÜMMER GW (1991) Ermittlung der Mobilität und Bindungsformen von Schwermetallen in Böden mittels sequentieller Extraktion. *Mitt. Dtsch. Bodenkundl. Ges.*, 66, 439-442

FREILANDÖKOLOGISCHE UNTERSUCHUNG DER CILIATEN (PROTOZOA) IN SCHWERMETALLBELASTETEN BÖDEN

A. Berthold

1. Einleitung

Im Auftrag des Umweltbundesamtes (Wien) wurde die Auswirkung der Immissionen auf die Zönose der Ciliaten (Protozoa) in der Umgebung der Montanwerke Brixlegg (Tirol) untersucht. Die ökologische Bedeutung und die Eignung terricoler Ciliaten als Bioindikatoren werden hier vor der Darstellung und Diskussion der Ergebnisse kurz zusammengestellt.

Bisher wurden etwa 400 Arten in Böden nachgewiesen, davon etwa die Hälfte in Mitteleuropa. Die Größe der Ciliaten schwankt zwischen 10 und 500 μm . Neben bakterivoren (Abb. 1a, e, g, h, j) gibt es räuberische (Abb. 1c, f, i) und Detritus-fressende Arten (Abb. 1d). Die Mycophagie stellt eine Spezialisierung an das Bodenleben dar. Die Familie der Grossglockneriden verwendet zur Nahrungsaufnahme einen komplizierten Oraltubus, der an Pilzhypen "andockt", die Zellwand enzymatisch auflöst und über den der Hypheninhalt ingestiert wird (Abb. 1b, PETZ et al., 1986, AESCHT et al., 1991). Einzeller (Amöben, Ciliaten, Flagellaten) bilden nicht nur ein wichtiges Glied in der Nahrungskette zwischen Mikroflora und Mesofauna, sondern sind auch wesentlich am Nährstoffrecycling beteiligt. Durch "Bakterien-grazing" können die Bakterienpopulationen reguliert und die N-Aufnahme der Pflanzen gesteigert werden (CLARHOLM, 1984, 1985). An der Atmung der Tiere, die etwa 9% der heterotrophen Gesamtatmung des Bodens ausmacht, sind die Einzeller mit etwa 70% beteiligt (FOISSNER, 1987b). Ihre Biomasse entspricht sogar etwa einem Drittel der gesamten tierischen Biomasse, d.h. fast ebensoviel wie die der "Würmer" (Lumbriciden, Enchyträen, Nematoden und Rotatorien) oder die der Arthropoden (FOISSNER, 1987b). In Extrembiotopen werden weit über 50% des Energieumsatzes von Protozoen geleistet, während es in den regenwurmreichen Böden der gemäßigten Zonen etwa 10 - 30% sind (FOISSNER, 1987b, AESCHT & FOISSNER, 1991).

Abb. 1: Formenreichtum terricoler Ciliaten (aus FOISSNER 1987a, 1993).

a - *Colpoda elliotti* (30 µm lang), b - *Pseudoplatyophrya terricola* (50 µm) mit Oraltubus (= OT), c - *Spathidium spathula* (70 µm), d - *Vorticella astyliformis*, sessil (40 µm), e - *Leptopharynx costatus* (20 µm), f - *Dileptus polyvacuolata* (bis 400 µm), g - *Halteria grandinella* (30 µm), h - *Hemisincirra filiformis* (bis 250 µm), i - *Sterkiella histriomuscorum* (bis 150 µm), j - *Blepharisma hyalinum* (bis 100 µm).

Die Ciliaten sind aus mehreren Gründen gut zur Bioindikation geeignet: Sie haben generell eine hohe Reproduktionsrate, wodurch eine rasche Reaktion der Zönose auf veränderte Umweltbedingungen ermöglicht wird. Daher können sie besonders auch für eine Kurzzeitindikation verwendet werden. Viele Arten sind Kosmopoliten, wodurch ein Vergleich zwischen verwandten Standorten erleichtert wird. An Extremstandorten wie Hochgebirgen, polaren Gebieten oder in sauren Biotopen finden sich Ciliaten oft reichlich, wenn andere Tiergruppen bereits ganz oder teilweise fehlen. Dadurch wird auch dort eine Bioindikation ermöglicht (FOISSNER 1987b). Neue Studien zeigen, daß die Ciliaten auch als Akkumulationsindikatoren einsetzbar wären. Mit der Röntgenstrahl-Mikroanalyse konnte z.B. die Anreicherung von Al, Cu und Fe in dem Glockentierchen (*Vorticella convallaria*) nachgewiesen werden (ABRAHAM et al., 1992).

2. Material und Methoden

Die vier beprobten Dauergrünlandböden liegen in zunehmender Entfernung einer Kupferhütte (Montanwerke Brixlegg) entlang des Inns: Fläche A 300 m, B 1130 m, C 2430 m, D 5900 m Luftlinie vom Werk. Der Eintrag, vor allem an Schwermetallen, nimmt exponentiell mit der Entfernung vom Emittenten ab (z.B. Gesamtgehalt Kupfer: Fläche A mit etwa 2500 ppm Cu abnehmend bis Fläche D mit etwa 45 ppm Cu in 0 - 5 cm Tiefe). Die Böden und ihr Chemismus (pH, Ca-, Cd-, Cu-, Pb-, Zn- und Sandgehalte) wurden von POHLA et al. (1992) und PALZENBERGER & POHLA (1994) beschrieben.

Mit einem Stechzylinder (ø: 2,5 cm) wurden aus einer Tiefe von 0 - 5 cm pro Standort 10 Proben entnommen und diese dann gemischt. Die Probenahmen fanden im April, Juli und Oktober 1991 statt.

Zur Ermittlung der Abundanzen wurden 20 g der luftgetrockneten Mischprobe mit Permeatwasser (30ml) versetzt. Nach sechs Tagen bei 13°C wurde 1 g Feuchtmasse entnommen und in 10 ml kohlensäurefreiem Tafelwasser (Volvic, Frankreich) suspendiert.

Unter dem Mikroskop (40 - 100x Vergrößerung) wurden vier mal 1 ml dieser Suspension ausgezählt. Mit dieser Zählmethode wurde die potentielle Abundanz bei 13°C ermittelt, da die Direktzählmethode nach LOFTENEGGER et al. (1988) nur geringe Abundanzwerte erbrachte.

Die Artenspektren wurden mit der "non-flooded-petri dish method" nach FOISSNER (1987a) am 2., 7., 14., 21. und 28. Tag ermittelt.

In die Berechnung des "weighted coenotic index (WCI)" gehen Artenzahl, Abundanz, Individuendominanzen und "ökologische Gewichte" ein. Die Gewichtung der Ciliaten basiert auf ihrer Anpassung an den Boden (Habitatpräferenz) und auf ihrer Position im r/K-Kontinuum. Durch diese Gewichtung wird die Trennschärfe gegenüber den bisher üblichen Diversitätsindices deutlich erhöht (WODARZ et al., 1992).

Abb. 2: Abundanzen der Ciliaten [g⁻¹ TM] der Flächen A, B, C und D in 0 - 5 cm Tiefe.

3. Ergebnisse

Von den insgesamt 109 Arten waren in der Fläche A 68, in B und D 72 Arten vertreten. Eine deutlich geringere Artenzahl von 58 wurde in der Fläche C beobachtet. Vier neue Arten wurden entdeckt. Die Abundanz in der Fläche A war im Mittel am höchsten und

in C am niedrigsten (Abb. 2). Die Fläche A wies den höchsten Anteil an bakterivoren Arten auf, wie *Cinetochilum margaritaceum*, *Cyclidium muscicola*, *Leptopharynx costatus* und *Cyrtolophosis mucicola*, die zum Teil in hohen Abundanzen auftraten (Abb. 3). Räuberische Arten, wie *Gastrostyla steinii*, waren in der Fläche C am stärksten vertreten. Der Anteil der terricolen pilzfressenden Arten, wie *Grossglockneria acuta*, *G. hyalina*, *Pseudoplatyophrya nana* und *P. terricola* (Abb. 1b), zeigte sich in Fläche B erhöht (Abb. 3). Die Werte des "weighted coenotic index (WCI)" sind Relativwerte und werden daher auf eine Referenzfläche bezogen (hier die durch Schwermetalle nicht belastete Fläche D). Der Index der Fläche A weicht nicht wesentlich von dem der Referenzfläche ab. Der Index der Fläche C ist hingegen im Jahresmittel etwa 5x und jener der Fläche B etwa 2,5x so hoch (Abb. 4).

Abb. 3: Nahrungstypenverteilung der Ciliaten in den Flächen A, B, C & D (Mittelwerte).

Abb. 4: "Weighted coenotic index" (WCI) der Flächen A, B, C und D.

4. Diskussion

Weder Gesamtartenzahl noch Abundanzen lassen einen direkten Zusammenhang mit der Schwermetallbelastung erkennen (Abb. 2). Der hohe Gehalt an austauschbar gebundenem Kalzium im Boden der am stärksten belasteten Fläche A mag die Aufnahme der toxischen Elemente durch Organismen herabsetzen. Entsprechende Untersuchungen an Regenwürmern weisen darauf hin (PALZENBERGER & POHLA, 1994). Zusätzlich stellen die gute Nährstoffversorgung durch den hohen Gehalt an organischer Substanz und die relativ hohe Wasserbindungskapazität des Bodens A günstige Lebensbedingungen für Ciliaten dar (Abb. 2). Diese Besonderheiten und der abweichende Bodentyp erschweren die Vergleichbarkeit mit den anderen Standorten. Auf der Fläche C fallen die geringe Artenzahl und die niedrigeren Abundanzen (Abb. 2) auf, die vermutlich auf den hohen Sandgehalt, den dadurch bedingten geringen Wassergehalt und den niedrigen Gehalt an organischer Substanz zurückzuführen sind. Die Flächen B und D sind hinsichtlich ihrer abiotischen Parameter gut vergleichbar (PALZENBERGER & POHLA, 1994). Mit dem "weighted coenotic index" nach WODARZ et al. (1992) lassen sich diese Standorte hingegen deutlich unterscheiden, da in die Berechnung dieses Index über die "öko-

logischen Gewichte" auch die Artenzusammensetzung eingeht. Die Ursache für den höheren Wert der Fläche B liegt u.a. in einem gesteigerten Anteil an terricolen pilzfressenden Ciliaten (Abb. 1b, 3, 4). Dies könnte auf einen erhöhten Pilzgehalt in dieser Fläche hinweisen, wie er etwa durch Schwermetallbelastung ausgelöst werden kann (MALISZEWSKA et al., 1985). Die Fläche C weist wegen ihrer geringen Abundanzen sowie Artenzahlen und ihrer charakteristischen Artenzusammensetzung den höchsten WCI-Wert auf (Abb. 4). *Sterkiella histriomuscorum* konnte regelmäßig nur auf der am geringsten belasteten Fläche D und als Einzelfund auf der Fläche C nachgewiesen werden (Abb. 1i). Diese in Böden weit verbreitete Art wird zu Toxizitätstests in Gewässern herangezogen, da sie sensibel auf Schwermetalle reagiert (FERNANDEZ-LEBORANS & ANTONIO-GARCIA, 1988, FERNANDEZ-LEBORANS et al., 1987). Dies könnte als Hinweis auf die Schadstoffbelastung der werksnahen Standorte zu werten sein. Jede Fläche weist mehrere charakteristische Arten und eine typische Nahrungstypenverteilung auf (Abb. 3). Die Ergebnisse zeigen, daß einige Unterschiede zwischen den Standorten erst durch eine taxonomische Untersuchung erkannt werden konnten. Einige Ciliaten könnten sich nach weiteren Untersuchungen schwermetallbelasteter Böden als Bioindikatoren erweisen. An der Entwicklung von Toxizitätstestsystemen für Böden unter Verwendung von Ciliaten wird besonders in neuerer Zeit vermehrt gearbeitet (FORGE et al., 1993, PRATT et al., 1988).

5. Zusammenfassung - Summary

Einleitend wird ein kurzer Überblick der Ökologie und der Eignung terricoler Ciliaten zur Bioindikation gegeben. Im Rahmen eines Projekts des Umweltbundesamtes (Wien) wurde die Zönose der Ciliaten aus vier Dauergrünlandflächen in zunehmender Entfernung der Montanwerke Brixlegg (Tirol) untersucht. Trotz eines massiven Eintrags von Schwermetallen und organischen Schadstoffen waren weder die Artenzahlen noch die Abundanzen in den werksnahen Flächen reduziert. Abiotische Parameter, wie der Nährstoff- und Wassergehalt, scheinen für die Ciliaten von größerer Bedeutung zu sein. Bei genauerer Betrachtung der Artenzusammensetzung hingegen fielen einige Besonderheiten auf, die als Hinweis auf eine Schwermetallbelastung gewertet werden können: Eine Verschiebung des Artenspektrums konnte mit dem "weighted coenotic index" von WODARZ et al. (1992) aufgezeigt werden. Eine Art - *Sterkiella histriomuscorum* -, die

Gewässern herangezogen wird, konnte nur in der unbelasteten Fläche nachgewiesen werden. Um die bioindikative Bedeutung terricoler Ciliaten zu erkennen, bedarf es weiterer Freilanduntersuchungen. Kombinierte Laborexperimente und eine genaue Analyse des Bodenchemismus stellen eine wertvolle Ergänzung dar. Mit diesen Erkenntnissen können dann neue Ökotoxizitätstests für Böden entwickelt werden.

Ciliates (Protozoa) in grassland sites polluted by heavy metals

An introduction to ecology and bioindicative potential of terricolous ciliates is given. Within a project of the Austrian Federal Environmental Agency the coenosis of ciliates (Protozoa) was studied in four grassland sites located in increasing distance from a copper smelter (Montanwerke Brixlegg, Tirol, Austria). Despite extremely high pollution with a wide range of toxic metals and organic compounds neither species number nor individual numbers were reduced at the sites near the smelter. As mobility of metals is largely comparable between sites, nutritional support and humidity seem to be triggering factors for total ciliate numbers. High amounts of exchangeable calcium at the most contaminated site may also veil toxic effects of heavy metals. Changes in species composition probably due to contamination were monitored by application of the weighted coenotic index (WCI) by WODARZ et al. (1992). This index includes ecological weights of the species as habitat preference and reproductive strategy for ciliates. Single species performance may enhance our insight into the effect of pollution on this group of soil organisms. For instance *Sterkiella histriomuscorum*, a species known from toxicity tests in aquatic ecosystems due to its sensitivity to heavy metals, was only found in the reference site. Further research should be done on these minute organisms to discover terricolous species with high bioindicative potential.

Danksagung

Für die Hilfe bei der Entstehung dieser Arbeit möchte ich Herrn Dr. H. POHLA (UBA-Salzburg), Frau Mag. M. PALZENBERGER und Herrn S. SCHADE herzlich danken. Herrn Univ.Prof. W. FOISSNER danke ich für die Hilfe bei der Artdetermination. Mein Dank gilt auch Frau Dr. E. KASPEROWSKI (UBA-Wien) sowie meinem Vater, die es mir ermöglichten, diese Studie durchzuführen.

6. Literatur

- ABRAHAM JV., BUTLER RD., SIGEE DC. (1992) Accumulation and tolerance of heavy metals by protozoa in activated sludge. *Europ. J. Protistol.* 28, 330.
- AESCHT E., FOISSNER W. (1991) Bioindikation mit mikroskopisch kleinen Bodentieren. VDI-Bericht 901, 985-1002.
- AESCHT E., FOISSNER W., MULISCH M. (1991) Ultrastructure of the mycophagous ciliate *Grossglockneria acuta* (Ciliophora, Colpodea) and phylogenetic affinities of colpodid ciliates. *Europ. J. Protistol.* 26, 350-364.
- CLARHOLM M. (1984) Heterotrophic, free-living protozoa: neglected microorganisms with an important task in regulating bacterial populations. In: KLUG MJ., REDDY CA. (eds.), *Current perspectives on microbial ecology*. A.S.M. Washington, 321-326.
- CLARHOLM M. (1985) Interactions of bacteria, protozoa and plants leading to mineralization of soil nitrogen. *Soil Biol. Biochem.* 17, 181-187.
- FERNANDEZ-LEBORANS G., ANTONIO-GARCIA M. (1988) Effects of lead and cadmium in a community of protozoans. *Acta Protozoologica* 27, 141-159.
- FERNANDEZ-LEBORANS G., ANTONIO-GARCIA M., CORPAS-VASQUEZ I. (1987) Les effets de trois cations (plomb, zinc, mercure) sur une communauté de protozoaires ciliés. *Dynamique des populations et capacité bioindicatrice. Annl. Sci. nat. (Zool.)* 8, 173-189.
- FOISSNER W. (1987a) Soil Protozoa: fundamental problems, ecological significance, adaptations in ciliates and testaceans, bioindicators, and guide to the literature. *Progr. Protistol.* 2, 69-212.
- FOISSNER W. (1987b) Ökologische Bedeutung und bioindikatives Potential der Bodenprotozoen. *Verh. Ges. Ökol. (Gießen 1986)* 16, 45-52.
- FOISSNER W. (1993) Colpodea (Ciliophora). *Gustav Fischer, Stuttgart*, 798 S.
- FORGE TA., BERROW ML., DARBYSHIRE JF., WARREN A. (1993) Protozoan bioassays of soil amended with sewage sludge and heavy metals, using the common soil ciliate *Colpoda steinii*. *Biol. Fertil. Soils* 16, 282-286.
- LOFTENEGGER G., PETZ W., FOISSNER W., ADAM H. (1988) The efficiency of a direct counting method in estimating the numbers of microscopic soil organisms. *Pedobiologia* 31, 95-101.
- MALISZEWSKA W., DEC ST., WIERZBICKA H. WOZNIAKOWSKA A. (1985) The influence of various heavy metal compounds on the development and activity of soil microorganisms. *Environm. Pollut.* 37, 195-215.
- PETZ W., FOISSNER W., WIRNSBERGER E., KRAUTGARTNER WD., ADAM H. (1986) Mycophagy, a new feeding strategy in autochthonous soil ciliates. *Naturwissenschaften* 73, 560-561.
- POHLA H., PALZENBERGER M., KANDELER E., SCHWARZ S., KASPEROWSKI E., KRASSNIGG F. (1992) Bodenbiologische, -chemische und -physikalische Parameter

- entlang eines Schadstoffgradienten auf Grünlandstandorten in der Umgebung von Brixlegg (Tirol). Vorstellung eines Pilotprojekts. In: Bioindikation - Ein wirksames Instrument der Umweltkontrolle. VDI-Bericht 901, 1083-1094.
- PALZENBERGER M., POHLA H. (1994) Verfügbarkeit von Spurenmetallen für Bodentiere am Beispiel eines Industriestandorts. *Stapfia* (in diesem Band).
- PRATT JR., MCCORMICK PV., PONTASCH KW., CAIRNS J. (1988) Evaluating soluble toxicants in contaminated soils. *Water, Air, and Soil Pollution* 37, 293-307.
- WODARZ D., AESCHT E., FOISSNER W. (1992) A weighted coenotic index (WCI): description and application to soil animal assemblages. *Biol. Fertil. Soils* 14, 5-13.

Anschrift: Mag. Aline BERTHOLD
Universität Salzburg
Institut für Zoologie
Hellbrunnerstr. 34
A - 5020 Salzburg

INTERAKTIONEN ZWISCHEN BODENMESOFAUNA UND MIKROFLORA IN FREILAND-MESOKOSMEN.

I. TECHNIK UND VERSUCHSANSATZ

C. Kampichler, A. Bruckner, R. Bauer, E. Kandeler

1. Ausgangslage

In nahezu allen Böden setzt sich die Mesofauna zu größten Teilen aus Vertretern der Collembolen, Milben und Enchytraeiden zusammen. Die Bedeutung der Beweidung der edaphischen Mikroflora durch die Mesofauna für biogene Stoffumsetzungen ist seit längerer Zeit Gegenstand bodenbiologischer Forschung. Neben ihren direkten Einflüssen auf den Nährstoffkreislauf durch Mobilisierung von Nährstoffen aus mikrobiellem Gewebe und damit Vergrößerung der für Gefäßpflanzen verfügbaren Nährstoffpools (ANDERSON et al., 1983, ANDERSON et al., 1985; ABRAHAMSEN, 1990; VERHOEF & BRUSSAARD, 1990) kann die Mesofauna durch Interaktion mit der Mikroflora auch indirekt Wirkung auf bodenbiologische Prozesse ausüben. So vermögen ihre Vertreter mikrobiellen Stoffwechsel und Produktion zu stimulieren (HANLON & ANDERSON, 1979), Einfluß auf Mycelienwuchsform und Aktivierung von Enzymsystemen zu nehmen (HEDLUND et al., 1991), sowie durch selektiven Fraß auf Artenzusammensetzung und Sukzessionsverlauf bei der Besiedlung von organischem Material zu wirken (PARKINSON et al., 1979; NEWELL, 1984). Auf diese Weise können sie eine auch quantitativ entscheidende Rolle in der Umsetzung der organischen Substanz spielen (MOORE et al., 1988) und positive Effekte auf das Pflanzenwachstum ausüben (SETÄLÄ & HUHTA, 1991).

Eine Reihe von Hypothesen über Art und Weise dieser Wechselbeziehungen sind erstellt worden, die teilweise durch Laboransätze (Mikrokosmosexperimente) plausibel gemacht werden konnten. Einige Ergebnisse weisen dabei auf das Vorliegen komplexer und in ihrer Wirkung schwer abschätzbarer Zusammenhänge hin, die generalisierende Aussagen stark erschweren. Zudem sind die Resultate vieler Arbeiten in Abhängigkeit von den gewählten Rahmenbedingungen (Temperaturregime, Komplexität des Substrats, Besatzdichte etc.) untereinander widersprüchlich und schwer interpretierbar. Eine Extrapolation der unter simplifizierten Laborbedingungen gewonnenen Untersuchungsergebnisse auf die Freiland-situation erscheint aus dieser Sicht kaum möglich. Auf dieser Basis kann daher die tatsächliche Bedeutung der Interaktion Mikroflora/Mesofauna für die Stoffumsetzungen in Wirtschaftsböden nicht ausreichend genau quantifiziert werden.

Auch das häufig angewandte Exponieren von Streubeuteln (BOCOCK & GILBERT, 1957; SEASTEDT, 1984) kann nur unzureichend zu einer exakten Abschätzung realer

Verhältnisse beitragen, da mit dieser Methode eine Simulation ebenfalls nur unbefriedigend gelingt (artifizielle Anhäufung organischen Materials, Schaffung eines feuchten Mikroklimas mit schlechter Durchlüftung, Verluste fragmentierter Streu etc.).

In der internationalen Diskussion hat dazu in den letzten Jahren der "Mesokosmos"-Ansatz zunehmend an Bedeutung gewonnen. Nach ODUM (1984) sind Mesokosmen als "partially enclosed outdoor experimental setups" zu definieren, deren Ausmaße je nach Anforderung der betreffenden Fragestellung zu wählen sind. Der Vorteil in der Verwendung von Mesokosmen besteht vor allem in der Möglichkeit der Replikation, einer fundamentalen Anforderung an freilandökologische Untersuchungen. Ohne Replikation lassen sich weder logisch schlüssige noch statistisch abgesicherte Aussagen über Behandlungseffekte treffen (HURLBERT, 1984). Arbeiten, in denen die Mesofauna zum Beispiel durch großflächige Vergiftung, etwa Applikation von Naphthalin, exkludiert wird, begünstigen pseudoreplikative Ansätze (z.B. SEASTEDT & CROSSLEY, 1983).

Noch liegen erst wenige Resultate aus bodenbiologischen Mesokosmen-Untersuchungen vor (TEUBEN, 1991; FABER & VERHOEF, 1991). Zudem entsprechen die dabei verwendeten Mesokosmen eher ins Freiland verpflanzten Mikrokosmen, d.h. artifiziellen Systemen, die in mehreren Komponenten von der Freilandsituation abweichen (z.B. gesiebte und artifiziell stratifizierte Streuschichten; Auswahl willkürlich gewählter Taxa der Bodenfauna etc.). Gefördert wird der fälschliche Gebrauch des Terminus Mesokosmos durch unsaubere Konzeptionen in der Literatur, die Mesokosmen als "große Mikrokosmen" oder "Mikrokosmen im Freiland" mißverstehen (ELLIOTT et al. 1986; TEUBEN & VERHOEF, 1992).

Um dem Konzept von ODUM (1986) gerecht zu werden, stellen wir folgende Anforderungen an Boden-Mesokosmen:

- 1) Im Falle der Analyse des mesofaunalen Einflusses auf mikrobielle Biomasse und Aktivität sowie auf Abbauprozesse und Nährstoffkreislauf müssen Tiere mit Körperbreite >2mm exkludiert werden (SWIFT et al., 1979).
- 2) Um die Besiedlung des exponierten Substrats ausschließlich durch die erwünschten Größenklassen sicherzustellen, muß die Probefläche vorher tierfrei gemacht werden. Dabei ist darauf Bedacht zu nehmen, daß zur Abtötung des Edaphons Methoden angewendet werden, die so wenig wie möglich unkontrolliert ablaufende Folgeprozesse induzieren.
- 3) Um die möglichst ungehinderte Reimmigration des Zooedaphons zu ermöglichen, müssen die Mesokosmen in unmittelbarem Kontakt mit dem umgebenden Boden stehen.
- 4) Die im Freiland aufgefundenen Bodeneigenschaften sollen so weit wie möglich ungestört bleiben. Dazu ist neben einer schonenden Technik bei der mechanischen Manipulation sowie bei der partellen Sterilisation unmittelbarer Kontakt der exponierten Meso-

kosmen mit dem umgebenden Substrat sowie der Atmosphäre anzustreben, um Stoffaustauschvorgänge, Temperaturgleich etc. mit der Umgebung zu gewährleisten.

5) Die Methode soll vielseitig einsetzbar und zum Vergleich unterschiedlich bewirtschafteter Flächen, Bodentypen und -arten etc. tauglich sein.

Die vorliegende Arbeit stellt vor: (1) eine Technik zur Installation und Manipulation von Mesokosmen, die diese Anforderungen erfüllt; (2) den Versuchsansatz einer Pilotstudie, in der diese Mesokosmen erstmals zur Untersuchung des Einflusses der Mesofauna auf eine Reihe bodenbiologischer Zielvariablen herangezogen wurde (BRUCKNER et al., 1993; KAMPICHLER et al., im Druck; KANDELER et al., im Druck).

2. Mesokosmentchnik

Im folgenden wird das Prinzip der von uns entwickelten Technik dargelegt. Eine genaue Beschreibung aller dazu benötigten Apparate sowie der technischen Details findet sich bei BRUCKNER et al. (eingereicht) und KAMPICHLER & KANDELER (1993).

2.1. Werbung eines Bodenmonolithen

Zunächst wird ein oben und unten offener Chromstahlrahmen mit den Maßen 250x250x220mm in den Boden gedrückt. Sodann wird von einer Seite abgegraben und eine Stahlplatte horizontal unter den Rahmen getrieben, um den Monolithen vom Boden zu trennen (Abb.1). Mittels einer Greifvorrichtung kann nun der Rahmen samt dem im Rahmen befindlichen Monolithen ausgehoben und transportiert werden.

Die Verwendung eines intakten, in Gefüge und Lage der Horizonte unverändertem Monolithen zur Einrichtung eines Mesokosmos erscheint deshalb geboten, da weitergehende Manipulationen (Sieben, Durchmischen etc.) die Ergebnisse von Experimenten sowohl in ihrer Größe wie in ihrer Richtung verfälschen können (WRIGHT et al., 1988)

2.2. Partielle Sterilisierung und Vorbereitung für die Reinstallation im Boden

Der Monolith wird samt dem Rahmen in einer mit Trockeneis beschickten Kühlbox, die im Freiland unmittelbar im Untersuchungsgelände aufgestellt werden kann, bei $-78,5^{\circ}\text{C}$ aufbewahrt, bis der Kern des Monolithen eine Temperatur von -15°C erreicht hat. Diese Technik der partiellen Sterilisation, die Makro- und Mesofauna abtöten soll, wurde ausgewählt, da am wenigsten unerwünschte Nebeneffekte zu erwarten sind (HUHTA et al., 1989).

Abbildung 1.
Werbung des Bodenmonolithen.

Je nach Untersuchungsansatz kann der Rahmen mit dem Monolithen nun mit Netzen unterschiedlicher Maschenweite ummantelt werden, um nach der Exponierung nur ausgewählten Größenklassen den Zutritt zu erlauben (selektive Exklusion). An der Oberseite des Monolithen bleibt das Netz noch geöffnet (Abb.2).

Abb.2.
Ummantelter Bodenmonolith.

2.3. Reinstallation im Boden

Ein weiterer Chromstahlrahmen mit den Maßen 252x252x220mm ("Außenrahmen") wird an der Stelle, an der der Mesokosmos eingerichtet werden soll, in den Boden gedrückt und innen ausgegraben (Abb.3). Dann wird der Rahmen mit dem Monolith in die vom Außenrahmen gestützte Grube abgesenkt (Abb.4).

Abbildung 3.
Vorbereitete Grube zur Installation des Bodenmonolithen.

Abbildung 4.
Wiederinstallierter Bodenmonolith.

Mit einer speziell angefertigten Hydraulik können in der Folge beide Rahmen aus dem Boden gezogen werden. Zuletzt wird das Netz verschlossen und der verbliebene Spalt zwischen Monolith und umgebendem Boden mit gesiebtem Material aufgefüllt. Nach Abschluß aller Manipulationen erfüllt der Monolith die obengenannten an einen Mesokosmos gestellten Anforderungen (Abb.5).

Abbildung 5.
Fertiger Mesokosmos nach Entfernung aller Rahmen und Verschließen des Netzes.

3. Versuchsansatz der Mesokosmen-Pilotstudie

Die oben beschriebene Mesokosmostechnik kam erstmals in einer Pilotstudie im Poschawald bei Irnding, Stmk., zur Anwendung. Die Fragestellung der Untersuchung lautete: Ist der im Labor regelmäßig festgestellte und von der bodenzoologischen Lehrmeinung postulierte Einfluß von Collembolen, Milben und Enchytraeiden auf bodenbiologische Variablen und Prozesse wie mikrobielle Biomasse, Enzymaktivität und Nährstoffverfügbarkeit auch im Freiland nachweisbar?

3.1. Untersuchungsfläche

Als Untersuchungsfläche diente ein ca. 40 Jahre alter Fichtenforst mit einer Ausdehnung von 25 ha. Er liegt etwa 1,5 km SO der Ortschaft in Raumberg in 730 m Seehöhe an der Westflanke des Donnersbachtals (BMN 5702-0860-4b). Die ausgewählte Untersuchungsfläche befindet sich auf einem WSW-exponierten Hang mit einer Inklination von 16°. Sie ist unterwuchsfrei und etwa 0,3 ha groß. Der Bodentyp ist als silikatische Braunerde aus sandig-schluffigem Schwemmsand charakterisierbar. Die Nadelstreu- und Humusaufgaben des L- und F-Horizontes (pH=3,15; 83,5% org.Substanz) bzw. des H-Horizontes (pH=2,79; 72,5% org.Substanz) erreichen Mächtigkeiten bis zu 15cm; darunter befindet sich ein nur wenige Zentimeter dicker humoser A_h-Horizont, der einem AB+B-Horizont aus sandigem Schluff aufliegt.

3.2. Exklusionsansatz

Entsprechend der obern dargestellten Methode werden dreißig Bodenblöcke aus dem Bodenverband gelöst, partiell sterilisiert und entsprechend der folgenden Ansätze weiterbehandelt:

Ansatz 1: Ummantelung und Exposition von 10 Blöcken mit feinem Netz (Maschenweite 35µm). Die gewählte Maschenweite soll die Wiederbesiedlung durch Meso- und Makrofauna verhindern; in den Mesokosmen befinden sich während der Expositionszeit nur Mikroflora und -fauna.

Ansatz 2: Ummantelung und Exposition von 10 Blöcken mit grobem Netz (Maschenweite 1mm). Dieser Ansatz gestattet die Wiederbesiedlung durch die Mesofauna, die Makrofauna jedoch wird exkludiert.

Ansatz 3: Exposition von 10 Blöcken ohne Ummantelung. Die Wiederbesiedlung der Mesokosmen ist der gesamten Bodenfauna möglich.

Ansatz 4: "Virtuelle" Mesokosmen, d.h. weder ausgehoben, noch defauniert und manipuliert, werden in identischer Weise wie die Mesokosmen der Ansätze 1 bis 3 beprobt und dienen als Kontrolle für ungestörte Bodenverhältnisse.

3.3. Aussagekraft des Ansatzes

Der Vergleich der Ergebnisse in Mesokosmen des Ansatzes 1 und 2 gestattet Aussagen über einen beobachtbaren mesofaunalen Effekt. Ansatz 2 kann mit Blöcken, die sowohl sämtliche Manipulationsschritte erfahren als auch die gesamte Bodenfauna enthalten (Ansatz 3), sowie ungestörten Bodenproben (Ansatz 4) verglichen werden. Dies ermöglicht die Aufdeckung manipulationsbedingter Effekte und ihre Unterscheidung von faunalen Effekten.

3.4. Installation, Exposition und Beprobung der Mesokosmen

Die Mesokosmen wurden von 20. bis 27. Oktober 1991 ausgehoben, defauniert und installiert. Die Bodenblöcke wurden aus einem unmittelbar an die Untersuchungsfläche angrenzenden Bereich gewonnen und nach erfolgter Manipulation nach einem stratifiziert-randomisierten Schema exponiert.

Am 27. Juni 1992, nach 8-monatiger Expositionszeit, wurden die Mesokosmen beprobt. Dazu wurden pro Mesokosmos zwei zylindrische Bodenproben von 7 cm Durchmesser gewonnen, die zur Auslese der Mikroarthropoden und der Enchytraeiden verwendet wurden. (Über die zoologischen Auswertemethoden, den Erfolg der Reimmigration durch die Bodenfauna und Auswirkungen auf die Gemeinschaftsstruktur unterrichten BRUCKNER et al. in diesem Band.) Die Bodenproben für die mikrobiologischen Untersuchungen wurden in die Horizonte L/F und H getrennt und bis zur Analyse bei -20°C gelagert. Anschließend wurden sie bei +4°C drei Tage aufgetaut und im naturfeuchten Zustand auf 5 mm gesiebt. Die weitere Lagerung erfolgte bei +4°C. Eine Lagerungsdauer von drei Wochen wurde jedoch nicht überschritten. (Den vollständigen Analyserahmen sowie die Ergebnisse der mikrobiologischen Untersuchungen präsentieren KANDELER et al. in diesem Band.)

4. Diskussion

Zweifellos kann auch die vorgestellte Technik nicht lückenlos alle Anforderungen an "ungestörte" Mesokosmen erfüllen: Jede Manipulation zur Gewinnung und partiellen Sterilisation von Bodenmonolithen stellt eine Störung der Freilandsituation dar und kann

Auswirkungen auf die Ergebnisse einer Untersuchung ausüben. Im Fichtenforst stellt vor allem die notwendige Durchtrennung der Wurzeln, die die auszuhebenden Monolithe durchziehen, eine massive Störung dar. Die Ansätze 1 bis 3 unterscheiden sich daher vom Kontrollansatz 4 durch das Fehlen lebender Wurzeln und einen höheren Anteil toten Wurzelmaterials. Interaktionen zwischen Pflanzen und Rhizosphäre, denen in der Umsetzung der organischen Substanz eine bedeutende Rolle beigemessen werden muß (BACHMANN & KINZEL, 1992), bleiben in unseren Mesokosmen also vollständig ausgespart und stellen eine fundamentale Abweichung von der natürlichen Situation dar.

Weiters beeinflusst die fehlende Wasseraufnahme durch die Pflanzen den Wasserhaushalt in den Mesokosmen (BRUCKNER et al., eingereicht). Die Ergebnisse der Pilotstudie dürfen daher nicht ohne weiteres auf ungestörte Freilandbedingungen verallgemeinert werden. Wieweit die Methode des Frierens zur partiellen Sterilisation die Wasserhaltekapazität beeinflusst, ob und wie weit das Mikroklima in den Mesokosmen verändert wird und wie die Gemeinschaft der Protozoen und Nematoden auf die unterschiedlichen Ansätze reagiert, soll in weiteren methodischen Untersuchungen, die derzeit in Planung begriffen sind, überprüft werden.

Trotz der diskutierten Nachteile sind wir der Meinung, daß auf lange Sicht gesehen, die Strategie der Freilandforschung mittels Mesokosmen alternativen Ansätzen überlegen ist. Prinzipiell ist es zum Beispiel auch denkbar, komplexe Freilandverhältnisse im Labor zu simulieren (SETÄLÄ & HUHTA, 1990; SETÄLÄ et al., 1990). Die dazu vorzunehmenden Manipulationen (Gewinnung des Bodenmaterials, Sieben, artifizielle Stratifizierung etc.) gehen aber in ihrer Gesamtheit über die zur Einrichtung von Mesokosmen nötigen Schritte hinaus und erfordern zudem einen weit aufwendigeren technischen Aufwand. Die hier vorgestellte Mesokosmostechnik mag im Gegensatz dazu als Ausgangspunkt für eine "low tech"-Strategie zur Analyse faunal-mikrobieller Interaktionen im Boden dienen, die sicher noch verfeinert und verbessert werden kann.

5. Zusammenfassung - Summary

Trotz vieler Hinweise aus Labor- und Streubeuteluntersuchungen ist noch nicht klar, welchen Einfluß die Mesofauna unter ungestörten Freilandverhältnissen auf Mikroflora und Nährstoffdynamik im Boden ausübt. Zur Untersuchung der Wechselbeziehungen zwischen Mesofauna und Mikroflora schlagen wir Freilanduntersuchungen unter Verwendung von Mesokosmen vor und präsentieren eine Technik, die eine möglichst schonende experimentelle Manipulation gewährleisten soll. Dabei werden mit Metallrahmen Bodenmonolithe geworben sowie Gruben zum Wiedereinsetzen vorbereitet. Zur partiellen Sterilisation werden die Monolithe im Freiland auf -15°C abgekühlt. Ummantelung mit Netzen unter-

schiedlicher Maschenweite gestattet die selektive Exklusion ausgewählter Bodentier-Größenklassen und ermöglicht bei geeignetem Versuchsansatz die Abschätzung des mesofaunalen Einflusses auf eine Reihe von Untersuchungsvariablen. Trotz einiger methodischer Schwierigkeiten erscheinen Mesokosmen als geeignete Methode zur Simulation komplexer Multikomponentensysteme.

Interactions between soil mesofauna and microflora in outdoor-mesocosms. I. Technique and experimental design.

In spite of numerous hints from laboratory studies as well as from litter bag studies it remains unclear, to which extent mesofauna influences microflora and nutrient dynamics in soil under undisturbed field conditions. We suggest field studies using mesocosms for the analysis of interactions between mesofauna and microflora. A mesocosm technique with considerate manipulation of soil monoliths is presented. We use metall frames to remove monoliths and to prepare cavities in which the mesocosms are replanted. For partial sterilisation the monoliths are frozen to -15°C in the field. Wrapping with nets of various mesh size permits the selective exclusion of selected size classes of soil fauna. This allows for the estimation of mesofaunal influences on a variety of variables if a proper experimental design is adopted. Despite of some methodical shortcomings we consider mesocosms a well suited approach to the simulation of complex multi-component systems.

6. Literatur

- ABRAHAMSEN G (1990) Influence of *Cognettia sphagnetorum* on nitrogen mineralization in homogenized mor humus. *Biol.Fertil.Soils* 9, 159-162
- ANDERSON JM, INESON P, HUIH SA (1983) Nitrogen and cation mobilization by soil fauna feeding on leaf litter and soil organic matter from deciduous woodlands. *Soil Biol. Biochem.* 15, 463-467
- ANDERSON JM, INESON P, HUIH SA, LEONARD MA, SPLATT PR (1985) Interactions of invertebrates, micro-organisms and tree roots in nitrogen and mineral element fluxes in deciduous woodland soils. in: Fitter AH, Atkinson D, Read DJ, Usher MB (Hg.) *Ecological Interactions in Soil*. Blackwell Scientific Publications, Oxford. pp.377-392
- BACHMANN G, KINZEL H (1992) Physiological and ecological aspects of interactions between plant roots and rhizosphere soil. *Soil Biol. Biochem.* 24, 543-552
- BOCOCK KL, GILBERT OJ (1957) The disappearance of leaf litter under different woodland conditions. *Plant and Soil* 9, 179-185
- BRUCKNER A, KAMPICHLER C, WRIGHT J, BAUER R, KANDELER E (1993) Using mesocosms to investigate mesofaunal-microbial interactions in soil: Re-immigration of fauna to defaunated monoliths. *Mitt.Dtsch.Bodenkundl.Ges.* 69, 151-154

- BRUCKNER A, WRIGHT J, KAMPICHLER C, WINTER B, KANDELER E (eingereicht) Using mesocosms to assess biotic processes in soil: Experiences with a new method. *Pedobiologia*
- ELLIOTT ET, HUNT HW, WALTER DE, MOORE JC (1986) Microcosms, mesocosms and ecosystems: Linking the laboratory to the field. *Proc. IV ISME*, 472-480
- FABER JH, VERHOEF HA (1991) Functional differences between closely-related soil arthropods with respect to decomposition processes in the presence or absence of pine tree roots. *Soil Biol. Biochem.* 23, 15-23
- HANLON RDG & ANDERSON JM (1979) The effects of collembola grazing on microbial activity in decomposing leaf litter. *Oecologia* 38, 93-99
- HEDLUND K, BODDY L, PRESTON CM (1991) Mycelial responses of the soil fungus, *Mortierella isabellina*, to grazing by *Onychiurus armatus* (Collembola). *Soil Biol. Biochem.* 23, 361-366
- HUHTA V, WRIGHT DH, COLEMAN DC (1989) Characteristics of defaunated soil. I. A comparison of three techniques applied to two different forest soils. *Pedobiologia* 33, 417-426
- HURLBERT SH (1984) Pseudoreplication and the design of ecological field experiments. *Ecol. Monogr.* 54, 187-211
- KAMPICHLER C, BRUCKNER A, KANDELER E, BAUER R, WRIGHT J (im Druck) A mesocosm study design using undisturbed soil monoliths. *Acta Zool. Fenn.*
- KAMPICHLER C, KANDELER E (1993) Freiland-Mesokosmosversuchsreihe zur Untersuchung des Einflusses von Collembolen, Milben und Enchytraeiden auf Mikroflora und Nährstoffdynamik in land- und forstwirtschaftlich genutzten Böden. Projektendbericht an das BMWF. Wien. 99pp.
- KANDELER E, WINTER B, KAMPICHLER C, BRUCKNER A (im Druck) Effects of mesofaunal exclusion on soil microbial biomass and enzymatic activities in field mesocosms. in: Ritz K, Dighton J, Giller KE (Hg.), *Beyond the Biomass: Compositional and Functional Analysis of Soil Microbial Communities*. John Wiley, Chichester, UK.
- MOORE JC, WALTER DE, HUNT HW (1988) Arthropod regulation of micro- and mesobiota in below-ground detrital food webs. *Annu. Rev. Entomol.* 33, 419-439
- NEWELL K (1984) Interactions between two decomposer basidiomycetes and a collembolan under sitka spruce: grazing and its potential effects on fungal distribution and litter decomposition. *Soil Biol. Biochem.* 16, 235-239
- ODUM E (1984) The mesocosm. *BioScience* 34, 558-562
- PARKINSON D, VISSER S, WHITTAKER JB (1979) Effects of Collembolan grazing on fungal colonization of leaf litter. *Soil Biol. Biochem.* 11, 529-536

- SEASTEDT TR (1984) The role of microarthropods in decomposition and mineralization processes. *Annu. Rev. Entomol.* 29, 25-46
- SEASTEDT TR, CROSSLEY DAJr (1983) Nutrients in forest litter treated with naphthalene and simulated throughfall: A field microcosm study. *Soil Biol. Biochem.* 15, 159-165
- SETÄLÄ H, HAIMI J, HUHTA V (1988) A microcosm study on the respiration and weight loss in birch litter and raw humus as influenced by soil fauna. *Biol.Fertil.Soils* 5, 282-287
- SETÄLÄ H, HUHTA V (1990) Evaluation of the soil fauna impact on decomposition in a simulated coniferous forest soil. *Biol. Fertil. Soils* 10, 163-169
- SETÄLÄ H, HUHTA V (1991) Soil fauna increase *Betula pendula* growth: laboratory experiments with coniferous forest floor. *Ecology* 72, 665-671
- SETÄLÄ H, MARTIKAINEN E, TYYNISMAA M, HUHTA V (1990) Effects of soil fauna on leaching of nitrogen and phosphorus from experimental systems simulating coniferous forest floor. *Biol. Fertil. Soils* 10, 170-177
- SWIFT MJ, HEAL OW, ANDERSON JM (1979), *Decomposition in Terrestrial Ecosystems. Studies in Ecology, 5.* Blackwell Scientific Publications, Oxford. 363pp
- TEUBEN A (1991) Nutrient availability and interactions between soil arthropods and microorganisms during decomposition of coniferous litter: a mesocosm study. *Biol. Fertil. Soils* 10, 256-266
- TEUBEN A, VERHOEF HA (1992) Relevance of micro- and mesocosm experiments for studying soil ecosystem processes. *Soil Biol. Biochem.* 24, 1179-1183
- VERHOEF HA & BRUSSAARD L (1990) Decomposition and nitrogen mineralization in natural and agroecosystems: the contribution of soil animals. *Biogeochemistry* 11, 175-211
- WRIGHT DH, HUHTA V, COLEMAN DC (1989) Characteristics of defaunated soil. II. Effects of reinoculation and the role of the mineral component. *Pedobiologia* 33, 427-435

Anschrift der Autoren:

Dr. Christian Kampichler, Institut für Zoologie, Abteilung für Terrestrische Ökologie, Universität Wien, Althanstraße 14, 1090 Wien

Mag. Alexander Bruckner und Dr. Roswitha Bauer, Institut für Zoologie, AG für Boden- und Subterranozoologie, Universität für Bodenkultur, Gregor-Mendelstraße 33, 1180 Wien

Dr. Ellen Kandeler, Bundesanstalt für Bodenkultur, Denigasse 31, 1200 Wien

INTERAKTIONEN ZWISCHEN BODENMESOFAUNA UND MIKROFLORA IN FREILANDMESOKOSMEN.

II. WIEDERBESIEDLUNG VON TIERFREI GEMACHTEN MESOKOSMEN DURCH ORIBATIDEN, COLLEMBOLEN UND ENCHYTRAEIDEN.

A. Bruckner, R. Bauer, Ch. Kampichler, E. Kandeler

1. Einleitung.

Die Beziehungen zwischen Mikroflora und Mesofauna in Böden sind seit Jahrzehnten ein Schwerpunkt bodenbiologischer Forschungen. Methodisch wurde diese Thematik meist mit Mikrokosmosanlagen bearbeitet.

Die Verwendung von *Mesokosmen* ist ein in der Bodenbiologie neuer Ansatz zur Analyse derartiger komplexer Systeme. Im Rahmen einer Pilotstudie haben wir versucht, Bodenmesokosmen zur Untersuchung der Interaktionen zwischen Mikroflora und Mesofauna zu benutzen. Durch den Vergleich von Mesokosmen, aus denen die Mesofauna entfernt wurde, mit Mesokosmen mit vollständiger Mesofauna sollte auf die Effekte dieser Tiergruppe rückgeschlossen werden können.

Konstitutives Merkmal von Mesokosmen ist ihre größtmögliche Unversehrtheit in allen physikalischen, chemischen und biologischen Parametern. Nur der (vermutete) Einflußparameter (= Mesofauna) muß eliminiert werden, um seine Effekte im ungestörten System abschätzen zu können (KAMPICHLER et al, in diesem Band). Um dieser Definition zu genügen, durften daher

- (1) die Mesokosmen, aus denen die Mesofauna entfernt wurde, auch nach Ende des Untersuchungszeitraums keine Mesofauna enthalten,
- (2) die Mesokosmen *mit* Mesofauna in der Faunenstruktur nicht wesentlich von der unbehandelten Kontrolle unterschieden sein.

In dieser Arbeit wird anhand der Milben, Collembolen und Enchytraeiden gezeigt, wie weitgehend wir im Rahmen des erwähnten Pilotprojekts diese beiden Anforderungen erfüllen konnten.

2. Material und Methode.

Die Pilotstudie wurde im "Poschawald", einem ca. 40-jährigen Fichtenforst nahe Irdning/Stmk. durchgeführt. Mit einer eigens entwickelten Methode wurden 30

Bodenmonolithe (250x250x200 mm) aus dem Boden ausgehoben und die Fauna durch Tieffrieren mit Trockeneis eliminiert (BRUCKNER et al. (einger.), KAMPICHLER et al. (in diesem Band)).

Um Mesofauneneffekte beurteilen zu können, wurden die Monolithe folgendermaßen behandelt:

(* Ansatz 1: 10 Monolithe wurden gefroren und mit feinen Netzen (35 µm Maschenweite) vollständig umschlossen, um die Re-immigration von Meso- und Makrofauna zu verhindern,

(* Ansatz 2: 10 Monolithe wurden gefroren und mit groben Netzen (1 mm Maschenweite) umschlossen, um die Re-immigration der Makrofauna zu verhindern, die Re-immigration der Mesofauna aber zu ermöglichen,

(* Ansatz 3: 10 Monolithe wurden gefroren und nicht umnetzt, um allen Faunengruppen die Wiederbesiedlung zu ermöglichen,

(* Eine Kontrolle (Ansatz 4, 10 Einheiten) wurde ohne jede Veränderung im Boden belassen, um Manipulationseffekte abschätzen zu können.

Im Oktober 1991 wurden die 4 Mesokosmosansätze im Freiland exponiert. Nach 8 Monaten wurden aus jedem Mesokosmos mit einem zylindrischen Corer zwei Proben ausgestochen ($\varnothing = 7$ cm, 10 cm tief). Im Labor wurden aus der einen Probe die Mikroarthropoden extrahiert (Berlese-Tullgren-Apparat, 1 Woche), aus der anderen die Enchytraeiden (Baermann-Apparat, 3 Stunden). Die Mikroarthropoden wurden nach Großgruppen getrennt ausgezählt. Die adulten Oribatiden und die Enchytraeiden wurden bis auf das Artniveau bestimmt und ausgezählt.

3. Resultate.

Im Ansatz 1 war fast keine Mesofauna vorhanden. Die Gesamtabundanzen der Collembolen und Enchytraeiden in den Ansätzen 2 und 3 waren etwa gleich der Abundanz im Kontrollansatz 4 (Tab. 1). Die Gesamtabundanzen aller Milben (einschl. Oribatiden) in den Ansätzen 2, 3 und 4 waren dagegen höchst unterschiedlich ($2 < 3 < 4$, Tab. 1). In den manipulierten Mesokosmen waren wesentlich weniger Tiere vorhanden als in der Kontrolle, was v.a. auf einer Massenentwicklung juveniler Milben im Ansatz 4 beruhen dürfte (BRUCKNER et al., 1993).

Oribatiden waren die weitaus dominanteste Gruppe der Milben und der erfaßten Mikroarthropoden. Die Gesamtabundanzen und die Artenzahlen der adulten Oribatiden waren zwischen den Ansätzen sehr unterschiedlich ($1 < 2 = 3 < 4$, Abb. 2).

	Ansatz 1	Ansatz 2	Ansatz 3	Ansatz 4
Milben	17.2±11.2	136.9±86.7	280.5±107.5	1124.2±265.1
Collembolen	2.1±2.1	125.7±80.0	119.9±46.4	86.2±51.5
Enchytraeiden	6.5±7.7	119.3±42.0	132.1±36.0	116.6±58.7

Tab. 1. Mittelwerte ± Standardabweichungen der Gesamtabundanzen von Milben, Collembolen und Enchytraeiden in den 4 Mesokosmosansätzen (n = 10 pro Ansatz).

	Ansatz 1	Ansatz 2	Ansatz 3	Ansatz 4
Artenzahl	11	42	52	69
Abundanz	2.0±1.6	83.1±61.2	99.6±44.3	279.6±102.5

Tab. 2. Artenzahlen und Mittelwerte ± Standardabweichungen der Abundanzen der adulten Oribatiden in den vier Mesokosmosansätzen (n = 10 pro Ansatz).

Die Dominanzstrukturen der adulten Oribatiden waren in den Ansätzen 2, 3 und 4 sehr ähnlich (Abb. 1). Auch die Positionen einzelner Arten in der Dominanzhierarchie stimmten in den Ansätzen 2, 3 und 4 gut überein: Die häufigeren Arten nahmen in den drei Ansätzen ähnliche Dominanzränge ein. Das stimmt vor allem für die größeren Formen, die kleinen *Oppiella*- und *Suctobelbella*- Arten sind dagegen nur im Ansatz 4 häufig (Tab. 3).

Abb. 1. Rank-abundance - Plot der Oribatidenarten der Ansätze 1 bis 4. Die Arten sind (für jeden Ansatz separat) in der Reihenfolge ihrer Abundanzen angeordnet.

Art	Ansatz 2	Ansatz 3	Ansatz 4
<i>Tectocephus velatus</i>	4	2	1
<i>Conchogneta dalecarlica</i>	1	1	2
<i>Oppiella nova</i>	27	20	3
<i>Oppiella conjuncta</i>	19	10	4
<i>Chamobates cuspidatus</i>	2	4	5
<i>Hermannia gibba</i>	3	3	6
<i>Suctobelbella sarekensis</i>	24	11	7
<i>Quadroppia quadricarinata</i>	9	5	8
<i>Liacarus coracinus</i>	5	6	9
<i>Fuscozetes setosus</i>	12	8	10

Tab. 3. Dominanzpositionen von 10 Oribatiden- Hauptarten in den Ansätzen 2, 3 und 4 (1 = Position der dominantesten Art).

Alle vier im Untersuchungsgebiet vorkommenden Enchytraeidenarten haben die defaunierten Bodenblöcke wiederbesiedelt. Die Abundanzen und Dominanzstrukturen (Abb. 2) in den Ansätzen 2 und 3 unterschieden sich kaum von jenen des Ansatzes 4.

Abb. 2. Abundanzstruktur der 4 Enchytraeidenarten in den Ansätzen 1 bis 4 (A1 - A4). C.sph. = *Cognettia sphagnetorum*, C.cl. = *Cognettia clarae*, M.pel. = *Mesenchytraeus pelicensis*, M.cl. = *Marionina clavata*.

Cognettia sphagnetorum ist in allen Ansätzen eudominant (90%).

4. Diskussion.

Durch das feine Netz im Ansatz 1 konnte eine Wiederbesiedlung mit Tieren > 0.2 mm Körpergröße erfolgreich verhindert werden. In den Ansätzen 2 und 3 hat die Reimmigration der Collembolen und Enchytraeiden hinreichend funktioniert. Das galt nicht für die numerisch weitaus dominanten Milben, zahlenmäßig "hinkt" die Milbenfauna der beiden Ansätze hinter der Kontrolle nach. Die Herstellung eines *per definitionem* "echten" Mesokosmos ist daher in der Pilotstudie noch nicht vollständig geglückt. Eine Generalisierung über die Effekte der Mesofauna auf die Mikroflora bei (normal) hoher Mesofaunenabundanz ist daher auf der Grundlage der vorliegenden Untersuchung nicht zulässig.

In den wiederbesiedelten Ansätzen 2 und 3 sind alle in der Kontrolle zahlenmäßig bedeutsamen Oribatidenarten vorhanden, wenn auch in geringerer Abundanz. Auch die Faunenstruktur ist in den drei Ansätzen relativ ähnlich. Wider Erwarten hat es in den Ansätzen 2 und 3 keine bevorzugte Entwicklung von "Pionierarten" gegeben, die anderen Arten in der Kolonisierungsfähigkeit überlegen gewesen wären. Solche "Ruderal-Phänomene" sind von der Besiedlung sekundärer Rohböden beschrieben worden (z.B. BECKMANN 1988).

Auf der Basis der zoologischen Analysen arbeiten wir derzeit an einer Weiterentwicklung der Mesokosmentchnik, mit der ausgewählte Tiergruppen in die tierfrei gemachten Bodenblöcke eingebracht werden sollen. Damit soll die Herstellung von Mesokosmosansätzen gelingen, die nicht nur in der Dominanzstruktur, sondern auch hinsichtlich der Abundanzen der Mesofauna den Kontrollen wirklich vergleichbar sind.

5. Zusammenfassung - Summary.

Die Interaktionen zwischen der Mikroflora und der Mesofauna von Böden sind seit Jahrzehnten ein Schwerpunkt bodenbiologischer Forschung. Wir haben eine Technik zur Herstellung weitgehend ungestörter Boden-Mesokosmen entwickelt, mittels derer eine Analyse der Interaktionen unter Freilandbedingungen möglich sein soll. Vier unterschiedlich behandelte Versuchsvarianten von Mesokosmen wurden 8 Monate lang in einem Fichtenforst exponiert. Aus dem Vergleich einer Variante *mit* Mesofauna und einer Variante *ohne* Mesofauna sollte auf die Effekte dieser Tiergruppe geschlossen werden können. Es zeigte sich aber, daß die Abundanzen der Mesofauna in den Mesokosmen *mit* Mesofauna weit unter den Abundanzen in der unbehandelten

Kontrollvariante lagen. Die Ergebnisse dieser Studie können daher nicht ohne weiteres auf die Situation im unmanipulierten Boden umgelegt werden. Eine Analyse der Oribatidengesellschaften ergab für die Mesokosmosvarianten *mit* Mesofauna und der unbehandelten Kontrolle eine weitgehende Übereinstimmung in Dominanzstrukturen und Artenzusammensetzungen. Auf der Grundlage dieser Ergebnisse versuchen wir derzeit, Mesokosmen mit einem numerisch und strukturell kompletten Set an Tieren der Mesofauna herzustellen.

Interactions between soil mesofauna and microflora in mesocosms. II. Re-colonization of defaunated mesocosms by oribatids, collembolans and Enchytraeidae.

The interactions between soil microflora and mesofauna have been a focus of biological research for decades. We developed a technique for the preparation of undisturbed soil mesocosms to make investigations of this topic under field conditions possible. Four different experimental sets of mesocosms were exposed in a spruce forest for 8 months. To search for mesofaunal effects, one set *with* and another *without* mesofauna were established and compared. However, zoological analysis revealed that mesofaunal abundance in the sets *with* mesofauna lagged considerably behind the abundance in the non-treated control. Thus, it was not possible to extrapolate the results of this study to the situation in the non-treated soil. An examination of the assemblage of oribatid mites showed a far-reaching similarity in dominance structure and composition of species between mesocosm-sets *with* mesofauna and the non-treated control. On the basis of these results, we are currently trying to establish mesocosms with a numerically and structurally complete set of mesofaunal animals.

6. Literatur.

BECKMANN M (1988) Die Entwicklung der Bodenmesofauna eines Ruderal-Ökosystems und ihre Beeinflussung durch Rekultivierung: 1. Oribatiden (Acari: Oribatei). *Pedobiologia* 31, 391-408.

BRUCKNER A, KAMPICHLER CH, WRIGHT, J, BAUER R, KANDELER E (1993) Using mesocosms to investigate mesofaunal-microbial interactions in soil: Re-immigration of fauna to defaunated monoliths. *Mitteilgn. Dtsch. Bodenkundl. Gesellsch.* 69, 151-154.

BRUCKNER; A; WRIGHT, J, KAMPICHLER, Ch, WINTER, B, KANDELER, E (eingereicht) A new method to prepare mesocosms for assessing biotic processes in soils. *Pedobiologia*.

Anschriften:

Mag. Alexander Bruckner & Dr. Roswitha Bauer: Inst. für Zoologie, AG für Boden- und Subterranozoologie, Univ. für Bodenkultur, Gregor-Mendel-Str. 33, 1180 Wien,

Dr. Christian Kampichler: Inst. f. Zoologie, Abt. Terrestr. Ökologie, Univ. Wien, Althanstr. 14, 1090 Wien,

Dr. Ellen Kandeler: Bundesanstalt für Bodenkultur, Denisg. 31, 1200 Wien.

INTERAKTION ZWISCHEN BODENMESOFAUNA UND MIKROFLORA IN FREILANDMESOKOSMEN. III. BIOMASSE UND NÄHRSTOFFUMSATZ VON BODENMIKROORGANISMEN

E.Kandeler, B.Winter, C.Kampichler, A.Bruckner, R.Bauer

1. Einleitung

Der Anteil der Kohlendioxidproduktion von Bodentieren an der Gesamtatmung ist im Vergleich zu jener der Bodenmikroorganismen sehr gering (HUHTA und KOSKENN-IEMI, 1975). Es gibt jedoch zahlreiche Hinweise, daß Bodentiere die Biomasse und die Aktivität von Bodenmikroorganismen direkt und/oder indirekt beeinflussen können (SEASTEDT, 1984, INGHAM et al., 1885). Die Zerkleinerung von Streu und die Abgabe von Nährstoffen durch Bodentiere gelten als direkte Einflußgrößen, die Veränderung der Bodenstruktur und die Veränderung der Artenzusammensetzung und der Aktivität von Bodenmikroorganismen als indirekte Einflußgröße (COLEMAN, 1986; VERHOEF und BRUSSAARD, 1990). Mit Hilfe von Mesokosmen ist es in den letzten Jahren möglich geworden, diese Wechselwirkung zwischen Bodentieren und Bodenmikroorganismen auch unter Freilandbedingungen zu untersuchen (siehe KAMPICHLER et al. 1993, in diesem Band). Das Ziel unserer Untersuchungen war es, den Beitrag der Mesofauna für biogene Stoffumsetzungen in einem Fichtenforst auf einer silikatischen Braunerde zu untersuchen. Es wurde darauf Wert gelegt, sowohl verschiedene Pool Größen (Biomasse-C, Biomasse-N, Gehalt an organischen Säuren, Aminosäuren, Ammonium und Nitrat) als auch die Geschwindigkeit der Umsetzung dieser Fraktionen zu ermitteln. Mit Hilfe dieses Versuchsansatzes sollten bodenmikrobiologische Parameter gefunden werden, die sich für eine Modellbildung in der Zukunft eignen.

2. Material und Methodik

Die Untersuchungen wurden in einem 40-jährigen Fichtenforst auf einer silikatischen Braunerde in der Nähe von Irdning (Steiermark, Österreich) durchgeführt. Die Beschreibung des Standortes erfolgte von KAMPICHLER et al., in diesem Band. Zur Herstellung der Mesokosmen wurden ungestörte Bodenmonolithe tiefgefroren und anschließend mit Netzen unterschiedlicher Maschenweite ummantelt (BRUCKNER et al., 1993; KAMPICHLER et al., in diesem Band). Auf diese Weise konnte die Wiederbesiedlung der Mesokosmen durch verschiedene Bodentier-Größenklassen gesteuert werden. Folgende Varianten wurden angelegt: (1) Mikrobiota, (2) Mikrobiota und Mesofauna, (3) Mikrobiota, Meso- und Makrofauna, (4) Kontrolle. Nach einer

8-monatigen Versuchsdauer wurden im Juni 1992 Proben der Streuauflage (L+F) und des H-Horizontes entnommen. Zur Charakterisierung der mikrobiellen Biomasse wurden die Substrat-induzierte Respiration (SIR) und der Biomasse-N (Bestimmung des Ninhydrinreaktiven Stickstoffs nach der Fumigation-Extraktionsmethode) bestimmt. Die Aktivitäten von Protease, Urease, Arginindeaminase, Cellulase, Xylanase und β -Glucosidase sollten wichtige Teilprozesse des C- und N-Stoffwechsels erfassen. Die bodenmikrobiologischen Methoden wurden nach SCHINNER et al. (1993) durchgeführt.

Abb. 1: Einfluß der Mesofauna auf Substrat-induzierte Respiration und Biomasse-N im L/F-Horizont und im H-Horizont. (1) Mikrobiota, (2) Mikrobiota und Mesofauna, (3) Mikrobiota, Meso- und Makrofauna, (4) Kontrolle. Statistische Angaben: siehe Material und Methodik

Statistische Auswertung: Die bodenbiologischen Variablen wurden in untransformierter Form der nicht parametrischen Varianzanalyse nach KRUSKAL & WALLIS (H-Test) unterworfen. Zum paarweisen Vergleich der Ansätze bei statistisch signifikantem Ergebnis wurde der NEMENYI-Test herangezogen (LOZAN, 1992). Die Darstellung der Resultate erfolgte mittels Box & Whisker-Plots (McGILL et al. 1978). In

allen Box & Whisker-Plots sind die Ansätze, die sich signifikant voneinander unterscheiden ($P < 0,05$), mit unterschiedlichen Buchstaben gekennzeichnet. Die multivariate Auswertung der Daten des L/F-Horizontes erfolgte mit der Hauptkomponentenanalyse (FLURY und RIEDWYL, 1983, JONGMAN et al., 1987, GREEN, 1979). Folgende Variablen wurden für diese Analyse verwendet: Protease, Arginindeaminase, Urease, N-Mineralisation und Ammoniumgehalt. Mit Hilfe der Hauptkomponentenanalyse wurden die fünf Variablen auf die ersten beiden Hauptkomponenten reduziert und als kombinierter Biplot dargestellt. Die Vektoren geben jeweils die Richtung an, in der die Daten der ursprünglichen Variablen am stärksten zunehmen. Die Länge der Vektoren zeigt das Ausmaß der Steigerung. Vektoren, die sich in ihrer Richtung kaum unterscheiden, weisen auf eine positive Korrelation, Pfeile entgegengesetzter Richtung zeigen eine negative Korrelation der Variablen an. Zwischen annähernd normal aufeinander stehenden Vektoren besteht keine Korrelation. In einem zweiten Schritt wurde eine Regressionsanalyse der ersten Hauptkomponente mit der SIR durchgeführt.

Abb.2: Einfluß der Mesofauna auf die Proteaseaktivität und auf den Gehalt an Ammonium im L/F-Horizont und im H-Horizont. (1) Mikrobiota, (2) Mikrobiota und Mesofauna, (3) Mikrobiota, Meso- und Makrofauna, (4) Kontrolle. Statistische Angaben: siehe Material und Methodik

3. Ergebnisse und Diskussion

Die bodenmikrobiologische Analyse des L/F und des H-Horizontes zeigte, daß sich die SIR und der Ninhydrin-reaktive Biomasse-N zwischen den Ansätzen 1 und 2 nicht unterschied (Abb.1-2). Die Substrat-induzierte Respiration des L/F-Horizont war jedoch im Ansatz 3 (Mikro-, Mesofauna- und Makrofauna) signifikant höher ($P < 0,05$) als im Ansatz 2 (Mikrofauna- und Mesofauna). Dieses Ergebnis könnte für einen Einfluß der Makrofauna auf die Substrat-induzierte Respiration sprechen. Voruntersuchungen zur Biomasse und Abundanz von Makrofauna haben jedoch gezeigt, daß diese Bodentiere an dem untersuchten Standort nur in geringer Anzahl auftreten (KOHLMEYER, persönliche Mitteilung). Die Mesofauna im Ansatz 2 konnte also den Pool der mikrobiellen Biomasse nicht beeinflussen. Es könnte jedoch möglich sein, daß die höhere Abundanz der Milben im Ansatz 3 zu einer Erhöhung der SIR geführt hat. Vor einem abschließenden Urteil sind weitere Untersuchungen mit unterschiedlicher Abundanz von Milben notwendig.

Abb.3: Einfluß der Mesofauna auf die Proteaseaktivität und auf den Gehalt an Ammonium im L/F-Horizont und im H-Horizont. (1) Mikrobiota, (2) Mikrobiota und Mesofauna, (3) Mikrobiota, Meso- und Makrofauna, (4) Kontrolle. Statistische Angaben: siehe Material und Methodik

Die Aktivität der Enzyme des Kohlenstoffkreislaufes (Cellulase, Xylanase und β -Glucosidase) wurde in beiden Bodenschichten ebenfalls nicht verändert (KANDELER et al., 1993). Der Ammoniumgehalt und die Proteaseaktivität wurden jedoch im L/F-Horizont unter dem Einfluß der Mesofauna signifikant ($P < 0,05$) erhöht. Dieser Trend konnte im H-Horizont statistisch nicht abgesichert werden. Die mesofaunalen Effekte im L/F-Horizont wären einerseits als erhöhte N-Mobilisierung durch die Beweidung an der Mikroflora erklärbar und könnten andererseits auf vermehrte Enzymproduktion

der beweideten Pilze hinweisen (HANLON und ANDERSON, 1979, HEDLUND et al., 1991). Die N-Mineralisation im anaeroben Brutversuch als Maß für die rasche Verfügbarkeit von NH_4^+ unterschied sich im L/F Horizont zwischen den Ansätzen 1 und 3 signifikant ($P < 0,05$). Auch in diesem Fall liegt die Vermutung nahe, daß die Mesofauna erst ab einer bestimmten Biomasse diesen bodenmikrobiologischen Prozeß beeinflussen kann. Die statistische Analyse ergab für die mikrobiologischen Parameter des H-Horizontes in der Regel keine signifikanten Unterschiede zwischen den vier Ansätzen. Erst nach Verlängerung der Expositionszeit kann jedoch geklärt werden, ob unter diesen Standortsbedingungen kein meßbarer Einfluß der Mesofauna auf die mikrobielle Biomasse und deren Aktivitäten im H-Horizont feststellbar ist.

Abb.4: Hauptkomponentenanalyse folgender Variablen des N-Kreislaufes im L/F-Horizont: N-Mineralisation, Protease, Arginin-Deaminase, Urease und Ammoniumgehalt. Die Punktwolken der einzelnen Ansätze wurden umgrenzt.

Um den Einfluß der Mesofauna auf die N-Dynamik näher zu charakterisieren, wurde eine Hauptkomponentenanalyse durchgeführt. Die erste Hauptkomponente erfaßt 49%

der gesamten Varianz, wobei die Ureaseaktivität, der Ammoniumgehalt und die Proteaseaktivität am meisten zur Erklärung der Varianz beitragen. Die Linearkombination lautet:

$$U_1 = 0,75 \text{ Ure} + 0,74 \text{ NH}_4^+ + 0,71 \text{ Prot} + 0,59 \text{ N-Mineral} + 0,24 \text{ Deaminase}$$

Die zweite Hauptkomponente erfaßt 27% der gesamten Varianz. Die Linearkombination lautet:

$$U_2 = 0,86 \text{ Deaminase} + 0,50 \text{ Prot} + 0,42 \text{ NH}_4^+ - 33 \text{ Ure} - 77 \text{ N-Mineral}$$

Die erste Hauptkomponente zeigt die Auswirkung der faunalen Aktivität in den einzelnen Ansätzen auf die N-Dynamik (Abb.4). Der Ansatz 1 (Mikrobiota) liegt in der Darstellung links, dies entspricht einem niedrigem N-Umsatz. Der Ansatz 2 (Mikrobiota und Mesofauna) nimmt eine Übergangsstellung zum Ansatz 3 (Mikrobiota, Meso- und Makrofauna) ein. Der Ansatz 3 zeichnet sich durch den höchsten Stickstoffumsatz aus. Ein faunaler Einfluß auf die Differenzierung durch die 2. Hauptkomponente konnte ausgeschlossen werden, weil diese mit dem Wassergehalt der Bodenproben eng korreliert, die Ansätze 1-3 jedoch keinen signifikanten Unterschied im Wassergehalt aufweisen.

Abb.5: Regression der 1. Hauptkomponente und der Substrat-induzierten Respiration. Die Punktwolken der einzelnen Ansätze wurden umgrenzt.

Um den Zusammenhang zwischen dem Pool der mikrobiellen Biomasse und dem Stickstoffumsatz zu erfassen, wurde eine lineare Regression durchgeführt. Zwischen der Substrat-induzierten Respiration und der 1.Hauptkomponente besteht ein höchst signifikanter Zusammenhang ($P < 0,001$, $r=0,82$). Ein Anstieg der mikrobiellen Biomasse bewirkt also auch eine Erhöhung des N-Umsatzes. Neben diesem generellen Zusammenhang ist aber von besonderem Interesse, daß sich die Ansätze 1 und 2 auch in jenem Bereich nicht überlappen, in dem sie sich durch ähnliche mikrobielle Biomasse-Pools auszeichnen. Bei gleicher mikrobieller Biomasse konnte also eine höhere N-Nachlieferung im Ansatz 2 nachgewiesen werden. Dieses Ergebnis spricht dafür, daß die Mesofauna auch unter Freilandbedingungen die Leistungen von Mikroorganismen im Stickstoffumsatz erhöhen kann.

Danksagung: Für die sorgfältige Durchführung zahlreicher bodenmikrobiologischer Analysen möchten wir uns bei Frau E.Kohlmann und bei Frau A.Hofrichter bedanken. Herr Dr.M.Eisenhut half uns bei der Profilbeschreibung und Frau Dipl.Ing.I.Povolny bei der Endredaktion des Manuskriptes. An dieser Stelle möchten wir uns bei Ihnen sehr herzlich bedanken. Dieses Projekt wurde von Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung und vom Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft finanziell unterstützt.

4.Zusammenfassung - Summary

Der Beitrag der Mesofauna an biogenen Stoffumsetzungen wurde in einem Fichtenforst auf einer silikatischen Braunerde (Irdning/Steiermark) untersucht. Zur Herstellung der Mesokosmen wurden ungestörte Bodenmonolithe tiefgefroren und anschließend mit Netzen unterschiedlicher Maschenweite ummantelt. Auf diese Weise konnte die Wiederbesiedlung der Mesokosmen durch verschiedene Bodentier-Größenklassen gesteuert werden. Folgende Varianten wurden angelegt: (1) Mikrobiota, (2) Mikrobiota und Mesofauna, (3) Mikrobiota, Meso- und Makrofauna, (4) Kontrolle. Nach 8-monatiger Versuchsdauer wurden im Juni 1992 Proben der Streuauflage (L+F) und des H-Horizontes entnommen. Zur Charakterisierung der mikrobiellen Biomasse wurden die Substrat-induzierte Respiration (SIR) und der Biomasse-N (CFE-Methode) bestimmt. Die Aktivitäten von Protease, Urease, Arginindeaminase, Cellulase, Xylanase und β -Glucosidase sollten wichtige Teilprozesse des C- und N-Stoffwechsels erfassen.

Die bodenmikrobiologische Analyse des L/F-Horizontes zeigte, daß sich die SIR und der Ninhydrin-reaktive N zwischen den Ansätzen 1 und 2 nicht unterschied. Die Aktivität der Enzyme des Kohlenstoffkreislaufes (Cellulase, Xylanase und β -Glucosidase) wurde ebenfalls nicht verändert. Der Ammoniumgehalt und die Proteaseaktivität

wurden jedoch unter dem Einfluß der Mesofauna signifikant ($P < 0,05$) erhöht. Durch multivariate Analysemethoden konnte zusätzlich eine Leistungssteigerung der Mikroflora im N-Umsatz aufgezeigt werden. Die statistische Analyse ergab für die mikrobiologischen Parameter des H-Horizontes keine signifikanten Unterschiede zwischen den vier Ansätzen.

Interaction between soil mesofauna and microflora in outdoor - mesocosms.

III. Microbial biomass and nutrients dynamics

This study investigates the functional role of mesofauna in a spruce forest (Dystric Cambisol in Styria, Austria). Soil monoliths with litter and soil layer in unchanged position and composition were defaunated by deep-freezing and then wrapped in nets of various mesh size. The following treatments were established: (1) microbiota, (2) microbiota and mesofauna (3) microbiota, meso- and macrofauna (4) control. After an exposition time of eight months mesocosms were destructively sampled in June, 1992. Substrate-induced respiration and biomass-N (fumigation-extraction method) were estimated in order to characterize microbial biomass. N-mineralisation and activities of protease, urease, deaminase, cellulase, xylanase and β -glucosidase were measured in order to characterize specific steps in C- and N-cycling. The results of samples from L/F- and H-layer showed that mesofauna did not change the microbial biomass pool. Similar results were obtained by measurement of xylanase, cellulase and β -glucosidase activities. In contrast, ammonium and the activity of protease increased significantly ($P < 0.05$) in treatment 2 which allowed the reimmigration of mesofauna. The statistical analysis of the H-layer showed that mesofauna in treatment 2 could not affect soil microbial biomass and various microbial processes in this soil layer.

5.Literatur

BRUCKNER A, KAMPICHLER C, WRIGHT J, BAUER R, KANDELER E (1993)
Using mesocosms to investigate mesofaunal-microbial interactions in soil: Reimmigration of fauna to defaunated monoliths. Mitteilungen der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft 69, 151-154

BRUCKNER A, WRIGHT J, KAMPICHLER C, WINTER B, KANDELER E (1994)
Using mesocosms to assess biotic processes in soil: Experiences with a new method. Pedobiologia, submitted.

COLEMAN DC (1986) The role of microfloral and faunal interactions in affecting soil processes. In Mitchell, M.J. and Nakas, J.P. (eds) *Microfloral and Faunal Interactions in Natural and Agro-Ecosystems*. Martinus Nijhoff/Dr.W.Junk Publishers, Dordrecht, Boston, Lancaster, pp 317-348

FLURY B und RIEDWYL H (1983) *Angewandte multivariate Statistik*. Gustaf Fischer erlag Stuttgart, New York.

GREEN RH (1979) *Sampling design and statistical methods for environmental biologist*. John Wiley, New York.

HANLON RDG and ANDERSON JM (1979) The effects of collembola grazing on microbial activity in decomposing leaf litter. *Oecologia* 38, 93-99

HEDLUND K, BODDY L, PRESTON CM (1991) Mycelial responses of the soil fungus, *Mortierella isabellina*, to grazing by *Onychiurus armatus* (Collembola). *Soil Biology and Biochemistry* 23, 361-366

HUHTA V, KOSKENNIEMI A (1975) Numbers, biomass and community respiration of soil invertebrates in spruce forests at two latitudes in Finland. *Annales Zoologici Fennici* 12, 164-182

INGHAM RE, TROFYMOW JA, INGHAM ER (1985) Interactions of bacteria, fungi, and their nematode grazers: Effects on nutrient cycling and plant growth. *Ecological Monographs* 55, 119-140

JONGMAN RH, TER BRAAK CJF and VAN TONGEREN OFR (1987) *Data analysis in community and landscape ecology*. Centre for Agricultural Publishing and Documentation (Pudoc), Wageningen

KANDELER E, WINTER B, KAMPICHLER C, BRUCKNER A (1993) Effects of mesofaunal exclusion on soil microbial biomass and enzymatic activities in field mesocosms. In : *Beyond the Biomass: Compositional and Functional Analysis of Soil Microbial Communities* (eds K.RITZ, J.DIGHTON, K.E.GILLER) John Wiley, Chichester, U.K. in press

LOZAN JL (1992) *Angewandte Statistik für Naturwissenschaftler*. Parey, Berlin - Hamburg, Seite 237

LUSSENHOP J (1992) Mechanisms of microarthropod-microbial interactions in soil. *Advances in Ecological Research* 23, 1-33

McGILL R, TUKEY JW, LARSEN WA (1978) Variation of box plots. *Am Stat* 32, 12-16

SCHINNER F, ÖHLINGER R, KANDELER E, Margesin R (1993) *Bodenbiologische Arbeitsmethoden*. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York.

SEASTEDT TR (1984) The role of microarthropods in decomposition and mineralization processes. *Annual Review of Entomology* 29, 25-46

VERHOEF HA, BRUSSAARD L (1990) Decomposition and nitrogen mineralization in natural and agroecosystems: The contribution of soil animals. *Biogeochemistry* 11, 175-211

Anschriften der Autoren:

Dr. Ellen Kandeler und Birgit Winter, Bundesanstalt für Bodenkultur, Denigasse 31-33, 1200 Wien

Dr. Christian Kampichler, Institut für Zoologie, Universität Wien, Althanstrasse 14, 1090 Wien

Mag. Alexander Bruckner und Dr. Roswitha Bauer, Institut für Zoologie, Universität für Bodenkultur, Gregor-Mendel-Str. 33, 1180 Wien

DIE MIKROBIOLOGISCHE AKTIVITÄT VON UNTERSCHIEDLICH STABILEN BODENAGGREGATEN

S. Aichinger und E. Kandeler

1. Einleitung

Bodenmikroorganismen und Pflanzenwurzeln tragen zur Bildung und Stabilisierung von Bodenaggregaten bei (ANDERSON, 1961, KEMPER und KOCH, 1966, MILLER und JASTROW, 1990). Das Ziel unserer Arbeit war es, den Mechanismus der Aggregatstabilisierung mit Hilfe von bodenmikrobiologischen Parametern an unterschiedlich stabilen Aggregaten zu untersuchen.

2. Material und Methode

Für die Charakterisierung der Aggregatstabilität wurden fünf Ackerböden unterschiedlicher Textur ausgewählt: ein Tschernosem (sandiger Lehm), ein Tschernosem (Sand), ein Paratschernosem (lehmgiger Sand), ein Kulturröhboden (lehmgiger Ton) und ein Anmoor (schluffiger Lehm). Die Proben wurden im Weinviertel (NÖ) im Jänner 1993 in 0-20 cm Bodentiefe mit dem Spaten entnommen. Die Böden wurden luftgetrocknet. Die Aggregate der Größe (1-2 mm) wurden durch Siebung aus den luftgetrockneten Böden gewonnen. Der Wassergehalt der Aggregate (1-2 mm) wurde durch Besprühen auf 40 Prozent ihrer maximalen Wasserkapazität eingestellt. Anschließend wurden die Aggregate eine Woche bei 4°C im Dunkeln gelagert. Um den Einfluß des Wassergehaltes auf die SAS (soil aggregate stability) zu untersuchen, wurde die SAS von luftgetrockneten mit befeuchteten Aggregaten verglichen. Die SAS wurde mit dem Siebtauchverfahren nach MURER et al. (1993) bestimmt. Die Aggregate wurden in der Siebtauchapparatur in dest. Wasser mit einer Frequenz von 42 Hüben pro Minute auf einem Sieb mit einer lichten Weite von 0,25 mm im Quadrat in vertikaler Richtung bewegt (Abb. 1). Das Gewicht der stabilen Aggregate wurde bestimmt. Dann wurden die Aggregate mit Natriumpyrophosphat zerstört und der zurückbleibende Sand (>0,25 mm) mit dest. Wasser gewaschen, getrocknet und gewogen. Der prozentuelle Anteil stabiler Aggregate wurde nach Abzug des Sandgehaltes der Bodenaggregate angegeben:

$$\% \text{ SAS} = \frac{[(\text{stabile Aggregate} - \text{Sand}) \times 100]}{(\text{trockene EW} - \text{Sand})}$$

Um den Einfluß der Versuchsdauer auf die SAS zu bestimmen, wurden folgende Zeitabstände gewählt: 0,5, 1, 1,5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10 Minuten. Für die mikrobiologischen Untersuchungen wurden stabile Aggregate mit der Siebtauchapparatur gewonnen. Nach einer Versuchsdauer von 5 Minuten wurden die Siebe der

Siebtauchapparat zum Abtropfen der stabilen Aggregate auf einer 0,5 cm dicken Zellstoffschicht abgestellt (Abb.1).

Abb. 1: Siebtauchapparat zur Bestimmung der Aggregatstabilität und zur Gewinnung der stabilen Aggregate (MURER et al., 1993)

Die mikrobiologischen Untersuchungen wurden nach dem Buch "Bodenbiologische Arbeitsmethoden" (SCHINNER et al., 1993) durchgeführt. Der Biomasse-N, die Dehydrogenase-, die Xylanase-, die Phosphatase- und die Proteaseaktivität wurden von stabilen und von der Gesamtheit der wiederbefeuchteten Aggregate bestimmt. Um den Einfluß der Pflanzen auf die mikrobiologische Aktivität von unterschiedlich stabilen Aggregaten zu prüfen, wurden Buschbohnen, Mais und Weizen in Gefäßen 8 Wochen in dem sandigen Tschernosem und in dem Anmoor kultiviert.

3. Ergebnisse

Mit dem Siebtauchverfahren nach MURER et al. (1993) war es möglich, die Aggregatstabilität standardisiert zu bestimmen. Die Aggregatstabilität (% SAS) konnte bei den untersuchten Böden in Abhängigkeit von der Versuchsdauer (0,5 - 10,0 min; x) in einer nichtlinearen Funktion $[f(x) = h \cdot e^{(-k \cdot x)} + a]$ dargestellt werden. Aus dem Verlauf der Regressionslinie ist ersichtlich, daß die SAS mit zunehmender Versuchsdauer bis zum Erreichen eines konstanten Wertes (a) sinkt (Abb. 2-3).

Abb.2: Einfluß des Wassergehaltes auf die Aggregatstabilität eines sandigen Tschernosems

Abb.3: Einfluß des Wassergehaltes auf die Aggregatstabilität eines Anmoors

Luftgetrocknete Aggregate wiesen jeweils niedrigere SAS als wiederbefeuchtete Aggregate auf. Die niedrigere SAS der luftgetrockneten Proben des Tschernosems wurde eventuell durch Luftsprennung der Aggregate verursacht. Der geringe Stabili-

tätsunterschied zwischen luftgetrockneten und wiederbefeuchteten Aggregaten des Anmoors war wahrscheinlich auf die stabilisierende Wirkung des Humus zurückzuführen (TISDALL et al., 1978, TISDALL und OADES, 1982, HAYNES und SWIFT, 1990).

Abb.4: Die Dehydrogenaseaktivität der stabilen und der gesamten Aggregate

Die von Mikroorganismen umgesetzten und/oder produzierten Polysaccharide haben auf Bodenaggregate stabilisierende Wirkung (CHAPMAN und LYNCH, 1985, MARTENS und FRANKENBERGER, 1992). In einem zweiten Versuchsansatz wurden der Biomasse-N, die Dehydrogenase-, die Xylanase-, die Phosphatase- und die Proteaseaktivität von den stabilen und den gesamten Aggregaten bestimmt. Stabile

Aggregate wiesen in der Regel höhere Dehydrogenase- und Xylanaseaktivitäten als die gesamten Aggregate auf (Abb.4-5).

C_t-Gehalt, Biomasse-N, Protease- und Phosphataseaktivitäten unterschieden sich jedoch nicht in den beiden Aggregatfraktionen. Die Ergebnisse der Dehydrogenase- und der Xylanasebestimmung konnten an Hand eines Gefäßversuches mit Buschbohne, Mais und Weizen bestätigt werden (Abb. 4-5). Nach der Versuchsdauer von 8 Wochen war der fruchtspezifische Einfluß auf die Verteilung der Dehydrogenase- und Xylanaseaktivität zwischen den stabilen und den gesamten Aggregaten nur sehr schwach ausgeprägt.

Abb.5: Die Xylanaseaktivität der stabilen und der gesamten Aggregate

Diese ersten Ergebnisse sprechen dafür, daß sich der Gesamtkohlenstoffgehalt und die mikrobielle Biomasse in den beiden Aggregatfraktionen nicht unterscheiden. Es wird vermutet, daß ein höherer intrazellulärer Stoffwechsel der Mikroorganismen und eine verstärkte Kohlenstoffmineralisierung notwendig sind, um Aggregate zu bilden und zu stabilisieren.

4. Zusammenfassung - Summary

Das Ziel unserer Arbeit war es, den Mechanismus der Aggregatstabilisierung mit Hilfe von bodenmikrobiologischen Parametern an unterschiedlich stabilen Aggregaten zu untersuchen. Zur Probenvorbereitung wurden luftgetrocknete Aggregate (1-2 mm) auf 40 Prozent der maximalen Wasserkapazität angefeuchtet und 7 Tage bei 4°C gelagert, anschließend wurde die Aggregatstabilität nach dem Siebtauchverfahren von MURER et al. (1993) bestimmt. Zur Gewinnung der stabilen Aggregate wurde ebenfalls die Siebtauchapparatur verwendet. Der Biomasse-N und folgende Enzymaktivitäten wurden an den Gesamtaggregate und an den stabilen Aggregaten bestimmt: Dehydrogenase, Xylanase, Protease und Phosphomonoesterase.

Die Ergebnisse zeigten, daß stabile Aggregate in der Regel höhere Dehydrogenase- und Xylanaseaktivitäten als die gesamten Aggregate besitzen. C_t-Gehalt, Biomasse-N, Protease- und Phosphataseaktivitäten unterschieden sich jedoch nicht in den beiden Aggregatfraktionen. Die Ergebnisse der Dehydrogenase- und der Xylanasebestimmung konnten auch an Hand eines Gefäßversuches mit Buschbohnen, Mais und Weizen bestätigt werden. Nach einer Versuchsdauer von 8 Wochen war der fruchtspezifische Einfluß auf die Verteilung der Dehydrogenase- und Xylanaseaktivität zwischen den stabilen und den gesamten Aggregaten nur sehr schwach ausgeprägt.

Microbial biomass and nutrient dynamic in soil aggregates of different stability

Soil microorganisms and their metabolic products promote formation and stabilisation of soil aggregates. We used the new developed sieving machine to yield stable aggregates and compared the microbiological properties of these stable aggregates with the properties of the whole sample in order to investigate the mechanism of aggregate formation.

Air-dried aggregates (1-2 mm) were wetted to 40 percent of their waterholding capacity and then stored at 4°C for seven days. After storage soil aggregate stability (SAS) was determined by wet-sieving according to MURER et al. (1993). To gain defined stable aggregates, the same procedure of wet-sieving was applied. Biomass-N and various enzyme activities (dehydrogenase, xylanase, protease and phosphomonoesterase) of stable aggregates were compared with the whole rewetted aggregate sample. The results showed that stable aggregates usually have higher dehydrogenase and

xylanase activity than the whole sample of rewetted aggregates. These two aggregate fractions did not differ from each other in C_1 -content, biomass-N, protease- and phosphatase activity. A pot-experiment with *Phaseolus vulgaris*, *Zea mays* and *Triticum aestivum* confirmed the results of dehydrogenase and xylanase activities. Plant growth could not influence the distribution of dehydrogenase and xylanase activity between stable aggregates and the whole sample. These results might be caused by the short period (8 weeks) of plant cultivation.

5.Literatur

ANDERSON TH (1991) Bedeutung der Mikroorganismen für die Bildung von Aggregaten im Boden. Z. Pflanzenernährung Bodenkunde 154, 409-416

CHAPMAN SJ, LYNCH JM (1985) Polysaccharide synthesis by capsular microorganisms in coculture with cellulolytic fungi on straw and stabilization of soil aggregates. Biol. Fert. Soil 1, 161-166

HAYNES RJ, SWIFT RS (1990) Stability of soil aggregates in relation to organic constituents and soil water content. Journal of Soil Science 41, 73-83

KEMPER WD, KOCH EJ (1966) Aggregate stability of soils from western United States and Canada. Technical Bulletin 1355

MARTENS DA, FRANKENBERGER WT, Jr. (1992) Decomposition of bacterial polymers in soil and their influence on soil structure. Biol. Fert. Soils 13, 65-73

MILLER RM, JASTROW JD (1990) Hierachy of root and mycorrhizal fungal interactions with soil aggregation. Soil Biol. Biochem. 22, 579-584

MURER EJ, BAUMGARTEN A, EDER G, GERZABEK MH, KANDELER E, RAMPOZZO N (1993) An improved sieving machine for estimation of soil aggregate stability (SAS). In: L BRUSSAARD and MJ KOOISTRA (Editors), Int. Workshop on Methods of Research on Soil Structure/Soil Biota Interrelationships. Geoderma, 56, 539-547

SCHINNER F, ÖHLINGER R, KANDELER E, MARGESIN R (1993) Bodenbiologische Arbeitsmethoden. Springer-Verlag, Heidelberg, Berlin, New York, 2. Auflage

TISDALL JM, COCKROFT B, UREN NC (1978) The stability of soil aggregates as affected by organic Materials, microbial Activity and physical disruption. Aust. J. Soil Res. 16, 9-17

TISDALL JM, OADES JM (1982) Organic matter and water-stable aggregates in soils. J. of Soil Science 33, 141-163

Anschrift der Autoren:

Stefanie Aichinger und Dr. Ellen Kandeler, Bundesanstalt für Bodenkultur, Denisgasse 31-33, 1200 Wien

Bodenbiologische Aktivitäten in Gemüsemischkulturen

Gert Bachmann und Marianne Mülleber

1. Einleitung

Die Untersuchung von Gemüsemischkulturen lag bisher schwerpunktmäßig bei der Ermittlung von Ertragsunterschieden oder speziellen allelopathischen Effekten anhand weniger Arten. Dem steht ein Mangel an fundierten Kenntnissen über die Rhizosphärenbiologie von Mischkulturen gegenüber. Die Aussagekraft bodenbiologischer Parameter für die ökophysiologische Unterschiedlichkeit verschieden bewirtschafteter Flächen ist mehrfach belegt (SMEJKAL, 1993; ENGELS et al., 1993). Es lag deshalb nahe, solche Methoden auch für Gemüsemischkulturen anzuwenden, um Aufschlüsse über die Wechselwirkung zwischen Wurzelaktivität und Bodenmikroorganismenaktivität zu erhalten.

2. Material und Methoden

Bohne (*Phaseolus vulgaris*), Kohlrabi (*Brassica oleracea*), Petersilie (*Petroselinum crispum*), Salat (*Lactuca sativa*), Tomate (*Lycopersicon esculentum*) und Zwiebel (*Allium cepa*) wurden in Mono- und in Mischkultur in allen Kombinationen in Töpfen zu je 2 Pflanzen für 7 Wochen mit je 4 Wiederholungen kultiviert. Der Boden, eine sandige Schwarzerde, stammte von einem biologisch bewirtschafteten Acker im Weinviertel und wurde aus versuchstechnischen Gründen zu einem Drittel mit Quarzsand versetzt. Das Bodenvolumen wurde auf 700 ml gesetzt, um Rhizosphäreneffekte zu konzentrieren. Es wurde die Pflanzenbiomasse in Sproß und Wurzel getrennt erfaßt sowie die bodenbiologische Aktivität anhand folgender Parameter erhoben: Bodengrundatmung und Substrat Induzierte Respiration (SIR) mittels URAS (BACHMANN et al. 1991) sowie Aktivität von Dehydrogenase, Phosphatase, Protease und Urease (SCHINNER et al. 1990). Graphik und Statistik mittels Statgraphics plus (STC Inc.) und Unistat 2.1 (Unistat Ltd.). Als Mittel zum Vergleich der CO₂ Entwicklung verschiedener Böden wird %Response (SIR-GA in % GA) vorgeschlagen.

3. Ergebnisse

Der Habitus der Pflanzen war durch die Art der Kultivierung von Nanismus geprägt. Die Streuung zwischen den verschiedenen Pflanzenkombinationen betrug je nach Parameter zwischen +/- 10% bis +/- 80% vom Mittelwert. Die Streuung innerhalb der Parallelproben lag bei +/- 5%

bis +/- 30%. Es ergaben sich nach varianzanalytischer Prüfung in etwa einem Drittel aller Fälle signifikante Unterschiede (stellvertretend Abb.1)

Die Hauptergebnisse im Detail (Abb 2.a -2.i):

Salat wirkt auf die CO₂ Entwicklung in allen Kombinationen außer mit Bohne nivellierend. Kohlrabi hingegen nivelliert die SIR (außer bei Bohne). Petersilie hemmt Sproßgewicht und CO₂ Evolution, fördert aber Urease und Phosphatase. Kohlrabi hemmt Urease und Phosphatase (außer bei Bohne - dort Steigerung). Bohne nimmt als N-Fixierer in allen Parametern eine Sonderstellung ein und wird nur von Petersilie deutlich beeinflusst, hebt die Ureaseaktivität, Phosphataseaktivität und die Produktivität aller Mitpflanzen.

4. Diskussion

Die populärwissenschaftliche Einschätzung der allelopathischen Hemmung durch Petersilie wird nur für Bohne bestätigt. Bohne fördert die Produktivität der Mitpflanzen, *ohne* jedoch Urease und Phosphatase zu hemmen, wie dies bei Mineraldünger (NPK) der Fall wäre. Interessant ist die nivellierende Wirkung von Salat auf die Bodenatmung. Der mittelhohen GA und SIR von Salat in allen Kombinationen außer mit Bohne steht ein geringer %Response gegenüber. Wir schließen daraus, daß die Mikroorganismenpopulation bei Salat nicht vornehmlich auf Kohlehydratinput reagiert und somit eine höhere Artendiversität aufweist.

Petersil scheint die Diversität der Rhizosphären-MiO Population von Kohlrabi zu vermindern, während bei Bohne in Kombination mit Petersilie offenbar nur eine Verminderung der Gesamtindividuenzahl erfolgt. Die obigen Ergebnisse belegen eine stärkere Interaktion der Rhizosphären verschiedener Pflanzenarten als bislang angenommen, obgleich die Extrapolierung von Küvetten- und Topfversuchen auf Freilandbedingungen problematisch ist.

Jedenfalls besteht ein Forschungsbedarf hinsichtlich der Beteiligung und Wechselwirkung verschiedenen Rhizosphärenorganismen bezüglich dieser Phänomene und deren ökologischer, aber auch gartenbaulicher Bedeutung.

5. Zusammenfassung - Summary

Gemüsepflanzen wurden in Mono- und Mischkultur in einer ungedüngten Schwarzerde gezogen und danach der Boden in Hinsicht auf Bodenatmung und diverse Enzymaktivitäten untersucht sowie die in Sproß und Wurzel getrennten Erntegewichte ermittelt.

Es zeigte sich, daß die Ergebnisse für die ermittelten Parameter sich je nach Kombination zum Teil hochsignifikant unterschieden. Dies wird auf starke Interaktionen der Rhizosphären zurückgeführt und die Fähigkeit der Pflanzen, über Wurzelxudation Einfluß auf ihren Lebensraum nehmen zu können, betont.

Abb. 1

Einheiten und Legende	
Bodenatmung :	b Bohne
mg CO ₂ kg Boden ⁻¹ h ⁻¹	k Kohlrabi
Enzymaktivitäten:	p Petersilie
µg Produkt g Boden ⁻¹ h ⁻¹	s Salat
Erntegewichte:	t Tomate
g Trockenmasse	z Zwiebel

CRUDPUMUNG (CA)

Abb. 2a

SUBSTRATINDUZIERTE RESPIRATION (SR)

Abb. 2b

* RESPONSE (SR-CA IN * CA)

Abb. 2c

Soil biological activities in intercropped legumes substrate

Some legume species have been cultivated in pots separately and in combination, using an untreated black soil of organic farming provenience. Afterwards the root and shoot weights were measured and the soils were essayed for various enzyme activities and soil respiration. It could be shown that some activities changed significantly as a result of the rhizosphere interaction of special plant combinations. This is due to the plants ability to adapt and nourish its rhizosphere organisms by means of root exudation of low molecular organic and allelopathically active substances.

6. Literatur

- BACHMANN G., BAUMGARTEN A., KINZEL H. (1986) Eine neue Meßanordnung zur Bestimmung der Bodenatmung und mikrobiellen Biomasse. Mitteilungen der Österr. Bodenkundlichen Gesellschaft, 33, pp. 169-175
- ENGELS R., HACKENBERG C., STUMPF U., MARKUS P., KRÄMER J. (1993) Comparison of microbial Dynamics in Two Rhine Valley Soils under Organic Management. Biological Agriculture and Horticulture, Vol.9, pp.325-341
- SCHINNER F., ÖHLINGER R., KANDELER E. (1991) Bodenbiologische Arbeitsmethoden. Springer-Verlag Berlin-Heidelberg
- SMEJKAL G. (1992) Bodentyp, Bewirtschaftungsweise und bodenbiologische Parameter. Diplomarbeit an der Universität Wien.

Danksagung

Diese Arbeit wurde vom Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (P 7981 BIO) finanziell unterstützt.

Wir danken Herrn Thomas Joch für die Betreuung der Pflanzen.

Anschrift: Dr. Gert Bachmann Tel.: 0222 31336 / 1433
Abt. Chem. Phys. Fax 0222 31336 / 700
Inst. Pflaphy. UNI Wien
Althanstr. 14, POBox 285
A-1091 WIEN

EINFLUß VON STICKSTOFFEINTRAG AUS DER ATMOSPÄRE AUF BODENMIKROBIOLOGISCHE PROZESSE IN WALDBÖDEN

G. Bauernfeind, F. Schinner

1 Einleitung

Durch die zunehmenden Emissionen der Industrie- und Konsumgesellschaft werden Ökosysteme immer mehr belastet. Neben der Versauerung werden die Böden durch den zunehmenden Stickstoffeintrag beeinflusst. Es gibt Hinweise, daß Pflanzen und Mikroorganismen durch die Evolution an niedrige Stickstoffgehalte, vor allem in den Wäldern der gemäßigten Zone, angepasst sind (NIHLGARD, 1985). Vermehrte N-Deposition und die damit verbundene "verbesserte" Stickstoffverfügbarkeit stören die Stoffkreisläufe in diesen Ökosystemen. Der jährliche N-Eintrag in Nenzing und Möggers (Vorarlberg) liegt bei 17 bzw. 10 kg N * ha⁻¹ * a⁻¹. Diese Menge entspricht ungefähr einem Zehntel der in Schweden üblichen Aufwandmenge für Walddüngung zur Steigerung der Holzproduktion in Nutzwäldern.

2 Material und Methoden

2.1 Versuchsflächen und Böden

Für diese Untersuchungen wurden zwei Standorte in Vorarlberg, Nenzing Rabenstein und Möggers Buchheimer Tobel ausgewählt. An jedem Standort wurden zwei Flächen zu je 25 m² (Referenzfläche, Applikationsfläche) abgesteckt.

Der Boden aus Nenzing stellt eine Pararendsina mit Mullhumusbildung, der Boden aus Möggers eine Pseudogleye mit Mull- oder Moderhumusbildung dar. (GLATZEL, 1989)

2.2 Applikation und Probennahme

Um den Einfluß des mit dem Niederschlag eingebrachten Stickstoff in Form von Nitrat und Ammonium beurteilen zu können, wurde eine der Flächen (Applikationsfläche) jedes Standortes mit einer Nitrat-Ammoniumlösung behandelt. Die in einem Jahr eingetragene Stickstoffmenge (NH₄⁺ und NO₃⁻) wurde in vier Teilapplikationen über den Untersuchungszeitraum verteilt auf der Applikationsfläche ausgebracht.

Von 12. Juni bis 17. Februar wurden alle sechs Wochen von jeder Fläche je sechs Stechzylinderproben entnommen. Aus der unmittelbaren Umgebung des Bohrloches wurde aus dem A_{biog} -Horizont Bodenmaterial gesammelt, welches anschließend im Labor auf 2 mm gesiebt und bis zur jeweiligen Analyse bei 4°C gelagert wurde.

2.3 Analysenmethoden

Bestimmung des Nitrifikationsumsatzes (NU) (BECK, 1976)

Bestimmung der Proteaseaktivität (LADD, 1972)

Bestimmung der potentiellen Denitrifikation (BAUERNFEIND, 1993)

Bestimmung der Bodenatmung (BAUERNFEIND, 1989)

Bestimmung der Nitrat und Ammoniumauswaschung in Kleinlysimetern (BAUERNFEIND, 1992)

3 Ergebnisse und Diskussion

3.1 Auswertung der Zweiweg-ANOVA-Varianzanalyse

Um statistisch signifikante Unterschiede zwischen der Applikations- und der Referenzfläche feststellen zu können, wurde das Datenmaterial mit einer Zweiweg-ANOVA-Varianzanalyse geprüft. Da beide Flächen in beiden Standorten für manche Parameter unterschiedliche Ausgangswerte aufwiesen, wurden die Werte vorher normiert.

Tab. 5 : Ergebnisse der Zweiweg-ANOVA-Varianzanalyse (***) = $p < 0.001$, ** = $p < 0.01$, * = $p < 0.05$, n.s. = nicht signifikant).

Parameter	Nenzing	Möggers
Denitrifik. pot.	n.s.	n.s.
Nitrifikation	***	*
Protease	***	**
Atmung 25°C	n.s.	n.s.

3.2 Nitrifikationspotential

Zwischen Referenz- und Applikationsfläche (Abb. 1) konnte für beide Standorte ein signifikanter Unterschied im Nitrifikationsumsatz beobachtet werden. Die Nitrifikanten reagierten in beiden Standorten negativ auf die Applikation. Es ist möglich, wenn auch unwahrscheinlich, daß die zusätzliche Stickstoffzufuhr die Verringerung der Aktivität bewirkt hat (NH_4^+ ist das Substrat der Nitrifikation). KOWALENKO (1978) führte den Aktivitätsrückgang in den behandelten Bodenproben grobteils auf die Senkung des Boden-pH-Wertes durch die Stickstoffdüngung zurück. Die pH-Werte zeigten zwischen den ersten beiden Probenahmen eine Abnahme von 1 bis 1.5 pH-Einheiten. Eine weitere Möglichkeit wäre die Einbringung von Ca-Ionen (es wurde Ca-Nitrat appliziert). BAUERNFEIND (1990) konnte einen negativen Einfluß von Calciumionen auf die Nitrifikation feststellen. Im Verlauf der Untersuchungen wurde nur eine Reduktion des Nitrifikationsumsatzes (Nitrifikationspotential) der Applikationsflächen beobachtet, der NU der Referenzflächen zeigte sich annähernd konstant.

Abb. 1 : Zeitverlauf des Nitrifikationspotentials in den Bodenproben der Applikations- und Referenzfläche des Standortes Nenzing.

3.3 Proteaseaktivität

Die Proteaseaktivität zeigte eine signifikante Zunahme in den Applikationsflächen (Abb. 2) beider Standorte. Es wäre eher zu erwarten gewesen, daß die Proteaseaktivität durch die Applikation gehemmt wird. HAYNES (1988) machte eine Erhöhung des mineralischen Stickstoffs für die Abnahme der Proteaseaktivität verantwortlich. BAUERNFEIND (1989) konnte in einem stark sauren Boden durch Zugabe kleiner Mengen Stickstoff jedoch auch eine Steigerung dieser Enzymaktivität finden.

Abb. 2 : Zeitverlauf der Proteaseaktivität in den Bodenproben der Applikations- und Referenzfläche des Standortes Nenzing.

3.4 Denitrifikationspotential

Bei der Bestimmung des Denitrifikationspotentials konnte nur in den Applikationsproben des Standortes Möggers (Abb. 3) eine höhere Aktivität als in den Proben der Referenzfläche beobachtet werden. Das Denitrifikationsmaximum deckte sich mit dem Maximum der gleichzeitig bestimmten NO_3^- Konzentration in der 18. Beobachtungswoche. Neben der Nitratkonzentration spielt auch die Kohlenstoffverfügbarkeit (RASHID 1987, SINGH 1988) eine entscheidende Rolle für die Regulation der Denitrifikation. Die Kohlenstoffverfügbarkeit ist mit dem Pflanzenwuchs gekoppelt (Wurzelexudate). Die Verminderung der Ausscheidung von Kohlenstoffverbindungen durch die Pflanzendecke während der Wintermonate, sowie die verminderte Aktivität der Bodenflora (Abbauleistung) könnte die Abnahme des Denitrifikationspotentials

erklären. RHEINBABEN (1989) fand, daß bei genügender Versorgung mit Nitrat die Denitrifikationsaktivität in bepflanzten Böden höher ist.

Abb. 3 : Zeitverlauf des Denitrifikationspotentials in den Bodenproben der Applikations- und Referenzfläche des Standortes Möggers

3.5 Bodenatmung (25°C)

Die Atmung, bei 25°C bestimmt, zeigte in beiden Standorten ein Maximum in der 6. Beobachtungswoche (Abb. 4). Durch das Absterben von Mikroorganismen wird viel leicht verwertbares Substrat zur Verfügung gestellt. Es könnte sich daher bei diesem Atmungsmaximum um ein streßbedingtes Ansteigen handeln. Von ähnlichen Phänomenen berichteten SCHINNER (1983) und SÖRENSEN (1983). In den Proben des Standortes Nenzing zeigte die Applikationsfläche eine höhere Aktivität, in den Proben des Standortes Möggers, die Referenzfläche.

Abb. 4 : Zeitverlauf der Bodenatmung in den Bodenproben der Applikations- und Referenzfläche des Standortes Nenzing.

3.6 Auswaschungsversuche mit Kleinlysometern

Bei diesen Versuchen zeigte sich klar der Zusammenhang der Auswaschungsraten mit der Niederschlagsmenge (Abb. 5). Zudem konnte ein Zusammenhang der Auswaschung mit der Applikation der $\text{NH}_4^+ \text{-NO}_3^-$ -Lösung beobachtet werden. Die Applikation erfolgte in der 5. und in der 15. Woche nach Analysenbeginn. Bis zum jeweiligen Applikationstermin zeigten Applikations- und Referenzlysimeter sehr ähnliche Auswaschungsraten. Unmittelbar nach der Applikation waren die Auswaschungsraten für Ammonium und Nitrat im Applikationslysimetern höher als im Referenzlysimeter. Durch Bilanzierung der Ein- und Auswaschungsraten konnte gezeigt werden, daß alle Lysimeter Stickstoffverluste aufwiesen. Der gesamte applizierte und mit den Niederschlägen eingebrachte N wurde wieder ausgewaschen und zudem ging noch bodeneigener N verloren (Nenzing ca. 2 g / m^2 , Möggers ca. 4.5 g / m^2).

Nach BENGSTON (1970) werden 88 % von appliziertem Stickstoff (Ammoniumsulfat) bei Regenfällen wieder ausgewaschen. Lyngstad (1990) konnte in einer Untersuchung mit ^{15}N markiertem Ca-Nitrat zeigen, daß vom ausgebrachten Dünger nur 0.5 bis 3% ausgewaschen wurden. Die Auswaschung von bodeneigenem N stieg jedoch mit der Höhe der Applikation an. Da in diesen Untersuchungen keine Unterscheidung zwischen appliziertem und bodeneigenem N in den Lysaten gemacht werden konnte, bleibt unge-

klärt, ob vornehmlich bodeneigener Stickstoff oder ausgebrachter N ausgewaschen wurden.

Abb. 5 : Zeitverlauf der Ammoniumauswaschung im Applikations- und Referenzlysi-
meter des Standortes Möggers.

5 Zusammenfassung - Summary

Um den Einfluß von Stickstoffimmissionen auf bodenbiologische Parameter in Waldböden zu untersuchen, wurden zwei Standorte in Vorarlberg mit einer Ammonium-Nitrat-Lösung in der Konzentration des natürlichen Eintrages behandelt.

Die Proben wurden auf Nitrifikation, Denitrifikation, Proteaseaktivität und Bodenatmung untersucht. Die Stickstoffauswaschung wurde in Kleinlysimetern beobachtet.

Statistisch signifikante Unterschiede zwischen Referenz- und Applikationsfläche konnten nur für Proteaseaktivität und Nitrifikationsumsatz gefunden werden. In den Auswaschungsversuchen wurde beobachtet, daß nicht nur der ausgebrachte, sondern auch bodeneigener Stickstoff durch Auswaschung verloren ging.

Influence of nitrogen immission from atmosphere on soil microbial activities in forest soils

To show the effect of nitrogen immission on forest soil microbial activity, two sampling sites in Vorarlberg (Nenzing, Möggers) were treated with an ammonium-nitrate-solution in the concentration of natural input.

The samples were examined for nitrification, denitrification, protease-activity and carbondioxide evolution. Nitrogen leaching was estimated with lysimeters.

Statistically significant differences between application- and reference-sites were only found for nitrification and protease-activity. The leaching experiments proved, that the whole applied as well as soil nitrogen was leached.

6 Literatur

BAUERNFEIND G (1989) Der Einfluß von Karbonat und Nährsalzzusätzen auf die Nitrifikation und Denitrifikation von Waldböden im Laborversuch. Dipl. Univ. Innsbruck, 29-33

BAUERNFEIND G (1990) Nitrifikation und Denitrifikation in Waldböden. In: SCHINNER (1990) Mineralisierung bei Ionenmißverhältnis und Stickstoffüberschuß. Jahresbericht des gleichlautenden Projektes für das Land Vorarlberg.

BAUERNFEIND G (1992) Die Wirkung von Stickstoffeintrag aus der Atmosphäre auf bodenmikrobiologische Prozesse in Waldböden. In: Schinner (1992) Mineralisierung bei Ionenmißverhältnis und Stickstoffüberschuß. Endbericht des gleichlautenden Projektes für das Land Vorarlberg.

BAUERNFEIND G (1993) Bestimmung der aktuellen und potentiellen Denitrifikation mittels Acetyleninhibierung. In SCHINNER F, ÖHLINGER R, KANDELER E, MARGESIN R (Hrsg.) Bodenbiologische Arbeitsmethoden, Springer Verlag, 2. Auflage, 172-176.

BECK TH (1976) Die N-Mineralisierung von Böden im Laborversuch. Z. für Pflanzenernährung und Bodenkunde, Band 146, 243-252

BENGSTON GW (1970) Forest soil improvement through chemical amendments. Journal of Forestry 68, 343-347

GLATZEL G, KATZENSTEINER K, SIEGHARDT M (1989) Das Teilprojekt "Forstökologie". In Lebensraum Vorarlberg, Kaindl, Bregenz

HAYNES RJ, SWIFT RS (1988) Effects of lime and phosphate additions on changes in enzyme activities, microbial biomass and levels of extractable nitrogen, sulfur and phosphorus in acid soil. Biol. Fertil. Soils 6, 153-158

KOWALENKO CG, IVARSON KC, CAMERON DR (1978) Effect of moisture content, temperature and nitrogen fertilization on carbon dioxide evolution from field soils, *Soil Biol. Biochem.* 19, 417 - 423.

LADD JN; BUTLER JHA (1972) Short-term assay of soil proteolytic enzyme activities using proteins and dipeptide derivatives as substrates. *Soil Biol. Biochem.* Vol. 4, 19-30

LYNGSTAD I (1990) A lysimeter study on the nitrogen balance in soil. I. Fate of ¹⁵N-labelled nitrate fertilizer applied to barley. *Norw. J. of Agri. Sci.* 4 (2), 119-128

NIHLGARD B (1985) The ammonium hypothesis - an additional explanation to the forest dieback in Europe. *AMBIO* Vol. 14, No. 1, 2-8

RASHID GH, SCHAEFER R (1988) Seasonal rate of nitrate reduction in two temperate forest soils. *Plant and Soil* 97, 291-294

RHEINBABEN von W (1989) Temporal variations in soil microbial biomass C and N under a spring barley crop. *Soil. Biol. Biochem.* Vol. 20, No. 5, 625-630

SCHINNER F, BAYER H, MITTERER M (1983) The influence of herbicides on microbial activity in soil materials. *Die Bodenkultur*, Band 34, Heft 1, 22-30

SINGH B, RYDEN JC, WHITEHEAD DC (1988) Decrease in soil microbial activity and biomass owing to nitrogen amendments. *Canadian Journal of Microbiology* 29, 1500-1506

SÖRENSEN LH (1983) The influence of streß-treatments on the microbial biomass and the rate of decomposition of humified matter in soil containing different amounts of clay. *Plant and Soil* 75, 107-119

DANKSAGUNG

Diese Arbeit wurde durch das Land Vorarlberg und das Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung gefördert.

Anschrift : Mag. Gerhard Bauernfeind
 Institut für Mikrobiologie
 Technikerstr. 25
 6020 Innsbruck

DIE AUSWIRKUNGEN VON ORGANISCHEN DÜNGERN IN KOMBINATION MIT MAGNESIT AUF BODENMIKROBIOLOGISCHE PARAMETER IN EINEM FICHTENBESTAND IN OBERÖSTERREICH

M. Berreck, K. Haselwandter

1. Einleitung

Die Waldschadensforschung der vergangenen Jahre hat gezeigt, daß Nährstoffmangel, insbesondere Magnesiummangel, eine wesentliche Komponente der gegenwärtigen Walderkrankungen in Mitteleuropa darstellt. Versuche, Nährstoffmängel durch Zufuhr von Düngemitteln und Bodenverbesserungsstoffen zu vermindern oder zu beseitigen, erbrachten in vielen Fällen aus forstökologischer Sicht gute Ergebnisse.

Durch Meliorationsmaßnahmen kommt es jedoch zwangsläufig zu Veränderungen im Bodenchemismus und infolge zu mehr oder weniger drastischen Auswirkungen auf das "Bodenleben" (Bodenfauna, -flora und Bodenmikroorganismen).

Im Rahmen dieses Forschungsprojektes wurden die Auswirkungen von BIOMAG™ (Magnesiumdünger; Hersteller: Tiroler Magnesit AG) und BACTOSOL™ (Organischer Dünger aus bakterieller Biomasse; Hersteller: Biochemie Ges.m.b.H. Kundl) auf bodenchemische und bodenmikrobiologische Parameter während einer 5 jährigen Versuchszeit in einem Fichtenbestand in Oberösterreich untersucht.

Folgende Parameter wurden für 3 Horizonte (O-, A- und B-Horizont) erhoben: pH-Wert, Gesamtstickstoff, organischer bzw. Gesamtkohlenstoff, C/N-Verhältnis, Basalatmung, mikrobielle Biomasse, Ammonifikation, Nitrifikation sowie qualitative und quantitative Erfassung der Ektomykorrhiza.

2. Material und Methoden

Die Versuchsfläche "Bärenstein" liegt in ca. 990m Meereshöhe in ebener bis schwach geneigter (bis 2° SO) Lage, im Kristallin der Böhmischen Masse (48°41'N, 13°56'E).

Auf dieser Versuchsfläche findet man alle Übergänge von schwach podsoligen Braunerden über Podsol-Braunerde (Semipodsol) und Braunerde-Podsolen zu schwach ausgeprägten Podsolen. Die Humusform schwankt zwischen Moder und Rohhumus. Die Gründigkeit kann zwischen dem sehr stark schwankenden Blockanteil über 80 cm erreichen.

Die Dünger wurden in einem 80 bis 100 jährigen Fichtenbestand vom AHD (Astmoos-Heidelbeer-Drahtschmiele)-Typ (BLUM et al., 1986) im Unterwuchs appliziert.

Der Versuch wurde als "Einzelbaumdüngungsversuch" mit einer Behandlungsfläche von 100 m² je Zentralstamm (Kreis mit $r = 5,64$ m vom Stammzentrum) ausgeführt. Die Zuordnung der Düngervarianten zu den Kleinflächen erfolgte nach dem Zufallsprinzip. Die Dünger wurden am 4.6.1987 händisch ausgebracht.

Folgende Varianten wurden mit je 11 Wiederholungen angelegt: Kontrolle (Nullvariante, ungedüngt), BIOMAG-Variante (2000 kg/ha BIOMAG [10% BIOSOL, 80% Rohmagnesit K35, 10% Kaustermagnesit KM 85]) BACTOSOL-Variante (2000 kg/ha BIOMAG und 3000 kg/ha BACTOSOL).

Die Entnahme der Bodenproben für die Mykorrhizauntersuchungen erfolgte mit Stechzylindern. Für Profiluntersuchungen wurde ein Bodenbohrer verwendet. Mit diesem Bodenbohrer können Bohrkerne von bis zu 45 cm Länge und 7 cm Durchmesser entnommen und in speziellen Styroporcontainern intakt ins Labor transportiert werden.

Die Bestimmung der mikrobiellen Biomasse (Substratinduktionsmethode nach ANDERSON und DOMSCH 1978) erfolgte durch Gaswechsellmessung mittels Infrarotgasanalysator (Analytical Carbon Dioxide Analyser, ADC, Hoddesdon, UK). Ab 1991 stand dieser Infrarotgasanalysator in Kombination mit einer computergesteuerten 24 Kanalmeßanlage zur Verfügung (INSAM et al. 1992).

Die quantitative Bestimmung ammonifizierender Mikroorganismen erfolgte nach der MPN-Methode (nach DUNGER und FIEDLER 1989).

Der Nitrifikationsumsatz wurde im Brutversuch (nach BECK 1976, 1979) bestimmt. Mit dieser Methode wird die potentielle Nitrifikation (unter genügend Substratvorlage und günstigen Umweltbedingungen) bestimmt.

Zur qualitativen und quantitativen Erhebung des Mykorrhizabesatzes wurden die gewaschenen, aussortierten Fein- und Feinstwurzeln mit Hilfe von Stereolupe und Lichtmikroskop auf Mykorrhizierungsgrad und Häufigkeit verschiedener Mykorrhizotypen bzw. -formen untersucht. Folgende Gruppen von Wurzelspitzen wurden unterschieden: 1.) VITALE EKTOMYKORRHIZEN 2.) CENOCOCCUM-MYKORRHIZEN: diese Form ist aufgrund des charakteristischen Erscheinungsbildes relativ leicht zu identifizieren; 3.) vitale, jedoch UNMYKORRHIZIERTE WURZELSPITZEN 4.) RESTGRUPPE: in dieser Gruppe sind abgestorbene Wurzelspitzen, übergipfelte Wurzelspitzen und Pseudomykorrhizen zusammengefaßt.

3. Ergebnisse und Diskussion

Parameter wie die mikrobielle Aktivität (Basalatmung), die mikrobielle Biomasse und die Anzahl ammonifizierender Mikroorganismen geben Aufschluß über die Nährstoffumsetzung im Boden und lassen im Zusammenhang mit weiteren Parametern (z.B. Art und Ausbildung der Humusform, C_{org}-Gehalt, N-Gehalt, C/N-Verhältnis, Boden-

pH Wert, Bodenenzymaktivitäten etc.) Rückschlüsse auf die Nährelementversorgung von Pflanzen zu.

BIOMAG bewirkt bereits nach einem Jahr eine "sanfte" pH-Erhöhung des als sehr sauer einzustufenden Oberbodens dieser Versuchsfläche.

Nach 5 Jahren liegen die gedüngten Varianten im Mittel um 0,4 Einheiten über dem Kontrollwert (siehe Abb. 1). Zudem wurden in Profiluntersuchungen 1991 und 1992 signifikante pH-Unterschiede in tieferen Bodenschichten festgestellt (siehe Abb.2). Die pH-Anhebung ist hauptsächlich auf die Kaustermagnesitkomponente in BIOMAG zurückzuführen.

Abb.1: pH-Werte (gemessen in 0,01 M CaCl₂) im O-Horizont in Abhängigkeit von der jeweiligen Düngerbehandlung von 1987 bis 1992 (angegeben: Mittelwert ± Standardabweichung).

Durch die Nährstoffzufuhr aus den Düngern und das verbesserte Bodenmilieu treten nach einer anfänglichen Depression -die Gründe dafür sind noch weitgehend unklar- bezüglich der mikrobiellen Biomasse 2 Jahre nach der Düngerapplikation erstmalig positive Düngereffekte in der BIOMAG-Variante auf.

Eine deutliche Steigerung der mikrobiellen Biomasse ist in den Jahren 1991 und 1992 bei beiden Düngungsvarianten festzustellen (siehe Abb.3).

Abb. 2: pH-Werte (gemessen in 0,01 M CaCl₂) im Bodenprofil in Abhängigkeit von der jeweiligen Düngerbehandlung, gemessen 1991 (angegeben: Mittelwert ± Standardabweichung).

Abb 3: Mikrobielle Biomasse im O-Horizont (Versuchsfläche Bärenstein) in Abhängigkeit von der jeweiligen Düngerbehandlung von 1987 bis 1992 (angegeben: Mittelwert ± Standardabweichung)

5 Jahre nach der Düngerapplikation treten 1992 erstmalig auch statistisch absicherbare Unterschiede in der Basalatmung bei der BIOMAG- und der BACTOSOL-Variante auf. Die BACTOSOL-Variante bewirkt zudem eine signifikante Steigerung der Anzahl an "Ammonifizierenden Mikroorganismen" im Untersuchungsjahr 1991. Die Unterschiede bestehen sowohl im O-, als auch im A-Horizont (siehe Abb.4).

Abb. 4: Anzahl ammonifizierender Mikroorganismen im Bodenprofil in Abhängigkeit von der jeweiligen Düngerbehandlung, bestimmt 1991(angegeben: Mittelwert ± Standardabweichung)

Weiters ist die potentielle Nitrifikation sowohl bei der BIOMAG-Variante als auch bei der BACTOSOL-Variante in allen Horizonten deutlich erhöht (siehe Tabelle 1).

Tabelle 1: Potentielle Nitrifikation (prozentueller Stickstoffumsatz pro Tag) in Abhängigkeit von der Düngerbehandlung in 3 Horizonten für 1991 und 1992

Jahr	Variante	O - Horizont	A- Horizont	B- Horizont
1991	Kontrolle	1,15 % N . d ⁻¹	1,36 % N . d ⁻¹	1,38 % N . d ⁻¹
	BIOMAG	2,54 % N . d ⁻¹	2,26 % N . d ⁻¹	2,10 % N . d ⁻¹
	BACTOSOL	1,77 % N . d ⁻¹	1,85 % N . d ⁻¹	1,97 % N . d ⁻¹
1992	Kontrolle	0,79 % N . d ⁻¹	0,79 % N . d ⁻¹	1,30 % N . d ⁻¹
	BIOMAG	2,57 % N . d ⁻¹	2,19 % N . d ⁻¹	2,13 % N . d ⁻¹
	BACTOSOL	1,82 % N . d ⁻¹	1,93 % N . d ⁻¹	2,17 % N . d ⁻¹

Beide Düngervarianten bewirken auf dieser Versuchsfläche den gewünschten "Initialeffekt" -eine Verbesserung des Bodenmilieus und Steigerung der mikrobiellen Aktivität-, welcher zu einer Verselbstständigung des Systems und zum "kontrollierten" Abbau des organischen Materials in der Auflage führen kann.

Für den Waldboden und die Vegetation bedeutet dies unter günstigen Umweltbedingungen einen gesteigerten Streuabbau resultierend in einer erhöhten Nachlieferung von Nährstoffen und Spurenelementen.

Bezüglich Stickstoff ist durch die gesteigerte Anzahl der Ammonifizierer und eine erhöhte Nitrifikation eine vermehrte Nachlieferung von Nitrat-N aus der organischen Auflage gegeben.

Im ersten Jahr treten nach der Düngerapplikation bei der BACTOSOL-Variante Stickstoffverluste in Form von Nitratauswaschungen auf. Das bedeutet, daß die Vegetation nicht den gesamten bei der Mineralisation des Düngers und der Auflage freigesetzten Stickstoff nützt. Offenbar ist aufgrund der hohen Stickstoffdepositionsraten das System stickstoffgesättigt. In folgenden Vegetationsperioden wurden derartige Nitratverluste nicht mehr festgestellt. Die Immobilisierung von Stickstoff durch die Vegetation und die gesteigerte mikrobielle Biomasse dürfte ausreichend sein.

Die Auswirkungen der Düngung auf die Ektomykorrhiza und die Feinwurzelentwicklung sind als neutral bis leicht fördernd einzustufen.

Während 1988 keinerlei "Düngereinfluß" festgestellt werden konnte, besteht 1991 und 1992 der Trend eines um ca. 10% erhöhten Anteils an vitalen Ektomykorrhizen für die BACTOSOL-Variante (siehe Tabelle 2).

Tabelle 2: Prozentuelle Verteilung von vitalen Mykorrhizen, Cenococcum-Mykorrhizen, unmykorrhizierten Wurzelspitzen und der "Restgruppe" in Abhängigkeit von der jeweiligen Düngervariante für 1988 und 1992.

Jahr	Variante	Vitale Mykorrhiza	Cenococcum-Mykorrhizen	unmykorrhizierte Wurzelspitzen	Restgruppe
1988	Kontrolle	48%	3%	6%	43%
	BIOMAG	47%	4%	8%	42%
	BACTOSOL	45%	3%	7%	45%
1992	Kontrolle	40%	2%	7%	51%
	BIOMAG	37%	5%	8%	51%
	BACTOSOL	48%	2%	5%	44%

Auch RASPE und HAUG (1992) bewerten die Wirkung einer Magnesiumsulfatdüngung auf Fichtenwurzeln und Mykorrhizen als neutral. Bei den gedüngten Flächen war kein Einfluß auf die absolute und relative Mykorrhizahäufigkeit zu erkennen.

Eine negative Auswirkung der Düngung auf die Ektomykorrhiza durch direkte Nährstoffzufuhr oder indirekt, durch Veränderungen im Bodenchemismus konnte in diesen Versuchen nicht beobachtet werden, obwohl von einigen Autoren gegenteilige Ergebnisse vorliegen, allerdings hauptsächlich im Zusammenhang mit mineralischer Düngung (MEYER 1962, RICHARDS & WILSON 1983, ALEXANDER & FAIRLEY 1983, ULRICH 1988).

4. Zusammenfassung - Summary

Im Rahmen dieses Forschungsprojektes wurden die Auswirkungen von BIOMAG™ (Magnesiumdünger; Hersteller: Tiroler Magnesit AG) und BACTOSOL™ (Organischer Dünger; Hersteller: Biochemie Ges.m.b.H. Kundl) auf bodenchemische und bodenmikrobiologische Parameter während einer 5-jährigen Versuchszeit in einem 80 bis 100-jährigen Fichtenbestand bei Aigen-Schlägl (48°41'N, 13°56'E, 990m Meereshöhe) untersucht. Folgende Parameter wurden für 3 Horizonte (O-, A- und B-Horizont) erhoben: pH-Wert, Gesamtstickstoff, organischer bzw. Gesamtkohlenstoff, C/N-Verhältnis, Basalatmung, mikrobielle Biomasse, Ammonifikation, Nitrifikation sowie qualitative und quantitative Erfassung der Ektomykorrhiza.

Die BIOMAG-Applikation bewirkt eine "sanfte" pH-Erhöhung des als sehr sauer einzustufenden Oberbodens dieser Versuchsfläche über 5 Jahre. Ab der 4. Vegetationsperiode nach der Düngerapplikation sind auch in tieferen Bodenschichten (A- und B-Horizont) signifikante pH-Anstiege feststellbar. Durch die Nährstoffzufuhr aus den Düngern und das verbesserte Bodenmilieu kommt es nach einer anfänglichen Depression zu einer gesteigerten mikrobiellen Aktivität (Basalatmung) und einer erhöhten mikrobiellen Biomasse im Auflagehorizont. Weiters sind die Anzahl der ammonifizierenden Mikroorganismen sowie die potentielle Nitrifikation deutlich erhöht. Dadurch treten im ersten Jahr nach der Düngerapplikation Stickstoffverluste in Form von Nitrat- auswaschungen auf. Die Nitratbildung ist hauptsächlich auf eine heterotrophe Nitrifikation zurückzuführen. Mittels der MPN-Methode konnten keine autotrophen Nitrifizierer nachgewiesen werden. Die Wirkung der Düngung auf die Ektomykorrhiza und Feinwurzelentwicklung ist als neutral bis leicht fördernd einzustufen.

Effects of organic fertilizers in combination with magnesite on soil microbial properties of a Norway spruce forest

The aim of this study was to investigate the effects of BIOMAG™ (a product of Tiroler Magnesit AG, Austria) and BACTOSOL™ (produced by Biochemie Ges.m.b.H. Kundl, Austria) on microbial and chemical parameters of a forest soil over a period of 5 years. The *Picea abies* (Norway spruce) stand with a mean age of approximately 80 to 100 years is situated near Aigen-Schlägl, Upper Austria (48°41'N, 13°56'E, 990 m above sea level). The experimental approach included measurement of soil pH, total nitrogen, total and organic carbon, basal respiration, microbial biomass C (C_{mic} , determined by the substrate-induced respiration technique), ammonification, nitrification as well as the determination of the mycorrhizal status of the trees.

The BIOMAG-application led to a continuous, slight increase of soil pH in the organic horizon from approximately 2.7 to 3.4 over a period of 5 years. Four years after the fertilizer application soil pH was significantly raised also in deeper soil layers (A- and B-horizon). After a period of decline, the microbial biomass and basal respiration increased significantly as a result of a better nutrient supply and changes in the soil environment caused by the BIOMAG- and BACTOSOL treatment. In addition, the number of ammonifying microorganisms as well as the heterotrophic nitrification potential was enhanced. Autotrophic nitrifying organisms could not be detected by application of a MPN-method. Initially higher nitrate concentrations in the soil solution of fertilized plots soon declined to average levels. The fertilizer application led to a slight increase in the proportion of vital ectomycorrhizae of the total number of root tips.

5. Literatur

- ALEXANDER IJ, FAIRLY RI (1983) Effects of N-fertilisation on populations of fine roots and mycorrhiza in spruce humus. *Plant and Soil* 71, 49 - 53.
- Anderson JPE, Domsch KH (1978) A physiological method for the quantitative measurement of microbial biomass in soils. *Soil Biol. Biochem.* 10, 215-221.
- BLUM WHE, GRALL H, SCHWARZ S, WENZEL W (1986) Bodenkundliche Basisuntersuchungen. Endbericht 1986. Forschungsinitiative gegen das Waldsterben an der Universität für Bodenkultur. Auftrag des Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung.
- BECK T (1976) Verlauf und Steuerung der Nitrifikation in Bodenmodellversuchen. *Landwirtschaftliche Forschung* 30, 85-94.
- BECK T (1979) Die Nitrifikation in Böden (Sammelreferat). *Z. Pflanzenernaehr. Bodenk.* 142, 344-364.

- DUNGER W, FIEDLER HJ (1989) Methoden der Bodenbiologie. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, New York.
- INSAM H, BERRECK M, HASELWANDTER K (1992). Neue Anwendungen und Meßtechniken für Atmungsmessungen bei Waldböden. Österreichische Forstzeitung 6/1992, 36- 39.
- MEYER FH (1962) Die Buchen- und Fichtenmykorrhiza in verschiedenen Bodentypen, ihre Beeinflussung durch Mineraldünger sowie für die Mykorrhizabildung wichtige Faktoren. Mitt. Bundesforschungsanstalt für Forst- und Holzwirtschaft, Reinbek bei Hamburg 54, 1-73.
- RASPE S, HAUG I (1992) Die Wirkung einer Magnesiumsulfatdüngung im Schwarzwald auf Fichtenwurzel und Mykorrhizen. In: Magnesiummangel in mitteleuropäischen Wald-ökosystemen - Ergebnisse eines Symposiums in Salzburg am 8. und 9. April 1991. Forstliche Schriftenreihe Universität für Bodenkultur, Wien; Hrsg. Glatzel, G., Jandel, R., Sieghardt, M. und Hager, H.; 103 - 109.
- RICHARD BN, WILSON GL (1983) Nutrient supply and mycorrhiza development in Caribbean pine. For. Sci. 9, 405 - 412.
- ULRICH B (1988). Bodenkundliche Forschung in Zusammenhang mit den neuartigen Waldschäden; Stellungnahme zu einem Artikel von K.E. Rehfuess. Allg.Forstz. 43, 1171-1173.

Dank

Wir bedanken uns bei der BIOCHEMIE Ges.m.b.H Kundl, beim Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, bei der österreichischen Gesellschaft für Waldschadensforschung sowie beim Amt der Tiroler Landesregierung für die finanzielle Unterstützung.

Anschrift

M. Berreck & K. Haselwandter
Institut für Mikrobiologie der Universität Innsbruck
Technikerstr.25
A-6020 Innsbruck

DIE DIPLUREN WIENS

E. Christian

Die Punktkartierung der bodenbewohnenden Doppel- und Zangenschwänze in Wien (Insecta, Diplura: Campodeidae [11 Arten] und Japygidae [2 Arten]) ergab innerstädtische Verbreitungsbilder, die den unterschiedlichen Hemerobiegrad der Arten spiegeln (CHRISTIAN, 1992). Die sechs kulturflüchtenden Campodeiden - unter ihnen die auffallend große, orangegelbe *Campodea augens* - treten nur im Wienerwald auf; intermediäre Arten (wie die beiden Zangenschwänze *Metajapyx braueri* und *Catajapyx aquilonaris*) leben im bebauten Gebiet und im naturnahen Umland; drei synanthrope Campodeiden sind ausschließlich in anthropogen stark beeinflussten Stadtböden zu finden. Da keine einzige Art in unserem Gebiet die Grenze ihres Gesamtareals erreicht, sind historische und ökologische Faktoren für die urbanen Verbreitungsgrenzen verantwortlich. Alle Synanthropen sind eingeschleppt und auch in anderen mitteleuropäischen Städten anzutreffen. Autökologische und ökophysiologische Untersuchungen sollten die Gründe der "Stadt-Untauglichkeit" unserer autochthonen Kulturflüchter ebenso aufklären wie die Prädispositionen, die manchen Arten den Vorstoß bis in Extremhabitats des Stadtzentrums ermöglichen.

CHRISTIAN E (1992) Verbreitung und Habitatpräferenz von Doppel- und Zangenschwänzen in der Großstadt Wien (Diplura: Campodeidae, Japygidae). Entomol. Gener. 17, 195-205

Anschrift: Univ.Doiz.Dr.Erhard Christian
Inst.f.Zoologie, Univ.f.Bodenkultur
Gregor-Mendel-Straße 33
A - 1180 Wien

BODENBIOCHEMISCHE ANALYSEN EINES NH_4NO_3 -GEDÜNGTEN BODENS IM GEFÄSSVERSUCH

G. Gemeinhardt

1. Einleitung

Dünger steigern allgemein die Größe und Aktivität der Mikroorganismenpopulation, wobei organische Dünger einen größeren Effekt haben als anorganische.

Die Erhöhung der mikrobiellen Biomasse bei organischer Düngung beruht primär auf einer direkten Stimulierung der Mikroorganismen und nicht auf einem gesteigerten Pflanzenwachstum. Denn große Anstiege der Biomasse kommen auch auf Brache vor, die regelmäßig organischen Dünger erhalten hat (SPARLING, 1985).

Mineraldünger hingegen steigern das Pflanzenwachstum und somit den Bestandesabfall und die Ernterückstände. Bei dem durch Pflanzenwurzeln bereitgestellten pflanzlichen Material handelt es sich um abgestorbene Wurzelteile, Wurzelhaare und Rindenzellen, sowie um Wurzelexudate und Schleimstoffe. Der gesamte jährliche Kohlenstoffeintrag in Ackerböden durch Pflanzenwurzeln ist beachtlich. Er wird auf 1200 bis 2950 kg C/ha geschätzt (JENKINSON & RAYNER, 1977, JOHNEN & SAUERBECK, 1977). Damit gelangen 15,5 - 33% des photosynthetisch fixierten Kohlenstoffs in den Boden (SAUERBECK & JOHNEN, 1976, KEITH et al., 1986).

Stickstoff ist neben Kohlenstoff derjenige Nährstoff, der das Wachstum der Mikroorganismen am stärksten bestimmt. In einem gut mit Stickstoff versorgten Boden bewirkt eine rein mineralische N - Düngung keine Steigerung bodenbiologischer und biochemischer Parameter. Es liegen in der Literatur auch Angaben über die hemmende Wirkung von mineralischer N - Düngung, insbesondere mit Nitraten, auf bodenbiologische Parameter, wie CO_2 -Freisetzung und ATP-Gehalt vor (KOWALENKO et al., 1978, VOSSSEN, 1979, HUNTJENS et al., 1981). Diese Ergebnisse lassen auf eine reduzierte Mikroorganismenpopulation schließen. Ausreichende Erklärungen dafür konnten bisher nicht gefunden werden.

Das Ziel dieser Untersuchung war es, in einem Gefäßversuch mit und ohne Gerstenbewuchs die Wirkung von zwei verschiedenen hohen Ammoniumnitratgaben auf die mikrobielle Biomasse, sowie auf die Protease- und Phosphataseaktivität zu untersuchen. Ergänzend wurde der NH_4 - und NO_3 -Gehalt für die Beurteilung herangezogen.

2. Material und Methoden

Es wurden insgesamt 6 verschiedene Varianten aufgestellt, die folgenden Behandlungen unterzogen wurden:

Variante 1: PK-Düngung ohne Gerstenbewuchs (Kontrolle)

Variante 2: N¹PK-Düngung ohne Gerstenbewuchs

Variante 3: N²PK-Düngung ohne Gerstenbewuchs

Variante 4: PK-Düngung mit Gerstenbewuchs

Variante 5: N¹PK-Düngung mit Gerstenbewuchs

Variante 6: N²PK-Düngung mit Gerstenbewuchs

Es wurden 25 Pflanzen pro Mitscherlich-Gefäß gehalten. Die Düngersalze wurden zu Versuchsbeginn dem trockenen Boden (Parabraunerde) zugesetzt und anschließend gut durchgemischt.

Nährstoff	Menge (g/kg TS Boden)	Form
N ¹	0,167	NH ₄ NO ₃
N ²	0,333	NH ₄ NO ₃
P	0,083	CaHPO ₄ ·2H ₂ O
K	0,25	K ₂ SO ₄

Tabelle 1: Düngermengen

Der Boden wurde bei ca. 55% Wasserkapazität gehalten. Es wurde zwischen zwei Zonen unterschieden ("Oberboden" bzw. OB, 0-7cm und "Unterboden" bzw. UB, 7-14cm).

Die Biomassebestimmung wurde nach ANDERSON & DOMSCH (1987, modifiziert) vorgenommen ($\text{mg CO}_2/\text{h}/100\text{g TS} \times 15,5 = \text{mg Biomasse C}/100\text{g TS Boden}$).

Die Bestimmung der Proteaseaktivität erfolgte nach LADD & BUTLER (1972, modifiziert).

Die Messung der Phosphataseaktivität wurde nach HOFFMANN (1968) durchgeführt. In dieser Untersuchung wurde kein Puffer verwendet, um die Phosphataseaktivität beim bodeneigenen pH-Wert zu messen, da dies am besten die Fähigkeit des Bodens widerspiegelt, unter natürlichen Verhältnissen ein vorhandenes Substrat zu hydrolysieren.

3. Ergebnisse und Diskussion

Bei alleiniger PK-Düngung zeigten die Gerstenpflanzen ausgeprägte N-Mangelerscheinungen mit kümmerlichem Wuchs und schwacher Bewurzelung. Die gute Versorgung

mit Stickstoff (N^1PK - und N^2PK -Düngung) dagegen führte zu einem raschen Wachstum der Gerstenpflanzen und bewirkte eine intensive Durchwurzelung der beiden Zonen ("Oberboden" und "Unterboden"). Das hohe N- Angebot bei N^2PK -Düngung hatte eine besonders rasche Entwicklung der Gerste zur Folge. Der Beginn der Ährenschiebens war hier bereits nach fünf Wochen und somit eine Woche früher als mit N^1PK -Düngung. Die optimale Entwicklung der Pflanzen und die damit verbundene Bereitstellung leicht verfügbarer organischer Substanz ließ bei dieser Düngevariante eine besonders begünstigte Biomasseentwicklung erwarten.

Eine deutliche Förderung der mikrobiellen Biomasse war in vorliegender Untersuchung jedoch nur bei N^1PK -Düngung erkennbar. Wie bei allen mit NH_4NO_3 gedüngten Varianten konnte aber auch hier anfänglich eine verminderte Mikroorganismenpopulation festgestellt werden. Inkubationsversuche von HUNTJENS et al. (1981) ergaben bereits bei einer Zugabe von 20 mg NH_4NO_3 -N pro kg TS Boden zu organischen Substanzen eine anfänglich reduzierte CO_2 - Freisetzung. Mit fortschreitender Entwicklung der Pflanzen erfolgte in vorliegender Untersuchung bei der Variante mit N^1PK -Düngung jedoch ein rascher Anstieg der Biomasse. Ob dieser eher auf das zunehmende Substratangebot in Form von Wurzelmaterial bzw. Wurzelexudaten oder auf die rasche Abnahme des Nmin-Gehalts zurückzuführen ist, kann hier nicht beurteilt werden. Wahrscheinlich waren beide Effekte dafür verantwortlich. Auffällig war bei der Variante N^1PK mit Bewuchs auch der gleichmäßige Verlauf in der Biomasseentwicklung. Die Schwankungen waren hier sehr gering. Offensichtlich ergibt sich aufgrund der kontinuierlichen Bereitstellung leicht verwertbarer organischer Substanz durch die Pflanzenwurzeln ein Gleichgewicht in der Mikroorganismenpopulation.

Die Düngung mit N^2PK (333 mg NH_4NO_3 -N/kg Boden) bewirkte im unbewachsenen Boden erwartungsgemäß eine gravierende Hemmung der mikrobiellen Biomasse. Bei dieser Variante ergab sich eine bemerkenswert gleichmäßig verminderte Mikroorganismenpopulation mit sehr geringen Schwankungen. Diese Beobachtung stimmt weitgehend mit Ergebnissen von KOWALENKO et al. (1978) überein, die bei 400 mg NH_4NO_3 -N/kg Boden eine deutliche Verminderung der mikrobiellen Aktivität verzeichneten. Eine pH-Änderung war nicht eindeutig dafür verantwortlich. Eine pH-Verschiebung scheidet in vorliegender Untersuchung als mögliche Erklärung für die Hemmung der Biomasse gänzlich aus. Denn trotz der raschen Nitrifizierung größerer Mengen von Ammonium konnte aufgrund der hohen Pufferkapazität des verwendeten Bodens keine Änderung des pH-Wertes festgestellt werden. Für die Hemmung der Biomasse bei dieser Variante wird neben dem Mangel an leicht verwertbarer organischer Substanz vor allem der relativ hohe Nitratgehalt dafür verantwortlich gemacht. Für diese

Interpretation spricht, daß auch bei N²PK-Düngung mit Bewuchs im "Oberboden" erst mit einer deutlichen Verzögerung, nach einer starken Abnahme des Nitratgehalts, ein Anstieg der Biomasse erfolgte (Abb 1). Im "Unterboden", der während der gesamten Versuchsdauer einen relativ hohen Nitratgehalt aufwies, konnte bei dieser Variante trotz reichem Angebot an organischer Substanz kein Anstieg der Biomasse mehr beobachtet werden (Abb 1). Die Werte entsprachen hier weitgehend jenen von Variante N²PK ohne Gerste. NO₃-Gehalte, die das Pflanzenwachstum noch deutlich förderten, bewirkten daher bereits eine Hemmung der Mikroorganismenpopulation.

Abb. 1: Die mikrobielle Biomasse bei N²PK-Düngung mit Gerstenbewuchs

Die Proteaseaktivität verhielt sich in ihrem Verlauf bei allen Varianten ähnlich jenem der mikrobiellen Biomasse und zeigte damit deren enge Beziehung. Die verminderte proteolytische Aktivität bei NH₄NO₃-Düngung im unbewachsenen Boden (Abb 2) kann auf die Hemmung der Mikroorganismenpopulation zurückgeführt werden. Dagegen war die Proteaseaktivität bei PK- und N¹PK-Düngung im bewachsenen Boden deutlich erhöht (Abb 3). Diese Erhöhung war erst nach einer Verzögerung mit zunehmendem Pflanzenalter feststellbar. Das Enzym wurde wahrscheinlich durch das steigende Substratangebot induziert. Ähnliche Ergebnisse ergaben sich auch bei N²PK-Düngung mit Bewuchs. Nitrat hatte keinen direkten Einfluß auf die Proteaseaktivität. Über den Einfluß von Ammonium kann in dieser Untersuchung nichts gesagt werden (es

Abb. 2: Die Proteaseaktivität bei N¹PK-Düngung ohne Gerstenbewuchs

Abb. 3: Die Proteaseaktivität bei N¹PK-Düngung mit Gerstenbewuchs

wurde bei allen Varianten rasch nitrifiziert und war jeweils ab der 3. Woche nur mehr in sehr geringen Mengen nachweisbar). In vorliegender Untersuchung konnte im bewachsenen Boden folglich kein direkter negativer Einfluß der NH_4NO_3 -Düngung auf die proteolytische Aktivität festgestellt werden.

Ähnlich wie bei der Biomasse und Proteaseaktivität ergaben sich in dieser Untersuchung auch bei der Phosphataseaktivität mit NH_4NO_3 -Düngung deutliche Unterschiede zwischen bewachsenem (Abb 4) und unbewachsenem Boden (Abb 5). Eine positive Wirkung der Ammoniumnitratgabe konnte auch hier nur mit Bewuchs verzeichnet werden. Im Gegensatz zu den beiden oben genannten Parametern wurde die Phosphataseaktivität am stärksten durch die N^2PK -Düngung (hier besonders im "Unterboden") stimuliert, welche ein besonders rasches Wachstum der Gerste bewirkte (Abb 5).

TARAFDAR & JUNGK (1987) beobachteten in der Rhizosphäre verschiedener Pflanzen einen Anstieg der Phosphataseaktivität (saure und alkalische) mit zunehmendem Pflanzenalter. Der Bewuchs mit Gerste äußerte sich auch in vorliegender Untersuchung in einem Anstieg der Phosphataseaktivität mit fortschreitender Entwicklung der Pflanzen. Dies war bereits schwach und mit deutlicher Verzögerung bei PK-Düngung im "Unterboden" erkennbar. Ein bemerkenswerter Anstieg ergab sich jedoch bei den mit

Abb. 4: Die Phosphataseaktivität bei N^2PK -Düngung ohne Gerstenbewuchs

Abb. 5: Die Phosphataseaktivität bei N²PK-Düngung mit Gerstenbewuchs

NH₄NO₃ gedüngten Varianten. Diese Düngevarianten bewirkten eine rasche Entwicklung der Gerste. Dies dürfte zu einem raschen Verbrauch an leicht verfügbarem Phosphat geführt haben, der die Induktion dieses Enzyms bedingte. Nach SKUJINS (1976) werden Phosphatasen als induzierbare Enzyme je nach Bedarf an Orthophosphat von Pflanzen und Mikroorganismen ausgeschieden. So beobachteten SPIERS & MCGILL (1979) in einem Inkubationsversuch mit Glucose und 870 mg NH₄NO₃-N/kg Boden in den ersten 20 Tagen eine sechsfache Zunahme der Phosphataseaktivität (bei pH 6,5), die den erhöhten Bedarf an Orthophosphat anzeigte. Die Zugabe von Phosphat zur C- und N-Quelle dagegen bewirkte keinen Anstieg.

Die Aktivität des unbehandelten Bodens (ohne P-Düngung) war in vorliegender Untersuchung nicht bekannt. Der Anstieg der Phosphataseaktivität könnte daher auch zu einem Teil durch den abnehmenden Gehalt an Orthophosphat, welches nach JUMA & TABATABAI (1978), sowie PANG & KOLENKO (1986) Phosphatasen kompetitiv hemmt, bedingt sein. Nach Angaben von SPIERS & MCGILL (1979) hat die Hemmung bereits existierender Enzyme durch Orthophosphat jedoch eine geringe Bedeutung. Vielmehr kommt es zu einer Regulation der Enzymsynthese selbst. Die erhöhte Phosphataseaktivität bei den bewachsenen, mit NH₄NO₃ gedüngten Varianten kann daher in vorliegender Untersuchung überwiegend auf eine Neusynthese des Enzyms zurückgeführt werden.

Wie Ergebnisse von CHHONKAR & TARAFDAR (1981) zeigen, können saure Phosphatasen mit einem breiten pH-Optimum um 6,5 sowohl von Pflanzen, als auch von Mikroorganismen stammen. Es ist daher schwierig zu beurteilen, in welchem Maß die Phosphataseaktivität auf die Ausscheidung von Pflanzenwurzeln zurückgeführt werden kann. In dieser Untersuchung könnten die Pflanzen zumindest bei N²PK-Düngung im "Unterboden" nicht unwesentlich zur Aktivität beigetragen haben, da bei dieser Düngevariante die Biomasse nicht mehr gefördert wurde (Abb. 1 und 5).

4. Zusammenfassung - Summary

Im Gefäßversuch wurde der Einfluß von zwei verschiedenen hohen NH₄NO₃-Gaben auf die mikrobielle Biomasse, sowie auf Protease- und Phosphataseaktivität untersucht. Bei Nitratgehalten, die das Pflanzenwachstum noch deutlich fördern, können bereits Hemmungen der mikrobiellen Biomasse beobachtet werden (NH₄ wurde rasch nitrifiziert). Bei den unbewachsenen, mit NH₄NO₃ gedüngten Varianten erfolgte kein Anstieg der Biomasse. Die Mikroorganismenpopulation war während der gesamten 8-wöchigen Versuchsdauer kleiner als jene der Kontrolle (PK-Düngung). Die Proteaseaktivität verhielt sich in ihrem Verlauf bei allen Varianten weitgehend ähnlich jenem der mikrobiellen Biomasse. Die Düngung mit NH₄NO₃ hatte im bewachsenen Boden keinen direkten negativen Einfluß auf die Proteaseaktivität. Im Gegensatz zur Biomasse und zur Proteaseaktivität war die Phosphataseaktivität am stärksten bei N²PK-Düngung (333mg NH₄NO₃-N/kg Boden) mit Bewuchs erhöht. Diese Düngevariante bewirkte eine besonders rasche Entwicklung der Gerste.

Biochemical analysis of soil fertilized with NH₄NO₃ in pot experiments

The influence of two different NH₄NO₃-doses on the microbial biomass, as well as on the activity of protease and phosphatase was investigated in pot experiments. Higher nitrate concentrations still stimulating plant growth can already have a negative influence on microbial biomass (NH₄ was rapidly converted to NO₃). In ungrown soil fertilized with NH₄NO₃, no increase of biomass was observed; the population of microorganisms was always smaller than the control group (PK-fertilized only) during the 8-week experiment. The development of protease activity was similar to that of microbial biomass. NH₄NO₃-fertilizing in barley-grown soil had no negative influence on the activity of protease. In contrast to biomass and protease activity, phosphatase activity was highest in barley-grown soil treated with the higher dose of NH₄NO₃ (333mg NH₄NO₃-N/kg soil). This variant of fertilization caused a remarkable rapid development of barley plants.

5. Literatur

ANDERSON, J. P. E. & DOMSCH, K. H. (1978). A physiological method for the quantitative measurement of microbial biomass in soils. *Soil. Biol. Biochem.* 10, 215-221.

CHHONKAR, P. K. & TARAFDAR, J. C. (1981). Characteristics and location of phosphatases in soil-plant system. *J. Ind. Soc. Soil. Sci.* 29 (2), 215-219.

HOFFMANN, G. (1968). Eine photometrische Methode zur Bestimmung der Phosphataseaktivität im Boden. *Z. Pflanzenernähr. Düng. Bodenkd.* 118, 161-172.

LADD, J. N. & BUTLER, J. H. A. (1972). Short-term assays of soil proteolytic enzyme activities using proteins and dipeptide derivatives as substrate. *Soil. Biol. Biochem.* 4, 19-30.

HUNTJENS, J. L. M., OOSTERVELD-VANVLIET, W. M. & SAYED, S. K. Y. (1981). The decomposition of organic compounds in soil. *Plant and Soil* 61, 227-242.

JENKINSON, D. S. & RAYNER, J. H. (1977). The turnover of soil organic matter in some of the Rothamsted Classical Experiments. *Soil. Sci.* 123, 298-305.

JOHNEN, B. G. & SAUERBECK, D. R. (1977). A tracer technique for measuring growth, mass and microbial breakdown of plant roots during vegetation. In: Lohm, U. & Persson, T.: *Soil organisms as components of ecosystems. Ecological Bulletins, Stockholm* 25, 366-373.

JUMA, N. G. & TABATABAI, M. A. (1978). Distribution of phosphomonoesterases in soils. *Soil. Sci.* 126, 101-108.

KEITH, H., OADES, J. M. & MARTIN, J. K. (1986). Input of carbon to soil from wheat plants. *Soil Biol. Biochem.* 18, 445-449.

KOWALENKO, C. G., IVARSON, K. C. & CAMERON, D. R. (1978). Effect of moisture content, temperature and nitrogen fertilization on carbon dioxide evolution from field soils. *Soil Biol. Biochem.* 10, 417-423.

PANG, P. C. K. & KOLENKO, H. (1986). Phosphomonoesterase activity in forest soils. *Soil. Biol. Biochem.* 18, 35-40.

SAUERBECK, D. R. & JOHNEN, B. G. (1976). Root formation and decomposition during plant growth. In: *Soil organic matter studies*, 141-148. Proceedings of Symposium IAEA and FAO.

SKUJINS, J. J. (1976). Extracellular enzymes in soil. *Crit. Rev. Microbiol.* 4, 383-421.

SPARLING, G. P. (1985). The soil biomass. In: Vaughan, D. & Malcolm, R. E. (Eds.): *Soil organic matter and biological activity. Developments in plant and soil sciences. Martinus Nijhoff/Dr. W. Junk Publishers, Dordrecht-Boston-Lancaster, Vol. 16*, 223-262.

SPIERS, G. A. & MCGILL, W. B. (1979). Effects of phosphorus addition and energy supply on acid phosphatase production and activity in soils. *Soil. Biol. Biochem.* 11, 3-8.

TARAFDAR, J. C. & JUNGK, A. (1987). Phosphatase activity in the rhizosphere and its relation to the depletion of soil organic phosphorus. *Biol. Fertil. Soils* 3, 199-204.

VOSSSEN, K. (1979). Invloed van kompost en andere bemestingsvormen op de bodenmikrobiologie. Gent: Laboratorium Microbiele Ecologie. 110pp. Zit. aus: Clark, F. E. & Rosswall, T. (Eds., 1981). *Terrestrial Nitrogen Cycles. Ecol. Bull. (Stockholm)* 33, 565-572.

Anschrift: Mag. Günther Gemeinhardt
Bundesanstalt für Agrarbiologie
Wieningerstraße 8
4020 Linz

EINFLUSS VON MAGNESIT, ORGANISCHEM DÜNGER UND MINERALDÜNGER AUF BODENENZYMATISCHE UMSETZUNGEN IN EINEM FICHTENWALD

Bettina Girschick und Sophie Zechmeister-Boltenstern

1. Einleitung

Bodenversauerung und die durch sie verursachten Ernährungsstörungen der Fichte sind wesentliche Komponenten gegenwärtiger Walderkrankungen in Gebieten der Böhmisches Masse. Bodenversauerung ist das Ergebnis der Summenwirkung des primär nährstoffarmen Ausgangsmaterials, der historischen Landnutzung und der Deposition von Säuren und Säurebildnern (STERBA et al., 1993). Waldsanierungskonzepte beinhalten neben begleitenden waldbaulichen Maßnahmen (wie Einbringung von Laubbäumen) die Applikation von Düngemitteln zur Verbesserung der Nährstoffversorgung und zur pH-Wert-Stabilisierung. Im Rahmen einer interdisziplinären Studie der Forschungsinitiative gegen das Waldsterben (Waldbewirtschaftungskonzepte in immissionsbelasteten Gebieten der Böhmisches Masse - Bodenzustand und Baumernährung) wurde die Auswirkung derartiger Sanierungsmaßnahmen auf die Vitalität der Altbestände, die Waldverjüngung und Bodenvegetation, Stoffgehalte im Sickerwasser (KATZENSTEINER et al., 1993) und auf bodenbiologische Umsetzungsprozesse untersucht, um Erfolg und Risiken dieser Maßnahmen abschätzen zu können.

Ziel vorliegender Arbeit war es, den Einfluß von Magnesit, organischem Dünger und Mineraldünger auf mikrobielle Aktivitäten zu untersuchen. Es wurden ergänzend zur Erfassung des allgemeinen Vitalitätszustandes der Mikroflora durch mikrobielle Biomasse und Bodenatmung (INSAM und HASELWANDTER, 1993) bodenenzymatische Untersuchungen durchgeführt (GIRSCHICK et al., 1993), um einen Einblick in die verschiedenen Stoffkreisläufe zu erhalten.

2. Material und Methoden

Standort: Die Versuchsflächen liegen im nordöstlichen Mühlviertel (48°35' N, 13°35' E) auf einer Höhe von 1000 m am ost-südost exponierten Mittelhang des Viehbergs in Sandl, Oberösterreich. Die Bodentypen sind Podsole bzw. Semipodsole mit Rohhumus bzw. Moderauflage. Der Bestand wird zum größten Teil von *Picea abies* (L.) Karst. gebildet, im Unterwuchs dominieren *Vaccinium myrtillus* L., *Avenella flexuosa* (L.) Parl. und *Calamagrostis villosa* (Chaix) J. F. Gmel..

Versuchsdesign: Im Juni 1991 kamen fünf Düngervarianten im Vergleich zu einer Kontrolle auf 18 Parzellen (30 x 40 m², drei Wiederholungen pro Behandlung, randomisierte Anordnung) zur Anwendung: 1. Kontrolle, 2. Biomag (2000 kg/ha), 3. Bactosol (2000 kg/ha), Vollkorn spezial (1000 kg/ha), Biomag + Bactosol (2000 + 2000 kg/ha) und 6. Biomag + Vollkorn (2000 + 1000 kg/ha).

Die chemische Zusammensetzung der Dünger ist in Tabelle 1 dargestellt.

Tabelle 1: Zusammensetzung der applizierten Dünger

Düngemittel	Bestandteil	Gehalt (%)
Biomag (Tiroler Magnesitwerke)	Rohmagnesit	30
	Kaustermagnesit	70
Bactosol (Biochemie Kundl Ges.m.b.H.)	organische Substanz	50 - 70
	Stickstoff organisch geb.	ca. 7
	Phosphor	ca. 3
	Kalium	ca. 4
Vollkorn spezial (Agrochemie Linz)	Stickstoff in Nitrat- und Ammoniumform	15
	Phosphor wasser- und citrat- löslich	5
	Kalium in Sulfatform	18
	Magnesium in Sulfatform	2,5
	Spurenelemente	0,7

Probenahme und Analysen: Die Beprobung erfolgte insgesamt vier mal im Laufe von zwei Jahren (1991 und 1992) nach der Applikation der Dünger getrennt nach O- und A-Horizont. Aufgrund der Ergebnisse des Untersuchungsjahres 1991 wurden für 1992 folgende Enzyme als empfindliche Indikatoren ausgewählt:

Urease (KANDELER und GERBER, 1988),
Xylanase (SCHINNER und VON MERSI, 1990),
Phosphatase (HOFMANN, 1968) und
Arylsulfatase (TABATABAI und BREMNER, 1970).
Die Analysen erfolgten nach SCHINNER et al. (1993).

3. Ergebnisse und Diskussion

Aktivität der Urease und der Arylsulfatase:

Die Aktivität der Urease (Abb. 1) und der Arylsulfatase (Abb. 2) war auf den mit Vollkorn gedüngten Flächen im O-Horizont im Vergleich zu den Kontrollparzellen

signifikant gehemmt. 1992 zeigte sich zusätzlich ein hemmender Einfluß der Bactosoldüngung.

Die Aktivität der Urease wird durch Ammonium und Nitrat (McCARTY et al., 1992), die der Arylsulfatase wird durch $(\text{SO}_4)^{2-}$, S(IV) und S(VI) reprimiert (DOGSON & ROSE, 1986, FITZGERALD, 1976, JARVIS et al., 1987).

Die Erniedrigung von Enzymaktivitäten kann kurzfristig über eine Hemmung der vorhandenen Enzyme erfolgen. Längerfristig kann es auch zu einer geringeren Enzymproduktion kommen. Zieht man die Sickerwasserdaten von KATZENSTEINER et al. (1993) zum Vergleich mit der Urease- und Arylsulfataseaktivität heran, so erkennt man, daß ein Zusammenhang zwischen den erhöhten Ammonium-, Nitrat- und Sulfatwerten (bei der Bactosolherstellung wird Kaliumsulfat als Bindemittel verwendet) und den erniedrigten Enzymaktivitäten besteht. Die Tatsache, daß die erhöhten Mineralstoffwerte im Sickerwasser 1992 relativ schnell auf ein niedriges Niveau fielen (KATZENSTEINER, 1993), die Urease- und Arylsulfataseaktivitäten aber bis zum letzten Probenahmetermin signifikant gehemmt blieben, läßt auf eine Kombination von kurzfristiger und längerfristiger Hemmung schließen. Weiters muß man in Betracht ziehen, daß es sich bei der 1993 anhaltenden Aktivitätsminderung auch um die Wirkung anderer negativer Effekte der Vollkorn- und Bactosoldüngung, wie Versalzung und Versauerung, handeln kann.

In der mit Biomag kombinierten Bactosolvariante ist die Aktivität der Urease nicht gehemmt. Durch die Magnesitdüngung könnte es zu lokalen Anhebungen des pH-Werts kommen, die im Gesamt-pH-Wert noch nicht sichtbar sind. Diese könnten der Hemmwirkung der Mineralstoffe bzw. einer düngerinduzierten Bodenversauerung entgegenwirken.

Urease- und Arylsulfataseaktivität reagieren auf Düngung mit Vollkorn und Bactosol negativ, während bei den allgemeinen mikrobiellen Aktivitätsparametern der positive Effekt der Magnesitdüngung im Vordergrund steht (INSAM und HASELWANDTER, 1993). Daraus wird sichtbar, daß man von der Erhöhung der Biomasse der Mikroflora oder deren Basalatmung noch nicht auf einzelne Stoffumsätze schließen kann. Diese können durchaus gehemmt sein, während die allgemeine Aktivität keine Reaktion zeigt.

Aktivität der Xylanase und der Phosphatase:

Xylanase und Phosphatase reagieren im O-Horizont mit einer Aktivitätssteigerung auf Bactosoldüngung (Abb. 3). Diese Aktivitätserhöhung kann man auf zwei mögliche Ursachen zurückführen: Das mit Bactosol in den Boden gebrachte organische Material könnte direkt als Substrat für die Xylanase und Phosphatase wirken. Ebenso besteht die Möglichkeit, daß der gesteigerte Abbau der in den Boden gebrachten organischen

Bestandteile ein Mitverwerten von autochthonen phosphat- oder xylanhaltigen Substanzen mit sich bringt.

Die Aktivitätssteigerung der Xylanase und Phosphatase deckt sich mit einer tendenziellen Erhöhung des metabolischen Quotienten (INSAM und HASELWANDTER, 1993). Aktivitätssteigerungen sind nicht immer positiv zu bewerten, sie können auch auf Streß oder Störung des mikrobiellen Gleichgewichts hinweisen.

4. Schlußfolgerungen

In diesem kurzen Untersuchungszeitraum war es nur möglich, vorläufige Effekte der Meliorationsmaßnahmen zu beobachten. Für eine endgültige Beurteilung der Auswirkungen längerfristig wirkender Dünger wie Biomag und Bactosol wäre eine Weiterführung des bodenmikrobiologischen Monitorings über mehrere Jahre hinweg wünschenswert. Aus bodenenzymatischer Sicht müßte abgeklärt werden, ob die festgestellten Aktivitätsänderungen langfristig sind, oder ob sie nach einem Verschwinden bestimmter Mineralstoffe aus der Bodenlösung zurückgehen.

5. Zusammenfassung - Summary

Ziel dieser Studie war es, den Einfluß von Magnesit, organischem Dünger und Mineraldünger auf mikrobielle Aktivitäten zu untersuchen. Die Aktivität der Urease und Arylsulfatase war auf den Mineraldünger-Varianten (einzeln und in Kombination mit Magnesit) und auf den mit organischem Dünger behandelten Flächen erniedrigt. Xylanase, Phosphatase und der metabolische Quotient waren auf den mit organischem Dünger behandelten Flächen im Vergleich zur Kontrolle erhöht, während die Basalatmung und die mikrobielle Biomasse auf den mit Magnesit gedüngten Flächen erhöht war (INSAM und HASELWANDTER, 1993).

Effects of magnesite, organic and mineral fertilizers on soil enzyme activities in a spruce forest in Upper Austria

The aim of this study was to investigate the influence of organic, mineral and magnesite fertilizers on microbial activities. The activities of urease and arylsulfatase were reduced by mineral fertilizer, mineral fertilizer combined with magnesite and organic fertilizer. Phosphatase, xylanase and the metabolic quotient increased with organic fertilization, whereas biomass and basal respiration were enhanced by magnesite. The results show that in ecological field studies specific microbial activities often react contrary to the total microbial biomass and respiration. This has to be considered when judging the environmental impact of soil treatments.

Urease O-Horizont

Mai 1992

August 1992

Abbildung 1: Ureaseaktivität im O-Horizont (Mai und August 1992); Mittelwerte und Standardabweichungen (n = 15). Unterschiedliche Buchstaben kennzeichnen signifikante Unterschiede im multiplen Mittelwertsvergleich (Scheffé-Test, $\alpha = 5\%$).

Arylsulfatase O-Horizont

Mai 1992

August 1992

Abbildung 2: Arylsulfataseaktivität im O-Horizont (Mai und August 1992); Mittelwerte und Standardabweichungen (n = 15). Unterschiedliche Buchstaben kennzeichnen signifikante Unterschiede im multiplen Mittelwertsvergleich (Scheffé-T test, $\alpha = 5\%$).

Phosphatase O-Horizont August 1992

Xylanase O-Horizont August 1992

Abbildung 3: Phosphatase- und Xylanaseaktivität im O-Horizont (August 1992); Mittelwerte und Standardabweichungen (n = 15). Unterschiedliche Buchstaben kennzeichnen signifikante Unterschiede im multiplen Mittelwertsvergleich (Scheffé-Test, $\alpha = 5\%$).

6. Literatur

DODGSON, K. S., ROSE, F. A. (1976): Sulfohydrolases. In: Metabolism of sulfur compounds. Vol. 7, Metabolic Pathways (D.M. Greenberg ed.), p 359-431, Academic Press, New York.

FITZGERALD, J. W. (1976): Sulfate ester formation and hydrolysis: A potentially important yet often ignored aspect of the sulfur cycle of aerobic soils. *Bacteriol. Rev.* 40, 698-721.

GIRSCHICK B., ZECHMEISTER-BOLTENSTERN S., KINZEL H. (1993): Einfluß von Waldsanierungsmaßnahmen auf bodenzymatische Umsetzungen. In: FIW-Forschungsberichte 1993/2, S.26-36 Österreichische Gesellschaft für Waldökosystemforschung.

HOFFMANN, G. (1968): Eine photometrische Methode zur Bestimmung der Phosphataseaktivität in Böden. *Z. Pflanzenernähr. Düng. Bodenk.* 118, 161-172.

INSAM, H., HASELWANDTER, K. (1993): Die Wirkung von Waldsanierungsmaßnahmen in immissionsbelasteten Gebieten der Bömischen Masse auf mikrobielle Umsetzungen und Biomasse. In: FIW-Forschungsberichte 1993/2, S.16-25 Österreichische Gesellschaft für Waldökosystemforschung.

JARVIS, B. W., LANG, G. E., WIEDER, R. K. (1987): Arylsulfatase activity in peat exposed to acid precipitation. *Soil Biol. Biochem.* 19, 107-109.

KANDELER, E., GERBER, H., (1988): Short-term assay of soil urease activity using colorimetric determination of ammonium. *Biol. Fertl. Soils* 6, 68-72.

KATZENSTEINER, K, ECKMÜLLNER, O., JANDL, R., GLATZEL, G., STERBA, H., WESSELY, A. HÜTTL, R. F. (1993) Revitalization experiments in magnesium deficient Norway spruce stands in Austria. *Plant and Soil* (in press).

MCCARTY, G. W., SHOGREN, D. R., BREMNER (1991): Regulation of urease production in soil by microbial assimilation of nitrogen. *Biol. Fertl. Soils* 12, 261-264.

SCHINNER, F., MERSI von W. (1990): Xylanase-, CM-cellulase- and invertase activity in soil, an improved method. *Soil Biol. Biochem.* 22, 511-515.

SCHINNER, F., ÖHLINGER, R. KANDELER, E. MARGESIN R. (1993): *Bodenbiologische Arbeitsmethoden*. Springer Verlag, Berlin.

STERBA H. (1993): Waldbewirtschaftungskonzepte in stark belasteten Gebieten des Böhmerwaldes - Versuch einer Synopse. Vortrag: Abschluß-Symposium FIW II - Fichte, Fallstudie 1.

TABATABAI, M. A., BREMNER, J. M. (1970): Arylsulfatase activity in soils. *Soil Sci. Am. Proc.* 34, 225-229.

Anschrift: Bettina Girschick
Institut für Pflanzenphysiologie
Abteilung für Chemische Physiologie
Althanstraße 14
1091 Wien

FORSTLICHE MYKORRHIZAFORSCHUNG IN ÖSTERREICH

F. GÖBL

1. Einleitung

Forstliche Mykorrhizaforschung in Österreich steht in enger Beziehung zur Wiederaufforstung entwaldeter, subalpiner Standorte. Im Lauf von etwa 200 Jahren sind durch Rodungen im Bereich der oberen Waldgrenze mehr als 150.000 ha Wald zur Gewinnung von Weideflächen verloren gegangen (HAMPEL, 1963). Eine Zunahme von Lawinenabbrüchen und von Erosionen waren die Folge. Nach den Lawinenkatastrophen von 1951 und 1954 wurde mit der Wiederbewaldung dieser Flächen in großem Umfang begonnen. Wichtigste Holzart war die Zirbe (*Pinus cembra* L.), die in dieser Höhenstufe ihr natürliches Areal hat. Mißerfolge bei der Anzucht von Zirbenjungpflanzen in Forstgärten sowie geringe Wuchsleistung am Aufforstungsstandort waren vorwiegend auf deren schlechte Mykorrhizierung zurückzuführen. Da es einerseits keine Vorbilder gab und andererseits wegen der rasch zu beiseitigenden Lawinengefahr für Versuchsanlagen wenig Zeit zur Verfügung stand, wurde für die Erarbeitung mikrobiologischer Grundlagen auf bereits vorhandene mykologische, pflanzensoziologische und ökologische Erkenntnisse zurückgegriffen, die geprüft und in Kombination mit Testversuchen weiter ausgebaut wurden.

Als Ergebnis dieser vielfältigen Analysen und der Bearbeitung von Zusammenhängen von Boden, Pilzen, Ansprüchen der Zirbe u. a. entstand ein Konzept für die Anzucht vitaler Pflanzen, deren Wurzeln den Aufforstungsstandort ohne Wachstumsreduktion erschließen können. Es basiert einerseits auf Impfung mit geeigneten Mykorrhizapilzen, andererseits auf Förderung vorhandener Mykorrhizen und wird im folgenden vorgestellt.

2. Untersuchungen in Beständen

Langjährige pilzsoziologische Untersuchungen in subalpinen Zirbenbeständen (MOSER, 1963) ergaben Aufschluß über das vorzugsweise Auftreten von Mykorrhizapilzen in verschiedenen Vegetationstypen, vor allem in Abhängigkeit von Kleinklima und Bodenfaktoren. Sie waren Voraussetzung für die Auswahl der im folgenden angeführten Pilzarten, die sich sowohl für eine rasche Mycelvermehrung eignen als auch unter geeigneten Bedingungen eine rasche Mykorrhizabildung gewährleisten. Die Röhrlingsarten *Suillus plorans*, *S. placidus* und *S. sibiricus* sind sowohl in älteren Zirbenbeständen als auch bei Jungzirben bis in die Kampfzone verbreitet. Alle 3 Pilzarten weisen weite ökologische Amplituden auf, die sich in vielen Bereichen decken.

Untersuchungen der Mykorrhizen in subalpinen Zirbenbeständen erbrachten qualitative und quantitative Unterschiede im Mykorrhizabesatz sowohl für verschiedene Bodentypen

als auch für verschiedene Bodenhorizonte. Abbildung 1 zeigt am Beispiel einer Flächenkartierung die unterschiedliche Verteilung von Mykorrhizotypen unterschiedlicher Wuchsform im Streu beziehungsweise im Humushorizont eines Eisenhumuspodsoles. Die Hauptmasse der Mykorrhizen liegt demnach in den obersten Bodenschichten, welche durch gute Durchlüftung, gute Humusversorgung, ein weites C:N Verhältnis und mäßige Versorgung mit anderen Nährstoffen gekennzeichnet sind. Entsprechende Analysendaten (NEUWINGER, CZELL, 1959) waren Grundlagen für Maßnahmen zur Bodenverbesserung in Anzuchtgärten für Zirbe. Weiße Knollenmykorrhizen sind ein auffallend häufiger Mykorrhizotyp der Zirbe. Sie sind den Zirbenröhrlingen zuzuordnen. Ihr Vorkommen an den Wurzeln von Zirbenjungpflanzen ist - zahlreichen Beobachtungen und Versuchen zufolge - mit gutem Pflanzenwachstum korreliert. Weiße Knollenmykorrhizen bestehen aus mehr oder weniger zahlreichen, kurzen und gedrungenen Gabelmykorrhizen, die zusätzlich von einem Pilzmantel umhüllt sind, von dem Mycelstränge in das Substrat ausstrahlen. Sie speichern mehr Nährstoffe als Mykorrhizotypen mit zarten Pilzmantelstrukturen.

3. Auswahl und Kultur der Pilze

Gewebestücke werden aus den Pilzfruchtkörpern steril entnommen und auf geeigneten Nährböden kultiviert. Die Fähigkeit zur Symbiosebildung mit den Wurzeln der zu impfenden Holzart wird *in vitro* an Sämlingen getestet. Weitere Tests geben Aufschluß über die Eignung bestimmter Pilzstämmen. Als Beispiel sei ein Wachstumstest für *Suillus plorans* erwähnt: 6 Stämme aus einem einheitlichen Projektgebiet erbrachten nach 4 Wochen Kulturdauer und gleicher Vorbehandlung auf Agarnährböden einen durchschnittlichen Flächenzuwachs von 35.7 cm^2 und einen Unterschied von 476 Prozent für 2 dieser Stämme (GÖBL, 1975). Unterschiede bezüglich der Wachstumsraten des Mycels bestimmter Pilzstämmen sind in Bezug auf Mycelausbeute und Anzuchtzeit von größter praktischer Bedeutung. Physiologische Untersuchungen von Pilzstämmen in Bezug auf unterschiedliche Bildung von Wuchsstoffen hat erstmals MOSER (1959) durchgeführt. Das Vorhandensein stammspezifischer Unterschiede wurde in der Folge vielfach, u. a. auch von KELLER (1993) bestätigt.

Die Provenienzfrage spielt ebenfalls eine bedeutende Rolle. MOSER (1958) hat festgestellt, daß Tallagenstämmen von Mykorrhizapilzen gegenüber niedrigen Temperaturen viel empfindlicher sind als Hochlagenstämmen. Dieser Umstand zeigt die Bedeutung der Provenienzfrage bei der Anzucht von Mykorrhizapilzmycel, das für die Impfung von Pflanzen für Hochlagenaufforstungen bestimmt ist. Dabei ist es wesentlich, daß Hochlagenstämmen diese Eigenschaften in Forstgärten der Tallagen erhalten bleiben. Wenn Zirbenjungpflanzen in Forstgärten auch Mykorrhizen mit Pilzen der Tallagen bilden

können - als Beispiel sei *Hebeloma mesophaeum* genannt - so haben diese am Hochlagenstandort nur geringe Überlebenschancen und gehen nach kurzer Zeit verloren.

Es empfiehlt sich, aus oben genannten Gründen, den Aufforstungsprojekten entsprechend, Pilzstämme geeigneter Herkunft zu wählen. Durch Verwendung mehrerer Stämme der eingangs genannten Pilzarten werden spezifische Eigenschaften dieser Pilze berücksichtigt und genützt.

4. Vermehrung des Mycels

Die Vermehrung des Mycels für die praktische Anwendung erfolgt in mehreren Schritten und auf unterschiedlichen Substraten. Zunächst auf flüssigen Nährböden (MOSER, 1963 u. a.). Die Mycelsuspension wird auf gekochten Weizen übertragen; die Mycelfäden umspinnen in kurzer Zeit die Getreidekörner; je nach Vitalität des Mycels werden dafür 2 bis 3 Wochen veranschlagt. Die so entstandenen "Impfkörner" werden mit angefeuchtem Torf vermischt, der in Plastiksäcken sterilisiert wurde (GÖBL, 1975). Sobald das Mycel von diesen Körnern aus den Torf vollständig durchwachsen hat, ist es für den Einsatz im Forstgarten verfügbar. Als Richtwert für diesen Arbeitsgang seien 5 Liter Torf, 100 ml "Impfkörner" und 4 Wochen Anzuchtzeit genannt. Mit dieser billigen und vor allem einfachen Methode können in wenigen Wochen größere Mengen von Mycel auch verschiedener Pilzstämme hergestellt werden. Somit kann speziellen Anforderungen der verschiedenen Forstgärten Rechnung getragen werden. Die Methode ist generell für die Anzucht von Mykorrhizapilzmycel geeignet.

5. Anwendung im Forstgarten

Wegen der langen Keimperiode von Zirbensamen bei Freilandsaaten wird eine Erstimpfung mit Mykorrhizapilzmycel zweckmäßig bei der Verschulung von 2-jährigen Sämlingen durchgeführt.

Der Zeitpunkt hängt von der Höhenlage des Forstgartens und von der Art der Bewirtschaftung ab (Maschineneinsatz). In jedem Fall sollte er mit Perioden starken Wurzelwachstums zusammenfallen. Eine Anreicherung des Bodens mit Torf bewährt sich ausgezeichnet, es werden auf diese Weise offensichtlich Eigenschaften jener Bodenhorizonte simuliert, die im Freiland bevorzugt von Mykorrhizen besiedelt werden. Diese Affinität ergibt sich aus der Fähigkeit des Mycels der Zirbenröhrlinge, Torf und dementsprechend wenig zersetzte Streu aufzuschließen (GÖBL, 1989). Die Wirkung der Impfung ist umso besser, je mehr die Bodenverhältnisse den Ansprüchen der Pilze aber auch der Holzart angepaßt sind, sodaß geimpfte Pilzkulturen günstige Bedingungen vorfinden. Bei Neuanlagen von Anzuchtflächen für Zirbe wird Torf in den Boden eingearbeitet, in weiterer Folge im Herbst als Abdeckung gegen das Ausfrieren der Wurzeln auf den Boden gestreut. Nach Möglichkeit werden die gleichen Torfsorten verwendet, die als Träger-

Abbildung 1: Schematische Darstellung der Verteilung verschiedener Mykorrhiztypen in zwei Bodenhorizonten eines Zirbenbestandes (Eisenhumuspodsol, Patscherkofel).

zu Abbildung 1:

Wuchsformen der Mykorrhizen und ihr Speichervermögen für Nährstoffe

		PO ₄	K	Ca	Mg
		mg pro g Trockengewicht (Richtwerte)			
	weiße Knollenmykorrhizen	13,4	16,1	< 0,01	1,8
	Gabelmykorrhizen mit glattem Pilzmantel, verschiedene Typen	5,5	10,4	1,0	0,6
	Gabelmykorrhizen mit abstrahlenden, zarten Hyphensträngen, verschiedene Typen	6,3 9,6	4,6 10,3	0,3 1,5	< 0,01 0,6
	Gabelmykorrhizen mit abstrahlendem, dichtem Mycel filz, verschiedene Typen				
	Cenococcum - Typ	3,1	5,0	0,6	< 0,01

substrat für das Impfmateriail dienen. Die Bildung der für die geimpften Pilze typischen weißen Knollenmykorrhizen sind Anzeichen für den Erfolg der Maßnahmen.

In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, daß Mykorrhizen einen relativ hohen Anteil am Wurzelgewicht haben können und damit als Nährstoffspeicher dienen. Für weiße Knollenmykorrhizen wurden häufig ein Anteil zwischen 5 und 10 Prozent des Wurzeltrockengewichtes bestimmt (Richtwerte, die je nach Alter der Pflanzen auch höher liegen können).

Durch sorgfältige Bodenpflege - Gründüngung zur Bodenlockerung, Torf zur Anreicherung wenig zersetzten organischen Materials, Verzicht auf Herbizideinsatz, regelmäßige Kontrollen der pH-Werte sowie der Mykorrhizierung - gelingt es, in Anzuchtgärten für Zirbe das Mykorrhizapilzmycel im Forstgartenboden auf Dauer zu erhalten. Diese Maßnahmen wurden u. a. im Forstgarten Klausboden (Pitztal/Tirol) mit Erfolg durchgeführt und geprüft; sie entsprechen einer Mycelvermehrung im Freiland (GÖBL, 1989). Für Forstgärten mit einer nur geringen oder fallweisen Produktion von Zirbenpflanzen wurde die Methode variiert. Große Kisten (ab 200 l) werden mit Torf oder einem Gemisch von Torf und Pflanzgärtenerde gefüllt und mit einigen bereits gut mykorrhizierten Zirben bepflanzt. Nach einer Vegetationsperiode ist das Substrat von Mycel und Mycelsträngen der gewünschten Mykorrhizapilze dicht durchzogen und kann jederzeit und ohne Rücksicht auf Lagerungsmöglichkeiten verwendet werden. Nach Entnahme wird frisches Substrat für eine Wiederholung dieses Vorganges nachgefüllt. Speziell abgegrenzte Beete können auf die gleiche Weise präpariert werden; Voraussetzung ist in jedem Fall die Verwendung von Substraten, die eine Förderung der Konkurrenzkraft des Mycels der Zirbenröhrlinge bewirken.

6. Förderung der Mykorrhizabildung durch Bodenverbesserung

Die bisherigen Ausführungen haben bereits Möglichkeiten für Verbesserungen der Pflanzgartenböden aufgezeigt. Eine Anreicherung mit Torf bringt gute Erfolge in Bezug auf quantitative Verbesserung vorhandener Mykorrhizatypen. Die Zufuhr bestimmter Nährstoffe kann diese Maßnahme verstärken, setzt aber eine Überprüfung des Nährstoffpotentials der Böden voraus.

Abbildung 2 zeigt die beachtliche Steigerung der Biomasse von Wurzeln und Sproßen bei Zirbenjungpflanzen nach Behandlung mit Torf, Dünger und Pilzmycel (GÖBL, PLATZER 1957). Eine Überprüfung verschiedener Stickstoffdünger hat Ammonsulfat in niedrigen Dosen als günstig für die Förderung des Mycels von Zirbenröhrlingen ausgewiesen. Pflanzen mit den schlechten Merkmalen des dargestellten Ausgangsmaterials (Kontrolle) waren zum Zeitpunkt der Versuchsanlage (1967) noch sehr verbreitet.

Abbildung 2:
Einfluß von Torf, Mycel von Zirbenröhrlingen (3 Liter/m²) und Düngung mit Ammonsulfat, Superphosphat und Patentkali (N=P=K=4=5=10 g/m²) auf die Biomasseproduktion von 4-jährigen Zirben (Pflanzgarten nahe Admont, 1100 m, Eisenerzer Alpen, 1967)

Bodenpflege als Bestandteil des Bodenbiologischen Konzeptes für die Produktion vitaler, gut mykorrhizierter Zirbenjungpflanzen hat dazu geführt, daß Pflanzenmaterial ähnlicher Ausbildung heute nicht mehr verfügbar ist.

7. Containerpflanzen

Containerpflanzen werden seit Jahren für die Aufforstung von Standorten verwendet, für welche Anwuchsschwierigkeiten zu erwarten sind. Geringe Ausfälle nach der Pflanzung, die lange Ausdehnung der Pflanzzeit, die Verminderung von Pflanzschock durch ungestörte Mykorrhizaentwicklung sind einige Gründe für die zunehmende Ausweitung der Produktion. Ein wesentliches Kriterium für die Herstellung gut mykorrhizierter Containerpflanzen sind Pflanzen mit gutem Mykorrhizabesatz sowie Substrate, die eine Weiterentwicklung der gewünschten weißen Knollenmykorrhizen gewährleisten. Ein Wachstumstest von Mykorrhizapilzmycel auf Substratproben gibt Aufschluß über die Eignung.

8. Eignungsprüfung für Containersubstrate

Die Beurteilung der Substratqualität erfolgt nach der Schnelligkeit des Mycelwachstums sowie der Wuchsform des Mycels von Mykorrhizapilzen (GÖBL, 1993). Dafür werden einige, von Mycel eines bestimmten Pilzes umspinnene Weizenkörner unter sterilen Bedingungen auf das Substrat appliziert. Das Wuchsverhalten des Mycels gibt Hinweise auf die zu erwartende, natürliche Mykorrhizabildung, Erfolgsaussichten einer Mykorrhizaimpfung und die Konkurrenzkraft verschiedener Pilzstämme.

Durch diese biologische Eignungsprüfung können mit geringem Aufwand Eigenschaften von Substraten festgestellt werden, die aus chemischen Analysen nicht ersichtlich sind. Zum Beispiel zeigen dichte kurze Hyphen, Verfärbungen oder bestimmte Formen von Luftmycel Hemmwirkungen gegenüber Pilzen an. Bei Anwendung der Eignungsprüfung in Kombination mit Nährstoffanalysen lassen sich Fehler bei der Wahl von Substraten und in der Folge Produktionsausfälle vermeiden.

9. Beiträge zur Waldschadensforschung

Die anhaltende transnationale Verfrachtung von Schadstoffen hat zu sichtbaren Schäden in Waldökosystemen, auch im Bereich der subalpinen Stufe geführt. Um Änderungen im Wurzelraum einzustufen, werden Mykorrhiza- und Feinwurzelbesatz in Beständen verschiedener Wuchsgebiete und Höhenlagen nach Vitalität und Häufigkeit analysiert (Tabelle 1). Ziel dieser Untersuchungen ist es, mit Hilfe der empfindlichen Reaktionen von Mykorrhizen stressbedingte Einflüsse im Frühstadium zu erkennen und Möglichkeiten für eine Regeneration aufzuzeigen.

I.	Gute Entwicklung Wurzeln mit glatter Rinde und ungestörtem Spitzenwachstum. Mykorrhizen mit regenerationsfähigen Spitzen und je nach Baum- und Pilzart typischer Wuchsform.
II.	Erkennbare Schäden Schwache Rindenablösung, schwache Schädigung von Wurzelspitzen. Mykorrhizen mit regenerationsfähigen Spitzen und je nach Baum- und Pilzart typischer Wuchsform. Auftreten von Formveränderungen.
III.	Deutliche Schäden Rindenablösung, Schäden an Wurzelspitzen. Geringe Regenerationsfähigkeit von Mykorrhizen; Formveränderungen.
IV.	Sehr deutliche Schäden Starke Rindenablösung, sichtbarer Sekundärbefall durch Schadpilze; stark gestauchte, abgebrochene oder abgestorbene Wurzelspitzen. Geringe Regenerationsfähigkeit von Mykorrhizen; Formveränderungen wie Stauchungen und büschelförmiges Wachstum.
V.	Starke Schäden Teilweise abgestorbene Wurzeln, sichtbarer Sekundärbefall durch Schadpilze; stark gestauchte, abgebrochene oder abgestorbene Wurzelspitzen. Mykorrhizen abgestorben oder kümmerliche Neubildungen, Spitzen nicht regenerationsfähig; Formveränderungen wie Stauchungen und büschelförmiges Wachstum.
VI.	Wurzeln und Mykorrhizen zur Gänze abgestorben.

Tabelle 1: Bestimmung der Vitalität von Feinwurzeln und Mykorrhizen (Vitalitätsklassen)

Ein Vergleich von Untersuchungsergebnissen aus den entfernt liegenden Waldschadensgebieten Böhmerwald (OÖ.) und Gleingraben (Stmk.) erbrachte auffallende Ähnlichkeiten in Bezug auf Art und Intensität der Mykorrhizaschäden (Tabelle 2). Im Bereich des Waldschadensgebietes Böhmerwald konnte der außerordentlich positive Einfluß von Buchenstreu auf die Vitalität der Mykorrhizen und Feinwurzeln von Fichte aufgezeigt werden (Tabelle 3) und damit Möglichkeiten für eine natürliche Regeneration geschädigter Fichtenstandorte. Die Methode ermöglicht mit vertretbarem Aufwand an Zeit und Mitteln einen Überblick über die Situation im Wurzelraum und erleichtert zudem die Auswahl von repräsentativen Flächen für Detailuntersuchungen. Zusätzlich werden in verschiedenen Waldschadensgebieten Testpflanzen (1-jährige Fichtensämlinge, HIKO - Anzuchtssystem) eingesetzt. Feinwurzeln und Mykorrhizen, die während einer Vegetationsperiode in das Substrat auswachsen, sind Neubildungen und geben Aufschluß über das Mykorrhizierungspotential der Böden und die Wurzelentwicklung von natürlicher und künstlicher Verjüngung.

Vitalitätsklassen	I	II	III	IV	V	VI
Bärenstein		5,5	24,5	17,5	53,5	
Hinterwald			7,7	57,7	34,6	
Sternstein				26,3	73,7	
Vergleichsstandort						
Gleingraben (Stadelmairwald)			10,0	15,0	75,0	

Tabelle 2: Verteilung der Vitalitätsklassen für Feinwurzeln und Mykorrhizen für die Untersuchungsstandorte Bärenstein (Böhmerwald), Hinterwald und Sternstein sowie für einen Vergleichsstandort aus dem Waldschadensgebiet Gleingraben (Angaben in Prozent für insgesamt 137 große Stichproben)

Vitalitätsklassen	I	II	III	IV	V	VI
Buchenstandorte		81,8	13,7	4,5		
Fichtenbestand			3,7	42,1	54,2	

Tabelle 3: Verteilung der Vitalitätsklassen für Feinwurzeln und Mykorrhizen an Standorten mit Buche sowie in den angrenzenden Fichtenbeständen der Untersuchungsflächen Sternstein und Hinterwald (Angaben in Prozent für insgesamt 79 große Stichproben).

Im Bereich des Standortes Sternstein im Bereich des Böhmerwaldes wurde mit nur 3 Mykorrhizatyphen eine auffallende Verarmung festgestellt, während im Gleingraben 16 dieser verschiedenen Ausbildungsformen eine relativ große Artenvielfalt und damit auch ein besseres Regenerationspotential der Böden dokumentieren.

10. Zusammenfassung

Forstliche Mykorrhizaforschung in Österreich steht in enger Beziehung zur Wiederaufforstung entwaldeter subalpiner Standorte. Mitte der fünfziger Jahre wurde damit in großem Umfang begonnen. Wichtigste Holzart war die Zirbe (*Pinus cembra* L.), die in dieser Höhenstufe ihr natürliches Areal hat. Mißerfolge bei der Anzucht von Zirbenjungpflanzen waren vorwiegend auf deren schlechte Mykorrhizierung zurückzuführen. Das Konzept für die Anzucht vitaler Pflanzen, deren Wurzeln den Aufforstungsstandort ohne Wachstumsreduktion erschließen, wird vorgestellt. Es basiert einerseits auf Impfung mit geeigneten Mykorrhizapilzen, andererseits auf Förderung vorhandener Mykorrhizen durch Verbesserung der Anzuchtsubstrate.

Untersuchungen von Mykorrhizapilzen und Mykorrhizabesatz in verschiedenen natürlichen Zirbenbeständen in Bezug auf Häufigkeit und ökologische Ansprüche sowie Pflanzgartenversuche mit Düngern, Substraten und Pilzmycel schufen dafür die Grundlage. Die Anzucht von Mycel der für Zirbe spezifischen Röhrlingsarten *Suillus plorans*, *S. placidus* und *S. sibiricus* ist heute Routine, ebenso die Anwendung im Forstgarten. Dem Aufforstungsprojekt entsprechend werden Pilzstämme geeigneter Herkunft gewählt; durch Verwendung mehrerer Stämme werden spezifische Eigenschaften der Pilze berücksichtigt und genützt. Durch Kontrolle der Substrate gelingt es, das Mykorrhizapilzmycel im Forstgartenboden, trotz Entnahme der mykorrhizierten Pflanzen, auf Dauer zu erhalten, was einer Mycelvermehrung im Freiland entspricht.

Im Rahmen von Projekten der Waldschadensforschung werden Mykorrhiza- und Feinwurzelbesatz in Beständen nach Vitalität und Häufigkeit analysiert. Nicht mykorrhizierte Testpflanzen werden zur Bestimmung des Mykorrhizierungspotentials von Böden und für großräumige Vergleiche herangezogen. Ziel dieser Untersuchungen war es, Auswirkungen von anthropogenen Streßfaktoren zu beschreiben und Möglichkeiten für eine Regeneration aufzuzeigen.

Summary

Mycorrhizae research in Austrian forests is closely connected with the reforestation of deforested subalpine sites. This was begun on a great scale in the mid-fifties. The most important timber species was the European stone pine (*Pinus cembra* L.), which has its natural incidence at this altitude. Unsuccessful attempts to cultivate young stone pine seedlings were primarily attributable to their bad mycorrhization.

Introduced here is the concept for the cultivation of vital plants whose roots adapt to the afforestation site without a reduction of growth. This concept is based on the one hand on inoculation with suitable species of mycorrhizae forming fungi and on the other hand on the cultivation of existent mycorrhizae through improvement of the substrates. Studies of types of mycorrhizae diversity of fungi and their distribution in various stands of stone pine with regard to frequency and ecological suitability as well as seed-plot tests with fertilizers, substrates and mycelium of fungi created the basis. The cultivation of mycelium of the species of *Suillus* specific to stone pine is routine today, as is the use in forest nurseries. Corresponding to the afforestation project, strains of suitable species of *Suillus* were chosen. Through the use of several strains, specific characteristics of the fungi are taken into account and utilized. Through control of the substrates it is possible to maintain the mycelium in the forest nursery for a long period of time in spite of the removal of mycorrhized plants, which corresponds to an increase of mycelium in open land.

In the course of projects dealing with forest damage both mycorrhizae and fine roots in stands are analysed regarding vitality and frequency. Non-mycorrhized test plants are used for the determination of mycorrhization potential of soils and for comparisons over a large area. The objective of these studies was to describe the effects of anthropogenic stress factors and to indicate possibilities for regeneration.

11. Literatur

- GÖBL F, PLATZER H, (1967) Düngung und Mykorrhizabildung bei Zirbenjungpflanzen. Mitt. d. Forstl. Bundesversuchsanstalt, 74
- GÖBL F, (1975) Erfahrungen bei der Anzucht von Mykorrhiza-Impfmaterial Cbl. f. d. ges. Forstwesen, 92/4, 227-237
- GÖBL F, (1979) Erfahrungen bei der Anwendung von Mykorrhiza-Impfmaterial Cbl. f. d. ges. Forstwesen, 96/1, 30-43
- GÖBL F, (1975) Mykorrhizauntersuchungen in subalpinen Wäldern. Mitt. FBVA 75, 335-356
- GÖBL F, HEUMADER J, (1989) Biologische Forstpflanzenanzucht. ÖFZ 12/1989, 104-109
- GÖBL F, (1993 a) Biologische Eignungsprüfung für Containersubstrate. ÖFZ 2/1993, 16-17
- GÖBL F, (1993 b) Mykorrhiza- und Feinwurzeluntersuchungen in Fichtenbeständen des Böhmerwaldes. ÖFZ 2/1993, 35-38 (FBVA Informationsdienst, 253. Folge)
- HAMPEL R, (1963) Ökologische Untersuchungen in der subalpinen Stufe zum Zwecke der Hochlagenaufforstung. Mitt. FBVA 60, 835-867
- KELLER G, (1993) Charakterisierung von Ektomykorrhizapilzen der Zirbe. Poster, 23. Jahrestagung der Ges. f. Ökologie, Innsbruck 1993
- MOSER M, (1958) Der Einfluß tiefer Temperaturen auf das Wachstum und die Lebens-tätigkeit höherer Pilze mit spezieller Berücksichtigung von Mykorrhizapilzen. Sydowia, Annales Mycologici Ser. II, Vol. XII, Heft 1-6, 386-389
- MOSER M, (1959) Beiträge zur Kenntnis der Wuchsstoffbeziehungen im Bereich ektotropher Mykorrhizen. Arch. f. Mikrobiol. 34, 251-269
- MOSER M, (1963) Förderung der Mykorrhizabildung in der forstlichen Praxis. Mitt. FBVA 60, 691-720
- NEUWINGER I, CZELL A, (1959) Standortsuntersuchungen in subalpinen Aufforstungs-gebieten. 1. Teil: Böden in den Tiroler Zentralalpen. Forstw. Cbl. Jg. 78, H. 11/12, 327-372

Adresse: Dr. Friederike Göbl

Forstliche Bundesversuchsanstalt
Abteilung Bodenbiologie
A-6460 Imst, Langgasse 88

N₂O-FREISETZUNG DURCH DENITRIFIKATION IN EINEM SAUREN WALDÖKOSYSTEM

M. Henrich, K. Haselwandter

1. Einleitung und Zielsetzung

Im Zuge von etwa 14 täglich durchgeführten in-situ Messungen über den Zeitraum eines Jahres wurde unter Anwendung der Acetylen-Inhibierungstechnik das Ausmaß der Denitrifikation in einem Fichtenwald auf Braunerde ermittelt. Um das N₂:N₂O Verhältnis angeben zu können, wurde ein Teil der gewonnenen Bohrkerne ohne Acetylen inkubiert. Zusätzlich wurde die Aktivität denitrifizierender Enzyme der obersten Bodenschichten bestimmt, um den Hauptentstehungsort des N₂O lokalisieren zu können.

2. Material & Methoden:

Alle Bodenproben stammen aus einem montanen Fichtenwald in Hochrum nahe Innsbruck (11°27'E, 47°18'N; 860 m Seehöhe). Das Durchschnittsalter der auf Braunerde stockenden Bäume beträgt etwa 80 Jahre. Zu den waldbaulichen Maßnahmen zählen Niederdurchforstung und Kronenpflege. Für die vorliegende Fragestellung wichtige chemische und physikalische Bodenparameter sind in Tab. 1 wiedergegeben.

Für die in-situ Messungen wurden die Bohrkerne (70 mm Ø, 0-10 cm Länge) in Doppelwand-Zylinder (siehe Abb. 1) überführt. Die Gefäße wurden verschlossen und je zur Hälfte mit bzw. ohne 10 kPa Acetylen für 24 h inkubiert.

Tab.1: Bodenparameter der Braunerde aus Rum (alle Angaben sind über das Jahr gemittelte Werte)

Horizont	durchschn. Mächtigkeit (cm)	pH-Wert (0.01 M CaCl ₂)	WG (%)	NH ₄ ⁺ (mg kg ⁻¹ TG)	NO ₃ ⁻ (mg kg ⁻¹ TG)
O ₁ O _h	2	3,78	54,2	37,5	6,76
A _h	5	3,82	24,6	6,02	2,44

Alle Gasanalysen erfolgten mit einem Perkin-Elmer 8500 GC unter den in Tab. 2 angegebenen Trennbedingungen. Die freigesetzten N_2O -Mengen wurden einerseits auf das Trockengewicht, andererseits auf die Fläche bezogen. Die Messung der Aktivität denitrifizierender Enzyme erfolgte anhand einer Mischprobe nach der Methode von PARKIN et al. (1985, verändert). Die Bestimmung des anorganischen Stickstoffs erfolgte mittels der MgO-Devarda-Mikro-Destillationsmethode (KEENEY & NELSON, 1982).

Abb. 1: Querschnitt eines Doppelwandzylinders

Tab. 2: Gaschromatographische Messung von N_2O .

Gaschromatograph	Perkin Elmer Modell 8500
Zusatzeinrichtung	Backflush-System
Säule	2 gepackte Säulen, 2 x 2 m, Ø 1/8 inch (= 3,175 mm)
Säulenfüllung	Poropack Q, 80-100 mesh
Detektor	^{63}Ni electron capture detector (ECD)
Trägergas	Argon/ Methan 90:10
make up - Gas	Argon/ Methan 90:10
Durchflußrate	18 ml min ⁻¹ (make up: 40 ml min ⁻¹)
Ofentemperatur	83°C, isotherm
Detektortemperatur	350°C
Injektortemperatur	100°C

3. Ergebnisse

Denitrifikation im Jahresverlauf

In Abb. 2 sind sowohl die TG-bezogene als auch die flächenbezogene Freisetzung von N_2O im Jahresverlauf wiedergegeben. Den Nitratgehalt des Bodens zeigt Abb. 3. Höhere Stickstoffverluste durch Denitrifikation traten nur zwischen Mai und Oktober auf. Das Maximum erreichte $75,5 \text{ g } [N_2O + N_2]\text{-N ha}^{-1} \text{ 24h}^{-1}$. Auffallend ist der hohe NO_3^- -Gehalt des O_1O_2 -Horizontes zu diesem Zeitpunkt ($16,3 \text{ mg kg}^{-1} \text{ TG}$).

Abb. 2: Korrelation zwischen TG - bezogener und flächenbezogener Berechnung der N_2O -Freisetzung für die Inkubationen unter 0 Pa (a) und 10 kPa (b) Acetylen im Jahresverlauf.

Abb. 3: Nitrat-Gehalt im Jahresverlauf.

Abschätzung der jährlichen N-Verluste durch Denitrifikation

Zur Berechnung der durchschnittlichen Denitrifikation wurde der sog. "biweight"-Mittelwertskoeffizient herangezogen, der im Gegensatz zum arithmetischen Mittel jedem Wert ein Gewicht in Abhängigkeit von seiner Abweichung vom Mittelwert zuordnet. Die gemittelten gasförmigen Stickstoffverluste betragen $2,7 \text{ kg N}_2\text{O-N ha}^{-1} \text{ Jahr}^{-1}$ (0 Pa C₂H₂) bzw. $0,9 \text{ kg N}_2\text{-N ha}^{-1} \text{ Jahr}^{-1}$, sodaß sich ein N-Verlust von $3,6 \text{ kg N ha}^{-1} \text{ Jahr}^{-1}$ (10 kPa C₂H₂) ergibt.

Aktivität denitrifizierender Enzyme

Die mittlere Enzymaktivität beträgt für den O₁O₁-Horizont $765,1 \pm 224,9 \text{ ng N}_2\text{O g}^{-1} \text{ TG h}^{-1}$ und den A₁-Horizont $138,8 \pm 71,7 \text{ ng N}_2\text{O g}^{-1} \text{ TG h}^{-1}$ (n = 25). Ähnlich große Aktivitätsunterschiede wurden in einer vergleichbaren Untersuchung festgestellt (HENRICH & HASELWANDTER, 1991). Daraus ist abzulesen, daß Denitrifikation unter in-situ Bedingungen hauptsächlich in der organischen Auflage des Bodens stattfindet. Im Gegensatz zu den in-situ Messungen zeigte die ebenfalls im Jahresverlauf gemessene Aktivität denitrifizierender Enzyme in den Wintermonaten keinen wesentlichen Abfall. Dies weist auf eine beschränkte Aussagekraft solcher Enzymmessungen hin.

4. Zusammenfassung - Summary

Mit Hilfe der Acetylen-Inhibierungstechnik wurde die Denitrifikation in einem sauren Fichtenwald auf Braunerde im Jahresverlauf bestimmt. Es zeigte sich eine Limitierung sowohl durch C- als auch N-Quellen und der aeroben Verhältnisse dieses Standortes. Dennoch waren N-Verluste in der Größenordnung von $3,6 \text{ kg N ha}^{-1} \text{ Jahr}^{-1}$ nachweisbar, wovon etwa $2,7 \text{ kg ha}^{-1} \text{ Jahr}^{-1}$ als $\text{N}_2\text{O-N}$ und $0,9 \text{ kg ha}^{-1} \text{ Jahr}^{-1}$ als $\text{N}_2\text{-N}$ freigesetzt werden. Der relativ hohe Anteil an $\text{N}_2\text{O-N}$ unterstützt die Vermutung, daß auch Waldökosysteme am natürlichen Treibhauseffekt der Atmosphäre beteiligt sind (SCHMIDT et al., 1988; GROFFMAN, 1991; GUNDERSEN, 1991).

N_2O -emission by denitrification in an acid forest ecosystem

Denitrification was measured in a spruce forest on acid brown earth throughout the year by the acetylene inhibition technique. Despite limitations through C- and N-availability as well as the aerobic conditions at the site, N losses reached $2,7 \text{ kg N}_2\text{O-N ha}^{-1} \text{ year}^{-1}$ and $0,9 \text{ kg N}_2\text{-N ha}^{-1} \text{ year}^{-1}$, respectively. Thus, denitrification leads to total N-losses in the range of $3,6 \text{ kg N ha}^{-1} \text{ year}^{-1}$. The relatively high proportion of N_2O might indicate the contribution of forest ecosystems to the global N_2O -budget (SCHMIDT et al., 1988; GROFFMAN, 1991; GUNDERSEN, 1991).

5. Literatur

- GROFFMAN, P.M. (1991). Ecology of nitrification and denitrification in soil evaluated at scales relevant to atmospheric chemistry. In: Microbial Production and Consumption of Greenhouse Gases: Methane, Nitrogen Oxides, and Halomethanes. J.E. Rogers, W.B. Whitman (Hrg.), American Society for Microbiology, Washington, D.C., pp. 201-217.
- HENRICH, M., HASELWANDTER, K. (1991). Denitrifying potential and enzyme activity in a norway spruce forest. For. Ecol. Manage. 44:63-68.
- KEENEY, D.R., NELSON, D.W. (1982). Nitrogen - inorganic forms. In: Methods of Soil Analysis, part 2, chemical and microbiological properties. A.L. Page, R.H. Miller, D.R. Keeney (Hrsg.), American Soc. Agron., Madison, Wisconsin, pp. 643-698.
- PARKIN, T.B., SEXSTONE, A.J., TIEDJE, J.M. (1985). Adaptation of denitrifying populations to low soil pH. Appl. Environ. Microbiol. 49:1053-1056.

SCHMIDT, J., SEILER, W., CONRAD, R. (1988). Emission of nitrous oxide from temperate forest soils into the atmosphere. J. Atmos. Chem. 6:95-115.

Dank

Wir danken dem Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) für finanzielle Unterstützung (Projekt Nr. 7373-CHE) sowie der Landesforstdirektion Innsbruck und der Bezirksforstinspektion Hall für ihre Hilfe.

Anschrift

M. Henrich & K. Haselwandter
Institut für Mikrobiologie der Universität Innsbruck
Technikerstr. 25
A-6020 Innsbruck

A MICROCOSM EXPERIMENT ON EFFECTS OF FOREST FERTILIZATION ON NITROGEN LEACHING AND SOIL MICROBIAL PROPERTIES

H. Insam und A. Palojärvi

1. Introduction

Anthropogenic influences may lead both to an increase or a decrease of soil nutrient contents. On the one hand, atmospheric depositions are considered a possible danger for forest ecosystems through acidification. This may lead to cation losses and N saturation. On the other hand, in some alpine forests the site history (litter harvesting) or present-day practices like cattle grazing and full-tree harvest are responsible for nitrogen exports. Together with increased leaching and erosion this may lead to seasonal N deficits (Liu, pers. communication).

Fertilization of such stands is considered a possible remedy but some rapid soluble N forms are likely to cause nitrate problems for the groundwater. Since many of these alpine forests are water supply areas this deserves special attention. Fertilization with slow-release N fertilizers has been shown to increase net mineralization and N availability without losses through nitrification and leaching in a number of investigations both in boreal and alpine forests (Martikainen *et al.*, 1989; Katzensteiner *et al.*, 1993). Aarnio *et al.* (1993), as well as Katzensteiner *et al.* (1993) also found long-lasting positive effects on tree growth of both inorganic and organic slow-release fertilizers.

Besides N, other nutrients often are deficient in alpine forests. However, fertilization with rapidly soluble salts of P, K and Mg have been shown to decrease microbial activities (Van Cleve and Moore, 1978, Söderström *et al.* 1983) which in turn may hamper the nutrient supply. Rock powders of apatite and biotite have eliminated the negative effect of urea on the microbial activity (measured as CO₂ production) on a poor pine forest site

(Martikainen *et al.* 1989). Thus, apatite and biotite may help to improve the P, K and Mg status of soils, without adverse short term effects.

The aim of this study was to investigate whether a combination of slow-release N fertilizer (methylene-urea) and apatite/biotite would be safe in terms of nitrate leaching without harming microbial properties.

2. Materials and Methods

Sites: Intact soil cores (diameter 11 cm; up to 40 cm depth) were sampled from a mixed forest stand and a *Picea abies* stand in the province of Tirol, Austria, at 900 m and 1700 m sea level, respectively. Needle analyses showed deficiencies in nitrogen, phosphorus and magnesium. On both sites, the soil type was a Rendsina on dolomitic limestone. Needle analysis results and some soil characteristics are given by Insam and Haselwandter (1993).

Microcosm setup: The soil cores were sampled with a steel core and placed in plexiglass tubes directly in the field. The microcosms are described in detail by Insam (1994). Four replicates from each site were fertilized with a MuAB (Methylene-urea+Apatite+Biotite) fertilizer or a fast-release NPK fertilizer at application rates equivalent to 300 kg N ha⁻¹ (see Table 1). Control cores remained untreated. The columns were watered weekly with 100-200 ml deionized water at a rate of 5ml min⁻¹ so as to avoid edge effects. The amount of water added during the study period corresponded to the annual precipitation at the study sites. With an Eijkelkamp "artificial root" (2mm diam., PVC) 5 cm below the soil surface the soil water was sampled in two to three week intervals by using 10ml Vacuum tubes (Greiner, Kremsmünster, Austria). At the bottom of the columns, the leachate was collected in the same frequency.

Table 1: Nutrient contents of the fertilizers and their application rates

Variant	application rate g per column	nutrient contents %			
		N	P ₂ O ₅	K ₂ O	Mg
Vollkorn spezial	1.9	15.2	5.0	17.9	3.1
MuAB	1.83	15.6	5.3	4.7	6.8

Analyses: NH₄⁺ and NO₃⁻ in the soil water and leachate were analyzed with the diffusion-conductivity method (Carlson *et al.*, 1990) employing an Ammonia Analyzer (Wescan Model 360, Alltech, San Jose, Cal.). At the end of the incubations, microbial biomass C (C_{mic}) was determined with the substrate-induced respiration technique (Anderson and Domsch, 1978) with a continuous flow setup (Heinemeyer *et al.*, 1989). Basal respiration was determined as CO₂ evolution after 15 h incubation, and the metabolic quotient was calculated according to Anderson and Domsch (1985) and given as mg CO₂-C g⁻¹ C_{mic} h⁻¹.

Statistical analyses: The results were analysed by analysis of variance. Comparison of the means after the analysis was made by Tukey test.

3. Results and Discussion

NO₃⁻ and NH₄⁺ concentrations of the control soils leachate were below 15 and 10 mg N L⁻¹, respectively (Fig. 1). For the mixed forest stand, nitrate levels in soil water and leachate were about the same until week 15. Then, NO₃⁻ values in the soil water decreased. NH₄⁺ levels were negligible. For the spruce site, towards the end of the incubation NH₄⁺ levels in the leachate were higher than those in the soil water, and they were considerably higher than the NO₃⁻ levels. This indicates (i) that mineralization of dead (tree) roots contributes to the soil N_{min} levels which increase with depth and (ii) an inhi-

bition of nitrification at the spruce site which is considerably more acid than the mixed forest site.

Fig. 1. Nitrate and ammonia in soil water and leachate of unfertilized control cores from (a) the mixed forest and (b) the spruce forest sites.

On the mixed forest soils, MuAB fertilizer led to an immediate increase of NO_3^- concentrations in the soil water, followed by a subsequent increase of NO_3^- in the leachate (Fig. 2a). Maximum values of 35 and 42 $\text{mg NO}_3^- \text{-N L}^{-1}$ were found for the soil water and leachate, respectively. NH_4^+ in the soil water never exceeded 4 mg L^{-1} , NH_4^+ contents in the leachate were negligible. For the spruce site (Fig. 2b), however, the initial increase of ammonia in the soil water was pronounced (26 mg L^{-1} maximum), while the NO_3^- increase followed later and did not exceed 18 mg L^{-1} . Subsequently, NO_3^- and NH_4^+ in soil water declined. NH_4^+ in the leachate remained at control levels throughout the incubation time. NO_3^- in the leachate, however, slow but steadily tended to increase until the end of the incubation and reached a maximum of 19 mg L^{-1} , about four times the maximum of the control soils. This indicates low nitrification rate in the acid spruce site. The results also show, that at the end of the experiment most of the nitrogen added was either still present as slow-release methylene-urea granules or immobilized by soil microbes.

As expected, the highest levels of NO_3^- and NH_4^+ were found for the mineral fertilizer (which actually is designed for rapid nutrient release), both in soil water and leachate (Fig. 3). After a rapid increase until week 7 (270 $\text{mg NO}_3^- \text{-N L}^{-1}$ on the mixed forest soils), the nitrate levels in the soil water decreased again. NO_3^- concentrations reached maximum values of 200 mg L^{-1} in the leachate. The highest concentrations of NH_4^+ in the soil water of the mixed forest site were around 80 mg L^{-1} , NH_4^+ levels in the leachate were neglectable. On the spruce soils, NO_3^- and NH_4^+ were equally high (170 mg) in the soil water at week 5, both declined slowly towards the end of the incubation (Fig. 3; data for week 3 are missing) to levels around 20 mg L^{-1} . Compared to the mixed forest site, nitrification seems to be far slower. However, only little of the NH_4^+ showed up in the leachate, while NO_3^- levels remained constantly high at about 60 mg L^{-1} for several weeks (note the different scale in Fig. 3 as compared to Figs. 1 and 2).

Fig. 2. Nitrate and ammonia in soil water and leachate of MuAB fertilized cores from (a) the mixed forest and (b) the spruce forest sites.

Fig. 3. Nitrate and ammonia in soil water and leachate of cores treated with fast-release NPK fertilizer from (a) the mixed forest and (b) the spruce forest sites.

The incubation conditions with the very high application rates were "maximum risk conditions". Indeed, the data suggest potential problems with application of fast-release mineral fertilizer. MuAB fertilization, however, did not increase mineral nitrogen contents of soil water or leachate to critical levels (the current limit for NO_3^- in drinking water is 50 mg L^{-1} in Austria). Although mineral N values in soil water with MuAB fertilizer in

this experiment were low, under field conditions in boreal forests Mu (Nitroform, ureaformaldehyde) application has resulted in 1.5-2 times higher stand volume increase compared to fast release mineral N fertilizers (Aarnio *et al.*, 1993). Whether this is so for the sites investigated here should be studied in a long-term field experiment.

At the end of the incubations, microbial biomass and respiration were determined (Fig. 4). Both tended to be lower on the fertilized than on the control cores. The effect, however, was significant only for the fast-release fertilizer on the mixed forest soils ($p < 0,05$). Similar observations about depression of microbial biomass after mineral N amendment have been made earlier by Nohrstedt *et al.*, 1989, and Söderström *et al.*, 1983. In the present study, no significant change of the metabolic quotient was observed. This indicates that none of the fertilizers to any serious degree seems to have affected the ecophysiological status of the microbial community during the short term microcosm experiment.

Fig. 4. (a) basal respiration in upper (0-10 cm) horizon of soil cores after 28 weeks of incubation with or without fertilizers.

Fig. 4. (b) microbial biomass and (c) the metabolic quotient in upper (0-10 cm) horizon of soil cores after 28 weeks of incubation with or without fertilizers.

5. Summary

Several boreal and alpine forests are depleted in nutrients due to acidification. Fertilization may be a remedy, but rapidly-soluble salts (N, P, K, Mg) may pose nitrate problems for the groundwater or decrease microbial activity. The slow-release N-fertilizer methyleneurea (Mu) has been shown to increase net mineralization and N availability without losses through nitrification in boreal forests. Apatite (A) and Biotite (B) may improve the Ca, Mg, K, and P status of forest soils on the long term, without adverse short time effects.

With the aim to investigate potential nitrogen leaching and effects on the soil microbial properties, we set up an experiment employing intact soil cores (11cm diameter, 40 cm long). The cores were taken from a mixed forest and a *Picea abies* stand (soiltype Rendzina) in the Northern Calcareous Alps of Austria (700 and 1300 m sea level, respectively). The cores were fertilized with a commercial NPK fertilizer or a MuAB fertilizer at a rate corresponding to 300 kg N ha⁻¹ and incubated for 28 weeks at 15°C together with unfertilized controls. The cores were irrigated weekly and both soil water (retrieved 5 cm below the soil surface) and leachate were analyzed for nitrate and ammonium in regular intervals. After the incubation, soil microbial biomass, basal respiration and the metabolic quotient were determined.

For the control cores, in the soil water and leachate maximum NH₄⁺ and NO₃⁻ concentrations of 5 and 11 mg N L⁻¹, respectively, were found. In the soil water, the MuAB fertilizer resulted in a slow increase of NH₄⁺ and NO₃⁻ during the incubation, up to 11 and 35 mg N L⁻¹, respectively. In the leachate, a maximum of 4 mg NH₄⁺-N L⁻¹ and 44 mg NO₃⁻-N L⁻¹ was observed. The peak for NO₃⁻ occurred six weeks after that in the soil water. Highest nitrogen loads were found for the fast-release NPK fertilizer, with NH₄⁺ and NO₃⁻ concentrations up to 170 and 270 mg N L⁻¹, respectively, in the soil water. NH₄⁺-N levels in the leachate remained below 5, while NO₃-N levels were up to

190 mg L⁻¹. Fertilization with fast-release NPK resulted in a significant decrease of microbial biomass and basal respiration. Microbial biomass, basal respiration and the metabolic quotient were not affected by MuAB fertilizer.

The results promise that the MuAB fertilizer may be an environmental friendly alternative to fast-release mineral fertilizers for improving forests soils.

6. References

- AARNIO T, PÄIVINEN L, MARTIKAINEN P J (1993) Effects of fast and slow-release nitrogen fertilizers on nitrogen availability and stand growth. *In* Abstract Volume. CEC/IUFRO Symposium: Nutrient uptake and cycling in forest ecosystems, Halmstad, Sweden, June 7-10, 1993. pp 90.
- ANDERSON J P E, DOMSCH K H (1987) A physiological method for the quantitative measurement of microbial biomass in soils. *Soil Biol. Biochem.* 10, 215-221.
- ANDERSON T-H, DOMSCH K H (1985) Determination of ecophysiological maintenance carbon requirements of soil microorganisms in a dormant state. *Biol. Fertil. Soils* 1, 81-89.
- CARLSON R M, CABRERA R I, PAUL J I, QUICK J, EVANS R Y (1990) Rapid direct determination of ammonium and nitrate in soil and plant extracts. *Commun in soil Plant Anal.* 21, 1519-1529.
- HEINEMEYER O, INSAM H, KAISER EA, WALENZIK G (1989) Soil microbial biomass measurements: an automated technique based on infra-red gas analysis. *Plant and Soil* 116, 191-195.
- INSAM H (1990) Waldsanierung im Kalkalpin: Die Verwendung von intakten Bodensäulen zur Abschätzung des Durchbruchverhaltens von Nitrat und Ammonium. *Mitt Österr Bodenkundl Gesellschaft* (dieser Band)

KATZENSTEINER K, ECKMUELLNER R, JANDL R, GLATZEL G, STERBA H, HUETTL R F (1993) Revitalization experiments in magnesium deficient Norway spruce stands in Austria. *Plant and Soil* (submitted).

MARTIKAINEN P J, AARNIO T, TAAVITSAINEN V-M, PÄIVINEN L, SALONEN K (1989) Mineralization of carbon and nitrogen in soil samples taken from the fertilized pine stands: Long-term effects. *Plant and Soil* 114, 99-106.

NOHRSTEDT H-Ö, ARNEBRANT K, BAATH E, SÖDERSTRÖM B (1989) Changes in carbon content, respiration rate, ATP content, and microbial biomass in nitrogen-fertilized pine forest soils in Sweden. *Canadian Journal of Forest Research* 19, 323-328.

SÖDERSTRÖM B, BAATH E, LUNDGREN B (1983) Decrease in soil microbial activity in soil. *Canadian Journal of Microbiology* 29, 1500-1506.

Acknowledgement: For financial support we wish to thank "Forschungsinitiative Waldsterben" sponsored by the Austrian Ministries of Science and Agriculture.

Adresse: Heribert Insam
Institut f. Mikrobiologie
Univ. Innsbruck
A-6020 Innsbruck

Ansa Palojärvi
Kemira Agro
P.O. Box 330
FIN-00101 Helsinki

VORUNTERSUCHUNGEN ZUR ANALYSE EINER EPIGÄISCHEN COLLEMBOLENSTRATOCOENOSE

C. Kampichler

Im Rahmen der Ökosystemanalyse colliner pannonischer Trockenrasen im Osten Österreichs wurden im etwa 50 km östlich von Wien gelegenen Naturschutzgebiet "Hundsheimer Berg" von 1977 bis 1980 umfangreiche faunistische Aufnahmen des Edaphons durchgeführt und das dabei anfallende Datenmaterial über epigäische Collembolen dreier intensiv beprobter Standorte hinsichtlich einer weiterführenden Analyse der Gemeinschaft gesichtet und ausgewertet.

Insgesamt konnten 28 Arten nachgewiesen werden, darunter auch eine für die Wissenschaft neue Art (*Fasciosminthurus obtectus* BRETTFELD, 1992). Ihre Verbreitungsmuster und ökologischen Ansprüche bestätigen die Bedeutung des Untersuchungsgebietes als pannonischen Refugialraum (KAMPICHLER, 1991).

Die zwischen 300 und 1000 m voneinander entfernten Untersuchungsstellen zeigen weitgehende Übereinstimmung in Artenzusammensetzung sowie Dominanzidentität. Auch Diversitätsindices, Rang-Abundanzdiagramme, die Dominanzverhältnisse im Jahresverlauf sowie die Ergebnisse einer Hauptkomponentenanalyse weisen auf eine stabile und identisch strukturierte Collembolencoenose im gesamten Trockenrasenbereich hin (KAMPICHLER, 1992). Der geringe Anteil an nur an einem Standort gefundener Arten kann nach der Core-and-satellite-species-Hypothese als weiteres Indiz für einen Gleichgewichtszustand der Gemeinschaft nach langandauernder geografischer Isolation und Abnahme der Artenzahl durch fehlende Immigration betrachtet werden (HANSKI, 1982; DIAMOND & MAY, 1980).

Die Aktivitätsabundanzen der einzelnen Arten folgen einer geometrischen Serie. Gemäß des Niche-preemption-Modells läßt sich das als sukzessive Nutzung einer limitierenden Resource interpretieren (PIELOU, 1975). In pannonischen Trockenrasen mit ihren extremen mikroklimatischen Bedingungen ist diese wohl im mikrofloralen Nahrungsangebot zu finden (LOUB & HAYBACH 1967). Die phänologischen jahreszeitlichen Muster der dominanten Arten *Lepidocyrtus lignorum* (Maxima im Frühjahr und Herbst) und *Fasciosminthurus strigatus* (Maximum im Spätfrühling/Hochsommer) sind in diesem Licht als saisonale Resource-partitioning-Strategie zu verstehen (SCHOENER, 1986).

Literatur

- BRETFELD G (1992) Description of old and new European taxa of the genus *Fasciosminthurus* GISIN, 1960 n. comb. (Collembola, Symphypleona) mainly based on chaetotaxy. Mitt. Zool. Mus. Kiel, Suppl. 4, 7-36
- DIAMOND JM, MAY RM (1980) Biogeographie von Inseln und Planung von Schutzgebieten. in: May RM (Hg.) Theoretische Ökologie. Verlag Chemie, Weinheim. pp.147-166.
- HANSKI I (1982) Dynamics of regional distribution: the core and satellite species hypothesis. Oikos 38, 210-221
- KAMPICHLER C (1991) Zur Collembolenfauna der Trockenrasen im Naturschutzgebiet des Hundsheimer Berges (Niederösterreich). Verh. Zool.-bot. Ges. Öst. 128, 145-155
- KAMPICHLER C (1992) Community structure and phenology patterns of epedaphic Collembola in a dry-turf grassland. Zool. Jb. Syst. 119, 369-381
- LOUB W, HAYBACH G (1967) Jahreszyklische Beobachtungen der Mikroflora und Mikrofauna von Böden im südlichen Wienerwald. Rev. Écol. Biol. Sol 4, 59-80
- PIELOU EC (1975) Ecological Diversity. John Wiley, New York.
- SCHOENER T (1986) Resource partitioning. in: Kikkawa J, Anderson DJ (Hg.) Community Ecology: Pattern and Process. Blackwell, Oxford. pp. 91-126

Anschrift des Autors:

Dr. Christian Kampichler, Institut für Zoologie, Abteilung für Terrestrische Ökologie, Universität Wien, Althanstraße 14, 1090 Wien

DIE RAUHEIT VON BODENPOREN-OBERFLÄCHEN UND IHR EINFLUSS AUF DEN VERFÜGBAREN LEBENSRAUM FÜR MIKROARTHROPODEN

C. Kampichler, M. Hauser

Wie die meisten in der Natur vorkommenden Oberflächen sind auch die Grenzflächen von Bodenporen Fraktale. Da das Ergebnis einer Flächenmessung einer fraktalen Oberfläche eine Funktion des verwendeten Maßstabs ist, sollte auch das Ausmaß nutzbarer Bodenporenfläche für unterschiedliche Größenklassen grabunfähiger hohlraumbewohnender Bodentiere, d.h. vor allem Mikroarthropoden, von ihrer fraktalen Dimension anhängig sein (cf. SUGIHARA & MAY, 1990) und der Beziehung

$$A(\delta) = K \delta^{2-D_s} \quad (1)$$

folgen, wobei

- A* Fläche gemessen im Maßstab δ ,
- D_s* fraktale Dimension der Oberfläche,
- K* Proportionalitätskonstante.

Aus Untersuchungen über Arthropoden in Baumkronen (MORSE et al., 1985) und in Flechten (SHORROCKS et al., 1991) stammen bereits aktuelle Hinweise über Zusammenhänge zwischen fraktalen Habitateigenschaften und verfügbarem Lebensraum.

Wir ermittelten Schätzwerte von *D_s* mittels kontrastreicher fotografischer Aufnahmen von Bodendünnschliffen (KAMPICHLER & HAUSER, 1993). Die digitalisierten Fotografien wurden mit speziell angefertigter Bildanalyse-Software unter Verwendung der Fläche-Umfang-Beziehung

$$P = A^{D_p/2} \quad (2)$$

ausgewertet, wobei

- P* Umfang des Anschnitts einer Bodenpore,
- A* Fläche des Anschnitts einer Bodenpore,
- D_p* fraktale Dimension der Grenzlinie des Bodenporenanschnitts.

D_p/2 kann durch eine lineare Regression in einem doppellogarithmischen Graph ermittelt werden; die anschließende Addition von 1 zu *D_p* liefert einen Schätzwert für die fraktale Dimension der Bodenporen-Grenzfläche.

Aus den von uns gewonnenen Werte von $D_s \approx 2,3$ (KAMPICHLER, 1993; KAMPICHLER & HAUSER, 1993) folgt nach Einsetzen in Formel (1), daß bei einer Abnahme der Körpergröße um eine Größenordnung den Mikroarthropoden etwa viermal so viel nutzbare Fläche zur Verfügung steht.

Literatur

- KAMPICHLER C (1993) Verfügbarer Lebensraum für die Mesofauna (Collembola, Milben) im Grobporenraum des Bodens. Projektendbericht an das BMWF, Wien. 63 S.
- KAMPICHLER C, HAUSER M (1993) Roughness of soil pore surface and its effect on available habitat space of microarthropods. in: Brussaard L, Kooistra MJ (Hg.), Int. Workshop on Methods of Research on Soil Structure/Soil Biota Interrelationships. *Geoderma* 56, 223-232
- MORSE DR, LAWTON JH, DODSON MM, WILLIAMSON MH (1985) Fractal dimension of vegetation and the distribution of arthropod body lengths. *Nature* 314, 731-733
- SHORROCKS B, MARSTERS J, WARD I, EVENNETT PJ (1991) The fractal dimension of lichens and the distribution of body lengths. *Funct. Ecol.* 5, 457-460
- SUGIHARA G, MAY RM (1990) Applications of fractals in ecology. *Trends Ecol. Evol.* 5, 79-86

Anschrift des Autors:

Dr. Christian Kampichler, Institut für Zoologie, Abteilung für Terrestrische Ökologie, Universität Wien, Althanstraße 14, 1090 Wien

COLLEMBOLEN ALS AKTIVE BIOINDIKATOREN FÜR SCHADSTOFF-BELASTUNGEN VON BÖDEN

H. Kopeszki

1. Einleitung

Die anthropogenen Belastungen terrestrischer Ökosysteme führen zu nachhaltigen Veränderungen in diesen. Dabei erkranken nicht nur Bäume und krautige Vegetation, sondern auch Konsumenten und Destruenten im Bodenökosystem, was sich letztlich negativ auf Nährstoffkreislauf und Bodenfruchtbarkeit auswirkt.

Bevor noch bodenchemische oder -physikalische Veränderungen meßbar werden, reagieren darauf schon sensitive Organismen. Diese Feststellung hat zu intensiven Bemühungen der Ökologen geführt, pflanzliche und tierische Organismen als Frühindikatoren für Belastungen biologischer Systeme zu finden. Grundsätzlich werden dabei passives und aktives Monitoring unterschieden (RABE, 1982), wobei unter aktiver Bioindikation der Einsatz von Testorganismen unter standardisierten freiland-experimentellen Bedingungen verstanden wird. Die Reaktionen der Testorganismen auf die jeweiligen Expositionsbedingungen werden als qualitative und/oder quantitative Indikationsparameter gewertet. Solche Reaktionen können sein populationsdynamische (Vermehrungsrate), produktionsbiologische (Umsatz- bzw. Dekompositionsleistung), sinnes- oder verhaltensphysiologische (Ortsänderungen, Nahrungswahl, etc.).

Für passives Monitoring eignen sich sowohl pflanzliche als auch tierische Organismen, während für die aktive Bioindikation fast ausschließlich Pflanzen (Flechten für SO₂-Belastung; Tabakpflanzen als Ozon-Indikatoren) verwendet werden (SCHUBERT, 1991, VDI, 1991).

Eine aktive Bioindikation mit Bodentieren wurde bislang nicht versucht, obwohl sich mehrfach gezeigt hat, daß sich die Bodenmesofauna in Waldökosystemen gut für eine Bodenzustandsdiagnose (DUNGER, 1982, FUNKE, 1986, HÄGVAR, 1984, KOPESZKI, 1992a) und in weiterer Folge für passives Monitoring von schadstoffexponierten Waldstellen eignet (KOPESZKI, 1991). Besonders Collembolen sind bereits als Zeigerformen für Säure- und Schwermetallbelastung, aber auch für Dekompositionsraten und somit für die "Fruchtbarkeit" des Bodens speziell im Schadstoffgradienten unter Buchenbäumen des Wienerwaldes nachgewiesen (KOPESZKI, 1991) worden.

Auf Grund dieser Befunde wurde im Stammablaufbereich von Altbuchen ein erster Versuch zur aktiven Indizierung des Bodenzustandes mit den Collembolen *Folsomia candida* und *Heteromurus nitidus* unternommen. Aus der Literatur ist hinlänglich bekannt, daß sowohl Fruchtbarkeit und Fortpflanzungsrate wie auch Wachstum und Lebensdauer der Collembolen vom Bodenmilieu (pH-Wert, Stickstoff- und Metallgehalt, etc.) beeinflusst sind (BÁÁTH et al, 1980, HUTSON, 1978). Die in der Bodenflüssigkeit (Oberflächenwasser, Sicker- und Haftwasser) gelösten Stoffe (Säuren, Salze, Metalle und Dünger) beeinflussen demnach direkt die Fertilität und indirekt die Dekompositionsleistung edaphischer Collembolen.

2. Methode

Jeweils 20 Tiere (*F.candida* oder *H.nitidus*; beide parthenogenetisch, regelmäßig im Untersuchungsgebiet vorhanden, leicht zu züchten) wurden in "Mikrokosmen" (Abb. 1) mit Nahrungs- und Wohnsubstrat (2 Gramm Hasellaub-Oblaten-Gemenge) eingeschlossen und im Boden des stadtnahen Wienerwaldes entlang des Säuregradienten unter Buchenbäumen exponiert (KOPESZKI, 1992b), um festzustellen, ob und wie stark ihre Fertilität vom Belastungsgrad des Bodens mit Säuren und Schwermetallen abhängt und ob aus den öko-biologischen Daten "Vermehrungsrate" und "Dekompositionsleistung" auf den Gesamtzustand des Bodens geschlossen werden kann. Nach sechsmonatiger Expositionszeit wurden die Populationsgrößen und Abbauraten in den Gefäßen festgestellt und statistisch ausgewertet.

3. Ergebnisse

Die massiven Schadstoffdepositionen im Buchenwienerwald führen unter den Buchenbäumen am Exelberg zur Ausbildung deutlicher Säuregradienten entlang der Falllinien von den Stammfüßen hangabwärts (GLATZEL et al, 1986, KOPESZKI, 1992a). Mit zunehmender Entfernung vom Stammfuß steigt der pH-Wert wieder an, die Schadstoffkonzentration nimmt ab, und erst im Traufenbereich erreicht der Säuregrad wieder annähernd die Werte des Zwischenstammereiches ("Kontrollfläche"). Der Wurzelaschenraum ist somit ein ökologischer Extremstandort, der durch sehr niedrige pH-Werte (2.8 - 3.2), Basenauswaschung, erhöhten Stickstoff- und Schwermetallgehalt gekennzeichnet ist.

Der Gesamtschadstoffgradient spiegelt sich in den zoologischen Ergebnissen deutlich wider. Dabei erweist sich *H.nitidus* als der säureempfindlichere Springschwanz. Seine Abundanz in den Testgefäßen verläuft praktisch parallel zum pH-Wert (Abb. 2).

F.candida reagiert ähnlich, bringt aber vor allem im extrem versauerten Wurzelaschenraum mehr Nachkommen als *H.nitidus* hervor (Abb. 3).

Auch die Abbauraten verlaufen parallel zu den Schadstoffgradienten. Innerhalb von sechs Monaten werden maximal 55 % des Testsubstrates zersetzt. *H. nitidus* weist die höheren Abbauraten auf, obwohl kleinere Populationen gebildet wurden. Dies läßt auf eine höhere Umsatzleistung von *H. nitidus* schließen (Abb. 4).

4. Zusammenfassung

Die Befunde zeigen, daß *Folsomia candida* und *Heteromurus nitidus* äußerst sensitive Bioindikatoren sind. Die im Bodenwasser gelösten und in die exponierten Gefäße eingedrungenen Schadstoffe verändern das Nahrungs- und Wohnmaterial für diese Collembolen so, daß deren Fortpflanzungsraten und in Folge deren Abbau- und Umsatzleistung stark beeinträchtigt werden. In stark belasteten Böden (Wurzeltaschenraum) sterben die Versuchstiere entweder ganz ab oder die wenigen überlebenden Weibchen pflanzen sich nur spärlich fort. Die eindringenden Schadstoffe beeinträchtigen vermutlich die Eiablage, vor allem aber die Embryonal- und Postembryonalentwicklung und in nicht wenigen Fällen wirken sie wohl letal.

Somit ergibt sich klar, daß diese sensitiven Collembolenarten für eine aktive Bioindikation des Bodenzustandes geeignet sind. Aus ihrer unterschiedlichen Fertilität in den "Mikrokosmen" läßt sich zudem quantitativ auf die jeweilige Schadstoffkontamination des Bodens bzw. Bodenwassers rückschließen. Nach entsprechender "Eichung" können diese Tiere also als Frühindikatoren für eine ökologisch adäquate Bodenzustandsdiagnose anthropogen beeinflusster Böden herangezogen werden.

Collembolans as active bioindicators for soil contaminations

The results show that *Folsomia candida* and *Heteromurus nitidus* are very sensitive bioindicators. Pollutants which are dissolved in the soil water and get into the exposed containers modify the nutrient and dwelling material for the collembolans affecting the reproduction rate and subsequently the decomposition and turnover rates. They either die out in heavily burdened soils (rootstock area) or the few surviving females reproduce only very sparsely. The infiltrated pollutants probably affect the oviposition, but especially the embryonic and postembryonic development and in quite a few cases they are lethal.

Therefore obviously these sensitive collembolan species are suitable active bioindicators for the soil condition. From their varied fertility in the microcosms it is possible to infer quantitatively the respective pollutant contamination of the soil or the soil water. After corresponding standardization these animals can be used as "early" bioindicators for an ecologically adequate soil condition diagnosis of anthropogenic burdened soils.

5. Literatur

- BÅÅTH E, BERG B, LOHM U, LUNDKVIST H, ROSSWALL T, SÖDERSTRÖM B, WIREN A (1980) Effects of experimental acidification and liming on soil organism and decomposition in a Scots pine forest. *Pedobiologia* 20, 85-100
- DUNGER W (1982) Tiere des Bodens als Leitformen für anthropogene Umweltveränderungen. *Dechenia beihefte* (Bonn) 26, 151-157
- FUNKE W (1986) Tiergesellschaften im Ökosystem "Fichtenforst" (Protozoa, Metazoa - Invertebrata) - Indikatoren von Veränderungen in Waldökosystemen. *KfK-PEF* 9
- GLATZEL G, KAZDA M, LINDEBNER L (1986) Die Belastungen von Buchenwaldökosystemen durch Schadstoffdeposition im Nahbereich städtischer Ballungsgebiete: Untersuchungen im Wienerwald. *Düsseldorfer Geobot. Kolloq.* 3, 15-32
- HÄGVAR S (1984) Effects of liming and artificial acid rain on Collembola and Protura in coniferous forest. *Pedobiologia* 27, 341-354
- HUTSON BR (1978) Influence of pH, temperature and salinity on the fecundity and longevity of four species of Collembola. *Pedobiologia* 18, 163-179
- KOPESZKI H (1991) Abundanz und Abbauleistung der Mesofauna (Collembolen) als Kriterien für die Bodenzustandsdiagnose im Wiener Buchenwald. *Zool.Anz.* 227, 136-159
- (1992a) Veränderung der Mesofauna eines Buchenwaldes bei Säurebelastung. *Pedobiologia* 36, 295-305
- (1992b) Versuch einer aktiven Bioindikation mit den bodenlebenden Collembolen-Arten *Folsomia candida* (Willem) und *Heteromurus nitidus* (Templeton) in einem Buchenwald-Ökosystem. *Zool.Anz.* 228, 82-90
- RABE R (1982) Der Nachweis von Luftverunreinigungen und ihre Wirkung durch Bioindikation. *Forum Städte-Hygiene* 33, 15-21
- SCHUBERT R (1991) Bioindikation in terrestrischen Ökosystemen. Gustav Fischer Verlag, Jena
- VDI (1991) Bioindikation. Internationales Kolloquium 24.-26.09.1991, Wien. Kommission Reinhaltung der Luft und österreichisches Umweltbundesamt

Anschrift: Mag.Dr.Hubert Kopeszki
Institut für Zoologie d. Univ. Wien
1090 Wien, Althanstraße 14

Abb.1 Versuchsgefäß zur aktiven Bioindikation

Abb. 2. Abundanz von *H. nitidus* entlang des Säuregradienten

Abb. 3. Abundanzvergleich der beiden Collembolenarten

Abb. 4. Dekompositionsleistung der Collembolen entlang des Säuregradienten

VERWENDBARKEIT VON GESTEINSMEHLEN ZUR VERBESSERUNG DER NÄHRSTOFFVERFÜGBARKEIT IN VERSCHIEDENEN WALDBÖDEN (LANGZEITUNTERSUCHUNGEN).

R. Kuhnert-Finkernagel, W. v. Mersi, F. Schinner

1. Einleitung

In den letzten Jahrzehnten führten industrielle Aktivitäten des Menschen zu einer zunehmenden Versauerung der terrestrischen Ökosysteme. Die atmosphärische Deposition von Säuren (H_2SO_4 , H_2SO_3 , HNO_2) und Säurebildnern (SO_2 , NH_3 , NO_x) tragen zur beschleunigten Bodenversauerung bei. In der Folge kommt es zu einer Zerstörung der Ton-Humus-Komplexe durch eine intensivere Verwitterung der Tonminerale und dadurch bedingt zu einer verstärkten Auswaschung von Nährstoffen in das Grundwasser.

Im Rahmen dieses Projektes versuchte man an drei unterschiedlichen Waldstandorten die ungünstige Nährstoffsituation der Böden durch eine einmalige Gesteinsmehlapplikation zu verbessern.

Die in dieser Untersuchung verwendeten Gesteinsmehle (Basalt, Diabas, Bentonit) zeichneten sich durch einen geringeren Anteil an wasserlöslichen Kationen und durch einen hohen Anteil an primären Mineralien aus, die durch eine langsame biologische, chemische und physikalische Verwitterung gekennzeichnet waren.

2. Standortbeschreibung

Kristbergsattel (Montafon): Stagnogley-Semipodsol über karbonatarmen bis karbonatfreiem Altkristallin in 1560 bis 1590 m Seehöhe. Der Humustyp ist ein hydromorpher bis rohhumusartiger Moder bis Rohhumus.

Rabenstein (Nenzing): Pararendzina-Braunerde über verschiedenen Ausgangsmaterialien wie Gneis, Kalk, Flyschsandstein und mergeligen Schiefer in 560 bis 620 m Seehöhe. Der Humustyp ist ein typischer Mullhumus.

Trinahalda (Nenzing): Pararendzina über karbonatreichem Flysch in einer Seehöhe von 840 bis 890 m. Der Humustyp ist Mull- bis moderartiger Mullhumus.

Buchheimer Tobel (Möggers): Pseudogley über Molasse in einer Seehöhe von 720 bis 740 m. Der Humustyp ist je nach Streuauflage (Tanne, Buche, Fichte) Mull- oder Moderhumus.

3. Material und Methoden

Bodenmikrobiologische Messparameter: CO₂-Freisetzung, Substrat-Induzierte Atmung, Xylanaseaktivität, Phosphataseaktivität, Proteaseaktivität, Nitrifikationsumsatz (SCHINNER et al., 1993).

Gesteinsmehlapplikation: Die Gesteinsmehlapplikation erfolgte im Herbst 1987 mit 0,5 kg pro m². Die sechs Untersuchungsflächen wurden nach Kenntnis der chemischen und physikalischen Parameter der Böden mit standortspezifisch zusammengemischten, basenreichen, silikatischen Gesteinsmehlen (Diabas, Bentonit) versehen.

Zeitpunkt der Probenentnahmen: Die Probenentnahmen erfolgten in den Jahren 1987 bis 1991 zweimal jährlich (Frühjahr und Herbst) aus dem A_h-Horizont. Je Untersuchungsfläche wurden 20 Einzelproben entnommen, 10 aus der applizierten und 10 aus der Vergleichsfläche. Bis zur Aufarbeitung wurden die Proben bei 4 °C gelagert.

Statistische Verfahren: Der Einfluß der Applikationsmaßnahmen wurde mit einer zweifaktoriellen Varianzanalyse (ANOVA) geprüft (BMDP2 Software, 1986). Für die Auswertung wurden die Meßergebnisse aller Untersuchungsjahre (1987 bis 1991) herangezogen.

4. Ergebnisse und Diskussion

Untersuchungsfläche Kristberg:

Die sauren podsoligen Gleyböden der Fläche Kristbergsattel (Abb.1) zeigten auf die Gesteinsmehlapplikation eine geringe biologische Reaktion, bedingt durch Humusform, Höhenlage, Klima und Bestand (Schneedecke bis ins späte Frühjahr).

Erst drei Jahre nach der Düngung kam es zu einem signifikanten pH-Anstieg, damit verbunden war auch ein signifikanter Anstieg der Proteaseaktivität. Diese Stimulierung wies darauf hin, daß sich im Zuge der Sanierungsmaßnahmen die Verfügbarkeit von Nährstoffen für proteasebildende Mikroorganismen verbessert haben muß.

Da aber der Nitrifikationsumsatz, sowie die Nitratkonzentration nicht gesteigert werden konnte, kann nur von einer teilweisen Aktivierung des N-Kreislaufes gesprochen werden.

Abb 1. Varianzanalyse der untersuchten Bodenparameter aus Kristberg mit und ohne Gesteinsmehlzusatz; Mittelwerte der 9 Probenentnahmen (1987 bis 1991) **P<0,01; ***P<0,001
1-Basalatmung (mg CO₂ 100 g TS⁻¹ h⁻¹) 2-Mikrobielle Biomasse (mg Biomasse-C (100 g TS h)⁻¹10²)
3-Xylanase (mg Glc g TS⁻¹ 24 h⁻¹) 4-Phosphatase (mg p-NP g TS⁻¹ h⁻¹) 5-Protease (mg Tyr äquiv g TS⁻¹ h⁻¹)
6-Nitrifikationsumsatz (% N d⁻¹) 7-Nitrat (mg NO₃ (g TS)⁻¹ 10¹) 8-pH-Wert (0,01 M CaCl₂)

Untersuchungsfläche Rabenstein:

Eine positive Wirkung der Gesteinsmehlapplikation konnte in den Böden von Rabenstein (Abb.2) nachgewiesen werden. Eine signifikante Steigerung erfolgte bei den mikrobiologischen Parametern wie Basalatmung (P<0,001), mikrobieller Biomasse (P<0,001), Proteaseaktivität (P<0,05), Nitrifikationsumsatz (P<0,001) und pH-Wert. Die Phosphataseaktivität wurde signifikant gehemmt (P<0,01).

Der signifikante Zuwachs an mikrobieller Biomasse und die erhöhte Atmungsaktivität deuteten darauf hin, daß die Zahl an metabolisch aktiven Mikroorganismen zugenommen hat, die Folge ist eine verstärkte Mineralisierung der organischen Substanz. Da aber die Xylanaseaktivität nicht aktiviert wurde, wurden wahrscheinlich nur leicht verfügbare Nährstoffreservoirs mobilisiert. Möglicherweise stand die Zunahme der Basalatmung und der mikrobiellen Biomasse in einem Zusammenhang mit der Verdoppelung der Individuenzahlen der großen Bodentiere wie Regenwürmer, Asseln und Doppelfüssler (MEYER et al., 1992).

Durch die Erhöhung des pH-Wertes kam es zu einem signifikanten Anstieg der Proteaseaktivität und des Nitrifikationsumsatzes. Der hohe, aber nicht signifikante

Nitratgehalt ($P > 0,05$) der Bödenlösung, unterstrich die verstärkte Mineralisation organischer N-haltiger Substanzen.

Die Phosphataseaktivität wurde durch die Sanierungsmaßnahmen im Laufe des Untersuchungszeitraumes von vier Jahren in ihrer Aktivität gehemmt. Dies ist ein Hinweis dafür, daß sich im Zuge der Sanierungsmaßnahmen der Gehalt an mikrobiell verfügbaren Phosphor erhöht hatte. Die Phosphatase ist ein induzierbares Enzym, das bei hohen PO_4 -Konzentrationen gehemmt und bei niedrigen aktiviert wird (APPIAH ET AL., 1985; HAYNES UND SWIFT, 1988).

Abb. 2. Varianzanalyse der untersuchten Bodenparameter aus Rabenstein mit und ohne Gesteismehlzusatz; Mittelwerte der 9 Probenentnahmen (1987 bis 1991) * $P < 0,05$; ** $P < 0,01$; *** $P < 0,001$

1-Basalatmung ($mg\ CO_2\ 100\ g\ TS^{-1}\ h^{-1}$) 2-Mikrobielle Biomasse ($mg\ Biomasse-C\ (100\ g\ TS\ h)^{-1}\ 10^2$)
 3-Xylanase ($mg\ Glc\ g\ TS^{-1}\ 24\ h^{-1}$) 4-Phosphatase ($mg\ p-NP\ g\ TS^{-1}\ h^{-1}$) 5-Protease ($mg\ Tyr\ äquiv\ g\ TS^{-1}\ h^{-1}$)
 6-Nitrifikationsumsatz ($\% N\ d^{-1}$) 7-Nitrat ($mg\ NO_3\ (g\ TS)^{-1}\ 10^1$) 8-pH-Wert (0,01 M $CaCl_2$)

Untersuchungsfläche Buchheimer Tobel:

Die Sanierungsmaßnahmen verbesserten die PO_4 -Verfügbarkeit der Applikationsfläche des Standortes Buchheimer Tobel (Abb.3), was sich in der Hemmung der Phosphataseaktivität äußerte. Die Zufuhr von anorganischen Phosphat (5,93 g pro 100 g Steinmehl) bewirkte in der Applikationsfläche eine um 38 % niedrigere Phosphataseaktivität. SPIERS und MCGILL (1979) weisen in diesem Zusammenhang daraufhin, daß die Verminderung der organischen PO_4 -Komponente nicht durch eine

Hemmung der bereits vorhandenen Enzyme erfolgt, sondern daß die Neusynthese von Phosphatasen im Boden reprimiert wird.

Durch die Ausbringung von Gesteinsmehl war es möglich einen längerfristigen, positiven Einfluß auf die N-Umwandlungsprozesse im A_h-Horizont dieser Fläche zu bewirken. Beeinflußt dürfte dieser positiver Effekt durch die Erhöhung des pH-Wertes von 3,3 auf 4,2 worden sein.

Die Aktivierung des N-Kreislaufes zeigte sich in einem signifikanten Anstieg der Proteaseaktivität. Der Nitrifikationsumsatz konnte 1 Jahr nach Beginn der Untersuchungen gesteigert werden und blieb über die gesamte Versuchszeit deutlich erhöht. Die Stimulierung der Nitrifikationsrate führte auch zu einer erhöhten Konzentration von Nitrat in der Bodenlösung. Die höheren Nitratgehalte stellen ein größeres Angebot an pflanzenverfügbarem Stickstoff dar, gleichzeitig erhöht sich das Risiko einer verstärkten Nitratauswaschung bei Niederschlägen und Schneeschmelze.

Abb 3. Varianzanalyse der untersuchten Bodenparameter aus Buchheimer Tobel mit und ohne Gesteinsmehlzusatz: Mittelwerte der 9 Probenentnahmen (1987 bis 1991) *P<0,05; ***P<0,001
 1-Basalatmung (mg CO₂ 100 g TS⁻¹ h⁻¹) 2-Mikrobielle Biomasse (mg Biomasse-C (100 g TS h)⁻¹10²)
 3-Xylanase (mg Glc g TS⁻¹ 24 h⁻¹) 4-Phosphatase (mg p-NP g TS⁻¹ h⁻¹) 5-Protease (mg Tyr äquiv g TS⁻¹ h⁻¹) 6-Nitrifikationsumsatz (% N d⁻¹) 7-Nitrat (mg NO₃ (g TS)⁻¹ 10¹) 8-pH-Wert (0,01 M CaCl₂)

Untersuchungsfläche Trinahalda:

Wie die Ergebnisse zeigen, kam es in den Böden der Untersuchungsfläche Trinahalda (Abb.4) durch die Gesteinsmehlapplikation zu einem Absinken der Xylanase- und Proteaseaktivität gegenüber der Vergleichsfläche. Die Gründe für diesen Aktivitätsabfall

sind wahrscheinlich sehr komplex, da Enzyme im Boden in unterschiedlichsten Entwicklungsformen vorliegen können (BURNS, 1982). So könnte es durch die Applikation von Nährstoffen, infolge eines verstärkten Metabolismus, zu einer Katabolitrepression und damit Enzymhemmung gekommen sein.

Die Steinmehlapplikation könnte in dem relativ gut mit Nährstoffen versorgten Boden, auch eine direkte Hemmung infolge "Standort-fremder" Struktur- und Ionenzusammensetzung bewirkt haben. Die mit dem Steinmehl eingebrachten Tonminerale könnten durch zur Verfügungstellung von negativen Ladungen eine verstärkte Adsorption von proteinhaltigen Substraten und somit eine Hemmung der Proteaseaktivität verursacht haben.

Abb. 4. Varianzanalyse der untersuchten Bodenparameter aus Trinahalda mit und ohne Gesteinsmehlzusatz; Mittelwerte der 9 Probenentnahmen (1987 bis 1991) *P<0.05

1-Basalatmung ($\text{mg CO}_2 \text{ 100 g TS}^{-1} \text{ h}^{-1}$) 2-Mikrobielle Biomasse ($\text{mg Biomasse-C (100 g TS h)}^{-1} \cdot 10^2$)
3-Xylanase ($\text{mg Glc g TS}^{-1} \text{ 24 h}^{-1}$) 4-Phosphatase ($\text{mg p-NP g TS}^{-1} \text{ h}^{-1}$) 5-Protease ($\text{mg Tyr äquiv g TS}^{-1} \text{ h}^{-1}$)
6-Nitrifikationsumsatz ($\% \text{ N d}^{-1}$) 7-Nitrat ($\text{mg NO}_3 \text{ (g TS)}^{-1} \cdot 10^1$) 8-pH-Wert (0.01 M CaCl_2)

5. Zusammenfassung - Summary

Der Einsatz von Gesteinsmehlen zeigte in den meisten untersuchten Böden eine Verbesserung der mikrobiellen Aktivitäten und Nährstoffverfügbarkeit. Die geringen Reaktionen in organisch reichen, sauren Böden des Kristbergsattels wiesen daraufhin, daß beim Einsatz von Gesteinsmehl höhere Aufwandmengen nötig wären.

Eine Aktivierung des Stickstoffkreislaufes konnte in den Untersuchungsflächen Rabenstein und Buchheimer Tobel festgestellt werden, wobei eine signifikante Erhöhung des Boden pH-Wertes die N-Mineralisation beeinflusst haben dürfte.

Eine Zunahme im Gehalt an metabolisch aktiven Mikroorganismen und somit verstärkter C-Mineralisation der organischen Substanz zeigte sich in den Untersuchungsflächen von Rabenstein.

Auffallend war die Hemmung der Phosphataseaktivität in den Untersuchungsflächen Rabenstein und Buchheimer Tobel, was aber auf einen erhöhten Gehalt an mikrobiell verfügbaren Phosphat in diesen Flächen hinweisen könnte.

Nur die Untersuchungsfläche Trinahalda zeigte auf die Gesteinsmehlabplikation eine negative Wirkung, die sich in einer Hemmung der Xylanase- und Proteaseaktivität äußerte.

Die Ergebnisse ließen somit deutlich erkennen, daß die Wirkung von Gesteinsmehlen auf mikrobiologische Aktivitäten von Waldböden stark von Standortfaktoren abhängig waren.

The use of basic rock powders for improvement of the nutrient availability in different forest soils (long term investigation)

The application of basic rock powders caused in most of the investigated soils an increase of microbial activities and of the availability of nutrients. Acid and organic rich soils of Kristberg site showed low effects in microbial activities. Thus higher amounts of basic rock powders would be necessary for amelioration.

An activation of the N-cycle mainly caused by rising pH-values, was observed in soils of the experimental site of Rabenstein und Buchheimer Tobel.

The experimental site of Rabenstein showed an increased content of metabolic active microbial biomass and therefore a higher C-mineralization of the organic matter.

Rock powder had an inhibitory effect on phosphatases in the experimental site of Rabenstein and Buchheimer Tobel, which may be due to increased concentration of available phosphorus in these soils.

The results of the investigation showed that site parameters overcome the effects of basic rock powders on microbial activities.

6. Literatur

APPIAH MR, HALM B, AHENKORAH Y (1985) Phosphatase activity of soil as affected by cocoa pod ash. *Soil Biol Biochem* 17: 823-826

BURNS RG (1982) Enzyme activity in soil: Location and a possible role in microbial ecology. *Soil Biol Biochem* 14:423-427.

HAYNES RJ, SWIFT RS (1988) Effects of lime and phosphatase additions on changes in enzyme activity, microbial biomass and levels of extractable nitrogen, sulphur and phosphorus in an acid soil. *Biol Fertil Soils* 6:153-158

MEYER E, KOPESZKI H, STEINBERGER KH, PLANKENSTEINER U, RAUCH K, HAAS S, KOPF T, HARTMAN H, SINGER A (1992) Endbericht des Projektes "Waldökosystemforschung-Waldbodensanierung" im Auftrag der Vorarlberger Landesregierung Abt IV e., Inst. für Zoologie Univ Innsbruck

SCHINNER F, ÖHLINGER R, KANDELER E, MARGESIN R (1993) *Bodenbiologische Arbeitsmethoden*. 2 erweiterte Auflage, Springer Verlag, Berlin Heidelberg New York

SPIERS GA, MCGILL WB (1979) Effects of phosphorus addition and energy supply on acid phosphatase production and activity in soils. *Soil Biol Biochem* 11: 3-8

Anschrift Dr. Regina Kuhnert-Finkernagel
Institut für Mikrobiologie
Technikerstraße 25
6020 Innsbruck

Danksagung:

Gefördert durch das Land Vorarlberg und das Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung

ÜBER DIE BODENFAUNA IN WÄLDERN VORARLBERGS (ÖSTERREICH) - BESTAND UND AUSWIRKUNGEN VON GESTEINSMEHLAPPLIKATIONEN

E. Meyer, K.H. Steinberger

Zusammenfassung - Summary

Im Rahmen eines interdisziplinären Projekts wurde die Bodenfauna von 6 Waldstandorten (590 - 1570 m ü.M.) in Vorarlberg analysiert. Zwischen 1987 und 1991 wurden an 7 Terminen insgesamt 35 Proben entnommen und mit Hilfe einer Kempson-Apparatur (Makrofauna, ϕ 30cm), einer Macfadyen-Apparatur (Mesofauna, ϕ 4,8cm) und einer O'Connor-Apparatur (Enchytraeidae, ϕ 6 cm) extrahiert.

In den Mischwäldern mit Mullhumus ist die Biomasse der Makrofauna zehnmal höher als in den Nadelwäldern mit Rohhumus. Die Mesofauna verhält sich umgekehrt. Das mittlere Individualgewicht der Makrofauna ist im Mullboden ungefähr siebenmal größer als im Rohhumus. Zwischen dem Boden(Humus)-Typ und der Biomasse der großen Saprotrophen (Lumbricidae, Diplopoda, Isopoda, Diptera-Larvae) besteht eine klare Beziehung. Die Abundanz (Biomasse) der Enchytraeidae verhält sich verkehrt proportional zur Abundanz (Biomasse) der Lumbricidae. Nur die großen Saprotrophen (Lumbricidae, Diplopoda) zeigen eine höhere Artenvielfalt in den Mullböden, bei Spinnen und Collembolen ist die Diversität in Mull- und Moderböden ausgeglichen. Milben sind in Rohhumusböden mehr begünstigt als Collembolen. In den Rohhumusprofilen ist 90% des Bodenlebens auf die obersten 5 cm der organischen Auflage konzentriert.

Auf die Applikation der standortspezifisch zusammengesetzten Gesteinsmehle (pH KCl: 8,3-8,7, 0,5 kg/m²) reagierten die Bodentiere sehr unterschiedlich. Enchytraeiden, die in den sauren Rohhumusböden ihre höchste Entfaltung erreichen, wurden durch die Ausbringung der alkalischen Gesteinsmehle erheblich beeinträchtigt. Die größten Auswirkungen auf die Vorgänge im Boden dürften die Abundanz- und Massesteigerungen der Regenwürmer haben. In einem der Tannen-Fichtenwälder war der Abundanzunterschied zwischen der Applikations- und Kontrollfläche im zweiten Jahr nach der Applikation am größten, in einem anderen erst im dritten Jahr. Nur in einem Fall waren am Ende der Untersuchungszeit (Herbst 1991) die Abundanzunterschiede der Lumbricidae zwischen den Vergleichsflächen noch signifikant, ansonsten waren die Abundanzunterschiede wieder ausgeglichen. Bei keiner der bearbeiteten Tiergruppen wurde die Artenzusammensetzung durch die einmalige Ausbringung der Gesteinsmehle nachhaltig beeinflusst.

Ein ausführlicher Beitrag zu diesem Thema erscheint in den Verhandlungen der Gesellschaft für Ökologie, Band 23 (1994)

On the Fauna of Deciduous and Coniferous Forest Soils in Western Austria (Vorarlberg) and the response to stone meal treatments

During a 5-year-study the soil fauna of 6 woodland habitats in western Austria has been analysed. The evaluation of the structure and abundance of the soil animals is based on a total of 35 samples from each site collected on 7 occasions between 1987 and 1991. A modified Kempson-Apparatus was employed for extraction of the Macrofauna (size of a sample unit: 30 cm diam.), a Macfadyen-Apparatus for the Mesofauna (4,8 cm) and an O'Connor-Apparatus for Enchytraeidae (6 cm).

At the mixed woods with Mull-Humus the total biomass of the Macrofauna is ten times higher than at the coniferous sites with Rawhumus. The Mesofauna is in inverse ratio to the Macrofauna. At the Mull-sites mean body size of the Macrofauna is about 7-times higher than at the Rawhumus-sites. There is a clear relationship between the soil (humus)-type and the biomass of the large saprotrophs (Lumbricidae, Diplopoda, Isopoda, Diptera-Larvae). Abundance (biomass) of Enchytraeidae is inversely related to the abundance (biomass) of earthworms. Only the large saprotrophs (Lumbricidae, Diplopoda) show higher diversity on the Mull-sites, within Aranei and Collembola the diversity is well balanced between the Mull- and Moder-sites. Mites are much more favoured by Rawhumus-profiles than Collembolans. In the Rawhumus-profiles more than 90% of the life in the soil is concentrated in the uppermost part of the organic-layer.

The treatments of site-specific mixed stone meals (pH KCL: 8,3-8,7) resulted in temporarily and group-specific very different reactions of soil fauna. In the Rawhumus-profiles Enchytraeid numbers decreased significantly in the first two years after treatment. Earthworms increased their numbers and biomass in nearly all sites, most evidently in the second year after treatment. Four years after treatment nearly all groups of soil animals reached balanced numbers between the control and treated site. In addition, the dominance structure of the identified groups was not influenced by the single treatment of the stone meals.

Anschrift: Univ. Doz. Dr. Erwin Meyer
Dr. K. H. Steinberger
Institut für Zoologie
Technikerstr. 25
A - 6020 Innsbruck

MIKROBIELLE AKTIVITÄTEN UND BIOMASSE ENTLANG EINES HÖHENGRADIENTEN IN DEN NÖRDLICHEN KALKALPEN

A. Rangger, H. Insam, K. Haselwandter

1. Einleitung

Zunehmende Meereshöhe bedeutet eine Veränderung der klimatischen Bedingungen für ein Ökosystem. Ziel dieser Arbeit war herauszufinden, ob sich ein Höhengradient auch auf die Bodenmikroorganismengesellschaft in einem Waldökosystem auswirkt. Die durchgeführte ökophysiologische Untersuchung der Bodenmikroflora ist ein Teil der "Ökosystemaren Studie im Kalkalpin-Höhenprofile Achenkirch" (HERMAN 1992) der Forstlichen Bundesversuchsanstalt.

2. Material und Methoden

Das Untersuchungsgebiet liegt in den nördlichen Kalkalpen im Achenental. Dieses verbindet das Inntal mit dem Südbayrischen Raum. Die vorwiegend vorkommenden Bodentypen sind Rendzinen und Kalk-Braunlehme. Die Vegetation wird von Fichte, Tanne und Buche geprägt (ENGLISCH 1992). Es wurden drei Versuchsflächen entlang eines Höhengradienten (1050 m, 1250 m und 1400 m Meereshöhe) in drei Bodenhorizonten (0 - 10 cm, 10 - 20 cm, 20 - 30 cm) in Abständen von zwei Monaten in der Vegetationsperiode 1992 beprobt. Pro Probenfläche wurden jeweils 31 Proben mit einem Bodenbohrer von 7 cm Durchmesser gezogen.

Es wurden folgende Parameter erhoben: Basalatmung, Biomasse, metabolischer Quotient (qCO_2), C_{mic}/C_{org} -Verhältnis, Stickstoffmineralisation und Nitrifikation. Die Bodenatmungsmessungen wurden mit einer automatisierten Meßanlage nach HEINEMEYER (1989) durchgeführt. Die Biomasse wurde nach der Substratinduzierten Methode von ANDERSON und DOMSCH (1978) ermittelt. Der Gehalt an organischem Kohlenstoff (C_{org}) wurde mittels trockener Verbrennung gemessen (Ströhlein C-mat). Die Stickstoffmineralisation wurde im Brutversuch nach BECK (1976) bestimmt. Die Bestimmung von Ammonium- und Nitratstickstoff erfolgte mit einem Ammoniumanalyser (Wescan). Die statistische Auswertung erfolgte mittels einfaktorieller Varianzanalyse.

3. Ergebnisse

Basalatmung: Unter Basalatmung versteht man die CO_2 -Freisetzung eines gesiebten Bodens bei 22°C ohne Zusatz von C- oder Nährstoffquellen, angegeben in $\mu\text{g CO}_2\text{g}^{-1}\text{Boden h}^{-1}$ (PARKINSON et al. 1978). Die Basalatmung ist demnach ein Maß für die mikrobielle Aktivität abhängig von den im Boden zur Verfügung stehenden Energiequellen. Die Basalatmung der drei Probenflächen unterschied sich in den Horizonten 0-10cm und 10-20cm signifikant. Im dritten Horizont von 20-30cm wurde kein signifikanter Unterschied festgestellt. Es kann allerdings kein Einfluß der Höhe festgestellt werden. Die in der Mitte des Höhengradienten gelegene Probenfläche, auf 1250 m Seehöhe, zeigte die höchste Aktivität (Abb.1).

Abbildung 1: Basalatmung [$\mu\text{g CO}_2\text{g}^{-1}\text{Boden h}^{-1}$], Mittel \pm Standardabweichung von drei Probenahmen in der Vegetationsperiode 1992^a

Biomasse: Mikrobielle Biomasse wird definiert als der Anteil organischer Substanz im Boden, welcher aus lebenden Mikroorganismen besteht, angegeben in $\mu\text{g Cmicg}^{-1}\text{Boden}$ (INSAM et al. 1992). Die Biomasse-Werte der drei Flächen unterschieden sich nicht signifikant (Abb.2).

Abbildung 2: Biomasse [$\mu\text{g C}_{\text{mic}} \text{g}^{-1}$ Boden], Mittel \pm Standardabweichung von drei Probenahmen in der Vegetationsperiode 1992

Metabolischer Quotient: Die Atmungsrate wird auf die vorliegende Biomasse bezogen, was zur Charakterisierung des physiologischen Zustandes der Bodenmikroflora dient (ANDERSON, DOMSCH 1993). Änderungen im Energiebedarf der Mikroorganismen schlagen sich im $q\text{CO}_2$ nieder. So hat dieses Verhältnis im Klimaxstadium eines Ökosystems sein Minimum. Im Gegensatz dazu führen Streßfaktoren zu einer Erhöhung des $q\text{CO}_2$ -Wertes (INSAM 1989a). Der $q\text{CO}_2$ nahm mit der Höhe im Horizont 0-10cm signifikant ab. Bei den Horizonten 10-20cm und 20-30cm konnte kein Unterschied festgestellt werden (Abb.3).

Abbildung 3: $q\text{CO}_2$ [$(\mu\text{g CO}_2\text{-C } \mu\text{g}^{-1} \text{C}_{\text{mic}} \text{h}^{-1}) * 10^{-4}$], Mittel \pm Standardabweichung von drei Probenahmen in der Vegetationsperiode 1992

Cmic/Corg-Verhältnis: Der Gehalt an mikrobiellem Kohlenstoff wird auf den organischen Kohlenstoffgehalt bezogen. Hat ein Ökosystem ein Klimaxstadium erreicht, so ist sein Gehalt an organischer Substanz (Humus) im Gleichgewicht. Dieser Gleichgewichtszustand ist charakterisiert durch ein ganz bestimmtes Cmic/Corg-Verhältnis. Ein höheres Cmic/Corg-Verhältnis deutet auf eine Humusakkumulation hin, ein niedrigeres zeigt, daß das Ökosystem von einem Humusverlust bedroht wird (INSAM 1989b, 1990). Hier konnte kein signifikanter Einfluß der Höhenlage auf das Cmic/Corg-Verhältnis festgestellt werden (Abb.4).

Abbildung 4: Cmic/Corg [mg C_{mic} g⁻¹C_{org}], Mittel ± Standardabweichung von drei Probenahmen in der Vegetationsperiode 1992

Stickstoffmineralisation: Unter der Stickstoffmineralisation im Brutversuch versteht man die Umsetzung von organischen in anorganische N-Verbindungen bei optimierten Bedingungen (BECK 1976). Die Erfassung dieser Umsatzrate erlaubt Aussagen über die mikrobielle Aktivität. Die Fläche bei 1250m Seehöhe zeigte eine signifikant höhere Aktivität als die anderen zwei Flächen (Tab.1).

Tabelle 1: Stickstoffmineralisationsrate [$\mu\text{g N}_{\text{min}}\text{g}^{-1}\text{Boden d}^{-1}$]

Seehöhe	0 - 10 cm	10 - 20 cm	20 - 30 cm
1400m	3,43	1,95	1,25
1250m	8,23	2,07	1,64
1050m	5,97	2,04	0,21

Potentielle Nitrifikation: Erfasst wird, wieviel Prozent einer bestimmten Ammoniummenge bei optimalen Bedingungen (Temperatur, Wassergehalt) in Nitrat umgesetzt werden können. Auch diese Methode erlaubt Aussagen über die Aktivität der Mikroorganismen. Auch hier wurden ähnliche Trends gefunden mit den höchsten Aktivitäten für die mittlere Fläche (Tab.2).

Tabelle 2: potentielle Nitrifikation [% Nd-1]

Seehöhe	0 - 10 cm	10 - 20 cm	20 - 30 cm
1400m	1,44	3,03	2,96
1250m	7,05	4,04	2,66
1050m	4,56	7,87	5,09

4. Schlußfolgerung

Für die drei Untersuchungsflächen konnte kein Einfluß der Höhe auf die Bodenmikroorganismengesellschaft festgestellt werden. Die makroklimatischen Faktoren wie Temperatur und Niederschlag (Abb.5 und Abb.6) änderten sich zu wenig, um sich signifikant auszuwirken. Die Probenflächen unterschieden sich eher auf Grund kleintopographischer Faktoren wie Vegetation, Bodentyp, pH (Tab.3) und Wassergehalt. Die mittlere Fläche auf 1250m Meereshöhe war wesentlich flacher als die anderen zwei Flächen, durch den höheren Laubbaumanteil war der Streueintrag am höchsten, durch die Beschattung war die Gefahr des Austrocknens der oberen Bodenschichten minimiert. Diese Bedingungen dürften von entscheidendem Einfluß auf die erhöhte mikrobielle Aktivität und Biomasse dieser Fläche gewesen sein und haben die Einflüsse des Höhengradienten überlagert.

Tabelle 3: Bodenparameter

Seehöhe	pH-CaCl (0-10cm)	Bodentyp
1400m	7,0	seichtgründige Rendzina
1250m	6,9	Mullrendzina
1050m	6,7	Kalk-Braunlehm

Abbildung 5: Niederschlag [mm] in 930m, 1280m und 1758m, Monatsmittel

Abbildung 6: Lufttemperatur in 930m, 1280m und 1758m, Monatsmittel

5. Zusammenfassung

Die Arbeit ist ein Teil der Ökosystemaren Studie im Kalkapin "Höhenprofile Achenkirch" der Forstlichen Bundesversuchsanstalt.

Untersucht wurden bodenbiologische Parameter entlang eines Höhengradienten (1050 m, 1240 m und 1400 m Meereshöhe) in drei Bodenhorizonten (0 - 10 cm, 10 - 20 cm, 20 - 30 cm).

Die bisherigen Untersuchungen ergaben weder für die Basalatmung (CO₂-Produktion), noch für die Stickstoffmineralisation (im Brutversuch), noch für die mikrobielle Biomasse (Substratinduzierte Methode) signifikante Einflüsse der Höhenstufe. Auch die öhophysiologicalischen Kenngrößen qCO₂ (metabolischer Quotient) und das C_{mic}/C_{org} - Verhältnis werden nicht beeinflusst, da kleintopographische Standortfaktoren die klimatischen überwiegen.

Microbial activities and biomass along an altitudinal gradient in the calcareous alps in Austria

Along an altitudinal gradient of forest stands in the calcareous alps in Austria (1050m, 1240m and 1400m sea level) soil microbiological properties were investigated. The parameters studied were microbial biomass (substrate-induced-respiration), basal respiration and N-mineralisation. Neither of these parameters, nor the metabolic quotient of CO₂ and the C_{mic}/C_{org} ratio were determined by altitude. Other site properties (humidity, topography) superimposed the altitudinal effects.

6. Literatur

- ANDERSON J.P.E., DOMSCH K.H. (1978) A physiological method for the quantitative measurement of microbial biomass in soils. *Soil Biol. Biochem.* 10: 215-221
- ANDERSON T.H., DOMSCH K.H. (1993) The metabolic quotient for CO₂ as a specific activity parameter to assess the effects of environmental conditions, such as pH, on the microbial biomass of forest soils. *Soil Biol. Biochem.* 25/3: 393-395
- BECK Th. (1976) Verlauf und Steuerung der Nitrifikation im Bodenmodellversuch. *Landwirtsch. Forsch. Sonderh.* 33/I: 85-94
- ENGLISCH M. (1992) Standortliche Grundlagen im Bereich der Höhenprofile Achenkirch. *FBVA Berichte* 70: 13-18
- HEINEMEYER O., INSAM H., KAISER E., WALENZIK G. (1989) Soil microbial biomass measurements: an automated technique based on infra - red gas analysis. *Plant Soil* 116: 191- 195
- HERMAN F. (1992) Höhenprofile Achenkirch Ökosystemare Studien im Kalkalpin . *FBVA Berichte* 70: 5-11
- INSAM H. (1989a) Anwendung des mikrobiellen Respirations-Biomasse-Verhältnisses für bodenökologische Studien. *Verhandlungen der Gesellschaft f. Ökologie.* 29/2: 330-334
- INSAM H., PARKINSON D. & DOMSCH K.H. (1989b) Influence of macroclimate on soil microbial biomass. *Soil Biol. Biochem.* 21/2: 211-221

INSAM H. (1990) Are the soil microbial biomass and basal respiration governed by the climatic regime. Soil Biol. Biochem. 22: 525-532

INSAM H., BERRECK M., HASELWANTDER K. (1992) Neue Anwendungen und Meßtechniken für Atmungsmessungen bei Waldböden. Österr. Forstzeitung 6: 36-39

PARKINSOM D., DOMSCH K.H., ANDERSON J.P.E. (1978) Die Entwicklung mikrobieller Biomassen im organischen Horizont eines Fichtenstandortes. Oecol. Plant, 13:355-366

**Anschrift: Andrea Rangger
Institut für Mikrobiologie
Technikerst. 25
6020 Innsbruck**

Unterschiedliche Stickstoffdynamik von Acker- und Grünlandböden (Zwischenbericht)

J. Reschenhofer, Univ.-Doz. Dr. W. Strobl

Institut für Botanik, Universität Salzburg

In Zusammenarbeit mit Herrn Dipl. Ing. Dr. R. Öhlinger

Bundesanstalt für Agrarbiologie Linz

Einleitung:

Anhand der Untersuchungsreihen im Frühling 1993, die nur einen Teil der Arbeiten während der gesamten Vegetationsperiode 1993 darstellen, sollen Aussagen über die unterschiedliche Stickstoffdynamik von Acker- und Dauergrünlandböden bei konventioneller Bewirtschaftung getroffen werden. Dabei gilt es vor allem die Beeinflussung des Bodenlebens durch Bodenbearbeitungsmaßnahmen und Witterung in den verschiedenen Horizonten darzustellen und zu diskutieren. Als Probestandorte dienen eine Dauergrünlandfläche und eine Ackerfläche mit Wintergerste bestellt im Ausmaß von jeweils 400m² und dem Bodentyp einer Parabraunerde. Die biologischen Parameter Mikrobielle Biomasse mittels SIR, Biomasse-N sowie die Aktuelle und Potentielle Nitrifikation im Kurzbebrütungsversuch (in SCHINNER et al, 1993) werden nur bis auf eine Tiefe von 30cm bestimmt, da der in Abb.1 dargestellte Vorversuch im Herbst 1992 zeigte, daß die Mikrobielle Biomasse unter 30 cm sowohl im Acker als auch im Grünland vernachlässigbar klein ist.

Abb.1

Biomasse mittels SIR

7.12.1992

Weiters wird der Nitrat- und Ammoniumgehalt (in Schinner et al, 1993) bis auf eine Tiefe von 90cm untersucht.

Vorläufige Ergebnisse:

Die tiefen Temperaturen bis zum 12.4.1993 und der anschließende starke Temperaturanstieg verbunden mit geringen Niederschlagsmengen waren die wesentlichen Merkmale des untypischen Frühlings 1993. Im Acker spiegelt sich dieser Witterungseinfluß auf das Bodenleben viel deutlicher als im Grünland.

Zwischen Mikrobieller Biomasse und Biomasse-N besteht eine Korrelation in allen Horizonten der Acker- und Grünlandböden. Beide Parameter weisen aber Nutzungs- und Horizontunterschiede auf, wobei die obersten 10cm des Grünlandes die höchsten Werte verzeichnen. Düngemaßnahmen, wie eine Festmist- und eine Güllegabe im Grünland sowie eine Mineraldüngergabe im Acker bewirkten keine markanten Änderungen der Biomasse- Werte.

Eine unmittelbare Korrelation zwischen der Stärke der Nitrifikation und den Werten der Mikrobiellen Biomasse ist in den Probeflächen nicht ableitbar.

Auffallend sind die niedrigen Nitratwerte im Grünland. Weiters ist eine Abnahme der Nitratgehalte in den tieferen Horizonten zu erkennen. Die Güllegabe erhöht den Nitratgehalt nur kurzfristig und stellt somit eine Starthilfe für die Pflanzen im Frühjahr dar, während die Festmistgabe nachhaltig wirkt.

Die Nitratgehalte im Acker liegen generell über denen des Grünlandes. Die Mineraldüngung im Acker erhöht, wie die Gülledüngung im Grünland, den Nitratwert nur kurzfristig.

Keine großen Unterschiede sind in den Ammoniumgehalten von Acker und Grünland ersichtlich.

Zusammenfassung:

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß die Stickstoffdynamik im Grünland kontinuierlicher verläuft als im Acker, und Witterungseinflüsse im Acker stärker ausgeprägt sind als im Grünland. Die unterschiedliche Nutzung der beiden Probeflächen läßt sich aus den bisher vorliegenden Daten deutlich erkennen. Düngungsmaßnahmen zeigen bisher nur im beschränkten Umfang direkte Auswirkungen auf die untersuchten Parameter.

Literatur:

SCHINNER F, ÖHLINGER R, KANDELER E, MARGESIN R, (1993): Bodenbiologische Arbeitsmethoden, Springer Verlag.

**BODENTYP, BEWIRTSCHAFTUNGSWEISE UND BODENBIOLOGISCHE
PARAMETER: URSPRUNG-ELIXHAUSEN**

von G. Smejkal

1. Einleitung

In dieser Arbeit wurden die Einflüsse des Bodentyps, der Bewirtschaftungsweise und der angebauten Kulturart auf die bodenbiologischen Eigenschaften des Bodens untersucht. Dabei stand die Gesamtheit aller acht untersuchten Parameter und nicht die Veränderung einzelner Meßgrößen im Vordergrund. Unter diesem Aspekt sollte die Auswertung mit Mitteln der multivariaten Statistik erfolgen. Für den Fall, daß solche Einflüsse nachgewiesen werden können, sollte die am stärksten wirksame Einflußgröße identifiziert werden.

2. Methoden

- Bodenatmung nach ISERMEYER (1952), modifiziert nach JÄGGI (1976),
- substratinduzierte Bodenatmung nach ANDERSON und DOMSCH (1978) im ISERMEYER-Ansatz (Biomasse),
- Dehydrogenase-Aktivität mit TTC nach THALMANN (1968), modifiziert,
- Xylanase-Aktivität nach SCHINNER und VON MERSI (1990),
- alkalische Phosphomonoesterase-Aktivität nach HOFFMANN (1968), modifiziert,
- Phosphomonoesterase-Aktivität bei bodeneigenem pH-Wert nach HOFFMANN (1968), modifiziert,
- Protease-Aktivität nach LADD und BUTLER (1972), modifiziert,
- Urease-Aktivität nach KANDELER und GERBER (1988), ungepuff-

ferte Methode.

Alle acht Methoden wurden dem Buch "Bodenbiologische Arbeitsmethoden" von F. Schinner, R. Öhlinger und E. Kandeler (1991) entnommen.

3. Flächenbeschreibung

Die drei untersuchten Versuchsflächen liegen auf dem Gelände der Höheren Bundeslehranstalt für alpenländische Landwirtschaft Ursprung-Elixhausen in Salzburg. Sie unterscheiden sich hinsichtlich ihres Bodentyps, der Bewirtschaftungsweise und der angebauten Kulturart. In der folgenden Aufstellung werden diese drei Einflußgrößen den Flächen zugeordnet.

- **Fläche 1 (Probe 1-6):** kalkfreie Lockersediment-Braunerde, organisch-biologisch bewirtschaftet, Silomais.

- **Fläche 2 (Probe 7-12):** pseudovergleyte, kalkfreie Lockersediment-Braunerde (im Übergang zum Pseudogley), konventionell bewirtschaftet,

+ **Fläche 2a (Probe 7, 9, 11):** Düngungsstufenversuch, Silomais,

+ **Fläche 2b (Probe 8, 10, 12):** Sortenversuch, Sommergerste.

- **Fläche 3 (Probe 13-18):** pseudovergleyte, kalkfreie Lockersediment-Braunerde (im Übergang zum Pseudogley), organisch-biologisch bewirtschaftet, Wintergerste.

4. Ergebnisse und Interpretation

Die Ergebnisse (s. Abb. 1-8 im Anhang) zeigen meist eine gewisse Ähnlichkeit zwischen Fläche 1 (Proben 1-6) und Fläche 3 (Proben 13-18). Von beiden unterscheidet sich die Fläche 2 (Proben 7-12) meist mehr oder weniger deutlich. Auch innerhalb der Fläche 2 sind bei Abb. 2, 3, 5, 6, 7 und 8 Unterschiede zwischen den Flächen 2a (Proben 7, 9, 11) und 2b (Proben 8, 10, 11) zu erkennen.

Nur die Unterschiede der Fläche 2 zu den Flächen 1 und 3 sind für alle Methoden signifikant. Die übrigen Vergleiche

sind nicht so einheitlich. Tabelle 1 faßt die Ergebnisse der t-Tests zusammen. Geprüft wurde auf die Gleichheit der Flächen. Bei einer Risikowahrscheinlichkeit von 5 % bedeutet ein "+", daß die Flächen gleich, ein "-", daß sie verschiedenen sind.

Flächen:	1=2	1=3	2=3	2a=2b	1=2a	1=2b	2a=3	2b=3
Bodenatmung	-	-	-	+	-	-	-	-
Biomasse	-	-	-	-	-	-	-	-
Dehydrogenase	-	+	-	-	-	-	-	-
Xylanase	-	+	-	+	+	-	+	-
alk. Phosphatase	-	+	-	-	+	-	+	-
neutr. Phosphatase	-	-	-	-	-	-	-	-
Protease	-	+	-	-	-	-	-	-
Urease	-	+	-	-	-	-	-	-

Tabelle 1: Zusammenfassung aller t-Tests nach STUDENT

Aufgrund der t-Tests läßt sich feststellen, daß sich die Fläche 2 von den Flächen 1 und 3 unterscheidet. Da das den Gegebenheiten der Bewirtschaftungsweise entspricht, dürften die Unterschiede wohl darauf zurückzuführen sein. Erhärtet wird diese Vermutung noch durch die Gleichheit der Flächen 1 und 3 bei fünf der acht Methoden. Weitergehende Aussagen sind kaum möglich.

Zu der gleichen Aussage gelangt die **Clusteranalyse** mit zwei Clustern (s. Abb. 9, 10), - allerdings wesentlich eindeutiger. Die Proben 1-6 und 13-18 werden durchgehend dem ersten, die Proben 7-12 durchgehend dem zweiten Cluster zugeordnet. Die beiden Graphiken unterscheiden sich nur in der Zuordnung der Methoden zu den Achsen. Das hat keinen Einfluß auf die Clusterbildung, sehr wohl aber auf den optischen Eindruck. Bei beiden Graphiken fällt auf, daß die Proben 7-12 (dargestellt durch die Zahl 4) in zwei Dreiergruppen geteilt werden. In Abb. 10 wirken die beiden Gruppen wesentlich stärker

isoliert, als in Abb. 9. Die Aussage der Clusteranalyse ist, daß die Flächen 1 und 3 gleich sind und sich von Fläche 2 unterscheiden. Das entspricht der Zuordnung nach der Bewirtschaftungsweise.

Wird die Anzahl der Cluster auf drei erhöht (s. Abb. 11, 12), so hat das keinen Einfluß bei den Flächen 1 und 3. Alle zwölf Proben werden dem ersten Cluster zugeordnet. Auftrennt werden hingegen die sechs Proben der Fläche 2. Die Proben 7, 9 und 11 bzw. 8, 10 und 12 werden jeweils eindeutig zu eigenen Clustern zusammengefaßt, was ihrer Herkunft von den Flächen 2a bzw. 2b entspricht. Auch hier kann durch die Wahl der Methoden der Trenneffekt optisch erhöht werden. Die Ursache für diese Clusterbildung ist nicht so einfach zu benennen. Zwar wurden beide Flächen konventionell, aber nicht unbedingt gleich bewirtschaftet (Düngungsstufen- bzw. Sortenversuch). Weiters wurden auch verschiedene Kulturarten angebaut. Wie noch gezeigt wird, haben beide Faktoren Auswirkungen auf den Boden, sodaß sie auch gemeinsam für die Auftrennung in zwei Cluster verantwortlich sein dürften.

Die **Diskriminanzanalyse** ermöglicht es, die Ergebnisse bezüglich verschiedener Kriterien näher zu untersuchen. In Abb. 13 und 14 erfolgte eine Analyse bezüglich der Flächen, wobei die Fläche 2 einmal als Gesamtheit (s. Abb. 13) und einmal mit ihren Teilflächen (s. Abb. 14) untersucht wurde. Ein weiteres Mal zeigt sich, daß die Flächen 1 und 3 einander ähnlicher sind, als der Fläche 2, - ein deutlicher Hinweis auf den dominierenden Einfluß der Bewirtschaftungsweise. Darüber hinaus zeigt sich auch das Potential dieser acht bodenbiologischen Methoden in ihrer Gesamtheit die vier Flächen als eindeutig unterscheidbare Objekte zu isolieren, wenn auch der Unterschied zwischen den Flächen 2a und 2b nicht sehr ausgeprägt ist.

Die Analyse bezüglich des Bodentyps führt nur zu einer Diskriminanzfunktion, da diese Einflußgröße nur in zwei Abstufungen auftritt. Die graphische Darstellung ist nicht aussagekräftig, daher wurde auf sie verzichtet. Als Ersatz

dafür mögen die Intervalle der Funktionswerte dienen. Für die Fläche 1 liegen sie im Intervall von 2,15 bis 5,01, für die Flächen 2 und 3 im Intervall von -3,23 bis -0,20. Gemeinsam können die gewählten Methoden also die Proben auch hinsichtlich des Bodentyps differenzieren.

Ein ähnlich starkes Differenzierungsvermögen besteht auch bezüglich der Bewirtschaftungsweise (s. Abb. 15) und der angebauten Kulturart (s. Abb. 16). Gibt man die Bewirtschaftungsweise als Kriterium vor, so werden die Flächen 2a und 2b wesentlich deutlicher getrennt, als bei der Vorgabe der Flächen (s. Abb. 14). Bemerkenswert ist, daß bei der Kulturart sogar innerhalb der Art Gerste zwischen Winter- und Sommerform differenziert wird (s. Abb. 16).

Resümierend läßt sich feststellen, daß die Kombination mehrerer bodenbiologischer Methoden, gepaart mit geeigneten statistischen Methoden eine erstaunliche Aussagekraft entwickelt. Wieweit dieses Resultat verallgemeinerbar ist, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Vielmehr ist es ein reizvoller Ausgangspunkt für weitere Untersuchungen.

5. Zusammenfassung - Summary

Von drei Versuchsflächen nahe Salzburg wurden die Bodenatmung, die substratinduzierte Bodenatmung (Biomasse) und die Aktivität von sechs Bodenzymen bestimmt. Die Versuchsflächen unterschieden sich im Bodentyp, in der Bewirtschaftungsweise (konventionell und organisch-biologisch) und in der Art der angebauten Kulturpflanzen. Die Ergebnisse dieser acht Parameter wurden mit Methoden der multivariaten Statistik (Cluster- und Diskriminanzanalyse) untersucht. Damit war es möglich, den Einfluß des Bodentyps, der Bewirtschaftungsweise und der angebauten Kulturart auf die bodenbiologischen Parameter nachzuweisen. Die Bewirtschaftungsweise wurde als die dominierende Einflußgröße identifiziert.

Soil Type, Agricultural Treatment and Soil Biological Parameters: Ursprung-Elixhausen

Soil respiration, substrate amended soil respiration (biomass) and the activity of six soil enzymes of three test areas near Salzburg were measured. The test areas were different in the soil type, in the system of agricultural treatment (conventional and organic farming) and in the species of cultivated plants. The results of these eight parameters were analysed by means of multivariate statistics (cluster analysis and discrimination analysis). With them it was possible to determine the influences on the soil biological parameters by the soil type, the agricultural treatment and the cultivated plants. The agricultural treatment was identified as the dominating influence.

6. Literatur

SCHINNER, F., ÖHLINGER, R., KANDELER, E. (1991) Bodenbiologische Arbeitsmethoden.

7. Danksagung

Diese Untersuchung wurde als Diplomarbeit bei Herrn O. Univ. Prof. Dr. Helmut Kinzel am Institut für Pflanzenphysiologie, Abteilung für chemische Physiologie der Pflanze, der Universität Wien durchgeführt.

Die praktischen Arbeiten erfolgten an der HBLVA für Gartenbau, Wien XIII. Für seine tatkräftige Unterstützung danke ich ganz besonders herzlich Herrn Dr. Andreas Baumgarten.

Anschrift: Dipl. Ing. Günter Smejkal
Universität für Bodenkultur
Institut für Obst- und Gartenbau
Feistmantelstraße 4
A-1180 WIEN

Abb. 15

Abb. 16

**BODENMIKROBIOLOGISCHE UNTERSUCHUNGEN AN
DAUERBEOBACHTUNGSFLÄCHEN IN DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK**

J. Staňa, T. Ševčík, S. Malý, Staatliche landwirtschaftliche
Kontroll - und Versuchsanstalt Brno (CZ)

Seit dem Jahre 1992 läuft auch in der Tschechischen Republik ein Boden-Dauerbeobachtungsprogramm. Die Auswahl der Standorte (Abb. 1 - Insgesamt 200 Punkte) erfolgte auf der Grundlage der standörtlichen Landschaftsgliederung von CR, die Flächen sollten für die jeweiligen Raumeinheiten repräsentativ, homogen und ortsüblich bewirtschaftet sein (164 Acker - 24 Grünland - und 12 Sonderkulturparzellen). Außer der Bodenparameter werden auch Stoffeinträge aus der Luft und die Pflanzenqualität untersucht.

Die Probennahme für die bodenmikrobiologischen Parameter erfolgte im Frühjahr 1992. Die Mischproben aus den Ackerpunkten wurden auf folgenden 5 bodenmikrobiologische Eigenschaften untersucht:

1. Bodenatmung im Laborversuch
2. Mikrobielle Biomasse mittels substanzinduzierter Respiration (SIR)
3. Katalaseaktivität
4. N-Mineralisation im aeroben Brutversuch
5. Nitrifikation im Brutversuch

Die Häufigkeitsdarstellung der Bodenatmung, der mikrobiellen Biomasse und der Katalaseaktivität (Anlage 2,3,4) zeigen die Eigenschaften von verschiedenen Ackerparzellen. Vor allem der Einfluß der Vorfrucht zeigt sich ganz deutlich.

Der Einfluß der Bodenart ist nicht deutlich. Die Resultate wurden mit der Produktion an Pflanzenbiomasse im Gefäßversuch verglichen - die Korrelation mit den bodenbiologischen Paramter ist offensichtlich.

Abbildung N. 1:

Lage der Bodenbeobachtungspartzellen CR
und ihre Landwirtschaftliche Nutzung
(Stand 1992)

Staatliche landwirtschaftliche Kontroll- und Versuchsanstalt Brno, CZ

Anlage 1:

BODENATMUNG

HAUFIGKEIT DER RESULTATEN

Anlage 2:

BIOMASSE (SIR)

HAUFIGKEIT DER RESULTATEN

Anlage 3:

KATALASE - AKTIVITÄT

HAUFIGKEIT DER RESULTATEN

BAKTERIELLE KALIUM-MOBILISIERUNG AUS ILLITISCHEN TONMINERALIEN

W. v. Mersi, F. Schinner

1. Einleitung

Der Kalium-Gehalt von Böden liegt meist zwischen 0,2 und 3,3%. Der lösliche Anteil in Mineralböden ist sehr gering, da der überwiegende Teil des Kaliums (99,6%) in silikatischer Form vorliegt, und zwar vor allem im Orthoklas, Muskovit, Biotit, Leucit, Illit, Vermikulit und Glaukonit (SCHEFFER und SCHACHTSCHABEL, 1979). Daher spielt die biologische, neben der chemischen und physikalischen Mobilisierung von Kalium aus diesen Mineralien für die Pflanzenernährung naturnaher Ökosysteme (Wälder, Grasland usw.) eine entscheidende Rolle.

Heterotrophe Mikroorganismen beteiligen sich indirekt an der Mobilisierung von Nährstoffen aus Mineralien. Diese mikrobielle Verwitterung wird von vielen Mineralogen und Geologen anerkannt, aber in ihrer Bedeutung oft unterschätzt. BERTHELIN (1983) sieht in biologischen Verwitterungsprozessen die wichtigsten Faktoren der Verwitterung von Gesteinen und Mineralien.

Bakterien können durch ihre Schleimkapsel bzw. durch die Ausscheidung saurer Stoffwechselprodukte (z.B. 2-Ketogluconsäure) und Chelatbildung die Kristallstrukturen der Minerale und Gesteine verändern und in der Folge Nährionen freisetzen.

Das Ziel vorliegender Arbeit sollte der Nachweis der K-Mobilisierung aus einem illitischen Tonmineral durch heterotrophe Bakterien sein. Zu diesem Zweck wird in Laboruntersuchungen mit Nährlösungen der Nachweis geführt. Bei einer positiven Beantwortung dieser Fragestellung, sollten die Mobilisierungsmechanismen der Bakterien für Kalium aufgezeigt werden.

2. Material und Methoden

2.1 Substrat

Als Substrat wurde in den vorliegenden Untersuchungen ein illitischer Ton ($< 63 \mu\text{m}$) angewendet. Die chemische und mineralogische Zusammensetzung ist, ergänzt durch pH-Wert in Tabelle 1 angeführt.

Der illitische Ton besitzt als Hauptbestandteil Illit, als Nebenbestandteile Chlorit und Kaolinit. In vielen alten und jungen Tongesteinen stellen Illite die häufigsten

Tonminerale dar. So z.B. bilden sie in Böden des gemäßigt-humiden Klimabereichs den größten Anteil der Tonminerale.

Tab.1: Chemische und mineralogische Zusammensetzung sowie pH-Wert von illitischem Ton

Chemische Zusammensetzung	%
SiO ₂	57,22
Al ₂ O ₃	16,50
Fe ₂ O ₃	6,62
MnO	0,10
MgO	2,94
CaO	3,28
Na ₂ O	1,42
K ₂ O	3,27
TiO ₂	0,85
P ₂ O ₅	0,20
LiO	7,44
Gesamt	99,84
Wasserlösliches Kalium	0,32
Austauschbares Kalium (1 N NH ₄ OAc pH 7,0)	0,89
Nicht austauschbares Kalium (kochende 1 N HNO ₃)	11,53
Mineralogische Zusammensetzung	
Illit	60,5
Chlorit	35,4
Kaolinit	4,1
pH-Wert (0,01 M CaCl ₂)	7,6

2.2 Kulturtechnik

Vorversuche zeigten, daß eine Kalium-Mobilisierung aus illitischem Ton mit dem Stamm *Arthrobacter* sp. (WvM/90/16) nur dann nachgewiesen werden kann, wenn es möglich war, die Kalium-Aufnahme durch das Bakterium zu bestimmen. Aus diesem Grund mußte das Bakterium durch permeable Membranen getrennt von den Mineralien kultiviert werden. Dazu wurden die Tonminerale in 4 cm lange Cellulose-Dialysierschläuche (Flachbreite 1 cm, Visking, Serva) eingewogen und an beiden

Enden zu Knoten verschlungen. Diese Dialysiersäckchen wurden zu je 20 ml Nährlösung gegeben und 20 Min. bei 121°C und 1 bar Überdruck im Autoklaven sterilisiert. Die Ansätze wurden steril oder mit *Arthrobacter* sp. beimpft und 4 Wochen bei 25°C und 150 Upm (Rundschüttler) submers inkubiert.

Diese Kulturtechnik erlaubte es, sowohl die K-Konzentration der Nährlösung (Kalium in Lösung) als auch den durch die Bakterien immobilisierten K-Anteil zu erfassen.

3. Ergebnisse und Diskussion

Eine maximale K-Mobilisierung aus Illit mit *Arthrobacter* sp. zeigte sich nach einer Inkubationszeit von 2 Wochen (Abb.1). Bezogen auf den Gesamtgehalt an Kalium im Substrat wurden dabei maximal 3,6% K mobilisiert.

Abb.1: K-Mobilisierung aus Illit durch *Arthrobacter* sp. während 4 Wochen bei 25°C

Diese biogen mobilisierten Ausbeuten mögen als sehr gering erscheinen, vergleicht man sie aber mit den nach chemischen Methoden extrahierbaren K-Mengen, so liegen diese in einem hohen Bereich. Durch eine biogene Extraktion konnten größere Mengen

an Kalium mobilisiert werden als bei einer Extraktion mit einer 1 N Ammoniumacetatlösung (pH 7,0), bzw. 31% des K-Anteils, welcher bei einer Extraktion mit einer kochenden 1 N HNO₃-Lösung extrahierbar ist. Letztere K-Fraktion befindet sich zwischen den Tetraederschichten von Tonmineralien, ist mit löslichen Kationen nur schwer austauschbar und wird als die nichtaustauschbare Fraktion bezeichnet (BARBER, 1984; MARTIN und SPARKS, 1985). Eine teilweise mikrobielle Mobilisierung dieser nur z.T. pflanzenverfügbaren K-Fraktion erhöht somit die K-Nachlieferung und die Menge an leicht verfügbaren Kalium.

Die Kationen-Analyse mit Hilfe einer HPLC-Anlage zeigte, daß im Laufe des Untersuchungszeitraumes neben Kalium, auch Calcium und Magnesium aus dem Tonmineral zu erheblichen Anteilen mobilisiert wurde (Tab.2). Nach 3 Wochen waren 50,5% des Gesamt-Calciums und nach 4 Wochen 34,3% des Gesamt-Magnesiums durch das Bakterium aus Illit in Lösung gebracht worden. Dies war neben der K-Freisetzung ein weiterer Hinweis für die fortschreitende Zersetzung bzw. Verwitterung der untersuchten Mineralien im Laufe der Inkubationszeit.

Die Lösung von Calcium und Magnesium wurde auf die sauren pH-Werte der Kulturlösungen und somit auf biogene Mechanismen zurückgeführt.

Tab.2: Freies Ca, Mg und K in der Illit-haltigen Kulturlösung nach Inkubation mit *Arthrobacter* sp. in Abhängigkeit von der Kulturdauer (Angaben in % der Kationen-Konzentration im Illit)

Zeit (Tage)	Calcium %	Magnesium %	Kalium %
0	2,5	1,4	0,9
4	7,9	1,4	1,0
7	28,8	11,1	0,4
14	42,7	21,6	2,0
21	50,5	22,2	3,1
28	48,5	34,3	3,3

3.1 Lösungsmechanismen

Die mikrobielle K-Mobilisierung der untersuchten Minerale und Gesteine wird mehreren Lösungsmechanismen zugeschrieben. Zum einem der Bildung wasserlöslicher Komplexverbindungen (*Komplexolyse*) durch organische Verbindungen wie Gluconsäure. Diese wurden im intermediären Stoffwechsel der Bakterien durch eine

extrazelluläre, enzymatische Oxidation von Glucose erzeugt und in das Medium abgegeben (Abb.2). Dabei wurden Konzentrationen bis zu 35 mM Säure erzeugt. Zum anderem der erhöhten H^+ -Konzentration durch die abdissoziierten Protonen der Gluconsäure (*Acidolyse*). Die Protonen bewirkten durch einen Protonen-Kationen-Austausch die Freisetzung von Kalium aus den Mineralien. Die Aufnahme der gelösten Kationen durch die Bakterien dürfte durch den so entstandenen Ionengradienten zwischen Mineral und Lösung zu einer zusätzlichen Begünstigung der K-Freisetzung geführt haben. Ein geringer Anteil des Kaliums ging durch Kationenaustausch mit Na^+ -Ionen und anderen Kationen von Nährstoffansätzen in Lösung.

Abb.2: Bildung von Gluconsäure durch *Arthrobacter* sp. während der Mobilisierung von Kalium aus Illit

4. Zusammenfassung - Summary

Die Untersuchungsergebnisse zeigten, daß heterotrophe Bakterien unter optimalen und limitierten Nährstoffverhältnissen innerhalb relativ kurzer Inkubationszeiten zur Freisetzung von Kalium aus Illit befähigt waren. Nach Optimierung der wichtigsten Nährstoffe (Kohlenstoff, Stickstoff, Phosphor) wurden durch *Arthrobacter* sp. (WvM/90/16) 3,6% des Gesamt-Kaliums mobilisiert. Diese biogene K-Ausbeute war z.T. deutlich höher als jene, die mit chemischen Extraktionsmethoden erreicht wurde. So wurden die gesamte ammoniumacetatlösliche Fraktion (austauschbares Kalium) und 31% der salpetersäurelöslichen Fraktion (nicht austauschbares Kalium) mobilisiert. Damit nahm die lösliche, leicht pflanzenverfügbare K-Fraktion stark zu.

Die mikrobielle K-Mobilisierung wird mehreren Lösungsmechanismen zugeschrieben. Zum einem der Bildung wasserlöslicher Komplexverbindungen (*Komplexolyse*) durch organische Verbindungen wie Gluconsäure. Diese wurde im intermediären Stoffwechsel der Bakterien durch Oxidation der Glucose erzeugt und in das Medium abgegeben. Zum anderem der erhöhten H^+ -Konzentration durch die abdissoziierten Protonen der Gluconsäure (*Acidolyse*). Die Aufnahme der gelösten Kationen durch die Bakterien, dürfte durch den so entstandenen Ionengradienten zwischen Mineral und Lösung, zu einer zusätzlichen Begünstigung der K-Freisetzung geführt haben. Ein geringer Anteil des Kaliums ging durch Kationenaustausch mit Na^+ -Ionen und anderen Kationen von Nährstoffansätzen in Lösung.

Die biologische Verwitterung von Mineralien und die damit verbundene Freisetzung von Ionen führt zu mineralogischen und chemischen Veränderungen im Boden. Damit wird deutlich, daß Mikroorganismen zu entscheidenden Prozessen der Bodenentwicklung und Nährstoffverfügbarkeit beitragen.

Bacterial potassium mobilization from illitic clay minerals

Investigations showed that heterotrophic bacteria were able to release K from illite under optimal and limited nutrient conditions within comparatively short incubation periods. After optimizing the most important nutrients (carbon, nitrogen, phosphorus) 3,6% of the total K were mobilized with *Arthrobacter* sp. (WvM/90/16). This biogenic K yield was partly significantly higher than the one achieved with chemical extraction methods. The total ammonium-acetate-soluble fraction (exchangeable K) and 31% of the nitric-acid-soluble fraction (nonexchangeable K) were mobilized. That way the soluble, partly plant-available K fraction was significantly increased.

The microbial K mobilization is attributed to various solubilization mechanisms. On the one hand water soluble complexes (complexolysis) were formed applying organic compounds such as gluconic acid. This was produced due to the oxidation of glucose in the intermediary metabolism of the bacteria, and emitted into the medium. On the other

hand an increased H^+ concentration occurred due to the dissociated protons of the gluconic acid (acidolysis). The uptake of the solubilized cations via the bacteria may additionally have favoured the K release due to the ion gradient between the mineral and the solution developed that way. A low percentage of the K was solubilized due to a cation exchange with Na ions and other cations of nutrient solutions.

The biological weathering of minerals and the release of ions connected with it led to mineralogical and chemical changes in the soil. That shows that microorganisms have a decisive part in the processes of soil development and nutrient availability.

5. Literatur

BARBER SA (1984) Soil Nutrient Bioavailability. John Wiley & Sons Inc. New York London pp 229-258

BERTHELIN J (1983) Microbial weathering processes. In: Krumbein WE (ed) Microbial Geochemistry. Blackwell Scientific Publications, pp 223-262

MARTIN HW, SPARKS DL (1985) On the behavior of nonexchangeable potassium in soils. *Commun in Soil Sci Plant Anal* 16:133-162

SCHEFFER F, SCHACHTSCHABEL P (1979) Lehrbuch der Bodenkunde. Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart

Anschrift: Mag. Dr. Wilfried von Mersi
Institut für Mikrobiologie
Technikerstraße 25
6020 Innsbruck

PILZLICHE KALIUM-MOBILISIERUNG AUS ILLITISCHEN TONMINERALIEN

W. v. Mersi, F. Schinner

1. Einleitung

Zahlreiche Studien belegen die Bedeutung von heterotrophen Pilzen am Verwitterungsgeschehen von Mineralien und Gesteinen (WEED et al., 1969; BERTHELIN und DOMMARGUES, 1972; ROSSI, 1978). Wichtigster Aspekt dabei ist sicherlich die Freisetzung größerer Mengen an Haupt- und Spurennährstoffen wie Kalium, Calcium, Phosphor, Eisen und Magnesium in die Bodenlösung, welche für das Wachstum und die Biomassebildung der Pflanzen essentiell sind. Letzendlich ist damit eine intensive Beeinflussung der Nährstoffdynamik verbunden.

Die in dieser Arbeit vorgestellten Untersuchungen mit *Penicillium simplicissimum* entsprechen der Methodik der vorangegangenen Arbeiten mit *Arthrobacter* sp. (Bakterielle Kalium-Mobilisierung aus illitischen Tonmineralien).

2. Ergebnisse und Diskussion

Abbildung 1 zeigt die Mobilisierung von Kalium aus Illit durch *P. simplicissimum* in Abhängigkeit von der Kulturdauer. Nach 3 Wochen, in der logarithmischen Wachstumsphase des Pilzes, wurden die höchsten K-Ausbeuten erreicht. Bezogen auf den Gesamtgehalt an Kalium im Illit wurden dabei maximal 4,7% K mobilisiert.

Dabei zeigte sich, daß die gesamte austauschbare K-Fraktion und 41% der nichtaustauschbaren K-Fraktion mobilisiert wurden. Damit wurde deutlich, daß *P. simplicissimum* K-Fractionen mobilisiert, die nur z.T. pflanzenverfügbar sind. Untersuchungen von Weed et al. (1969) belegen, daß derartige Lösungsvorgänge zu erheblichen Strukturveränderungen der Minerale führen. Nach einem Austausch der Zwischenschicht-K⁺-Ionen gegen Na⁺-Ionen konnten die Autoren, auf Grund röntgenographischer Analysen, die Umwandlung von Biotit zu Vermikulit beobachten.

Abb.1: K-Mobilisierung aus Illit durch *P. simplicissimum* während 4 Wochen bei 25°C

2.1 Lösungsmechanismen

Abbildung 2 zeigt den Verlauf der gemessenen pH-Werte während des Untersuchungszeitraumes. Die pH-Werte wurden von 5,7 auf 2,2 gesenkt.

Die damit bedingte hohe Protonenkonzentration (maximal 6273 μmol) war, durch einen Protonen-Kationen-Austausch, maßgeblich an der Freisetzung von Kalium aus Illit beteiligt. Die hydrolytisch wirksamen Protonen ersetzten die K^+ -Ionen im Kristallgitter und schieden aus der Nährlösung aus. Aus diesem Grund blieb der pH-Wert und damit der Gehalt an Protonen, trotz weiterer Produktion von H^+ -Ionen annähernd konstant. Diese *Hydrolyse* bzw. *Acidolyse* und die damit verbundene Immobilisierung der gelösten Kationen werden als wesentliche Lösungsmechanismen der K-Mobilisierung aus Illit durch *P. simplicissimum* angesehen.

Auf Grund des analytischen Befundes können die erhöhten H^+ -Ionenkonzentrationen nicht auf die Produktion organischer Säuren zurückgeführt werden. Die erhöhten Protonenkonzentrationen der Nährlösung waren die Folge der NH_4^+ -Aufnahme in die Zelle, wobei zum Ladungsausgleich ein Proton ausgeschieden wurde. Bereits nach 2 Wochen konnte in den Kulturlösungen mit *P. simplicissimum* kein $\text{NH}_4\text{-N}$ mehr nachgewiesen werden.

Abb. 2: pH-Wert der Illit-haltigen Kulturlösung mit *P. simplicissimum* während 4 Wochen bei 25°C

Neben Kalium wurde im Laufe des Untersuchungszeitraumes auch Calcium und Magnesium aus dem Tonmineral zu erheblichen Anteilen mobilisiert (Tab. 1).

Tab. 1: Freies Ca, Mg und K in der Illit-haltigen Kulturlösung nach Inkubation mit *P. simplicissimum* in Abhängigkeit von der Kulturdauer (Angaben in % der Kationen-Konzentration im Illit)

Zeit (Tage)	Calcium %	Magnesium %	Kalium %
0	0,0	6,4	1,0
4	28,2	16,6	0,2
7	52,0	28,9	0,0
14	55,0	28,6	0,1
21	33,3	37,2	0,1
28	56,6	41,0	0,1

Die Lösung von Calcium (maximal 56,5%) wurde auf die erhöhte H^+ -Ionenkonzentration der Kulturlösungen und somit ebenfalls auf einen Protonen-Kationen-Austausch zurückgeführt. Ein hoch signifikanter Korrelationskoeffizient unterstreicht diese enge Beziehung.

Penicillium simplicissimum zeigte auch eine hohe magnesiumlösende Wirkung. Die höchsten Werte wurden nach 4 Wochen festgestellt, dabei gingen 41% des zugegebenen unlöslichen Magnesiums in Lösung. Die Mobilisierung dieses Kations wurde, so wie jene des Kaliums und Calciums, auf die hohe Protonenkonzentration der Nährlösung zurückgeführt. Ein hoch signifikanter Korrelationskoeffizient unterstreicht diese enge Beziehung. Diese hydrolytisch gesteuerte Nährstofffreisetzung war wesentlich für die Zersetzung bzw. Verwitterung der untersuchten Mineralien.

Die Kalium-Freisetzung durch den Pilz führte, wie Vegetationsversuche mit Kresse zeigten, zu einer signifikant erhöhten pflanzlichen Biomasse und zu einer besseren K-Versorgung der Pflanzen. Die Trockensubstanz der beimpften Ansätze war im Mittel mehr als doppelt so hoch. Der K-Gehalt der Pflanzen wurde dabei um 36% erhöht (Abb.3).

Damit wurde deutlich, daß der eingesetzte Pilz einen wesentlichen Einfluß auf das Wachstum, und auf die Mineralstoffversorgung der untersuchten Pflanzen ausübte. Die K-Mobilisierung könnte durch das Wachstum der Pflanzen indirekt unterstützt werden, da diese als "Ionenfänger" fungieren und somit das chemische Gleichgewicht der Lösung ständig zugunsten der weiteren K-Freisetzung aus den Mineralien begünstigen.

Abb.3: Kalium-Gehalt der Kressepflanzen

Die Erhöhung der pflanzenverfügbaren K-Fractionen wurden auch bei Experimenten mit Boden bestätigt. An Hand dieser Versuche zeigte sich, daß trotz intensiver Aufnahme von K^+ -Ionen in das Pilzmycel die wasserlöslichen, austauschbaren und nicht austauschbaren K-Mengen eines Waldboden-Illit-Gemisches durch die Aktivität des Pilzes signifikant erhöht wurden (Tab.2).

Der Gehalt an wasserlöslichem Kalium wurde dabei um 50%, der Gehalt an austauschbaren Kalium um 33% und der Gehalt an nicht austauschbaren Kalium um 18% erhöht. Durch die Erhöhung dieser K-Bindungsformen wurde deutlich, daß der Pilz, offenbar durch die Produktion von H^+ -Ionen und durch die Immobilisierung der gelösten Ionen in die Biomasse, K-Fractionen erfasste, welche z.T. nicht leicht verfügbar waren. So ist die nicht austauschbare K-Fraktion, welche auch als die K-Reserve eines Bodens bezeichnet wird, gegen Neutralsalze nicht austauschbar sondern nur durch starke mineralische Säuren ($1 N HNO_3$).

Es wurde somit festgestellt, daß der untersuchte Pilz nach relativ kurzer Inkubationszeit in der Lage war, durch seine kaliummobilisierenden Eigenschaften in die K-Dynamik eines Waldboden-Illit-Gemisches einzugreifen. Das Angebot an leicht

pflanzenverfügbarem Kalium wurde durch die Erhöhung der wasserlöslichen und austauschbaren K-Fraktion deutlich vergrößert.

Tab.2: Wasserlösliches, austauschbares und nicht austauschbares Kalium eines Waldboden-Illit-Gemisches mit *P. simplicissimum* nach 3 Wochen bei 25°C

	sterile NI	<i>Pen. simpl.</i>
	mg K 100 g TS ⁻¹	
Wasserlösliches K	5,2	10,4
Austauschbares K	10,9	16,2
Nicht austauschbares K	80,7	94,9

3. Zusammenfassung - Summary

Die Untersuchungen haben ergeben, daß *Penicillium simplicissimum* in der Lage war Kalium aus Tonmineralien zu mobilisieren. Maximal 4,8% des Gesamt-Kaliums wurden mobilisiert. Die geringen Anteile an austauschbarem und nicht austauschbarem Kalium und der damit bedingte hohe Anteil an silikatisch gebundenen K⁺-Ionen, waren die Ursachen für die scheinbar geringen K-Ausbeuten durch mikrobielle Aktivitäten. Die dennoch beachtliche Leistung der biologischen Verwitterung wurde erst dann ersichtlich, wenn die biogenen K-Ausbeuten mit den oben genannten K-Fraktionen verglichen wurden. So wurden durch *P. simplicissimum* 41% der nicht austauschbaren und nur z.T. pflanzenverfügbaren K-Fraktion mobilisiert. Dies führte, wie Vegetationsversuche mit Kresse zeigten, zu einer signifikant erhöhten pflanzlichen Biomasse und zu einer besseren K-Versorgung der Pflanzen.

Die Ergebnisse deuteten daraufhin, daß ausgeschiedene H⁺-Ionen durch einen Protonen-Kationen-Austausch die K⁺-Ionen im Kristallgitter ersetzen und somit den Mobilisierungsprozeß verursachten. Diese *Acidolyse* und der anschließende Entzug der K⁺-Ionen aus dem Lösungsgleichgewicht, durch Aufnahme in die Biomasse, scheinen für den Lösungsmechanismus von Bedeutung zu sein.

Die mikrobiologische Verwitterung wurde weiters durch die Lösung von Ca²⁺- und Mg²⁺-Ionen verstärkt. Durch die Verwitterung und der damit verbundenen Zerstörung der Minerale wurde klar ersichtlich, daß heterotrophe Mikroorganismen einen wesentlichen Beitrag zur Nährstoffverfügbarkeit und Bodenbildung leisten.

Fungal potassium mobilization from illitic clay minerals

Investigations showed that *Penicillium simplicissimum* was able to mobilize K from clay minerals. A maximum of 4,8% of the total K was mobilized. Both the low

percentage of exchangeable and nonexchangeable K and depending on that the high percentage of silicate-bound K ions were the reasons for the seemingly low K yields achieved with microbial activities. The nevertheless occurring high results of the biological weathering only became obvious when the biogenic K yields were compared to the K fractions mentioned above. With *P. simplicissimum* 41% of the nonexchangeable and only partly plant-available K fraction were mobilized. This led to a significantly increased plant biomass and to an improved K supply of the plants, as was demonstrated with investigations with cress.

The results pointed towards a replacement of the K ions with excreted H ions the crystal lattice due to a proton-cation exchange, that way causing the mobilization process. Both this acidolysis and the subsequent extraction of the K ions from the solubility equilibrium via an uptake into the biomass seem to be of importance for the solubilization mechanism.

The microbial weathering was further increased by solubilizing Ca and Mg ions. The weathering and the destruction of the minerals connected with it clearly demonstrated that heterotrophic microorganisms have an important part in making nutrients available and in forming soils.

4. Literatur

BERTHELIN J, DOMMERGUES Y, (1972) Rôle de produits du métabolisme microbien dans la solubilisation des minéraux d'une arène granitique. Rev Ecol Biol Sol 9:397-406

ROSSI G, (1978) Potassium recovery through leucite bioleaching: Possibilities and limitations. In: Murr LE, Torma AE, Brierley JA (eds) Metalurgical Applications of Bacterial Leaching and Related Microbiological Phenomena. Academic Press Inc., New York, USA pp 297-319

WEED SB, DAVEY CB, COOK MG, (1969) Weathering of mica by fungi. Soil Sci Soc Am Proc 33:702-706

Anschrift: Mag. Dr. Wilfried von Mersi

Institut für Mikrobiologie

Technikerstraße 25

6020 Innsbruck

BODENMIKROBIOLOGISCHE PARAMETER ZUR BEGLEITENDEN UNTERSUCHUNG DES UMSTELLUNGSBETRIEBES LOBAU

I. Wieshofer

1. Einleitung

Der Landwirtschaftsbetrieb Lobau stellte 1991 insgesamt 120 ha Ackerland auf biologischen Landbau um. Die Fragestellung im vorliegenden Versuch betrifft die Entwicklung der bodenmikrobiologischen Parameter während der Umstellung im viehlosen Ackerbaubetrieb. Die Anwendung von Kompost ist hierbei ein wesentlicher Aspekt.

2. Material und Methoden

2.1. Boden

Der vorherrschende Bodentyp im Versuchsgebiet Lobau ist ein kalkhaltiger Grauer Auboden. Die Bodenart in den oberen 30 cm ist vorwiegend sandiger bis lehmiger Schluff (sIU) (Ö.BODENKARTIERUNG, 1975). Die Grundparameter der Böden des Versuchsstandortes Lobau sind in AMLINGER (1993) aufgelistet.

2.2. Klima

Das Jahr 1991 war insgesamt etwas kühler und feuchter als der 10jährige Durchschnitt. Das Jahr 1992 war wärmer und trockener, ausgesprochene Dürremonate waren der Juli und besonders der August.

2.3. Kompostanwendung

Verglichen werden drei Aufwandsmengen Kompost aus den Biotonnensammlungen in Wien (BK 20, BK 40, BK 80), mit Pferde(rotte)mist (MK) und einer Nullvariante (Tab.1). Der Biotonnenkompost hatte ein Rottealter von einem Jahr und war auf 10 mm gesiebt worden. Die Kompostausbringung erfolgte im Abstand von 2 Jahren (Tab.2). Der MK wurde 1989 in einer Aufwandsmenge von 20 t/ha 1991 mit 40 t/ha ausgebracht. Die

Schwermetallgehalte der Komposte liegen im Rahmen der Richt- und Grenzwertregelungen der ÖNORM S 2200.

Tabelle 1: Düngervarianten

Varianten	Kontrolle	BK	MK
Aufwands- menge (t/ha)	0	20	20 (1989)
	0	40	40 (1991)
	0	80	

BK = einjähriger Biotonnenkompost aus Biotonnen- und Grünschnittmaterial der Stadt Wien

MK = strohreicher Pferdemistkompost, verrottet

Tabelle 2: Fruchtfolge im Versuchszeitraum 1989-1992

Fruchtfolge		
Jahr	Frucht	Kompostgabe
1989/90	Winterweizen	+
1990/91	Winterroggen	-
1991/92	Winterroggen	+

2.3. Versuchsanordnung

Der Versuch ist als Großparzellen-Praxisversuch angelegt. 15 Parzellen mit 185 m Länge und 10 m Breite. Bei 5 Varianten ergeben sich 3 Wiederholungen.

Die Untersuchungen erfolgten 1990, 1991 und 1992 zu je drei Terminen.

Zur Ermittlung der bodenbiologischen Parameter wurden im Frühjahr (März), nach der Ernte (Juli) und im Spätherbst (November/Dezember) Bodenproben gezogen. Pro Parzelle wurden 20-30 Einstiche in 20 cm Tiefe genommen, bei 4°C transportiert und auf 4 mm gesiebt. Danach wurden die Proben bei -20°C tiefgekühlt.

Neben den Ertragsdaten, bodenphysikalischen und bodenchemischen Daten wurden die Enzymaktivitäten der Urease, β -Glucosidase und Protease bestimmt. Als Maß für die bodenmikrobiologische Aktivität wurden weiters die Werte der Respiration und der Respiration nach Glucosezugabe (SIR) über die CO₂-Abgabe ermittelt. Die angewendeten Arbeitsmethoden sind dem bodenbiologischen Arbeitsbuch SCHINNER et al. (1991) entnommen.

3. Ergebnisse

Die folgenden Tabellen zeigen die Mittelwerte der 3 Wiederholungen. In den Abbildungen sind nur die 3 Varianten herausgegriffen, welche bereits nach 3jähriger Versuchsdauer deutliche Unterschiede zeigen.

Tabelle 3: Substratinduzierte Respiration in mg CO₂/g TS*h

SIR	Mär 90	Jul 90	Nov 90	Mär 91	Jul 91	Nov 91	Mär 92	Jul 92	Dez 92
0	3,96	4,49	4,43	3,41	7,21	4,97	5,92	5,29	3,94
20t BK	3,86	4,84	4,57	3,72	5,95	5,24	6,14	5,12	4,25
40t BK	3,89	4,31	4,93	3,94	6,52	5,39	5,65	5,45	4,70
80t BK	4,03	4,83	5,63	3,98	6,93	5,52	5,82	5,33	4,58
MK	3,82	4,64	5,03	3,40	7,24	5,66	6,03	5,43	4,56

Tabelle 4: Urease-Aktivität in µg N/g*2h

URE	Mär 90	Jul 90	Nov 90	Mär 91	Jul 91	Nov 91	Mär 92	Jul 92	Dez 92
0	28,41	34,10	32,56	32,96	27,93	40,78	41,63	46,29	48,63
20t BK	29,46	28,83	32,46	32,89	21,92	35,76	40,22	44,80	50,14
40t BK	28,68	37,79	34,48	35,24	22,21	44,87	41,76	50,47	48,15
80t BK	33,59	38,79	30,41	35,89	24,56	38,57	41,50	47,02	49,37
MK	32,67	32,84	32,54	31,81	25,49	47,14	47,22	47,62	51,82

Tabelle 5: Protease-Aktivität in µg Tyrosinäquivalenten/gTS*2h

PROT	Mär 90	Jul 90	Nov 90	Mär 91	Jul 91	Nov 91	Mär 92	Jul 92	Dez 92
0	88,32	155,86	134,92	166,89	176,21	140,73	184,76	211,28	282,07
20t BK	101,27	155,28	121,68	171,43	174,64	152,50	186,34	203,66	280,15
40t BK	113,32	167,44	128,04	155,76	172,80	150,22	189,70	240,15	268,70
80t BK	107,67	182,04	142,94	165,62	179,38	166,17	192,85	223,05	283,56
MK	114,96	175,14	131,48	155,68	160,34	178,48	209,42	194,22	294,42

Abb.2: Urease-Aktivität

Kontrolle=0, 80t Biokompost (BK), Mistkompost (MK)

Der Ureaseverlauf ist bei den verschiedenen Varianten bis Juli 1991 sehr uneinheitlich, ab diesem Zeitpunkt zeichnet sich eine allgemeine Aktivitätssteigerung ab, die in den Mistkompostparzellen am höchsten ist.

Abb.3: Protease-Aktivität

Kontrolle=0, 80t Biokompost (BK), Mistkompost (MK)

Die Protease zeigt jeweils bei den beiden Terminen nach der Düngung eine Steigerung der Aktivität in den beiden dargestellten Kompostvarianten. Allgemein ist ein Anstieg der Proteasetätigkeit im Laufe der Jahre festzustellen.

Abb.4: β -Glucoside-Aktivität

Kontrolle=0, 80t Biokompost (BK), Mistkompost (MK)

Eine Erhöhung der Aktivität der Kompostparzellen, vor allem der Mistkompostparzellen, gegenüber der 0-Parzellen ist ab 1992 deutlich sichtbar.

4. Diskussion

Im Verlauf der drei Versuchsjahre fällt eine allgemeine Steigerung der Urease- und Proteaseaktivitäten in allen Parzellen auf. Dies ist nicht nur auf die Düngung, sondern auf die Umstellung des Betriebes von konventioneller auf biologische Landwirtschaft zurückzuführen, die sich ja auch in einer Änderung der Bewirtschaftungsweise manifestiert. Die Steigerung der bodenmikrobiologischen Aktivitäten, die durch Kompostdünger indiziert wird, kann erst im 3. Versuchsjahr, nach der 2. Kompostaufbringung beobachtet werden. Die besonders deutliche Steigerung der β -Glucosidase und Ureaseaktivität in den Mistkompostparzellen kann auf die erhöhte Ausbringmenge des Pferdemitkompostes im Sommer 1991 und auf die Zusammensetzung des Mistkompostes zurückgeführt werden. Den exakten Analysedaten der

Komposte kann man eine höhere organische Substanz (+90%), ein weiteres C/N-Verhältnis (26 gegenüber 14 und 19) und einen niedrigeren pH-Wert des Mistkompostes im Vergleich zu den Biotonnenkomposten entnehmen AMLINGER (1993). Die N-Mineralisation der Komposte hängt von den C-Quellen und vom C/N Verhältnis ab (in KANDELER 1993). Ein weiteres C/N-Verhältnis bedingt durch den höheren Strohanteil könnte die erhöhte Aktivität der β -Glucosidase mit sich bringen. Die höhere Ureaseaktivität, vor allem nach der zweiten Düngung, ließe sich durch den höheren Harnstoffgehalt im Mist erklären.

Die Substratinduzierte Respiration zeigt ab der Mitte des zweiten Versuchsjahres eine gleichbleibende Relation zwischen O-Parzelle und den Kompostparzellen. Eine tendentiell höhere CO₂-Abgabe in den Mistkompostgedüngten Streifen entspricht einem gleichartigen Ergebnis bei REENTS (1993).

5. Zusammenfassung - Summary

Zusammenfassend zeigen die ersten 3 Versuchsjahre des Großparzellenversuches eine tendentielle Steigerung der untersuchten bodenmikrobiologischen Parameter im 3. Versuchsjahr nach der Umstellung von konventionellen auf biologischen Landbau. Die β -Glucosidase- und Urease-Aktivität zeigt vor allem in den Mistkompostparzellen ab Nov. 1991 eine deutliche Steigerung gegenüber den O-Parzellen.

Investigations of Soil Microbiological Parameters during the Conversion from Conventional to Biological Farming System (Lobau/Vienna)

A large plot experiment investigating the effects of conversion from conventional to biological farming methods on soil microbiology has been conducted at Lobau/Vienna. Summarizing the results of a three year investigation programme, a tendency to increase could be shown for soil microbiological parameters. In the third year especially β -Glucosidase and Urease reveal an increased activity mainly in the manure-compost plot as compared to the unfertilized control.

6. Literatur

AMLINGER F (1993) Biotonne Wien. Hrsg. Magistrat der Stadt Wien (MA48) und Ludwig Boltzmann Institut für Biologischen Landbau und Angewandte Ökologie (in Vorbereitung).

KANDELER (1993) Bodenmikrobiologische Methoden zur Beurteilung der Kompostanwendung in agrarischen Ökosystemen. In: Ludwig Boltzmann Institut für Biologischen Landbau und Angewandte Ökologie (Hrsg.) Handbuch der Kompostierung - Ein Leitfaden für Praxis - Verwaltung - Forschung, Wien.

MÄDER P. (1993) Effekt langjähriger biologischer und konventioneller Bewirtschaftung auf das Bodenleben. In: Forschung im ökologischen Landbau, Beiträge zur 2. Wissenschaftstagung im Ökologischen Landbau, Sonderausgabe Nr.42, Hrsg.: ZERGER U., Stiftung Ökologie & Landbau, Bad Dürkheim.

REENTS H.J. (1993) Veränderungen von Bodeneigenschaften bei differenzierter organischer Düngung in einem 32jährigen Feldversuch in Järna, Schweden. In: Forschung im ökologischen Landbau, Beiträge zur 2. Wissenschaftstagung im Ökologischen Landbau, Sonderausgabe Nr.42, Hrsg.: ZERGER U., Stiftung Ökologie & Landbau, Bad Dürkheim.

SCHINNER F, ÖHLINGER R, KANDELER E, MARGESIN R (1991) Bodenbiologische Arbeitsmethoden. Springer Verlag Berlin Heidelberg New York.

Anschrift: Dr. Isabel Wieshofer
Ludwig Boltzmann Institut für Biologischen Landbau und
Angewandte Ökologie
Rinnböckstraße 15
1110 Wien

TEILNEHMERVERZEICHNIS

Dr. A. Adler Bundesanstalt für Agrarbiologie	Wieningerstr. 8	A-4020 Linz
Dr. Erna Aesch Biologie Zentrum	J.W.Klein Straße 73	A-4040 Linz
Dr. K. Aichberger Bundesanstalt für Agrarbiologie	Wieningerstr. 8	A-4020 Linz
Stefanie Aichinger Bundesanstalt f. Bodenwirtschaft	Denisgasse 31	A-1200 Wien
Mag. Michaela Arndorfer	Lerchenfelderstr. 69/21	A-1070 Wien
Claudia Autengruber	Eckpergasse 26/1	A-1180 Wien
Dr. G. Bachmann Institut f. Pflanzenphysiologie	Althanstr. 14	A-1090 Wien
Ing. J. Bäck BA f. Bodenwirtschaft	Wieningerstr. 8	A-4020 Linz
Dipl. Ing. J. Barthofer HLBLA Francisco-Josephinum	Schloß Weinzierl	A-3250 Wieselburg
Dipl. Ing. Edith Bauer Univ.f.Bodenk.,Inst.f.Angew.Mikrob.	Nußdorfer Lände 11	A-1190 Wien
Dr. Roswitha Bauer Univ.f.Bodenk.,Inst.f.Zoologie	Gregor Mendel Str. 33	A-1180 Wien
Dr. A. Baumgarten HBLVA f. Gartenbau	Grünbergstr. 24	A-1131 Wien
Dr. Robert Beck Bayer.Landesanst.Bodenk.u.Pflanzenb	Vöttinger Str. 38	D-85354 Freising
HR Prof. Dr. W. Beck	Dornacherstr. 12	A-4040 Linz
Gernot Bergthaler Naturw.Fakultät d. Uni. Salzburg	Sterneck Str. 57/8	A-5020 Salzburg
Mag. Aline Berthold Univ.Salzburg, Zoolog. Inst.	Hellbrunnerstr. 34	A-5020 Salzburg
Dr. S. Blasl Amt d. OÖ. Landesregierung	Promenade 33	A-4020 Linz
Mag. H. Blatterer Amt d. OÖ. Landesregierung	Stockhofstr. 40	A-4020 Linz

Karin Böhm Bundesanstalt f. Bodenwirtschaft	Denisgasse 31	A-1200 Wien
Ing. Ewald Brauner Univ.f.Bodenkultur,Inst.f.Bodenkunde	G. Mendel Str. 33	A-1180 Wien
Mag. A. Bruckner Univ.f.Bodenk.,Inst.f.Zoologie	G. Mendel Str. 33	A-1180 Wien
Doz. Dr. E. Christian Univ.f.Bodenkultur, Inst.f.Zoologie	G. Mendel Str. 33	A-1180 Wien
Mag. P. Drowing HBLA f. alpenl. Landwirtschaft	Ursprungstr. 4	A-5161 Elixhausen
Prof. Dr. W. Dunger Staatl.Museum f.Naturkunde	Am Museum 1	D-02806 Görlitz
Dr. M. Eisenhut Bundesanstalt für Bodenwirtschaft	Morellenfeldgasse 28	A-8010 Graz
Dipl. Ing. Helmut Feitzlmayr Landwirtschaftskammer f. Oö.	Auf der Gugl 3	A-4021 Linz
Johanna Fischerlehner Bundesanstalt für Agrarbiologie	Wieningerstr. 8	A-4020 Linz
Prof. Dr. W. Foissner Univ. Salzburg, Zoolog. Inst.	Hellbrunnerstr. 34	A-5020 Salzburg
Ing. J. Galler LWK Salzburg	Schwarzstr. 19	A-5024 Salzburg
Mag. G. Gemeinhardt Bundesanstalt f. Agrarbiologie	Wieningerstr. 8	A-4020 Linz
Dr. Karin Gerber Bundesanstalt für Pflanzenschutz	Trunnerstraß 5	A-1020 Wien
Bettina Girschik Uni.Wien,Inst.f.Pflanzenphysiologie	Althanstr. 14	A-1090 Wien
Dr. Friederike Göbl Forstl.Bundesversuchsanstalt	Rennweg 1	A-6020 Innsbruck
Dipl. Ing. Peter Göldner Biochemie Ges.m.b.H.	Dr. Bachmann Str. 7	A-6250 Kundl/Tirol
Susanne Gruber Bundesanstalt für Agrarbiologie	Wieningerstr. 8	A-4020 Linz
HR Dr. J. Gusenleitner	Pfitzerstr. 31	A-4020 Linz
Brigitte Hammerl Bundesanstalt für Agrarbiologie	Wieningerstr. 8	A-4020 Linz

Hilda Heindl Bundesanstalt f. Agrarbiologie	Wieningerstr. 8	A-4020 Linz
Mag. M. Henrich Univ.Innsbruck,Inst.f.Mikrobiologie	Technikerstr. 25	A-6020 Innsbruck
Dipl. Ing. Edwin Herzberger ForstLBVA	Seckendorf-Gudentweg 8	A-1131 Wien
Dipl. Ing. Wolfgang Hofmair Agrolinz	St. Peter Straße 25	A-4020 Linz
Manfred Höller Agrolinz	St. Peter Straße 25	A-4020 Linz
Dipl. Ing. Johann Humer Nö. Landes-Landwirtschaftskammer	Löwelstr. 16 PF 124	A-1014 Wien
Dr. P. Illmer Univ.Innsbruck,Inst.f.Mikrobiologie	Technikerstr. 25	A-6020 Innsbruck
Dr. H. Insam Univ.Innsbruck,Inst.f.Mikrobiologie	Technikerstr. 25	A-6020 Innsbruck
Dr. Ulrike Jäger Amt d. Oö.Landesregierung	Stockhofstr. 40	A-4020 Linz
Fredericke Jockwer Unif.Bodenkultur,Inst.f.Bodenkunde	G. Mendel Str. 33	A-1180 Wien
Dr. C. Kampichler Univ.Wien, Inst.f.Zoologie	Althanstr. 14	A-1090 Wien
Dr. Ellen Kandeler Bundesanstalt f. Bodenwirtschaft	Denigasse 31	A-1200 Wien
Prof. Dr. H. Kinzel Uni.Wien,Inst.f.Pflanzenphysiologie	Althanstr. 14	A-1090 Wien
Susanne Knoll Bundesanstalt für Agrarbiologie	Wieningerstr. 8	A-4020 Linz
Martina Kolarek Unif.Bodenkultur,Inst.f.Bodenkunde	G. Mendel Str. 33	A-1180 Wien
Beate Koller	Martinstr. 26	A-1180 Wien
Dr. Mag. H. Kopeszki Zool.Institut d.Univ.Wien	Althanstr. 14	A-1090 Wien
Mag. Angelika Kragl BRG	Landwiedstr. 42	A-4020 Linz
Mag. N. Krinzinger WIKURG	Vogelweiderstr. 2-4	A-4600 Wels

Renate Leitinger O.Ö. Landesregierung	Stockhofstr. 40	A-4020 Linz
Mag. Anita Leitner LUVA - Tirol	Rotholz 46	A-6200 Rotholz
Dipl. Ing. M. Lentsch BMLF, Abt. II/C/12	Stubenring 1	A-1012 Wien
Dr. H. Lew Bundesanstalt für Agrarbiologie	Wieningerstr. 8	A-4020 Linz
Frau Lindenberger VOEST-ALPINE Stahl Linz GmbH	Turmstraße 45	A-4031 Linz
Ing. Lösch	Fernkorngasse 49/2/5	A-1100 Wien
Mag. Elisabeth Lummerstorfer	Schwarzspanierstr. 4/9	A-1090 Wien
Prof. Dr. Rudolf Maier Inst.f.Pflanzenphysiologie Uni.Wien	Althanstraße 14	A-1091 Wien
Mag. H. Maisser BRG	Michaelerplatz 6	A-4400 Steyr
Dipl. Ing. Mirta Matijevic Uni f.Bodenkultur,Inst.f.Bodenkunde	G. Mendel Str. 33	A-1180 Wien
Mag. Henrike Mayer Forschungsges. Joanneum	Elisabethstr. 18/1	A-8010 Graz
J. Mayrhauser Bundesanstalt für Agrarbiologie	Wieningerstr. 8	A-4020 Linz
Dr. A. Mentler Univ.f.Bodenk.,Inst.f.Bodenforsch.	G. Mendel Str. 33	A-1180 Wien
Doz. Dr. E. Meyer Univ. Innsbruck, Inst. f. Zoologie	Technikerstr. 25	A-6020 Innsbruck
Dr. E. Moser BORG	Dirnbergerstr. 43	A-4320 Perg
Dr. F. Mutsch Forstl. Bundesversuchsanstalt	Schönbrunn, Tirolergarten	A-1131 Wien
Dr. J. Neubauer Agrolinz	St. Peter Straße 25	A-4020 Linz
Dipl. Ing. Ingrid Neugebauer HLBLA St. Florian		A-4490 St. Florian
Ing. Waltraud Nimmervoll Bundesanstalt für Agrarbiologie	Wieningerstr. 8	A-4020 Linz

Dr. R. Öhlinger Bundesanstalt für Agrarbiologie	Wieningerstr. 8	A-4020 Linz
Prof. Dr. J.C.G. Ottow Univ.Giessen,Inst.f.Mikrobiologie	Senckenbergstr. 3	D-35390 Giessen
Mag. Margit Palzenberger Uni. Salzburg, Zoolog. Institut	Hellbrunnerstr. 34	A-5020 Salzburg
Ing. D. Patter Landesk.f.Land- u.Forstwirtschaft	Hamerlinggasse 3	A-8011 Graz
Mag. Bernadette Philipp Uni.Wien,Inst.f.Pflanzenphysiologie	Althanstr. 14	A-1090 Wien
Heidelinde Pichler Bundesanstalt f. Agrarbiologie	Wieningerstr. 8	A-4020 Linz
Dr. G. Plakolm Bundesanstalt für Agrarbiologie	Wieningerstr. 8	A-4020 Linz
Dr. R. Pöder Univ.Innsbruck,Inst.f.Mikrobiologie	Technikerstr. 25	A-6020 Innsbruck
Mag. P. Prack	Neue Weltgasse 2	A-4400 Steyr
Dipl. Ing. Rolf Pretterebner	Boschweg 1c	A-4020 Linz
Susan Raman Unif.Bodenkultur,Inst.f.Bodenkunde	G. Mendel Str. 33	A-1180 Wien
Mag. Andrea Rangger Univ.Innsbruck,Inst.f.Mikrobiologie	Technikerstr. 25	A-6020 Innsbruck
J. Reschenhofer Univ. Salzburg, Botan. Inst.	Hellbrunnerstr. 34	A-5020 Salzburg
Dr. Manfred Sager Landw.- chem. Bundesanstalt	Trunnerstr. 1	A-1020 Wien
Prof. Dr. F. Schaller Univ. Wien, Inst.f.Zoologie	Althanstr. 14	A-1090 Wien
Prof. Dr. F. Schinner Univ.Innsbruck,Inst.f.Mikrobiologie	Technikerstr. 25	A-6020 Innsbruck
G. Schlatte	Hasenauerstr. 77	A-1180 Wien
Prof. Dr. R. Schuster Institut f. Zoologie	Universitätplatz 2	A-8010 Graz
Dipl. Ing. Elisabeth Schwaiger L.Boltzmann Inst.f.Biolog.Landbau	Rinnböckstr. 15	A-1110 Wien
Dipl.Ing. G. Smejkal	Zieglergasse 1/29	A-1070 Wien

Dr. J. Stana Department of Agrochemistry	Hroznová 2	CR-65606 Brünn
Prof. Dr. W. Strobl Univ. Salzburg, Botan. Inst.	Hellbrunnerstr. 34	A-5020 Salzburg
Dipl. Ing. H. Telser Bodenkalk reg.Gen.m.b.H.	Keplerstraße 32/VI/43	A-8020 Graz
UD Dr. Konrad Thaler Inst.f.Zoologie	Technikerstr. 25	A-6020 Innsbruck
Dagmar Tscherko Uni.f.Bodenkultur,Inst.f.Bodenkunde	G. Mendel Str. 33	A-1180 Wien
Ing. Josef Waldner Landeslandwirtschaftsk. f. Tirol	Brüxner Str. 1	A-6020 Innsbruck
Dr. Isabel Wieshofer L.Boltzmann Inst.f.Biol.Landbau	Rinnböckstr. 15	A-1110 Wien
HR Dr. J. Wimmer Bundesanstalt für Agrarbiologie	Wieningerstr. 8	A-4020 Linz
Renate Windstey Inst. f. Pflanzenphysiologie	Althanstr. 14	A-1091 Wien
Birgit Winter	Hofmühlgasse 20, 17	A-1060 Wien
Valentina Zeller Univ. Wien	Westbahnstr. 46/1/7	A-1070 Wien
Dipl. Ing. R. Zischka	Dopschstr.40	A-1210 Wien